

МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ ТА СТРАТЕГІЧНИХ КОМУНІКАЦІЙ УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ КЕРІВНИХ КАДРІВ КУЛЬТУРИ І МИСТЕЦТВ

Кваліфікаційна наукова
праця на правах рукопису

БЕРЕСТ Павло Михайлович

УДК 008:379.85:323.1(477)«18»

ДИСЕРТАЦІЯ

**РЕПРЕЗЕНТАЦІЯ УКРАЇНСЬКОЇ КУЛЬТУРНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ
В ТУРИСТИЧНИХ ТОПОСАХ НАДДНІПРЯНЩИНИ
У II ПОЛОВИНІ XIX СТОЛІТТЯ**

Галузь знань – 03 Гуманітарні науки

Спеціальність – 034 Культурологія

Подається на здобуття ступеня доктора філософії з культурології

Дисертація містить результати власних досліджень. Використання ідей,
результатів і текстів інших авторів мають посилання на відповідне джерело

_____ П. М. Берест

Науковий керівник: Руденко Сергій Борисович,
доктор культурології, доцент

Київ – 2025

АНОТАЦІЯ

Берест П. М. Репрезентація української культурної ідентичності в туристичних топосах Наддніпрянщини у II половині XIX століття – кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису.

Дисертація на здобуття ступеня доктора філософії за спеціальністю 034 – культурологія. – Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв, Міністерство культури та стратегічних комунікацій України. Київ, 2025.

Дисертаційна праця присвячена виявленню, узагальненню та систематизації процесів розвитку туристичних топосів Наддніпрянщини в контексті їх репрезентації, проявів та ролі в становленні культурної ідентичності в II половині XIX століття. Саме цей період характеризується комплексними соціокультурними трансформаціями, які призвели не лише до дестинаційного окреслення сучасної туристичної галузі, але й до проявлення того культурного простору, що постав важливим фактором еволюції та конституювання модерної української ідентичності. У науковій роботі представлено результати всебічного вивчення та аналізу феномену туристичних топосів як впливового інструменту утвердження української національної ідеї, актуалізації та популяризації української історико-культурної спадщини, виховання нових поколінь на ідеях утвердження власної самостійності, патріотизму й культурної ідентичності. Цей напрям культурологічних досліджень не був предметом ґрунтовного вивчення науковців, хоча має суттєвий концептуальний, прикладний, стимулюючий потенціал для відновлення, розвитку, виведення на новий рівень, набуття загальнодержавного та міжнародного впізнавання і популярності як уже усталених, так і маловідомих туристичних топосів України.

У *вступі* обґрунтовано актуальність теми дисертаційної праці, означено об'єкт, предмет, мету, завдання, теоретичне й практичне значення дослідження, розкрито особистий внесок здобувача, а також узагальнено основні положення,

висновки, результати, що були обговорені під час апробації на всеукраїнських та міжнародних наукових конференціях та вийшли у вигляді наукових публікацій.

Перший розділ дисертаційної праці присвячено аналізу наявних досліджень, відповідно до поставлених завдань, виявленню їх не вирішених частин і висвітленню шляхів їхнього розв'язання. Оцінено сучасний стан історіографії та опрацьовано джерельну базу. У результаті систематизовано наукові засади, уточнено понятійно-категоріальний апарат, розширено уявлення і термінологічне означення щодо туристичних топосів та детермінантів постання туристичних практик. Сформульовано та запропоновано ввести в науковий обіг дефініцію «мандрівна дестинація». Детально опрацьовано та виокремлено необхідні для нашої тематики методологічні основи та культурологічні аспекти дослідження туристичних топосів.

Означено коло питань, що потребують концептуального осмислення; виокремлено основні історико-культурні складові становлення туристичної активності на теренах Наддніпрянщини в другій половині XIX століття завдяки здійсненню контент-аналізу архівних матеріалів, публікацій, літератури досліджуваного періоду. З'ясовано, що проведені дослідження соціокультурної, зокрема туристичної сфери, її об'єктів і практик створили сприятливе міждисциплінарне підґрунтя, що завдяки синергії накопленої наукової бази дали змогу здійснити подальші наукові студії, відповідно до визначених мети, завдань, об'єкта й предмета дослідження. Теоретичну базу дисертаційної праці становили ґрунтовні роботи з української історії та культури: В. Антоновича, М. Грушевського, Д. Донцова, М. Драгоманова, М. Жулинського, Ю. Липи, М. Поповича, В. Щербаківського та ін. Осмислено наукові публікації з філософії, соціології, культурології, історії туризму зарубіжних вчених: Я. Ассмана, З. Баумана, Ж. Бодріяра, П. Бурдьє, П. дю Гая, Н. Лейпера, Ж. Міосека, Дж. Уррі, К. Ясперса та ін. Культурологічні складові вивчення тематики збереження духовних цінностей, культурної спадщини, ідентичності розкриті у працях: Б. Андерсона, Ж. Денисюк, В. Личковаха, В. Марченко, Л. Нагорної та ін. Узагальнено творчий доробок з культурології туризму, філософії й історії туризму

та інших дотичних галузей науковців: Л. Божко, Г. Вишневська, А. Гаврилюк, С. Дичковський, О. Зараховський, М. Крачило, О. Кручек, Х. Плещан, Н. Родінова, С. Руденко, С. Русаков, В. Сіверс, С. Соляник, Т. Філіна, Н. Шевченко та ін.

Окреслено теоретико-методологічні засади культурологічного студіювання феномену туристичних топосів та їх взаємозв'язку з процесами розвитку культурної ідентичності. Виявлено, що всі вони базуються на міждисциплінарному характері заявленої теми дисертаційної праці. Для вирішення поставлених завдань, їх всебічного осмислення було застосовано низку загальнонаукових і спеціальних наукових методів. Базою для проведення дослідження було обрано системний, культурологічний, історичний методи. У процесі вивчення культурологічних аспектів розвитку туристичних топосів застосовано також контент-аналіз, біографічний, логічний, генетичний метод, методи аналізу та синтезу, метод теоретичного узагальнення та ін., що надали змогу зробити комплексну наукову оцінку процесів регіонального розвитку туристичних топосів у культурологічному контексті протягом обраного періоду часу й зазначеної території.

Узагальнено, що під час відвідування різноманітних видатних об'єктів, духовних або історичних пам'яток, що в наш час стали туристичними топосами, відбувалося формування символічного та культурного капіталу, який є важливою компонентою процесів функціонування етнокультурних традицій, ціннісно-сміслових універсумів, переконань, національного характеру та культурної ідентичності. Виявлено, що питанням аналізу культурологічних аспектів та компонентів процесів формування туристичних топосів Наддніпрянщини в умовах динамічних змін ХІХ століття, їх внеску в постання української модерної ідентичності в наявних різноманітних наукових дослідженнях не приділено достатньої, концентрованої уваги.

Другий розділ дисертації присвячено виявленню культурологічних чинників та реконструкції процесів розвитку туристичних топосів Наддніпрянщини в другій половині ХІХ століття. Виокремлено основні історико-культурні аспекти формування туристичних топосів досліджуваного регіону. З'ясовано, що паралельно з тенденціями, які спостерігались на всьому європейському континенті,

в українських землях розпочинаються процеси індустріалізації, розвитку промисловості, пароплавного та залізничного транспорту, будуються нові шляхи та сполучення, що призводить до розширення можливостей для соціальної мобільності. Незважаючи на низку заборон української мови, завдяки жертівній самовідданій громадській діяльності представників вітчизняної інтелігенції, науки, літератури, мистецтва зростає загальний рівень освіти, обізнаності, самоідентичності, свідомості населення України. Внаслідок цього відбувається освоєння загального та регіонального культурного простору в контексті формування туристичних топосів україноцентричного символічного наповнення. Поряд з тим виявлено поширення та входження в суспільні норми й традиції ідей проведення активного дозвілля, звички подорожувати задля відпочинку, самоосвіти, заради цікавості та інших спонук серед переважної більшості населення Наддніпрянщини. Виокремлено та означено культурологічний вимір становлення туризму в Наддніпрянщині в другій половині XIX століття.

З'ясовано, що у визначений період на теренах Наддніпрянщини з'явилися нові види, топоси, напрями туризму. До відомих у попередні періоди, традиційних для цього регіону паломницьких, освітніх, подієвих подорожей додалися науково-просвітній, курортно-дачний, відпочинковий, естетичний (коли здійснювали турне заради гарних краєвидів, старовинних палаців тощо), круїзний (подорожі водним транспортом) та інші види подорожей.

Встановлено, що розвиток туризму, еволюція топосів, а також стан збереження історико-культурної спадщини є взаємодоповнюваними, синергетичними складовими загальних суспільних процесів, що діють взаємозалежно, постійно перетинаючись, та мають потенціал сприяти розвитку один одного, впливу на свідомість, опредметнення етнокультурної пам'яті, унаочнення ідентичності народу. Означено та охарактеризовано основні місця та об'єкти регіону, які стали фундаментом для генези визначних туристичних топосів регіону, виокремились як символічні кінцеві пункти подорожей, що були наповнені значними сенсами й цінностями для туристів, куди приїздили у визначений час та з конкретною метою.

У *третьому розділі* дисертації увагу присвячено відтворенню та аналізу етапів еволюції туристичних топосів Наддніпрянщини як соціокультурного феномену другої половини XIX століття. Розкрито особливості складових туристичних топосів у контексті еволюції культурної ідентичності на основі функціонування моделі колообігу культури. Підтверджено, що виокремлені складові туристичних топосів, як-то: виробництво (генеза, постання), споживання (відвідування, ознайомлення), ідентичність (пізнання сенсів), репрезентація (прояви, відображення в комунікації), регулювання (традиції, норми), доводять, що зазначені прояви були наявні в топосах Наддніпрянщини II половини XIX століття.

Виявлено та осмислено процеси становлення туристичних топосів Наддніпрянщини, що дозволило означити й з'ясувати їх потенціал як компонентів матеріальної та духовної культури регіону. Проаналізовано художню літературу, періодичні видання, довідники, путівники й інші джерела, що дало змогу виокремити й репрезентувати культурологічні прояви зародження та становлення туристичної культури, моди на поїздки, згадки про визначні топоси в українській публіцистиці, мемуаристиці, періодиці. З'ясовано, що протягом другої половини XIX століття не тільки набувають популярності та стають загальнопоширеним явищем самі факти здійснення подорожей і турне, але й входять у вжиток такі терміни, як: турист, туристичний тощо.

Доведено через інструментарій культурологічної науки, що туристичні топоси є ефективним культуротворчим і культуровимірним феноменом. Реконструйовано та розкрито перебіг розвитку туристичної активності населення Наддніпрянщини, коли протягом другої половини XIX століття спостерігалася стрімка еволюція туристичних практик – від паломництва до релігійних святинь, гранд-турів аристократичної молоді, поїздок дослідників до масового загальносупільного явища – не лише задля відпочинку, оздоровлення, дозвілля, розваги, але й із пізнавальною, просвітньою метою. Тож наприкінці XIX століття індивідуальні та групові подорожі до знакових топосів Наддніпрянщини мали також чітко виражену мету – підтвердити, продемонструвати або осмислити свою національно-культурну ідентичність. Ці поїздки допомагали доторкнутись до

українського минулого, яке всіляко намагалась знищити офіційна російська імперська пропаганда. У зв'язку із цим туристичні топоси можна розглядати як важливий суспільний інструмент, що своїм впливом на особисту та масову свідомість у сьогоденні творить майбутні покоління з матеріальної та духовної спадщини минулого.

У висновках підбито загальний підсумок основних напрацювань та результатів дисертаційної праці. Перспективами подальших досліджень можуть бути поглиблене вивчення окресленої тематики та пошук нових напрямів культурологічних студіювань, а також наукових розвідок з соціології, туризмознавства, історії, антропології, літературознавства та інших галузей, щодо взаємозв'язку туристичної сфери з процесами збереження матеріальної й духовної спадщини та культурної ідентичності. Крім того, зібраний фактичний матеріал, ідеї, висновки, пропозиції, що викладені в дисертації можуть сприяти вирішенню питань, пов'язаних з розвитком вітчизняної культурології, туристичних об'єктів, національної, культурної ідентичності, збереженням історико-культурних пам'яток, іншими сферами забезпечення життєдіяльності суспільства.

Ключові слова: культурологія туризму, ідентичність, туристичні топоси, регіональна культурологія, соціокультурні процеси, культуротворча функція, культурна спадщина, цінності, матеріальна і духовна культура, культуротворчі сенси, дозвілля, туристичні дестинації, місця пам'яті, культурні маршрути, суспільство, Наддніпрянщина, ХІХ століття.

SUMMARY

Berest P. M. The representation of Ukrainian cultural identity within the tourist topos of the Naddniprianshchyna in the second half of the XIX century – Qualifying scientific work on manuscript rights.

Dissertation for the degree of Doctor of Philosophy in the specialty 034 – Cultural Studies, field of knowledge 03 Humanities – National Academy of Culture and Arts Management, Ministry of Culture and Strategic Communications of Ukraine. Kyiv, 2025.

The dissertation presents the results of a comprehensive study focused on the identification, characterisation and systematisation of the processes of tourist topos development in the Naddniprianshchyna with regard to their representation and contribution to the formation of cultural identity in the second half of the nineteenth century. This particular period is marked by complex socio-cultural transformations that led both to the modern tourism industry's design and to the outlining of the cultural space that became an important driver of the evolution and constitution of modern Ukrainian identity. The research is based on a comprehensive study and analysis of the phenomenon of tourist topos as an influential tool for establishing the Ukrainian national idea, actualising and popularising the Ukrainian historical and cultural heritage, and educating new generations on the ideas of asserting our own independence, patriotism and cultural identity. This area of cultural studies has not attracted significant attention from scholars, although it has substantial conceptual, practical, and stimulating potential for the restoration, development, promotion, and gaining national and international recognition and popularity of both established and little-known tourist topos of Ukraine.

The Introduction provides a justification for the relevance of the dissertation topic, defines the object, subject, purpose, objectives, theoretical and practical significance of the study, reveals the personal contribution of the applicant, and summarises the main provisions, conclusions, results discussed during the testing at national and international conferences and published in the form of scientific publications.

The first chapter of the dissertation is concerned with the analysis of existing research, in accordance with the tasks set, the identification of its unresolved parts and the ways of their solution. The current state of historiography has been assessed and the source base has been studied. Consequently, the scientific principles are systematised, the conceptual and categorical apparatus is clarified, the concepts and terminological definitions of tourist topos and determinants of the formation of tourist practices are extended. The definition of «travel destination» is formulated and offered to be introduced into the Ukrainian scientific circulation. The methodological framework and

cultural aspects of the study of tourist topos necessary for this topic are thoroughly analysed and highlighted.

There identified a range of issues that require conceptual understanding, highlighted the main historical and cultural components of the formation of tourist activity in the Naddniprianshchyna in the second half of the nineteenth century, through a content analysis of archival materials, publications, literature of the period under study. It has been found that the studies of the socio-cultural, in particular the tourism field, its objects and practices have formed a favourable interdisciplinary basis, which, through the synergy of the accumulated scientific base, made it possible to carry out further research.

The research outlines the theoretical and methodological foundations of cultural studies of the phenomenon of tourist topos and their relationship with the processes of cultural identity development. The study was based on the systemic, cultural and historical approaches. In the process of studying the cultural aspects of the development of tourist topos, the cultural method, content analysis, biographical, logical, genetic method, methods of analysis and synthesis, method of theoretical generalisation and others were applied, which made it possible to make a detailed comprehensive scientific assessment of the processes of regional development of tourist topos in the cultural context during the selected period of time and in the specified territory.

The study concludes that during the visit to various prominent objects, spiritual or historical monuments, which have now become tourist topos, there occurred the formation of symbolic and cultural capital, which is an important component in the processes of functioning of ethno-cultural traditions, value-semantic universes, beliefs, national character and cultural identity. At the same time, it was found that the issues of analysing the cultural aspects and components of the processes of forming tourist topos of the Naddniprianshchyna in the context of dynamic changes of the nineteenth century, their contribution to the emergence of the Ukrainian modern identity in the variety of available scientific studies had not received sufficient, concentrated attention.

The second chapter of the dissertation focuses on identifying cultural factors and reconstructing the processes of development of tourist topos of the Naddniprianshchyna in the second half of the nineteenth century. There have been highlighted the main

historical and cultural aspects of the formation of tourist topos of the region under study. It was found that along with the trends observed on the entire European continent, the processes of industrialization, development of manufacturing, steamship and rail transport, and construction of new roads and connections were beginning in the Ukrainian lands, which led to the expansion of opportunities for social mobility.

It has been found that during this period, new types, topos, and directions of tourism appeared in the Naddniprianshchyna. The pilgrimage, educational, and event travels known in previous periods, traditional for this region, were supplemented by scientific and educational, resort and summer residence, recreation, aesthetic (when people travelled for the sake of beautiful landscapes, ancient palaces, etc.), cruise (water transport), and other types of travel.

It has been determined that the development of tourism, the evolution of topos, as well as the state and protection of historical and cultural heritage are complementary, synergistic components of general social processes that function interdependently, constantly intersect and have the potential to promote each other's development, influence consciousness, objectify ethno-cultural memory, and visualize the identity of the people. The research identifies and characterizes the main places and objects of the region that formed the basis for the genesis of the region's prominent tourist topos. They emerged as symbolic endpoints of travel that were filled with significant meanings and values for tourists, where they came at a certain time and for a specific purpose.

The third chapter of the dissertation focuses on the reproduction and analysis of the stages of evolution of tourist topos of the Naddniprianshchyna as a socio-cultural phenomenon of the second half of the nineteenth century. The peculiarities of the components of tourist topos in the context of the evolution of cultural identity have been revealed, based on the functioning of the culture cycle model. It was confirmed that the identified components of tourist topos, such as production (genesis, emergence), consumption (visiting, sightseeing), identity (symbolism, cognition of meanings), representation (manifestations, reflection in communication), adjustment (traditions, norms) prove that these manifestations have already taken place and were present in the topos of the Naddniprianshchyna in the second half of the nineteenth century.

The processes of formation of tourist topos of the Naddniprianshchyna were identified and analysed, which allowed to define and clarify their potential as components of the material and spiritual culture of the region. There has been carried out a study and analysis of fiction, periodicals, reference books, guidebooks and other sources, which made it possible to identify and represent the cultural manifestations of the emergence and formation of tourist culture, trends for travel. It was found out that during the second half of the nineteenth century, not only travel and touring became popular and widespread, but also the terms such as tourist, travelling, etc. became commonly used.

It was proved using the tools of cultural science that tourist topos are an effective culture-creating and culture-dimensional phenomenon. The course of development of tourist activity of the population in the Naddniprianshchyna was reconstructed and revealed, when during the second half of the nineteenth century, there was a rapid evolution of tourist practices from pilgrimages to religious shrines, city tours of aristocratic youth, trips of researchers and scientists, to a massive general social phenomenon, not only for recreation, health improvement, leisure, entertainment, but also for cognitive and educational purposes.

The Conclusion summarises the main insights and results of the dissertation. Prospects for further research are to deepen the outlined and search for new areas of cultural studies, as well as scientific research in the fields of sociology, tourism studies, history, anthropology, literary studies, etc. In addition, the collected facts, ideas, conclusions, and proposals presented in the dissertation can contribute to the study of issues related to the development of national cultural studies, tourist sites, national and cultural identity, preservation of the achievements of material and spiritual culture, and other areas of public life.

Keywords: cultural studies of tourism, identity, tourist topos, regional cultural studies, socio-cultural processes, culture-creating function, cultural heritage, values, material and spiritual culture, tourist destinations, memorial sites, cultural routes, society, Naddniprianshchyna, nineteenth century.

СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ

Наукові праці, у яких опубліковано основні наукові результати дисертації

*Статті в наукових виданнях, затверджених МОН України
як фахові за спеціальністю «Культурологія»*

1. Берест П. М. Розвиток туристичних дестинацій в контексті участі України в програмі Європейських культурних маршрутів. *Культура і сучасність* : альманах. Київ, 2021. № 2. С. 68–73. DOI: <https://doi.org/10.32461/2226-0285.2.2021.249232>.

2. Берест П. М. Культурологічні складові виникнення туристичних дестинацій в Центральній Україні в ХІХ столітті. *Українська культура: минуле, сучасне, шляхи розвитку* : наук. зб. / упоряд. і наук. ред. В. Г. Виткалов. Рівне : РДГУ, 2021. Вип. 39. С. 99–107. DOI: <https://doi.org/10.35619/ucpmk.v39i.504>.

3. Берест П. М. Генеза туристичних дестинацій Центральної України як культурологічний чинник збереження самоідентичності українців в ХІХ столітті. *Вісник Маріупольського державного університету. Філософія, культурологія, соціологія*. Маріуполь, 2022. Вип. 23. С. 16–27. DOI: <https://doi.org/10.34079/2226-2849-2022-12-23-16-27>.

4. Берест П. М. Культурологічне підґрунтя виникнення туристичних дестинацій Центральної України в контексті становлення вітчизняних еліт. *Питання культурології*. Київ : КНУКіМ, 2022. № 40. С. 108–119. DOI: <https://doi.org/10.31866/2410-1311.40.2022.269362>.

5. Берест П. М., Дичковський С. І. Туристичні дестинації в соціокультурному просторі Києва ХІХ століття. *Культурологічний альманах*. Київ : НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2022. № 3. С. 190–198. DOI: <https://doi.org/10.31392/cult.alm.2022.3.25>.

6. Берест П. М. Вплив туристичних дестинацій Центральної України на ментальну парадигму українського соціуму. *Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв* : наук. журнал. Київ : НАКККіМ, 2023. № 3. С. 32–38. DOI: <https://doi.org/10.32461/2226-3209.3.2023.289782>.

Статті в іноземних наукових періодичних виданнях

7. Берест П. М. Культурологічні підгрунття виникнення туристичних дестинацій в Києві до кінця XIX століття. *KELM (Knowledge, Education, Law, Management)*. Lublin, 2022. № 4 (48). С. 73–80. DOI: <https://doi.org/10.51647/kelm.2022.4.12>.

8. Берест П. М. Історико-культурологічний аналіз детермінантів формування туристичних дестинацій Центральної України в умовах динамічних перетворень XVI–XIX століть. *KELM (Knowledge, Education, Law, Management)*. Lublin, 2023. № 4 (56). С. 46–54. DOI: <https://doi.org/10.51647/kelm.2023.4.7>.

Наукові праці, які засвідчують апробацію матеріалів дисертації

9. Берест П. М. Культурний туризм як чинник збереження історико-культурних пам'яток. *Trends in science and practice of today : The V International Scientific and Practical Conference (Ankara, Turkey, October 19– 22, 2021)*. Ankara, 2021. С. 51–53.

10. Берест П. М. Туристичні дестинації як культурологічний компонент ідентичності. *Глобальні виклики майбутнього: причини, стратегії та наслідки у науковій і спекулятивній перспективі* : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (Київ, 21–22 жовтня 2021 р.) / Ін-т проблем сучасного мистецтва НАМУ ; Ін-т культурології НАМУ. Київ, 2021. С. 28–30.

11. Берест П. М. Соціокультурний потенціал туристичних дестинацій. *Соціогуманітарний вимір сучасних трансформацій* : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (Чернігів, 29 жовтня 2021 р.) / Науково-освітній інноваційний центр суспільних трансформацій. Чернігів; Суми : ТОВ НВП «Росток А. В.Т.», 2021. С. 85–88.

12. Берест П. М. Розвиток туристичних дестинацій як культурологічний компонент державної політики. *Topical issues of modern science, society and*

education : Proceedings of IV International Scientific and Practical Conference (Kharkiv, Ukraine, November 1–3, 2021). Харків : SPC «Sci-conf.com.ua», 2021. С. 1022–1026.

13. Берест П. М. Туристичні дестинації як чинник збереження культурної пам'яті. *Культура і мистецтво: сучасний науковий вимір* : матер. V Міжнар. наук. конф. молодих вчених, аспірантів та магістрів (Київ, 4–5 лист. 2021 р.) / М-во культ. та інформ. політики України, НАКККиМ. Київ : НАКККиМ, 2021. С. 3–4.

14. Берест П. М. Соціокультурний феномен туризму: культурологічний контекст. *Культурні та мистецькі студії XXI століття: науково-практичне партнерство* : матер. II Міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 10 листопада 2021 р.) / М-во культ. та інформ. політики України, НАКККиМ. Київ : НАКККиМ, 2021. С. 17–18.

15. Берест П. М. Можливості внеску культурології туризму в розвиток соціокультурного простору держави. *Проблеми методології сучасного мистецтвознавства та культурології* : матеріали III Міжнародної наукової конференції (Київ, 16–17 листопада 2021 р.) / Ін-т проблем сучасного мистецтва НАМУ ; Ін-т культурології НАМУ. Київ, 2021. С. 39–41.

16. Берест П. М. Туристичні дестинації як складова державної політики в сфері культурного співробітництва з Європейським Союзом. *Стан та перспективи розвитку культурологічної науки* : матеріали VII Міжнародної науково-практичної конференції (Миколаїв, 17 листопада 2021 р.). Миколаїв : ВП «Миколаївська філія КНУКиМ», 2021. С. 61–64.

17. Берест П. М. Європейські культурні маршрути як чинник активізації розвитку туристичних дестинацій Центральної України. *Феномен культури постглобалізму* : матер. II Міжнар. наук.-практ. конф. (Маріуполь, 26 листопада 2021 р.) : у 2 ч. Маріуполь : МДУ, 2021. Ч. I. С. 27–31.

18. Берест П. М. Дослідження та збереження культурних пам'яток і музейна діяльність Вадима Щербаківського – як предтеча культурного туризму в Центральній Україні. *100 років української культури в екзилі* : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (Київ, 9–10 грудня 2021 р.). Київ : НАКККиМ, 2021. С. 187–190.

19. Берест П. М. Золота Хоругва (міська варта Києва) як потенційний культурно-туристичний магніт столиці України. *The Globalization of Scientific Knowledge: Theoretical and Practical Research* : Proceedings of the International Scientific Conference (Riga, December 17–18, 2021). Riga : Baltija Publishing, 2021. С. 69–72.

20. Берест П. М. Вплив формування туристичних дестинацій у Центральній Україні на матеріальну культуру: культурологічний вимір. *Трансформаційні процеси соціальної культури в Україні* : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (Київ, 22–23 березня 2022 р.). Київ : КНУКіМ, 2022. С. 22–27.

21. Берест П. М. Туристичні дестинації як синтез мистецтва, історії, культури, особистості та рефлексії. *Синтез мистецтв у сучасних соціокультурних процесах* : матеріали Третьої щорічної міжнародної наукової конференції НАМ України (Київ, 8 листопада 2022 р.) / НСАУ, Politechnika Warszawska, INTBAU. Київ, 2022. С. 23–24.

22. Берест П. М. Примордіальний габітус туристичних дестинацій Києва ХІХ століття. *Культурні та мистецькі студії ХХІ століття* : матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції (Київ, 10 листопада 2022 р.). Київ : НАКККіМ, 2022. С. 21–22.

23. Берест П. М. Методологічні основи культурологічних досліджень туристичних дестинацій. *Культурологія та соціальні комунікації: інноваційні стратегії розвитку* : матер. Міжнародної наукової конференції (Харків, 17–18 листопада 2022 р.). Харків : ХДАК, 2022. С. 9–11.

24. Берест П. М. Зародження туристичних дестинацій Центральної України як елемент становлення української національної культури. *Українська національна культура: архетипи, моделі, практика* : матеріали Всеукраїнської дистанційної науково-практичної конференції (Київ, 21 листопада 2022 р.). Київ : Ін-т культурології НАМ України, 2022. С. 15–17.

25. Берест П. М. Культурологічні дослідження туристичних дестинацій як інструмент їх сталого розвитку. *Культура в ХХІ столітті: дослідження, збереження, розвиток* : зб. наук. ст. за матер. Всеукр. наук.-практ. конф. (Київ, 8–9 грудня 2022 р.). Київ : вид-во СНУ ім. В. Даля, 2023. С. 215–220.

26. Берест П. М. Генерування культуротворчих сенсів через вивчення культурних кодів туристичних дестинацій. *Синтез мистецької науки, освіти і творчості в Україні та глобальному культурному просторі* : матеріали V Всеукраїнської науково-практичної конференції (Ужгород, 23–24 березня 2023 р.). Ужгород : Академія культури і мистецтв, 2023. С. 51–53.

27. Берест П. М. Туристичні дестинації як різновид символічних універсумів. *Культура та інформаційне суспільство XXI століття* : матеріали Міжнар. наук.-теорет. конф. молодих учених (Харків, 20–21 квітня 2023 р.) : у 2 ч. Ч. 1. Харків : ХДАК, 2023. С. 43–45.

28. Берест П. М. Культурний капітал як цеголка творення знаних туристичних дестинацій. *Сучасні дослідження в галузі культури і мистецтва* : матеріали VIII Міжнародної науково-практичної конференції (Київ, 27 квітня 2023 р.). Київ : КНУТКиТ ім. І. К. Карпенка-Карого, 2023. С. 160–163.

29. Берест П. М. Засадничі методологічні підходи культурологічного аналізу туристичних дестинацій. *Новітні дослідження культури і мистецтва: пошуки, проблеми, перспективи* : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (Київ, 18 травня 2023 р.). Київ : НАКККиМ, 2023. С. 73–74.

30. Берест П. М. Мотиви освітньої міграції в рамках поліпшення інформаційної культури шляхом залучення туристичних дестинацій. *Інформаційна культура в сучасному світі. Освітня міграція: мотиви та пріоритети* : матеріали наук. семінару (Київ, 18 травня 2023 р.). Київ : НУХТ, 2023. Випуск 25. Ч. 1. С. 61–65.

31. Берест П. М. Участь туристичних дестинацій у формуванні культурної генетичної пам'яті. *Проблеми ідентичності культурної спадщини України в умовах російсько-української війни та у повоєнний період* : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (Київ, 25 травня 2023 р.). Київ : НДІУ, 2023. С. 32–36.

32. Берест П. М. Ціннісно-креативний ресурс туристичних дестинацій в актуальних культуротворчих процесах. *Ціннісно-креативні складові національної культури в нових суспільних реаліях* : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (Київ, 30 травня 2023 р.). Київ : Ін-т культурології НАМ України, 2023. С. 43–45.

33. Берест П. М. До культурологічних студій питання співвідношення глобальних і локальних ідентичностей туристичних дестинацій Центральної України. *Проблеми культурної ідентичності в ситуації сучасного діалогу культур* : матеріали XVI Міжнародної наукової конференції (Острог, 22–23 червня 2023 р.). Острог : Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2023. С. 27–32.

34. Берест П. М. Шляхетські маєтки Центральної України як мандрівні дестинації другої половини XIX століття. *Шляхетна Україна. Матеріальна та духовна культура* : матеріали Другої всеукраїнської науково-красознавчої конференції (Маліївці, 29 вересня 2023). Кам'янець-Подільський : Друкарня «Рута», 2024. С. 36–42.

35. Берест П. М. Важливість усвідомленого впровадження українських національних архетипів під час розробки концепцій розвитку сучасних туристичних дестинацій. *Культура та інформаційне суспільство XXI століття* : матеріали Міжнародної науково-теоретичної конференції молодих учених (Харків, 18–19 квітня 2024 р.) : у 2 ч. Ч. 1 / за ред. Н. Рябухи та ін. Харків : ХДАК, 2024. С. 12–15.

36. Берест П. М. Внесок туристичних дестинацій в розвиток української національної культури. *Проблеми методології сучасного мистецтвознавства та культурології* : матеріали VI Міжнародної наукової конференції (Київ, 13–14 листопада 2024 р.) / НАМ України, Ін-т культурології НАМ України, 2024. С. 39–40.

Публікації, які додатково відображають наукові результати дисертації

37. Берест П. М. Культурний туристичний маршрут Via Regia – Королівський Шлях від Атлантики до Центральної України. *Вісник науки та освіти*. Київ, 2022. № 3(3). С. 68–82. DOI: [https://doi.org/10.52058/2786-6165-2022-3\(3\)-68-82](https://doi.org/10.52058/2786-6165-2022-3(3)-68-82).

38. Берест П. М. Мандрівні дестинації в житті й творчості Петра Ніщинського: культурологічний контекст. *Moderní aspekty vědy: XXIV. Díl mezinárodní kolektivní monografie*. Česká Republika, 2022. С. 516–526.

ЗМІСТ

ВСТУП	19
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ...	28
1.1. Історіографія та джерельна база дослідження.....	28
1.2. Понятійно-категоріальний апарат дослідження.....	53
1.3. Методологічні основи та культурологічні аспекти дослідження туристичних топосів	70
Висновки до розділу 1	85
РОЗДІЛ 2. ГЕНЕЗА ТУРИСТИЧНИХ ТОПОСІВ НАДДНІПРЯНЩИНИ В ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ ХІХ СТ.	87
2.1. Історико-культурні передумови формування топосів Наддніпрянщини.....	87
2.2. Становлення туризму в Наддніпрянщині крізь призму процесів еволюції культурної ідентичності	104
2.3. Місця і об'єкти регіону як основа розвитку туристичних топосів	115
Висновки до розділу 2	130
РОЗДІЛ 3. ТУРИСТИЧНІ ТОПОСИ НАДДНІПРЯНЩИНИ В ДИНАМІЦІ РОЗВИТКУ КУЛЬТУРНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ ХІХ СТОЛІТТЯ	132
3.1. Складові туристичних топосів в контексті осмислення культурної ідентичності	132
3.2. Культурологічні прояви туристичних топосів: українська художня література, мемуаристика та періодика другої половини ХІХ століття	149
3.3. Туристичні топоси Наддніпрянщини другої половини ХІХ століття як чинник збереження культурної ідентичності суспільства	175
Висновки до розділу 3	199
ВИСНОВКИ	201
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ	206
ДОДАТКИ	
Додаток А. Список опублікованих праць за темою дисертації	231
Додаток Б. Ілюстрації	239

ВСТУП

Обґрунтування вибору теми дослідження. Звернення до тематики репрезентації української культурної ідентичності в контексті дослідження процесів генези та розвитку туристичних топосів набуває особливої актуальності з огляду на ті події, що переживає наша країна в перші десятиріччя XXI століття. Адже на сучасному етапі розвитку української державності, внаслідок російської агресії, ми стикаємось з трагічними подіями окупації частини українських земель, знищенням культурної спадщини, запереченням ідеологами «руського міра» самого права на існування українського народу. Схожі процеси спостерігались й в нашому минулому, зокрема протягом другої половини XIX століття.

В той же час, процеси розвитку туристичних топосів Наддніпрянщини є тісно пов'язані з іншими соціокультурними процесами, специфікою історичного розвитку регіону, багатовіковими національними традиціями, культурною спадщиною, формуванням культурної ідентичності. Нові виклики, що постають перед українським суспільством і наукою, питання порятунку та відновлення об'єктів історико-культурної спадщини, збереження української ідентичності є нагальними, екзистенційними проблемами, що потребують ефективного вирішення. Адже, і в XIX столітті, як і протягом XX та XXI століть відбувалась, й досі триває, боротьба українців за власну ідентичність, культуру, національну історичну пам'ять. У цьому зв'язку, різноманітні культурологічні, історичні та інші наукові дослідження набувають особливого значення й актуальності.

Більше того, всі ці виклики, що постають перед українським суспільством і державою, вимагають розробки стратегій національного розвитку, активізації роботи в духовній сфері, проведення якісно нової гуманітарної політики, в тому числі, й в контексті розвитку туристичних топосів, об'єктів, дестинацій, їх взаємозв'язку з різними формами матеріальної та нематеріальної спадщини. Адже культурно-туристичні топоси мають значний потенціал й можуть відіграти важливу роль у формуванні подальшої стратегії розвитку країни та надають змогу

залучити історико-емпіричні дані в сучасні процеси державо- та культуротворення, які є базисною складовою національної безпеки.

Унікальність Наддніпрянщини як комплексної культурно-туристичної зони полягає в концентрації на її території різноманітних елементів матеріальної та духовної спадщини багатьох історичних епох. На теренах регіону представлені культурні пам'ятки у величезному часовому діапазоні, починаючи із кам'яного віку і до нашого часу. Таким чином, зважений науковий культурологічний підхід до дослідження туристичних об'єктів, топосів, дестинацій та маршрутів дозволить позитивно вплинути на соціальну та культурну сфери, відновлення економіки, екології, розвиток культурних обмінів та міжнародних відносин.

Попри наявність значної кількості досліджень, присвячених різноманітним питанням ідентичності, культурологічні складові процесів розвитку туристичних топосів в цілому, зокрема топосів Наддніпрянщини, в науковому полі є недостатньо висвітлені та не були об'єктом цілеспрямованого вивчення. В той же час, культурологічне опрацювання питань репрезентації української культурної ідентичності в туристичних топосах Наддніпрянщини у II половині XIX століття сприятиме більш ґрунтовному та детальному вивченню українського минулого, етапів формування матеріальної та духовної культури, процесів розвитку культурної ідентичності, з урахуванням як загальнонаціональних тенденцій, так і регіональної специфіки. Це й зумовлює актуальність теми дисертаційної роботи.

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертація виконана відповідно до тематики науково-дослідної роботи кафедри психології та гуманітарних дисциплін Навчально-наукового інституту практичної культурології та артменеджменту Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв, згідно з темою науково-дослідної роботи «Актуальні проблеми теоретичної та практичної культурології» (державний реєстраційний номер: 0120U105692).

Тему дисертації було затверджено рішенням Вченої ради Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв (протокол № 4 від 26 жовтня 2021 року), уточнено рішенням Вченої ради Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв (протокол № 9 від 06.02.2025).

Метою дослідження є виявлення ключових топосів української культурної ідентичності II половини XIX століття на теренах Наддніпрянщини, що сформувалися в ході тогочасних туристичних активностей.

Досягнення зазначеної мети передбачає постановку і вирішення наступних **завдань**:

– вивчити стан наукової розробленості теми, здійснити систематизацію наукових праць вітчизняних і зарубіжних вчених, проаналізувати джерельну базу дослідження;

– визначити понятійно-категоріальний апарат та методологію дослідження, уточнити сутність понять «туристичний топос» та «культурна ідентичність», зробити аналіз їх тлумачень в зарубіжних та українських наукових студіях;

– виокремити тенденції впливу туризму в Наддніпрянщині, який постав з культурно-топологічної маршрутизації, на формування української культурної ідентичності кінця XIX століття;

– розкрити механізми взаємодії складових культурно-туристичних топосів та спадщинних пластів української ідентичності, представлених у Наддніпрянщині II половини XIX століття;

– виявити культурологічні прояви туристичних топосів, втілених в українській літературі, мемуаристиці, путівниках, довідниках та періодиці II половини XIX століття;

– дослідити витоки та означити ключові туристичні топоси Наддніпрянщини, окреслити риси регіону як осердя української землі, що репрезентували українську культурну ідентичність в II половини XIX століття.

Об'єктом дослідження є туристичні топоси Наддніпрянщини в умовах соціокультурних трансформацій II половини XIX століття.

Предметом дослідження є українська культурна ідентичність в розрізі культурологічного аналізу розвитку туристичних топосів Наддніпрянщини у II половині XIX століття.

Хронологічні межі дослідження зумовлені метою і завданнями дослідження та охоплюють другу половину XIX століття, оскільки саме в цей період відбувалось зародження та становлення в Україні туристичної сфери та її основних складових.

Географічні межі дослідження складають терени усталеного історичного регіону Наддніпрянщини, який включає в себе такі сучасні адміністративні одиниці, як Київську й Черкаську області, а також прилеглі до них райони Вінницької, Житомирської, Кропивницької, Полтавської областей.

Методи дослідження зумовлені тематикою, метою, завданням, об'єктом і предметом дослідження та базуються на комплексному міждисциплінарному підході, що дозволяє визначити роль туристичних топосів у процесах розвитку культурної ідентичності, завдяки використанню методологічного інструментарію та напрацювань культурології, історії, філософії, соціології, антропології, етнології, літературознавства та інших наук. Базою для проведення дослідження обрано системний, логічний, культурологічний підходи. А для вирішення поставлених завдань було застосовано низку загальнонаукових та спеціальних наукових методів. *Системний аналіз* дозволив застосувати інструментарій різних дисциплін для комплексного вивчення соціокультурного простору регіону та виокремлення досліджуваних явищ. *Культурологічний метод* зумовив вивчення топосів як культуротворчого чинника, під впливом якого відбуваються зміни попередніх систем цінностей й формуються нові туристичні явища і практики. *Історіографічний метод* застосовувався для ґрунтовного опрацювання наукових та архівних джерел задля осмислення передумов розвитку туристичних топосів на теренах Наддніпрянщини. *Генетичний метод* сприяв встановленню причин, які призвели до постання топосів. *Методи контент-аналізу та контекст-реконструкції* дозволили вивчити топоси як невід'ємні складові сфери культури, відслідкувати процеси становлення туристичних топосів та визначення їх місця в культурних практиках. Сприяли розумінню соціальних, історичних, культурних чинників та наданню належної оцінки їх впливу на звички, поведінку, мотивації, сприйняття суспільством новопосталих туристичних практик. Метод

теоретичного узагальнення застосовувався для підведення проміжних, а також загальних підсумків дослідження.

Теоретичну базу дисертаційної праці становили:

– дослідження феномену мандрів, топосу, ідентичності в класичних роботах доби Античності, що стали підґрунтям для подальшого розвитку філософії, антропології, культурології: М. Аврелій, Арістотель, Платон, М. Т. Ціцерон та ін.;

– наукові студії з філософії, соціології, культурології, історії туризму зарубіжних вчених: Б. Андерсон, Я. Ассман, З. Бауман, П. Бергер, Е. Блох, Ж. Бодріяр, П. Бурдьє, П. дю Гай, М. Гайдеггер, Г. Гегель, Й. Гердер, С. Голл, Л. Джейн, О. Йоргенсен, Е. Кассіерер, Е. Кохен, К. Купер, Н. Лейпер, Т. Лукман, Д. Макканнел, А. де Ман, Ж. Міосек, Х. Ортега-і-Гассета, С. Пайк, Р. Палмер, П. Пірс, М. Робінсон, Дж. Уррі, Д. Флетчер, Е. Фромм, К. Ясперс та ін.;

– роботи з української історії та культури: В. Антонович, Я. Боровський, О. Воропай, В. Григорович-Барський, Б. Грінченко, М. Грушевський, Д. Донцов, М. Драгоманов, М. Жулинський, М. Закревський, І. Ісіченко, П. Куліш, Ю. Липа, М. Попович, Л. Похилевич, О. Субтельний, В. Щербаківський та ін.;

– наукові праці з культурології, присвячені тематиці збереження духовних цінностей, культурної спадщини й ідентичності, культурології туризму, регіональної культурології, філософії туризму, історії туризму та інших дотичних галузей, вітчизняних науковців: А. Артеменко, Л. Божко, І. Братусь, П. Вербицька, С. Виткалов, Г. Вишневська, А. Гаврилюк, Ж. Денисюк, О. Зараховський, І. Климко, О. Копієвська, М. Крачило, І. Крупа, О. Кручек, В. Личковах, В. Марченко, Л. Нагорна, О. Овчарук, О. Павлова, Х. Плецан, Н. Родінова, С. Руденко, С. Русаков, С. Садовенко, В. Сіверс, С. Соляник, М. Степико, Т. Філіна, Н. Хамітов, Н. Шевченко та ін.;

– праці, присвячені питанням суспільно-культурних змін, розвитку національної, культурної ідентичності, становлення туризму, збереження історико-культурної пам'яті протягом II половини XIX століття: С. Александрова, Д. Басюк, П. Бойко, В. Брехуненко, С. Василевський, А. Галушка, І. Гирич, І. Глизь,

О. Горенко, О. Гриценко, С. Громенко, А. Заяць, В. Корнієнко, М. Котляр, С. Плохій, Ю. Присяжнюк, М. Рибаків, В. Шандра, Т. Шаповаленко та ін.

Джерельною базою дисертаційної праці стали:

– публікації в пресі, довідниках, путівниках XIX століття: П. Андрєєва «Ілюстрований путівник по Південно-Західних казенних залізних дорогах»; В. Бублика «Путівник по Києву та його околицях», «Весь Київ: адресна і довідкова книга»; М. Захарченка «Київ тепер і раніше»; газети: «Києвлянин», «Київська газета», «Київські губернські відомості»; видання: «Київський календар», «Київська старина», «Київський телеграф», «Основа», «Український вісник» та ін.;

– художні, подорожні, мистецькі твори, щоденники культурних діячів XIX століття: М. Гоголь, П. Гулак-Артемівський, Л. Жемчужников, І. Карпенко-Карий, Г. Квітка-Основ'яненко, І. Нечуй-Левицький, Леся Українка, Н. Орда, Олена Пчілка, Панас Мирний, М. Старицький, Т. Шевченко, М. Чайковський, Є. Чикаленко, П. Юркевич та ін.

Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що на основі культурологічного аналізу репрезентації української культурної ідентичності в туристичних топосах Наддніпрянщини протягом другої половини XIX століття:

вперше:

– здійснено комплексне дослідження генези туристичних практик в Наддніпрянщині; в результаті проведеного аналізу джерелознавчого матеріалу, наукової, публіцистичної літератури в площині їх культурологічної інтерпретації, визначено, що туристичні топоси стали основою для розвитку туристичної активності, а також вагомим чинником утвердження культурної ідентичності;

– виявлено культурологічні аспекти формування туристичних топосів Наддніпрянщини II половини XIX століття внаслідок постання нових форм відпочинку, не лише як способу проведення дозвілля чи оздоровлення, але й як дієвих інструментів пізнання матеріальної та духовної спадщини, усвідомлення власної ідентичності;

– введено до наукового обігу авторське визначення терміну «мандрівна дестинація», яким позначається напрямок мандрівки (подорожі), що може не мати

чітко визначених кордонів, але в силу своїх матеріальних і нематеріальних складових являє для відвідувача цілісний тематичний комплекс; а також, в історичному контексті, визначається місце мандрівки, які функціонували до постання сучасних туристичних напрямків чи об'єктів;

– проаналізовано складові туристичних топосів в контексті осмислення культурної ідентичності, на основі моделі колообігу культури (Р. Вільямса та П. дю Гая), що дозволило дослідити особливості постання та сприймання в суспільстві різних проявів туристичних топосів, які мали безпосередній вплив на розвиток матеріальної та духовної культури місцевості, регіону, суспільства;

уточнено:

– понятійно-категоріальний апарат дослідження, зокрема визначення поняття «туристичний топос», що окрім туристичних характеристик, також має яскраво виражене символічне, ідейне наповнення, історико-культуральну асоціацію;

– класифікацію туристичних топосів, в залежності від їх історичного підґрунтя, змістовного наповнення, функціоналу та образу, який склався в соціумі, як чинників формування національної свідомості, культурної ідентичності суспільства.

набуло подальшого розвитку:

– систематизація об'єктів регіону, що стали основою становлення туристичних топосів Наддніпрянщини як впливового фактору поширення в суспільстві традицій здійснення різнопланових подорожей;

– дослідження культурологічних проявів туристичних топосів Наддніпрянщини в літературі, мемуаристиці, путівниках та періодиці другої половини XIX століття, в контексті еволюції культурної ідентичності тогочасного соціуму.

Теоретичне та практичне значення полягає в тому, що результати дисертаційної роботи можуть бути використані в подальших студіях та дослідженнях у галузі культурології, соціології, туризмознавства, історії,

антропології, літературознавства тощо. Зібраний фактичний матеріал, ідеї, висновки, пропозиції, що викладені в дисертації, можуть сприяти вирішенню питань, пов'язаних з розвитком вітчизняної культурології, туристичних об'єктів, культурної ідентичності, збереженням матеріальної і духовної культури тощо.

Здійснене дослідження може стати основою для написання навчальних посібників, підручників, наукових праць з культурології та інших гуманітарних дисциплін. Результати дослідження можуть бути використані при розробці теоретичних навчальних курсів, практичних занять з дисциплін: «Прикладна культурологія», «Культурні та креативні індустрії», «Культурні цінності та культурна спадщина», «Туризмологія» та багатьох інших. Напрацьовані результати дослідження можуть бути долучені до розробки місцевих, регіональних чи загальнодержавних програм розвитку туристичної, культурно-мистецької галузей, задіяні в роботі суб'єктів культурної, туристичної, музейної, івент індустрії тощо.

Особистий внесок здобувача. Дисертаційна праця є самостійним науковим дослідженням, висновки якого здобувач отримав одноосібно. Усі наукові результати, викладені в дисертації, автор отримав особисто.

Апробація результатів дослідження. Основні положення, висновки дисертаційної праці були обговорені на засіданнях кафедри психології та гуманітарних дисциплін Навчально-наукового інституту практичної культурології та артменеджменту Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв; були оприлюднені на всеукраїнських та міжнародних науково-практичних конференціях: «Глобальні виклики майбутнього» (Інститут культурології НАМУ, м. Київ, 21–22 жовтня 2021 р.); «Культура і мистецтво: сучасний науковий вимір» (НАКККиМ, м. Київ, 4–5 листопада 2021 р.); «Проблеми методології сучасного мистецтвознавства та культурології» (Інститут культурології НАМУ, м. Київ, 16–17 листопада 2021 р.); «Феномен культури постглобалізму» (МДУ, м. Маріуполь, 26 листопада 2021 р.), «Трансформаційні процеси соціальної культури в Україні» (КНУКиМ, м. Київ, 22–23 березня 2022 р.); «Синтез мистецтв у сучасних соціокультурних процесах» (НАМ України, 8 листопада 2022 р.); «Культурологія та соціальні комунікації: інноваційні стратегії розвитку» (ХДАК, м. Харків, 17–

18 листопада 2022 р.); «Українська національна культура: архетипи, моделі, практика» (Інститут культурології НАМУ, м. Київ, 21 листопада 2022 р.); «Культура в ХХІ столітті: дослідження, збереження, розвиток» (СНУ ім. В. Даля, м. Київ, 8–9 грудня 2022 р.); «Синтез мистецької науки, освіти і творчості в Україні та глобальному культурному просторі» (АКіМ, м. Ужгород, 23–24 березня 2023 р.); «Культура та інформаційне суспільство ХХІ століття» (ХДАК, м. Харків, 20–21 квітня 2023 р.); «Сучасні дослідження в галузі культури і мистецтва» (КНУТКіТ імені І. К. Карпенка-Карого, м. Київ, 27 квітня 2023 р.); «Ціннісно-креативні складові національної культури в нових суспільних реаліях» (Інститут культурології НАМУ, м. Київ, 30 травня 2023 р.); «Проблеми культурної ідентичності в ситуації сучасного діалогу культур» (НУ «Острозька академія», м. Острог, 22–23 червня 2023 р.); «Культура та інформаційне суспільство ХХІ століття» (ХДАК, Харків, 18–19 квітня 2024 р.); «Проблеми методології сучасного мистецтвознавства та культурології» (НАМ України, 13–14 листопада 2024 р.); «Деколонізація історичного нарративу та уявлень про культурну спадщину» (Інститут культурології НАМУ, 27 листопада 2024 р.) та ін.

Публікації. Основні результати дисертаційної праці викладено у 38 публікаціях. А саме: 6 статей в наукових виданнях, затверджених МОН України як фахові за спеціальністю 034 «Культурологія»; 2 статті у наукових періодичних іноземних виданнях; 28 праць апробаційного характеру у збірниках матеріалів міжнародних та всеукраїнських науково-практичних конференцій; 1 стаття та 1 розділ за темою роботи в колективній монографії – додатково відображають зміст дисертації.

Структура та обсяг дисертації. Дисертація складається зі вступу, трьох розділів, дев'яти підрозділів, висновків у кінці кожного розділу, загальних висновків, списку використаних джерел та літератури (286 позицій), додатків. Загальний обсяг дисертації становить 255 сторінки, з яких основний текст становить 186 сторінки.

РОЗДІЛ 1

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ

1.1. Історіографія та джерельна база дослідження

Період другої половини XIX століття став тим часом, коли на Європейському континенті туризм як новопроявлений соціокультурний феномен проходив етапи становлення і розвитку. Ці загальні суспільні тенденції були наявні та еволюціонували й на українських землях, зокрема на теренах Наддніпрянщини. Її туристичні топоси мають давнє історичне підґрунтя, що тісто пов'язане з минулим українського народу та його боротьбою за власну ідентичність із сусідніми імперськими міфами та спробами знищити нашу культурну пам'ять. Тож туристичні топоси, що постали на символічних історико-культурних місцях, відігравали важливу роль на різних етапах розвитку українського державотворення та формування національної культурної ідентичності. Тому їх вивчення є одним з перспективних завдань культурології.

Історіографію проблематики становлять наукові дослідження, близькі до нашої тематики, а також дотичні культурологічні, філософські, історичні, туризмознавчі й інші публікації. На другу половину XIX століття припадає час перших спроб наукового узагальнення наявної туристичної практики, напрацювань перших базових категорій тогочасної науки про туризм. Вчені з Англії, Австрії, Німеччини, Франції, Швейцарії та інших країн, осмислюючи та систематизуючи досвід туристичної справи, стали пропонувати нові туристичні терміни. Тоді ж до наукового обігу були введені поняття «туристичний регіон», «туристична рекреація» та ін. [173, с. 20]. У XX столітті представники різноманітних галузей науки починають усебічно вивчати туризм. Весь цей період можна окреслити як накопичення фундаментальних знань і дослідження феномену туризму в багатьох науках: географії, історії, економіці, філософії, психології, антропології, культурології, соціології, які поступово створили методологічну базу осмислення сутності туризму. Важливі аспекти історичного, соціологічного,

культурологічного, філософського аналізу розвитку туризму вивчали такі закордонні вчені, як: Р. Батлер, П. Берітеллі, П. Бурдьє, М. Вебер, Р. Говерз, Б. Мак-Керхер і Х. Ду-Крос, Ж. М. Міосек, А. Пауль, С. Плог, Г. Річардс, В. Удей, К. Хейвуд, Ж. Ферреоль та ін. Зокрема, питанням формування та функціонування туристичних дестинацій, їхньому теоретико-методологічному базису, передумовам і процесам становлення туризму присвячені дослідження зарубіжних та українських авторів: В. Альтгоф, І. Афанасьєв, О. Бахар, Т. Бігер, А. Вучетич, Р. Говерз, І. Зулакфлі, Н. і М. Козак, Й. Следзінська, Е. Спіряєвас і Т. Студзенецький, С. Хадсон, К. Хейвуд, М. Барна, Д. Басюк, Л. Бойко, Т. Бут, С. Гаврилюк, Д. Гурова, Ю. Дивинська, В. Кравців, В. Кифяк, Б. Опря, С. Тимчук, Т. Ткаченко, Л. Устименко, О. Шершньова, Л. Юрчишина, Т. Юрашек й ін. Проаналізовані роботи засвідчили, що вивчення історичних та культурних надбань, місцевостей, де вони розташовані, територій, де існують або можуть бути утворені знані або перспективні туристичні топоси є предметом студій широкого кола науковців: істориків, археологів, економістів, туризмознавців, мистецтвознавців і, звісно, культурологів. Більше того, ті геополітичні та соціокультурні зміни, що відбуваються протягом останніх десятиліть, ще нагальніше актуалізували значимість і важливість збереження національної культурної спадщини та власної ідентичності. Адже приклади цивілізованих, економічно успішних країн наочно доводять, що історико-культурні пам'ятки, твори мистецтва, народні звичаї і традиції є не тільки основою формування національної самосвідомості, але й можуть стати фундаментом для творення всесвітньовідомих туристичних топосів і дестинацій, що сприяють сталому розвитку цілих міст, регіонів і держав.

Концепції З. Баумана, П. Бурдьє, Ж. М. Міосека, Дж. Уррі дають змогу розглядати явище туризму в контексті різноманітних змін суспільних культурних практик. А просторові переміщення постають як інструмент трансформації соціуму, а також як такі, що сприяють розширенню суб'єктом власних життєвих обріїв. Тож туристичні топоси та дестинації здатні продукувати сенси, ідентичності, тобто культурний та символічний капітал, за П. Бурдьє [224]. Зі свого боку, польсько-англійський вчений З. Бауман, котрий розглядав феномен туризму

в культурологічному контексті, а за допомогою аналогій з туризмом описував важливі глобальні соціокультурні тенденції, зазначав, що в суспільстві наявне стійке бажання бути тими туристами, які не мають проблем із засобами, щоб задовольняти в дорозі всі свої бажання [218]. За таких умов туризм постає не лише способом проведення вільного часу, але й пізнання світу, засобом самовираження, задоволення актуальних потреб. Напрацювання З. Баумана й П. Бурдьє дають можливість зрозуміти, як туристичні активності, відвідування туристичних топосів можуть впливати на соціальні чи індивідуальні зміни.

Розробник динамічної моделі сприйняття та освоєння туристичного простору Ж.-М. Міюсек серед інших позитивних чинників розвитку туристичних дестинацій одним з основних вважає історичний зв'язок туристів з місцем їх подорожі, що формується в результаті відвідин певних місць. Загалом вчений доводить, що кожна людина формує власне уявлення про туристичний простір, наділяючи окремими, усталеними в соціумі та особистими характеристиками відвідані туристичні місця, інформацію про які передає далі іншим людям. А це, відповідно, впливає на зростаючу популярність відповідних об'єктів серед туристів. Після цього місцеві мешканці та влада, реагуючи на зростаючий попит і потік гостей, починають розвивати туристичні сервіси та надавати їх прибулим мандрівникам [260]. Під цим кутом зору туристичні топоси, що за визначенням не є великою територією, а окреслюються як конкретне місце, локація чи пам'ятка, місто або регіон, постають не як наперед усталений, «зацементований» ареал, а кожен раз є індивідуально створеною послідовністю місць (заходів), з'єднаних волею мандрівника, який їх перетинає (відвідує). Туристичні топоси – це пункти призначення і траєкторії, а туристам доводиться постійно приймати рішення в цих точках і вздовж цих ліній: куди подорожувати, як проводити час, скільки триватиме подорож і хто буде їх супутниками [222, с. 16]. Так само й Дж. Уррі в праці «Мобільності» означає туристичні місця не як щось зафіксоване та незмінне, а як таке, що залежить від того, що здійснюють там «господарі», а особливо – «гості». Отже, топоси й дестинації формуються за допомогою різноманітних видів мобільності людей, а також з об'єктів, символів та інформації, що становлять їхній

капітал (тобто з їх матеріальної та духовної спадщини). Більше того, ці місця, а особливо подорожі до них, відіграють значну роль у визначенні ідентичності подорожувальників [280]. Це свідчить про тісний взаємозв'язок між туристичними топосами, дестинаціями, сенсами та символічним капіталом, які вони уособлюють, між топосами та рішеннями й діями мандрівників, а також іншими факторами, що в кінцевому підсумку впливають на процеси формування та визначення свідомості, ідентичності, зокрема культурної ідентичності, подорожувальників.

Німецький науковець А. Пауль при опрацюванні тематики соціології туризму звертає увагу на психологічні мотиви мандрівників та на необхідність задля всебічного аналізу туризму здійснити його культурно-соціологічне осмислення. Автор виводить появу туризму в Європі як нового типу суспільної поведінки з початків ХІХ століття, коли нові туристичні практики перебирають на себе багато функцій та складових попередніх мандрівок. Водночас, окрім пошуку чергових атракцій та задоволень, серед важливих спонук до відвідування туристичних місць вчений відзначає також потребу сформувати спільноту однодумців зі схожими поглядами й цінностями, потребу мати картини достовірної історичної пам'яті, бажання доторкнутись до історичних джерел та пізнати автентичність рідної культури, що дає змогу особистості сформувати цілісне розуміння світу [264]. Із цього робимо висновок, що не лише сам топос та його сенсове наповнення впливають на історичну пам'ять та культурну ідентичність, важлива також наявність у цьому місці або навколо нього спільноти однодумців, з якими можна розділити власні переконання та цінності.

Більше того, колектив вчених Д. Снепенгер, М. Снепенгер, А. Вессол, М. Далбі, досліджуючи роль і значення місцевості в процесі становлення туристичних дестинацій, визначають, які враження на відвідувачів вони справляють. З культурологічного погляду ці місця, топоси наповнюють туристів знаннями, що формують відповідні цінності за результатами досвіду, набутого при перебуванні в них. При цьому їхніми складовими, які беруть участь в описаних процесах, є не лише самі пам'ятки чи безпосередні туристичні об'єкти, але й супутні елементи сервісу: заклади харчування і проживання, крамниці, вокзали,

транспорт, допоміжні послуги. Все це формує характер досвіду перебування в конкретному місці, враження і висновки щодо нього, що призводить до гедонічних, утилітарних, соціальних змін [275]. Тож підсумуємо: перебуваючи у визначених дестинаціях і топосах, туристи не лише відпочивають, задовольняють свої потреби, інтереси, але й знаходяться в умовах, котрі відчутно впливають на конструювання особистих та суспільних цінностей, сприйняття або зміну культурних стереотипів та архетипів, впливають на формування, зміну чи підтвердження власної ідентичності.

Французький філософ, культуролог, дослідник структури і міфів суспільства споживання Ж. Бодріяр окреслює тенденцію мотивів масового відпочинку, що перебуває в протиріччі з мотивацією індивідуальної свободи та автономії – як туристичне чи курортне скупчення, набір масових стандартизованих задовольень, демонстрація витрачання свого вільного часу як надмірного капіталу, як багатства. Водночас науковець наголошує, що потрібно усвідомлювали: час дозвілля є важливим фактором, який виробляє цінності. Отже, може відбуватись як переінтерпретація змісту, відхилення сенсу, «деполітизація політики, декультуризація культури», так і навпаки, залежно від того, хто і як, з якими думками та планами підходить до організації питань перебування в туристичних топосах та змістовного наповнення інформаційного споживання туристичного продукту [216]. Так само й Е. Фромм, усвідомлюючи ґрунтовність проблеми «мати чи бути», пише, що подорожі як атрибут дозвілля є також одним з основних об'єктів споживання. І, незважаючи на те, що їх сприймають як активні способи проведення часу, насправді в багатьох випадках вони є пасивними. Особливо, якщо розглядати туристичні мандрівки не з погляду фізичних, а саме розумових зусиль. Психолог підсумовує, що хоча при виборі способів відпочинку та туристичних місць існує видимість свободи вибору, однак часто це тільки ілюзія свободи. Альтернативою тут є синтез устремлінь духовних з раціональними думками та досягненнями науки [196]. Хоча, навіть перетворюючись на масовий продукт і створюючи конвеєр задовольень, туризм, розвиваючись з XIX століття до наших часів, від елітарних соціальних верств до поширеного, активного споживання

всього суспільства, відіграє свою культуротворчу функцію. Адже, вирушаючи за межі свого звичного повсякденного кола, турист має більші шанси позбутися обмеженості звичних сприйнятів, а відвідуючи нові туристичні топоси, він стає більш відкритим, його досвід переживань посилюється внаслідок контакту з пам'ятками, шедеврами культури тощо [278]. У цьому контексті важливо, щоб туристичні топоси не перетворювались на той варіант, коли, за словами М. Гайдегера, витвір мистецтва або природний ландшафт стає лише об'єктом, який надається для огляду екскурсійною компанією, що розгорнула там свою індустрію туризму. Отже, потрібно відстежувати, за яких умов відвідування, виведення з потаємності туристичного об'єкта призводить до розуміння його об'єктивної реальності та справжніх сенсів (у кращому випадку) або до ситуацій, коли дійсне вислизає від людини [242] і на його місце приходять беззмістовне проведення часу в чергових пустих турах. Щодо останнього, то тут доречно згадати дослідження К. Горні, присвячене невротичній особистості, у якому вчена зауважила, що відчуття внутрішньої невпевненості може бути компенсоване потребою в самозвеличенні, справлянні враження на оточення картинами видатних майстрів, старовинними меблями, подорожами та іншими атрибутами [244]. Отже, важливим постає не тільки сам топос, ті матеріальні й духовні цінності, які в ньому знаходяться, але й ставлення самого туриста до них, а також ті думки, наміри, мотиви, що спонукають особу до здійснення мандрівки.

Загалом на осмислення тематики туристичних топосів, а тим більше їх репрезентацію та зв'язок зі становленням культурної ідентичності звертало увагу небагато дослідників. Активніше науковці з різноманітних галузей знань: державного управління, економіки, історії, права, соціології, культурної та соціальної антропології, культурології та інших – долучались до дослідження більш практичної, утилітарної сторони питання – вивчення особливостей розбудови туристичних дестинацій. Водночас маємо справу з досить обмеженою історіографією досліджень туристичних топосів.

З огляду на зазначене вище при дослідженні культурологічних аспектів розвитку туристичних топосів Наддніпрянщини в другій половині XIX столітті та

розгляді культурології як інтегруючого базису знань, що виступає узагальненою науковою платформою пізнання цього явища, вважаємо, що наявні напрацювання з тематики еволюції туристичних топосів і туристичних дестинацій є взаємопов'язаними, особливо в історичній перспективі на декілька століть. Так, ґрунтовні тематичні наукові дослідження туристичних дестинацій з'являються з 1980-х років, після того, як данський вчений Н. Лейпер у 1979 році використав цей термін стосовно території, що є кінцевою метою для подорожуючого [250]. Далі цей напрям продовжили З. Бауман, О. Йоргенсен, Е. Кохен, М. Менсон, Н. Сіссон, Дж. Уррі, Д. Флетчер, Д. Шлагвайн та інші дослідники. До прикладу, К. Купер та К. Холл у ґрунтовній праці «Сучасний туризм: міжнародний підхід» застосовують міждисциплінарний підхід до багатьох кейсів теоретичного дослідження та практичного аналізу системи туризму, видів туристів, напрямків, топосів, дестинацій та інших питань, розглядаючи в деталях туристичні місця і потоки, наслідки відвідування, приклади управління продуктами та послугами тощо [229]. Водночас, ще в 1970-х в Україні відбувалось теоретичне напрацювання принципів функціонування та практичне створення різноманітних туристичних об'єктів на базі історико-культурних пам'яток минулого. Питанням розвитку рекреаційних зон та природних парків як мальовничих територій, що відповідно впорядковані та використовуються для масового туризму та відпочинку, були присвячені видані в Києві праці: М. Барановського «Туристські бази» (1973), «Комплекси відпочинку і туризму» (1979), І. Родичкіна «Людина, середовище, відпочинок» (1977), Н. Сидорової «Автотуризм та організація транспортної системи природних парків» (1977) та інші книги. У них туризм розглянуто як процес, пов'язаний, з одного боку, з необхідністю охорони природи, збереженням історичних і культурних пам'яток, соціальними потребами в нових формах використання рекреаційних територій, а з іншого – як пов'язаний з важливістю формування нових туристичних об'єктів та маршрутів [171]. З огляду на це можемо констатувати, що вітчизняні наукові дослідження туризму та його складових розвивались паралельно із загальносвітовими, а українські вчені робили свій вагомий внесок у світову скарбницю тематичних туристичних знань.

Отже, пересвідчуємось, що фундаментальні українські наукові розвідки туристичної галузі починаються в той самий час, що й світові напрацювання. До прикладу, 1980 року в Києві було видано книгу М. Крачила «Основи туризмознавства», а 1987 року виходить «Географія туризму» того самого автора. У них вчений розглядає основні методологічні та методичні питання туризму, його політичне, економічне, освітнє, виховне, оздоровче значення. Окремо підкреслено, що туризм є однією з найактивніших форм спілкування людей, яка сприяє встановленню та розширенню культурних зв'язків, тож значення туризму потрібно вимірювати не тільки кількісними економічними показниками, але і його нематеріальним внеском в розвиток суспільства [99]. Згадані вище праці цих та інших вітчизняних й іноземних дослідників сприяли розвитку різноманітних напрямів дослідження туризму, зокрема й культурології туризму.

Питанням аналізу основних детермінантів розвитку туризму присвячена колективна монографія авторів С. Александрової, Н. Богдан, Л. Нохріної, за редакції І. Писаревського. У праці відзначено, що детермінантами розвитку туризму є загальна сукупність конкретних рушійних сил, факторів, подій, які зумовлюють (сприяють або обмежують) розвиток туризму на певній території [2, с. 5]. А сам процес розвитку туризму прямо чи опосередковано позначається на всіх сферах життєдіяльності суспільств: політиці, економіці, культурі, соціальній сфері, способі життя тощо. Відповідно, туризм впливає і на світогляд, цінності, моральні якості соціуму. Крім цього, розвиток туризму, детермінуючи реалізацію потенціалу дестинацій, стимулює вивчення народних звичаїв, традицій, сприяє відродженню автентичних цінностей, культурної та історичної спадщини [2, с. 158–159]. Загалом зазначені науковці підсумовують загальнопоширені, базові тези щодо основних детермінантів туризму, його впливу на різноманітні галузі людської життєдіяльності, спираючись на праці багатьох відомих українських та зарубіжних вчених із заявленої тематики.

Аналізуючи процеси та перспективи розвитку регіонального культурно-дозвілєвого простору, науковці В. Марченко та С. Виткалов наголошують на важливості подання в популярній, зрозумілій для широких верств населення формі

ключових кодів та сенсів шедеврів високого мистецтва, професійних культурних зразків з метою як урізноманітнення дозвілля, так і формування та реалізації вагомого культурного чинника, що підтверджує сам факт існування нашої нації [121]. Відповідно, ці процеси беруть активну участь у формуванні культурної ідентичності суспільства. Своєю чергою, досліджуючи основні складові регіонального розвитку туризму, вчена Л. Юрчишина підкреслює, що туристичні дестинації можна розглядати як вирішальний елемент туристичної системи та суб'єкт управління всього регіонального розвитку [212, с. 77]. Зі свого боку, Д. Басюк у праці «Науково-теоретичні основи формування туристичних дестинацій» вказує, що визначальним чинником становлення туристичної дестинації є її географічне місцезнаходження, яке об'єднує в єдине ціле всю туристичну систему, формуючи сприйняття об'єкта в зацікавлених мандрівників [14, с. 54]. Поряд з цим, як наголошує В. Любарець у статті «Культурологія туризму», саме культура, що проявляє себе і як духовна та матеріальна спадщина, і як спосіб буття особи й спільноти, є джерелом туристичної активності. Одночасно між туризмом та культурою є діалектична взаємодія. Адже в процесі зберігання та дослідження історико-культурних надбань формуються підвалини для виникнення туристичних об'єктів. А розвиток туризму активізує процес збереження історико-культурної спадщини [116, с. 153–154].

Актуальним проблемам розвитку туристичних дестинацій на Вінниччині присвячена стаття Д. Цесьціва, у якій, зокрема, відзначено важливість для розвитку туристичних дестинацій наявність та збереження історико-культурного потенціалу регіону [198]. Етапи зародження та еволюції соціокультурного інституту гостинності в українському туристичному просторі за період від останньої третини XIX століття до 1990 року на прикладі Миколаївщини вивчає у своїй роботі науковиця Г. Гарбар [36]. Суміжній темі приділяє увагу й В. Корнієнко в дисертації «Історико-культурна спадщина та її використання в туристичній сфері України (1991–2007)» [95]. Досліджуючи тематику, присвячену різноманітним питанням управління туристичних дестинацій, вчені Д. Басюк і Н. Корж відзначають важливість зосередження фокусу на меті подорожі – чому турист обрав саме цей

об'єкт, доцільність проаналізувати ідеологічні та духовні складові подорожі. Отже, є змога сконцентрувати увагу на суспільному та культурному впливі туризму, його освітньому, медійному, нематеріальному значеннях та ступеню їх кореляції з нормами поведінки й символічними цінностями [94]. Згадані науковці, досліджуючи широкий спектр питань формування туристичних місць у різних регіонах країни, на основі історико-культурної спадщини систематизують теорії формування, передумови виникнення туристичних об'єктів, а також відзначають важливість комплексного підходу до їх вивчення, зокрема з урахуванням культурного потенціалу, символічних цінностей, інших нематеріальних, духовних складових, що не лише приваблюють до себе туристів, але й впливають на поведінкові та ментальні характеристики особистості й суспільства. Бачимо, що вчені звергають увагу на тісний зв'язок та залежність зародження і становлення туристичних дестинацій та топосів від різноманітних особливостей, як-то: географічних, історичних, культурних та інших складових, що мають суттєвий вплив на еволюцію туристичних практик і традицій окремих регіонів.

Розглядаючи процес формування туристичних наративів через культурологічні рефлексії, Х. Плещан зазначає, що, серед іншого, ефект від туризму виражається в збагаченні уявлень, у зміні та розвитку особистості, виявленні спільних інтересів, еволюції культурної самосвідомості. А все це разом сприяє творенню нових якостей туриста. Відповідно, туристичний наратив як корпус різноманітних сюжетів, легенд, переказів є суттєвим інструментом розвитку туристичної привабливості кожної конкретної місцевості. У такому випадку усталений, фахово розроблений туристичний наратив впливає на утворення стійкого емоційного зв'язку з відвідувачами шляхом апелювання до їх особистих чи суспільних цінностей, національної гордості, свідомості, історичної пам'яті [145]. Важливими також є, як узагальнює О. Савенко, ціннісні детермінанти, архетипи, національна ідентичність, що формують універсальні культурні коди суспільства, відіграють вагомую роль у процесі становлення місцевих, регіональних, національного або державного брендів [168, с. 110]. Погоджуючись з низкою попередньо згаданих дослідників, зазначимо, що залучення традицій, наративів,

архетипів, гармонійно пов'язаних з відповідною територією, змінюють не тільки тематичне, змістовне, матеріальне наповнення туристичних топосів, але й суттєво позначається на їх духовні, аксіологічні складові та характеристики. Що, відповідно, має суттєву кореляцію між позитивним (або негативним) сприйняттям туристами цих місць, бажанням їх відвідати та впливом на стан і значення самих туристичних топосів у суспільстві.

Професорка Л. Божко, досліджуючи детермінанти туризму, робить висновок, що саме культурні складові становлять одну з основних частин туризму, ще коли люди подорожували, починаючи з найдавніших часів своєї історії. Показово, що під час культурологічного аналізу їхніх детермінант було виявлено спільність процесів зародження, еволюції і розвитку туризму та культури [18]. Зі свого боку ціла низка західних сучасних вчених: М. Юсал, Т. Мідлентон, С. Байракчі, С. Осчан та ін. – так само, хоча й визнають, що економічні фактори відіграють важливу роль у розвитку туризму, наголошують, що кількість його вагомих детермінант значно більша [281]. А серед основних передумов та факторів туристичного розвитку виокремлюють: демографічні, географічні, соціокультурні, логістичні, політичні та геополітичні, медіакомунікаційні, екологічні, безпекові. За висновками вчених С. Байракчі й С. Осчана, лише деякі культурологічні детермінанти туризму, як-то: релігія, етнічна приналежність, смакові уподобання тощо, можуть бути емпірично перевірені [219, с. 240]. Інші ж культурологічні детермінанти туризму, особливо ранніх історичних періодів, перебувають у теоретичному та абстрактному вимірах. Водночас комплексний науковий підхід до популяризації регіональних природних та історичних пам'яток, який може бути ефективно застосований при розробленні й реалізації проєктів з розвитку територій, заходів зі збереження культурної спадщини, є основним засобом формування туристичних дестинацій на базі наявних, модернізованих чи новостворених об'єктів [59, с. 30]. Саме тому дослідження туристичних топосів не буде повним без розуміння ролі й місця туристичних об'єктів у процесах еволюції туризму та аналізу його детермінант.

Досліджуючи домінанти регіонального топосу, Л. Микуланинець відзначає, що топос як багатовимірний простір впливає на формування як колективних уявлень, так і проявляє себе в індивідуальному досвіді. Особистісна ж інтерпретація актуалізує закладені в ньому сенси, відповідно до конкретної історичної доби. Більше того, топос може проявлятися як текстово чи вербально, тобто інформаційно, так і на емоційному рівні. Також топос є скарбницею культурного генетичного коду, який проявляється в тріаді: людина – простір – культура [123, с. 205]. Своєю чергою, аналізуючи топос середньовічного міста в українській художній літературі, науковиця Т. Літвинчук наголошує, що дослідження топосу передбачає всебічне опрацювання його просторових характеристик та вивчення системно-структурних співвідношень між топосом і локусом (відкритий і закритий простір) [114, с. 33]. Осмислюючи топології ідентичності в мережевих структурах соціуму, А. Артеменко розглядає топоси як сконструйовані одиниці соціокультурного простору, які одночасно є локальною передумовою формування суспільних практик і структур. А ідентичність потребує топосу для розвитку та формування кордонів на рівні «свій – чужий» в особистій та колективній свідомості [10]. Своєю чергою, культурологічно опрацьовуючи топос ідентичності через призму соціального простору, І. Іванюк відзначає, що на базі соціології, яка активно формується в XIX столітті, топоси осмислюють як середовище зв'язків об'єктів, структур, інституцій, розташованих на визначеній території, місце впізнавання освоєного [75, с. 150]. Отже, можемо констатувати, що регіональні об'єкти, топоси, їх відображення в літературі та загалом у відповідному культурному просторі, впливають як на суспільні уявлення про навколишній світ й ідентичність, так і створюють підґрунтя для зацікавлення тими чи іншими місцевостями, формуючи сприйняття їх як «свої» та актуалізуючи запити на здійснення туристичних мандрівок до них.

Загалом широкому спектру культурологічних досліджень різноманітних проявів туризму та культурної ідентичності присвячені дисертаційні роботи: Т. Бегаль «Становлення та розвиток музейної експозиції: історико-культурний підхід» [15], С. Дичковського «Глобальні трансформації туристичних практик і

технологій в контексті становлення цифрового суспільства (digital society)» [59], С. Панченко «Культуротворчий потенціал релігійного туризму: становлення українського досвіду», М. Чернець «Культурна столиця у контексті розвитку національного бренду (на прикладі європейського досвіду)» [112], А. Фененко «Віртуальна музеалізація як засіб збереження культурної пам'яті» [192] та інші, що в тій чи іншій мірі відносяться до об'єкта нашого дослідження. Крім цього, дотичними є теми, які вивчали представники суміжних наукових галузей, як-то: Р. Драпушко «Світоглядна парадигма українського туризму в умовах сучасних трансформаційних процесів» [67], Т. Дудка «Просвітницький туризм в історико-педагогічних умовах ІХ – 30-х рр. ХХ ст.» [68], І. Климко «Синтез культурних практик туристичної діяльності як фактор гармонізації глобалізаційних процесів сучасності» [92], В. Пазенок і В. Федорченко «Філософія туризму» [136], С. Соляник «Туризм як соціоетичний чинник суспільного життя» [176] та ін. Тож бачимо, що вчені-культурологи та представники інших гуманітарних і суспільних галузей знань приділяли лише спорадичну увагу тематиці дослідження туризму і його складових.

Досліджуючи синтез культурних практик туристичної діяльності, І. Климко зазначає, що подорож не лише змінює життя її учасників, оновлює саму людину, але й впливає на культурний ландшафт навколо неї. Більшість відомих легендарних мандрів має свій початок або причину, знакову мету, та фіналізується розповіддю про успішне завершення і повернення мандрівника / мандрівників у новому, більш значимому статусі. Феномен подорожі, зустрічі з незнаним та незвіданим, осмислення шляху – усе це є певним циклом культуротворчості [92, с. 26]. У цьому контексті також привертає увагу колективна монографія «Феномен туризму: розмаїття сенсів» групи авторів: Н. Моїсєєвої, С. Пилипенко, Г. Омельченко, Н. Грабара, М. Мазоренко та ін., присвячена туризму як особливій сфері соціокультурної практики людини. Вчені всебічно досліджують філософські, культурологічні, соціальні аспекти туризму, що пов'язані з виникненням сенсів, з універсальною гуманітарною складовою в контексті взаємодії за вектором: туризм – суспільство – людина. Крім цього, автори доходять висновку, що феномен

туризму не є здобутком лише XIX сторіччя, коли він виходить на міжнародну арену й починає набувати масового характеру. А він має значно глибші історичні та культурні корені. Адже й самі терміни «турист» та «туризм» видозмінювались у процесі еволюції, зазначаючи змін або доповнень у своєму тлумаченні [193]. Тому бачимо, що, хоча туризм починає активно розвиватись у другій половині XIX століття, його складові та прояви існували й у попередні віки. Так само в різні часи, у різних суспільствах мандрівку розглядали як екзистенціальний шлях, засіб задля пізнання істини.

Дослідженням питань ідентичності, стереотипів, архетипів культури як основи для розуміння закономірностей та загальних принципів буття людей у їх різноманітних спільнотах присвячені праці К. Г. Юнга, К. Леві-Брюля та ін. [197, с. 126]. У сучасній українській культурології аналіз методологічного базису, розбудову концептуальних парадигм і понятійно-категоріального апарату культурологічної регіоніки, вивчення питань репрезентації етнокультури в художніх образах літератури і мистецтва ґрунтовно здійснював вчений В. Личковах [113]. Досліджуючи значення історичної пам'яті як фактору формування національної свідомості, науковець В. Марченко звертає увагу на потенційні можливості місцевих музейних і художніх колекцій, інших культурних об'єктів, що здатні допомогти відповідним регіонам стати привабливими в туристичному плані [120]. Більше того, як наголошує вчений, предмети мистецтва, інші культурні продукти беруть безпосередню участь у формуванні свідомості суспільства, що стає таким, яке розуміється на мистецтві, культурі та вміє насолоджуватися його красою [121].

Важливим культурологічним аспектам ціннісних вимірів людського розвитку [54] та питанням національно-культурної ідентичності як процесам сенсовизначення, пошуку своєї належності до певного соціального взірця або спільноти [55] присвячені праці культурологині Ж. Денисюк. Власну ідентичність, спроможність усвідомити себе як невід'ємну частину навколишнього світу називає гарантом цілісної свідомості людини філософ В. Сіверс. Науковець також вважає ціннісну енергію, поруч з фізичною, психічною, культурною, тим чинником, що

маніфестує себе в сенсах, кодах, які розшифровують переживання (екзистенціали) при їх переході з внутрішнього стану в зовнішні дії і навпаки [172].

Своєю чергою, С. Русаков аналізує, як відома теоретична модель колообігу культури (*circuit of culture*) може бути застосована для вивчення різноманітних культурологічних феноменів, складових та проявів, зокрема для дослідження культурних об'єктів Києва ХІХ століття [167]. Вплив розвитку регіонального туризму на процеси формування національної ідентичності, усвідомлення важливості пізнання власної історії, культури досліджувала Т. Філіна [195]. Осмисленню значущості проблематики самоідентифікації творчої особистості, важливості збереження національно-культурної пам'яті, набуттю певної ідентичності за допомогою сенсів та кодів, закладених у різноманітних способах формотворення, приділено увагу в дослідженнях О. Овчарук [130]. Відомо, що концепт «ідентичність» може стосуватись як окремих індивідів, так і малих, середніх, великих суспільних, культурних, національних та інших груп. У культурологічному контексті дуалістичний характер ідентичності проявляється, з одного боку, в особистому розумінні людиною свого Я, а з іншого – в ототожненні себе за різноманітними обраними категоріями: положенням у суспільстві, за професією, місцем проживання, культурними особливостями, за національністю, ідеологічними вподобаннями тощо [40]. Отже, бачимо, що питанням ідентичності, проблематиці становлення особистості та суспільних взаємовідносин сучасні вітчизняні культурологи приділяли доволі прискіпливу й заслужену увагу у своїх наукових дослідженнях.

Український етнополітолог Л. Нагорна у своїх ґрунтовних студіях тематики ідентичності та національної ідеї зазначає, що перші спроби вітчизняних інтелектуалів ХІХ століття окреслити моделі національної ідентичності походять з романтизованого зацікавлення старовиною, самозамилування народними традиціями й минувиною, вивчення історичних і культурних джерел [126, с. 19]. Тут наявна схожість із ситуацією, пов'язаною з процесами становлення туристичних топосів, коли зацікавлення мандрівників історією рідного краю, героїчною минувиною свого народу спонукає їх до здійснення туристичних

подорожей. Відповідно, музеєзнавиця П. Вербицька, розглядаючи культурну пам'ять як один із чинників творення ідентичності українського суспільства, підкреслює, що ці категорії не можливі без функціонування відповідних наративів. А для цього важливо зберігати в народі пам'ять поколінь, звертатись та конструктивно опрацьовувати досвід минулого. Отже, забезпечивши доступ членам суспільства до осмислення і розуміння їх культурної спадщини, матеріальних та духовних цінностей, історичних і культурних здобутків, можна сформувати свідомого громадянина [24, с. 21]. Зі свого боку, розглядаючи утилітарну модель підходу до культурології, С. Руденко пропонує застосовувати матрицю культурних ідентичностей, розроблену з опорою на спадщинний підхід і музеологію, коли більшу наративну ефективність мають символи–образи–метафори, які формуються на підґрунті історико-культурної спадщини. Тобто відбувається процес не лише опредмечування ідентичності, а завдяки науковому опрацюванню спадщини відбувається вплив на несвідоме, що не завжди є чутливим до різноманітних вербальних конструкцій [166]. Отже, бачимо, що питання ідентичності є багатограним і багатовимірним. На конструювання ідентичності можуть впливати як глобальні процеси, так і регіональні події або виклики; як весь комплекс культурної спадщини, так й окремі її прояви, як-то: пісенна творчість, мистецтво, архітектурні пам'ятки, музеї, туристичні топоси, що наповнені концентрованими сенсами, ідеями, діями, легендами, подіями, символікою тощо.

Гуманітарним, серед них і культурологічним, аспектам туризму, процесам розвитку мистецьких практик, культурної спадщини та музеїв, зокрема протягом ХІХ сторіччя, присвячені роботи В. Карпова [82]. Питання залучення ресурсів культурної спадщини до розвитку туристичних дестинацій, а також доцільність організації туристичної діяльності в природних ландшафтах студіювала вчена Н. Шевченко [204]. Аналізу оптимального соціокультурного призначення музею, відповідно до його інституційної специфіки, зокрема й з погляду туристичних практик, присвячені наукові праці культуролога С. Руденка [164; 165]. Розглядаючи туризм як соціально-культурний інститут, що характеризується наявністю набору відповідних функцій, соціальних позицій, ролей, культурних

складових, вчені Л. Божко та В. Степанов наголошують на покликанні туризму задовольняти різноманітні суспільні, групові, особисті потреби та налагоджувати різновекторні зв'язки в соціумі [179]. У своїх дослідження ці та інші вітчизняні науковці підкреслюють важливість залучення ресурсів історико-культурної спадщини, зокрема музеїв та їх фондів, до розвитку туристичної галузі й соціокультурної сфери держави. На наше переконання, це, відповідно, може спричинити розвиток нових напрямів (а також актуалізацію вже наявних напрямів) культурології, крім того, ефективну синхронізацію теоретичних напрацювань і практичних зусиль щодо розвитку суспільних інститутів, галузей країни, зокрема й туристичної.

Досліджуючи розвиток туристичних місцевостей у контексті збереження об'єктів культурної спадщини та розвитку культурного туризму, С. Малаєску відзначає взаємозв'язок самоідентичності й культурної ідентичності відвідувачів з їх сприйняттям та лояльністю до тих чи інших туристичних топосів. Також автор доводить, що рівень емоційного сприйняття туристів тої чи іншої дестинації напряму залежить від усвідомлення ними зв'язку туристичних об'єктів з їх особистою, груповою, суспільною, національною чи іншою ідентифікацією [254]. Аналізу функціональних особливостей культурних практик, важливості збереження цілісного культурного та туристичного простору задля розбудови привабливих туристичних дестинацій присвячене дослідження культуролога О. Кошієвської [247]. Окрім того, вчена приділяє увагу вивченню значення культурних традицій, ролі еліт у процесах формування ідентичності й тим умовам, при яких спільна продуктивна діяльність допомагає запобігти ерозії національної ідентичності та сприяє позитивній консолідації соціуму [93]. Культурологічному дослідженню поняття «туристична дестинація», його всебічному трактуванню представниками різноманітних галузей науки, означенню туристичних ресурсів та підсистем присвячена стаття науковиці І. Крупи [100]. Розглядаючи туризм як духовну подорож людини, О. Гаплевська та Я. Кунденко вказують, що він постає ефективним засобом масового поширення культурних цінностей, джерелом збереження та пізнання духовної спадщини [106]. Зі свого боку, вплив постатей та

спадщини видатних діячів української культури на соціокультурний простір Наддніпрянщини другої половини XIX століття, зокрема на процеси формування символічних топосів, досліджувала науковець Н. Родінова [159; 160]. Тож при аналізі детермінантів розвитку туризму та процесів становлення туристичних топосів слід не лише приділяти увагу загальним тенденціям розвитку територій, регіону, країни, але й детально аналізувати роль еліт, вклад окремих особистостей, їх вплив на соціокультурний розвиток у досліджуваний період та в історичній перспективі.

Серед дотичних до цього напрямку різнопланових публікацій можемо також виокремити дослідження С. Садовенко щодо семантичного топосу культури в контексті теорії архетипів та процесу загального соціального становлення людини як особистості, у якому, розглядаючи семантичний топос, вчена доводить, що будь-яка форма культури має свій «заряд сенсів», навколо якого формується особливий культурний простір, що має вплив на ментальний розвиток суспільства. Отже, усвідомлюючи архетипи як символічні центри, що надають єдності кожному топосу, можемо виокремити світоглядні орієнтири нації та зрозуміти культуру кожного народу [169]. Згадаймо також дисертацію Т. Шершової, присвячену пісенним народним практикам Полтавщини як вагомим чинникам формування національної ідентичності, у якій вказано, що процеси формування ідентичності відбуваються також завдяки реактуалізації культурно-історичної пам'яті суспільства [206]. Своєю чергою, О. Яковлев, опрацьовуючи тематику взаємодії культурних ідентичностей регіонів України, вказує на те, що системний підхід дає змогу вивчати регіональні особливості в контексті єдиного соціокультурного простору країни, враховуючи їх неоднакові історичні еволюційні процеси, які включають також матеріальні та духовні чинники. При цьому до тих регіонів, які характеризуються цілісністю свого етнокультурного простору, автор відносить і Київщину [214]. Отже, переконуємось, що землі Наддніпрянщини, багаті на історико-культурні пам'ятки, зразки матеріальної та духовної культури, продукували в попередні віки особливі простори, топоси, наповнені важливими

сенсами, архетипами, національними пам'яттю й символами, а також мають потенціал для утворення нових.

Ціла низка праць, присвячених історичним та культурологічним аспектам розвитку Києва, його окремих районів та околиць, зокрема протягом ХІХ століття, а також життєопису визначних діячів, які боронили самобутній український соціокультурний простір від імперської російської експансії, наявна в доробку І. Гирича. Серед інших, окремо варто відзначити культурологічний есей – путівник по Києву ХІХ – початку ХХ століття [42], де дослідник репрезентує детальну картину соціокультурного простору Наддніпрянщини того часу. Крім того, автор у багатьох своїх творах приділяє увагу питанню постання модерної української ідентичності. До прикладу, в книзі «Українські інтелектуали, які пробудили ідею незалежності» [43], присвяченій видатним діячам другої половини ХІХ століття, зокрема тим, що жили й творили на теренах Наддніпрянщини. Ґрунтовному всебічному дослідженню питання постання модерної української нації, особливо в другій половині ХІХ століття, розгляду періодів «зникнення» та «відродження» української еліти присвячена колективна праця авторського колективу у складі А. Галушки, І. Гирича, І. Глизя, В. Масненка. І. Монолатія, Ю. Присяжнюка, С. Шамари та В. Шандри [35]. Аналізуючи зазначені дослідження та звертаючи увагу на поширені в суспільстві патерналістичні тези про незворотну силу українського народу до відродження і неминучість здобуття перемоги, волі й незалежності, слідом за вищеозначеними науковцями, які на багатьох конкретних прикладах це доводять, можемо наголосити, що переможні відродження нації не відбувалися автоматично, внаслідок якихось історичних закономірностей, а є результатом важкої, кропіткої, жертвовної праці активної меншості, що здатна зорганізуватись, вселити віру та повести за собою пасивну більшість, яка без їхніх зусиль, проводу та подвижницької діяльності так би й залишилась частиною загального населення сусідніх імперій.

Збірку історико-краєзнавчих і культурологічних нарисів, присвячену маловідомим сторінкам розвитку Наддніпрянщини, зокрема особливостям розвитку міського господарства Києва в ХІХ сторіччі, процесам розвитку

української культури, становлення театрів, традицій дозвілля, туризму та інших сфер життєдіяльності суспільства підготував дослідник М. Рибаків [158]. У ній автор представив доволі широку палітру різноманітних аспектів змін економічного, адміністративного, соціокультурного буття населення Наддніпрянщини на основі великої кількості зібраного фактажу й архівних матеріалів. Перераховані вище видання та інші архівні, історичні відомості, зібрані з різних джерел, публікацій, досліджень, надають змогу, при детальному їх аналізі та виокремленні потрібного матеріалу, більш ґрунтовно та всебічно відтворити картини побуту, звичок, життєвих практик суспільства Наддніпрянщини другої половини ХІХ століття.

Вивченню тематики становлення та розвитку туризму, еволюції туристичних топосів і дестинацій на Наддніпрянщині (Київщина, Черкащина) присвячені напрацювання низки науковців. Зокрема, дослідниця Г. Вишневецька приділила увагу еволюції сфери гостинності Києва в другій половині ХІХ – початку ХХ століття в контексті розвитку українського туризму [29]. Крім цього, Г. Вишневецька та І. Крупа розглянули простір культури як незамінний ресурс туристичної дестинації, що є одним із найважливіших у всій туристичній системі [101]. А спільна стаття Г. Вишневецької та Н. Булгакової присвячена аналізу пам'яток садово-паркового мистецтва Київщини як знакових туристичних об'єктів, кожен з яких має своє минуле, пов'язане з цікавими подіями, видатними особистостями, що їх творили та відвідували, легендами й народними переказами [30]. У дисертації, присвяченій еволюції образу Києва в краєзнавчій та туристичній літературі (друга половина ХІХ – початок ХХІ ст.) [98], Л. Крапліна розглядає соціокультурні особливості формування образу міста в тогочасних тематичних публікаціях. У праці теж з напряму культурології І. Кулаковська представляє культурні пам'ятки Житомирщини як атракції етнокультурного туризму, аналізує сучасні підходи використання культурних пам'яток як туристичних ресурсів з метою збереження їх автентичності, формування історичної пам'яті, культурної ідентичності та національного самопізнання [102]. Культуролог О. Зараховський у своїй дисертації студіює використання нерухомих об'єктів культурної спадщини

Черкащини як туристично-екскурсійного ресурсу. У дослідженні автор осмислює проблематику залучення історико-культурних пам'яток і заповідників регіону до активної туристичної галузі країни [72]. Проаналізувавши наявні культурологічні дослідження, констатуємо, що процеси розвитку регіональних туристичних дестинацій, зокрема й на теренах Наддніпрянщини, вивчала низка сучасних вітчизняних дослідників. Водночас культурологічним студіям туристичних топосів приділено значно меншу увагу.

Джерельну базу дисертації становлять видання, твори та публіцистика, довідники, путівники, подорожні записки, архівні матеріали періоду другої половини XIX століть. Крім того, у джерельній базі досліджень культурологічних детермінантів туризму в контексті формування туристичних топосів Наддніпрянщини другої половини XIX століття неможливо оминати увагою більш давні періоди. Це зумовлено тим, що процес розвитку традицій подорожей, мандрівних топосів сягає самих початків історії існування людської цивілізації. Споконвіків феномен мандрівки, шляху до мети не лише сприймали з буденного, практичного погляду, але й осмислювали духовно – як один із сакральних символів і дійств. У багатьох стародавніх й античних оповідях різних народів та культур мандрівка до визначеної цілі є процесом морального зростання, ініціації, становлення героя як майбутнього лідера чи правителя. Отже, дослідження процесів еволюції туристичних топосів та вивчення культурологічних детермінантів туризму буде неповними без хоча б побіжного огляду передісторії туризму, починаючи від найдавніших часів. Адже символом і сутністю мандрівки, подорожі, туризму як транскультурної форми активності був шлях, рух до мети, що ґрунтується на процесі долання простору, на взаємодії з навколишнім середовищем, з тими людьми, ситуаціями, місцями, що зустрічались на шляху подорожнім. Різноманітні прояви здійснюваної прототуристичної активності мали своєю метою найдавніші прообрази туристичних топосів, відвідуючи які, пошукачі отримували відповіді на свої питання, пізнавали себе й світ, духовно та / або фізично підносилися. У працях багатьох українських істориків, культурологів, мислителів, як-то: В. Антонович [8], М. Грушевський [53], Д. Донцов [63; 64],

М. Драгоманов [65], Ю. Липа [111], М. Попович [150], О. Субтельний [182], В. Щербаківський [208] та ін., досліджено різноманітні аспекти розвитку історичного та соціокультурного простору України та її регіонів. Спираючись на їх доробок, можемо зробити висновок, що на всіх історичних етапах розвитку Наддніпрянщини, починаючи від виникнення і становлення Києва, процвітання Великого князівства Київського (Руської або Давньоукраїнської держави), продовжуючи існуванням Королівства Руси, Великого князівства Руського (Давньоукраїнського) та завершуючи входження цих земель до Речі Посполитої, розвитком Козацької держави (Гетьманщини) і пізнішої їх інкорпорації до складу Російської імперії, існує безпосередній, багатогранний зв'язок між загальнополітичними, економічними, культурними змінами та становленням прототуристичних напрямків та топосів як кінцевих пунктів подорожування тогочасних мандрівників. До того ж, еволюція культури подорожей, виникнення супутніх інфраструктури та сервісів відбувались в українських землях, зокрема на Наддніпрянщині, у суголосності та нерозривному зв'язку з аналогічними процесами в інших європейських країнах.

Сучасний стан наукової розробленості питань розвитку туризму змушує констатувати, що подорожі, які здійснювались до XIX століття, не можна вповні класифікувати як туризм у нинішньому розумінні цього терміну. Їх можемо охарактеризувати лише як безпосередні предтечі туристичних поїздок. Водночас неможливо не визнати, що вони містять у собі більшість ознак, притаманних саме туризму, з урахуванням часових меж та побутових особливостей відповідної доби. Адже звичний для нас класичний туризм, з його розвинутою системою організації та логістики мандрівок, зручними засобами пересування, наявною готельною базою, сталими туристичними дестинаціями, почав активно формуватися в Європі та в українських землях саме з другої половини XIX століття. А різноманітні необхідні передумови розвитку туристичних топосів окреслювались і проявлялись у різних регіонах у прямій залежності від темпів розвитку суспільства, поліпшення шляхів сполучення, з появою залізниць і пароплавства, виникненням підприємств

чи об'єднань, які починали надавати перші організовані туристичні послуги, з формування запиту та звички в соціумі на вирушення в туристичні подорожі тощо.

До джерел вивчення української історії та культурної спадщини Наддніпрянщини можемо долучити видання М. Бантиш-Каменського, Є. Болховітінова, К. Лохвицького, О. Ставровського та інших дослідників. До того ж, прообразами перших вітчизняних путівників можна вважати «Короткий опис Києва» (1820) М. Берлинського та «Опис Києва» (1858) М. Закревського [71]. 1864 року вийшов друком довідник-путівник «Сказання о населенних мѣстностях Кіевской губерніи» Л. Похилевича [151], що користувався незмінною увагою читачів протягом другої половини ХІХ століття. У ньому містились перекази про історію кожного населеного пункту краю, відомості про старожитності й археологічні знахідки, статистичні відомості про розташування, населення міст і селищ регіону, цікава інформація про визначні архітектурні, культові, фортифікаційні пам'ятки, садово-паркові комплекси тощо. Вихід у світ цих та багатьох інших довідкових видань свідчить про зацікавленість тогочасної освіченої публіки в інформації про місцевості, які варто було б відвідати.

Наступною важливою складовою джерельної бази є твори художньої літератури. Швидке поширення в середині ХІХ століття як самої моди на туризм, так і відповідних термінів по всьому Європейському континенту, зокрема й на українських землях, засвідчує їх використання в тогочасних популярних художніх творах та в публікаціях преси. В оповіданні під однойменною назвою «Турист», від 1852 року, відомий на той час белетрист В. Вонлярлярський пише про зустріч у Римі оповідача з французом, випускником престижної Паризької політехнічної школи, котрий згадував про свої мандрівки Придніпров'ям [31]. А 1869 року вийшов з друку роман І. Нечуя-Левицького «Причепа», де автор вустами героїв, розповідаючи про новомодні звичаї в Європі, зазначає, що про те йому «говорив не один турист» [128]. Трохи пізніше псевдонімом «Турист» деякі свої публікації в періодичних виданнях, пов'язаних з тематикою подорожей або присвячених порівнянню ситуації в Україні та за кордоном, підписували М. Драгоманов [66, с. 75], В. Антонович [8, с. 38] та О. Маковей [48, с. 198]. Опис чи згадки про

поїздки, що здійснювали з цікавості, заради задоволення або розваг (тобто фактично про туристичні подорожі), наявні у творах багатьох українських письменників XIX століття: Г. Квітки-Основ'яненка, П. Гулака-Артемівського, М. Гоголя, Т. Шевченка, І. Білика, П. Мирного, П. Грабовського та ін. Усі ці твори також відносяться до важливої частини джерельної бази вивчення тогочасних соціокультурних туристичних практик. Крім цього, завдяки їм ми можемо констатувати, що вже з 1850–1860-х років термін «турист» був знаний, відомий, поширений та використовуваний в побуті й тогочасній літературі.

Оскільки, крім історичних й археологічних розвідок, художньої літератури, свій внесок у поширення культури мандрів, популяризацію туризму та кристалізацію туристичних топосів зробили й публікації в засобах масової інформації, можна погодитися з висновками в дослідженні «Історія туризму: репрезентація, ідентичність і конфлікт» під редакцією Дж. Волтона, де йдеться, що авторами тогочасної нової туристичної літератури, мандрівних заміток, статей у газетах і журналах ставали не лише професіонали, але й шукачі пригод, авантюристи, журналісти-аматори, що ділились власним досвідом чи напіввигаданими історіями зі здійснюваних подорожей. Зі шпальт періодичної преси поширювалась інформація, що формувала запит на відвідування цікавих туристичних місцин, створювала нові образи соціальної і культурної ідентичності, представляючи читачам незнаний світ як набір потенційних вражень, які потрібно обрати та споживати, коли за допомогою вибору маршруту туру можна було висловити свої індивідуальні смаки та вподобання, реалізувати мрії чи змінити звичні обставини на пригоди [283, с. 52]. Тож важливими джерелами постають публікації в пресі, довідниках, путівниках другої половини XIX століття: В. Бублика «Путівник по Києву та його околицях» і «Весь Київ: адресна і довідкова книга», М. Захарченка «Київ тепер і раніше», газетах «Києвлянин», «Київська газета», «Київські губернські відомості», видання «Київський календар», «Київська старина», «Київський телеграф», «Основа» та ін. Завдяки цим та багатьом іншим виданням читацька аудиторія Наддніпрянщини, перебуваючи в контексті тодішніх

загальноєвропейських тенденцій, поступово долучалась до туристичних практик і формування звичок здійснювати подорожі до різноманітних туристичних топосів.

Підсумовуючи зазначені вище напрацювання вчених як джерельну базу нашого дослідження, підкреслимо, що саме заради якоїсь мети, сенсу, пізнання чогось важливого, з постання наміру та процесу його реалізації починаються перші подорожі людини, що продовжуються крізь віки, відвідування знакових місць, прототуристичних топосів і аж до наших днів. Через прагнення зрозуміти себе, інших, навколишнє середовище, досягнути близькі й далекі краї проявляється в людини спонукати залишити свій дім, звичний побут та вирушити в дорогу. А одними з найдавніших видів усвідомлених подорожей були паломництво, мандрівки філософів, шляхи до святих сакральних місць. Про ці традиції нам відомо як з усної народної творчості багатьох народів, так і з текстів священних писань різних релігій. Подібні прояви здійснюваної прототуристичної активності мали своєю метою найдавніші прообрази туристичних топосів, відвідуючи які, пошукачі отримували відповіді на свої питання, пізнавали себе й світ, духовно та / або фізично підносилися.

Можемо з упевненістю стверджувати, що детермінанти формування туристичних топосів, їх подальший розвиток тісно пов'язані з усім масивом історичних, економічних, соціальних, культурних аспектів та змін у геополітичному й регіональному розрізі життя спільнот, народів, держав. Бачимо, що не лише стан економіки, але й стан культури безпосередньо впливають на поступ туризму, збереження матеріальних і духовних пам'яток, піднесення туристичних топосів. Культурологія, як і туризм, перебувають у постійному розвитку, пошуку нових проявів та можливостей для ефективної взаємодії і реалізації найсильніших своїх сторін в сучасному швидкозмінному світі. Зі свого боку, і культура, і туристичні топоси мають власний вагомий вплив на формування та збереження знань, сенсів, цінностей, традицій, всієї матеріальної та духовної сфери життя соціуму. Водночас, як показує зроблений комплексний аналіз історіографії та різноманітних джерел, питання становлення і розвитку туристичних топосів Наддніпрянщини, зокрема пов'язаних з історико-

культурними пам'ятками, музеями, природними комплексами й іншими знаковими місцями регіону, їх репрезентація та вплив на формування української модерної ідентичності в другій половині XIX століття, є ще не достатньо опрацьованим і дослідженим у вітчизняній, а тим більше в закордонній науковій літературі, а отже, потребує уважного, детального, системного вивчення.

1.2. Понятійно-категоріальний апарат дослідження

Здійснення подальшого дослідження розвитку туристичних топосів Наддніпрянщини другої половини XIX століття потребує визначення понятійно-категоріального апарату, уточнення термінології, що буде застосована в нашій праці. Досліджуючи окреслений спектр проблематики, визначаючи наріжні камені тематичного поля, нагадаємо, що феномен туризму й туристичний топос як фундаментальна його складова мають багатосаровий різнобічний понятійний бекграунд, який спирається на праці дослідників із широкого спектру галузей знань. Осмислення туристичних топосів з погляду культурологічних студій, безумовно, має спиратись на наявну базу попередніх наукових досліджень, сформовану з творів представників різноманітних наук: філософії, соціології, історії, етнографії, мистецтвознавства, літературознавства, релігієзнавства, туризмознавства та ін. Це ще раз підкреслює міждисциплінарність самого об'єкта й предмета дослідження та дає змогу розглядати культурологію як інтегративну вісь, яка здатна узагальнити та об'єднати весь різновекторний потенціал сфери туризму як соціокультурного явища.

Одним із базових явищ, досліджуваних у дисертаційній роботі, є туризм та похідні від нього поняття. Словник іншомовних слів подає походження терміна від французького *tour* – мандрівка, подорож для відпочинку та ознайомлення з визначними пам'ятками якої-небудь країни, міста тощо. Саме ж значення французького *tourisme* подано як мандрівку у вільний час, один з видів активного відпочинку. Тоді як турист – це людина, що захоплюється туризмом; учасник туристичної мандрівки, походу, тощо [174, с. 912–913]. Доречно додати, що в тому

самому Словнику зазначено, що термін культура походить від латинського *cultura* (догляд, освіта, розвиток) і тлумачиться, з одного боку, як цілеспрямоване вирощування якоїсь рослини; а з іншого – як рівень розвитку суспільства, що характеризуються властивими певному епосу матеріальними та духовними цінностями; а також як рівень виховання і розумового розвитку особи або освітній інтелектуальний рівень [174, с. 573]. Отже, можемо стверджувати, що різноманітними аспектами (проявами) туризму є культурні, виховні, освітні впливи на подорожувальників через ознайомлення їх з матеріальними й духовними цінностями окремої території, де розташований туристичних топос.

Дослідники історії туризму зазначають, що вперше в тезаурусі поняття «турист» з'явилося на початку XIX століття для опису осіб, які подорожують заради задоволення, з цікавості або задля дозвілля (проведення вільного часу) [272]. Поступово цей термін стали застосовувати до всіх «тимчасових відвідувачів» різних місцевостей, включаючи: проведення відпустки, відрядження чи ділової поїздки, зокрема для відвідування конференцій, виставок чи ярмарок; відвідування або участь у спеціальних подіях, заходах – культурних, мистецьких чи розважальних; освітні екскурсії та подорожі; заняття спортом та активним відпочинком, а також полювання і рибальство; духовні практики, релігійні заходи та паломництво; одноденні екскурсії та багато чого іншого [266, с. 10–11]. З початку XIX століття англійців, французів, німців та представників інших країн, які подорожували континентом, стали в загальному вжитку називати туристами. Тоді ж цей термін входить і в європейську художню літературу. Вальтер Скотт використовує його у своєму творі, від 1824 року, «Джерело Святого Ронана» (*Saint Ronan's Well*), дія якого розгортається на фешенебельному спа-курорті. А французький письменник Стендаль у 1838 році видав книжку «Мемуари (спогади) туриста» (*Memoires d'un touriste*) [234]. Перше наукове визначення терміна «турист» було опубліковано 1876 року [234] у 15-му томі Великого універсального (загального) словника XIX століття (*Grand dictionnaire Universel du XIXe siècle*), виданого в Парижі, та стосувалось осіб, які подорожують через цікавість, тобто у справах, не пов'язаних з роботою, через празні (не ділові) мотиви [237, с. 360].

З огляду на вказане вище переконуємось, що протягом ХІХ століття не лише самі туристичні практики, але й відповідні визначення набувають суспільного поширення та визнання. А вже в другій половині ХІХ сторіччя ці дефініції впевнено увійшли не тільки в повсякденний вжиток, але й у міжнародну наукову термінологію.

Формування міжнародного юридичного понятійного апарату із цієї тематики активно розпочалось після Другої світової війни, коли були затверджені Гаазька конвенція про захист культурних цінностей у випадку збройного конфлікту 1954 року, Резолюція Римської конференції ООН з міжнародних подорожей і туризму 1963 року, Конвенція ЮНЕСКО про охорону всесвітньої культурної та природної спадщини 1972 року та низка інших документів міжнародних організацій, що стали основою законодавства багатьох держав, зокрема й України. Вітчизняний туризмознавець М. Крачило в 1980-х роках визначав туристів як осіб, що добровільно та тимчасово перебувають поза постійним місцем проживання з метою розумного використання вільного часу для відпочинку, оздоровлення, ознайомлення з природними, культурними, історичними, архітектурними, господарськими та іншими визначними місцями. Осіб, які відвідують якийсь населений пункт (або місцевість), проте не залишаються на нічліг, слід було вважати екскурсантами. Крім цього, хоча в радянській термінології не використовували слово «топос» або «дестинація», поняття схожі за суттю існували. Так, туристичним об'єктом називали місце, привабливе для туристів завдяки якимось визначним, вартим уваги пам'яткам. Туристичними ресурсами називали сукупність природних соціально-економічних і культурно-історичних умов певної території, необхідних для розвитку туризму [99]. Відповідно до цих визначень робимо висновок, що функціонально туристичні топоси, дестинації, об'єкти та туристичні місця є синонімічним рядом доволі схожих у більшості своїх складових категоріальних одиниць.

У Законі України про туризм визначено, що туризмом є тимчасовий виїзд особи з постійного місця проживання в пізнавальних, оздоровчих, професійно-ділових чи інших цілях без здійснення оплачуваної діяльності в місці, куди вона

виїжджає. А туристом є та особа, що здійснює подорож по країні або за кордон терміном від 24 годин до одного року без здійснення будь-якої оплачуваної праці та із зобов'язанням залишити місце перебування в зазначений термін [154]. Тож пересвідчуємось, що вітчизняна законодавча юридична база щодо тематичних туристичних термінів і визначень перебуває у відповідності з міжнародною термінологією та визначеннями світових організацій.

У європейській науці усталеним є традиційний погляд, що сучасний туризм своїм корінням сягає періоду відвідувань представниками аристократії та іншими освіченими мандрівниками культурних й історичних пам'яток під час так званих Гранд-турів, поширення яких досягло свого піку на початку XIX століття. Ця форма подорожей спочатку була зарезервована для соціальної еліти – тих, хто міг дозволити собі проводити тривалий час у дорозі та оглядати культурні пам'ятки як самоціль, а не під час паломництва, торгового, дипломатичного чи іншого професійного відрядження. Такі подорожі часто здійснювала молодь, що завершувала свою освіту. Демократизація та популяризація туризму, що почалась у середині XIX століття з появою комерційних пакетних турів, перший з яких організував Томас Кук, поступово спричинила урізноманітнення ринку пропозицій та появу ширшого спектру напрямів культурного туризму [269]. Аналогічні та взаємозв'язані тенденції розвитку туристичної активності й загальні соціокультурні зміни були наявні й на українських землях, зокрема Наддніпрянщині другої половини XIX століття, про що детально буде описано в наступних розділах.

Дослідниця В. Сміт у книзі «Господарі та гості: Антропологія туризму» (1989) запропонувала детальну градацію для різних видів туризму. Авторка розділила рекреаційний (відновлювальний) туризм від освітнього та культурного. А серед таких категорій, як етнічний туризм (побачити корінні народи), історичний туризм (зосереджений на славі минулого, музеях, пам'ятниках) в окрему дефініцію вивела культурний туризм (місцеві традиції, фольклорні виступи, костюмовані фестивалі тощо) [274]. Слід відмітити, що незважаючи на те, що офіційні терміни та означення всіх згаданих явищ були остаточно сформульовані у XX столітті, ці

складові та різновиди туризму існували й розвивались уже протягом другої половини XIX століття. Тож всі ці категорії та ознаки туристичної активності ми можемо побачити, вивчаючи побут і стиль життя тогочасного європейського, зокрема й українського, суспільства.

Не применшуючи значення та важливості розвитку культурного, як й інших видів туризму, зазначимо, що як би не називали різновид мандрів, якими б не були мотиви та прагнення туриста, цю сферу не можна розглядати окремо від негативних, а іноді руйнівних наслідків масового й неконтрольованого використання культурних пам'яток. Тому увага й повага до збереження культурної спадщини, архітектурних та інших пам'яток повинна бути спрямована на їх збереження, підтримання в належному стані, для того щоб вони могли якнайкраще виконувати свою роль як елементи туристичних місць, топосів, дестинацій та слугували для культурної освіти й просвіти нинішніх і наступних поколінь [227]. А важливість взаємодії та взаємовплив культури на туризм і туризму на культуру потребує подальших ґрунтовних досліджень, адже, хоча ці елементи не є єдині, вони спільно синергетично творять новий соціокультурний простір [233]. У зв'язку із цим слід наголосити, що сталий розвиток туристичної сфери, особливо культурного туризму, не можливий без гармонійного розвитку туристичних топосів, дослідження та охорони історико-культурних пам'яток, посилення заходів щодо збереження матеріальної і нематеріальної культурної спадщини. Усе це можливе за умови застосування стратегічних підходів до управління туристичними дестинаціями, формування грамотних інформаційних кампаній для донесення значення та цінності культурних надбань, історичної спадщини, мистецтва й творчості відповідного регіону. Одним з ключових шляхів досягнення таких результатів є налагодження співпраці між туристичними топосами, науковими колами та приватним сектором для покращення рівня освіти, обізнаності й досліджень історико-культурних надбань минулих поколінь, створюючи таких професіоналів, які здатні провадити відповідну культурну й туристичну діяльність [249]. Як наслідок, при належному ґрунтовному й комплексному підході та всебічній увазі до розвитку туристичних топосів активізується процес збереження

історико-культурної (матеріальної та нематеріальної) спадщини регіону й формування популярних туристичних маршрутів, які здатні зацікавити як вітчизняних відвідувачів, так й іноземних туристів.

Зародження та становлення студіювання феномену туризму (tourism studies) у європейському науковому середовищі відносять до кінця ХІХ століття, а появу сталої системи знань щодо туризму як визнаного наукового напрямку датують періодом 1920–1930-х років [240]. Важливо вказати, що понятійно-категоріальний апарат і термінологія туристичних студій формувалися поступово в окремих галузях теорії та практики різноманітних наук: географії, історії, економіки, статистики, менеджменту, соціології, філософії, психології, культурології та ін. Напрацьований науковий апарат, термінологію, методологію переймали вчені з однієї галузі в іншу, а з часом з'явилися і масштабні міждисциплінарні дослідження туризму. Обсяг таких всебічних праць продовжує динамічно зростати. Усе це призводить до формування нових наукових напрямів вивчення туризму та до оновлення відомих або появи нових визначень, понять, дефініцій.

У сучасній західній прикладній науці детермінанти туризму окреслюють як фактори, що визначають масштаби, міру, моделі та патерни залучення особи до туристичних активностей [257, с. 53]. Загальним об'єктом культурології є сфери культурного буття, формування і становлення суспільства й особистості. Термінологічно, якщо культура – це процес і результат освоєння людиною світу, то культурологія – це дисципліна, що вивчає унікальність культури людських спільнот у динаміці, конкретних історичних періодах, різноманітні взаємозв'язки між ними [197]. При цьому, якщо назва «культурологія» більш поширена в Україні, то в Польщі застосовують лексему «культурознавство» (kulturoznawstwo), в англomовній науці – «культурні студії» (cultural studies), а в німецькомовній – «наука про культуру» (kulturwissenschaft). Крім цього, у вітчизняних академічних колах наявне таке визначення культурології туризму: теорія культурних трансформацій та змін особистості в контексті її мандрівки, під час перебування в туристичних дестинаціях, а також у відповідних соціокультурних середовищах. Отже, культурологія туризму допомагає пізнати новий простір, поєднавши творчий

та дослідницький коди [173, с. 110]. Тож у культурологічному сенсі туризм постає як багатоскладова форма соціокультурної активності, яка виникає під час тимчасового перебування, мандрівки до визначених місць, що впливає на особистий розвиток, сприяє культурній, суспільній, політичній, економічній та іншим взаємодіям [156]. Також культурологічний сенс туризму постає як дієвий практичний чинник розвитку суспільства, що сприяє формуванню етнокультурної ідентичності особистості [18, с. 46]. Це щодо теоретичного боку справи. Водночас на практиці можна відвідувати історико-культурні пам'ятки, перебувати в туристичних топосах, але не зчитувати їх культурний та історичний сенси, не розуміти їх значення і суті. Але від цього турист втрачає: він залишається на низькому культурному рівні, не реалізує свого особистісного, не розкриває суспільного потенціалу.

Культурологічне вивчення діяльності туристичної сфери, як у суспільному, так і в особистому масштабі, доводить, що турист і туристичні топоси є як суб'єктом, так і об'єктом цього соціокультурного феномену. Просвіта, навчання, становлення особистості, мистецтво, формування культурного середовища – усе це складові наслідків туристичної активності й розвитку туристичних об'єктів. Лише мандрівник, що відповідно вихований і освічений, який має потрібні знання, здатен сприймати історико-культурні пам'ятки, туристичні топоси та дестинації як носії духовних цінностей. Безумовно, потрібно вміти відчутти й зрозуміти закодовані в них ідейні сенси, засвоювати їх як цінності духовної культури. Стихійно, спонтанно це зробити малоімовірно, для цього й прислуговується культурологія туризму [122]. Узагальнюючи, окреслимо культурологію туризму як осягнення культури шляхом її об'єктивізації, занурення у світ історико-культурних пам'яток, природно-заповідних зон, культових споруд, мистецьких витворів тощо, до яких спрямований енергетичний потенціал руху особистості з метою отримання певного ціннісного ефекту шляхом здійснення подорожі. Це є процес дослідження стимулів мандрівки, вивчення та осягнення сенсів тих видів подорожей, які стають шляхами руху людського духу в усвідомлені самих себе [173, с. 110]. Тому саме культурологія туризму є тим чинником та інструментом, що здатні допомогти

усвідомити актуальність і важливість постання та розвитку туристичних топосів задля гармонічного всебічного розвитку особистості, соціуму, держави.

Простежити процес самоусвідомлення, самоідентифікації кожної особи неможливо, проте важливим є той факт, що індивід, здійснюючи мандрівку, проходячи шлях до своєї мети, засвоює світ навколо себе, і цей світ стає частиною самої людини. Як підкреслюють П. Бергер і Т. Лукман, ідентичність об'єктивно визначається як розміщення себе в певному місці світу, і вона може бути засвоєна лише під час перебування в цьому світі в конкретному топосі й за конкретних обставин. Мати ідентичність – це означає посідати своє особливе місце. Цілісна ідентичність поєднує в собі різні установки, що включають, серед багатьох інших речей, і самоідентифікацію. А суспільство й навколишня реальність впливають на цей процес, а також є складовими частинами ідентичності [221]. Зі свого боку, З. Бауман вказує, що самоідентичність пов'язана зі свободою вибору. Ідентичність є критичною проєкцією того, що собою являє та / або те, чим хочуть бачити те, що є. Концепції формування ідентичності та існування культури народилися та весь час існують лише разом, спільно. Турист – це особа, що перебуває в русі, у пошуку, а привабливість побаченого, пережиті враження лише загострюють його особисті сприйняття навколишньої реальності та самого себе [217]. Тож у широкому розумінні місія, задум, прагнення, мета шляху, кінцевий пункт подорожі, у яку вирушає людина, і є тим місцем, яке можна означити терміном «топос». Як багатогранному соціокультурному явищу туризму властиві акценти на ментальній реалізації, задоволенні культурних запитів, отриманні результативних вражень від завершення шляху у визначеній місцевості – туристичному топосі. І саме при контакті із цим топосом, при усвідомленні його значення, сенсу, кодів і відбувається ідентифікація особистості в просторі й часі, відбувається усвідомлення людиною своєї причетності (або не причетності) до відповідного топосу, ідеї, нації, культури.

Контактуючи та взаємодіючи з місцем свого перебування, що є одночасно туристичним топосом для мандрівників і домом для місцевих мешканців, всі сторони зазнають унікального взаємного багатопланового впливу. Так само, за

визначенням авторів колективної монографії «Туристичні культури: ідентичність, місце та мандрівник», туристична дестинація – це простір, у якому господарі та гості взаємодіють певним чином, протягом короткого періоду часу. Але в подальшому цей вплив не припиняється і не обмежується лише інформативним обміном, а входить до сфери ідентичності спільноти та індивідуального «я» всіх його учасників [284, с. 95]. Якщо ж звернутись до прагматичних аспектів туризму, то це є не що інше, як тимчасове перебування осіб у туристичних топосах і дестинаціях за межами місць їхнього постійного місця проживання чи роботи, а також та діяльність, яку вони провадять під час свого перебування в цих місцях, взаємодія з ними та задоволення відповідних потреб подорожувальників [256]. Отже, не лише під час вибору місця подорожі або перебування в кінцевому пункті мандрівки, але й після повернення додому на людину здійснюють свій вплив ті враження, інформація, емоції, сенси й інші фактори, що з ними контактувала, їх вивчала, отримала або усвідомила під час перебування в туристичному топосі чи дестинації.

Латинське слово *destination*, що буквально означає місце призначення, увійшло як офіційний термін у міжнародну академічну мову з англійської в середині XIX століття і дуже швидко поширилось Європою і світом. Проте знадобилось більше ста років становлення та розвитку масового туризму, щоб з'явилась комплексна туристична типологія, як-то модель Е. Кохена, яку він оприлюднив 1972 року в статті «Назустріч соціології міжнародного туризму», що спробувала класифікувати туристів за їх інтересами й потребами. Автор вивів цю теорію про різні типи туристів на основі своїх знань із соціології та антропології, застосувавши їх до контексту складових сфери туризм [228]. А пізніше вчений запропонував більш чітке й зрозуміле термінологічне розділення між видами набутого туристичного досвіду залежно від особистого та соціумного світогляду туристів, їх сприйняття відвідуючої дестинації, інших соціальних установок і ставлення до них [227]. Професор Н. Лейпер, що концептуально осмислив поняття «туристична дестинація», означав її як місце, яке мандрівник вибирає для того, щоб зупинитися на деякий час для отримання туристичного досвіду, пов'язаного з

одним / декількома атрибутами, визначними пам'ятками або іншими принадами цієї території [250; 251]. Серед європейських і північноамериканських вчених напрацювання термінологічного апарату та методології вивчення туристичних об'єктів здійснював і Д. Снепенгер, який окреслює туристичні дестинації, що їх оглядають подорожувальники як скарбницю сенсів і ціннісного досвіду [275]. Опрацьовуючи модель Н. Лейпера, сучасна дослідниця В.-А. Веркерк підтверджує, що за останні півстоліття, коли туризм став предметом інтенсивних наукових досліджень, і було розроблено безліч концепцій, пов'язаних з туризмом; класична система Н. Лейпера залишається актуальною, оскільки витримала випробування часом і вчені-туристознавці вважають її ключовим аналітичним інструментом. Відповідно до неї, комплексний туристичний регіон, окрім визначних місць та історико-культурних пам'яток, повинен обов'язково включати заклади, які обслуговують туристів, наприклад: готелі, ресторани, крамниці й ін. [282, с. 32]. Ще один видатний соціолог Д. Мак Каннел у своїй статті 1973 року звернувся до теми облаштування соціального простору та пошуку автентичності в туристичних об'єктах. Фахівець стверджував, що під час освоєння туристами якоїсь місцевості відбувається зміна її сприйняття. Він звернув увагу на ситуації, коли існує безліч культурних артефактів, старовинних ремесел, традицій, які місцеві мешканці сприймали як продукт для себе та ніколи – для туристів, не розглядаючи їх як культурний або туристичний проєкт. Тоді саме турист, пересуваючись по нових для нього теренах, помічає їх культурну цінність. Відповідно, те, що зацікавило велику кількість відвідувачів, незабаром перетворюється на привабливий об'єкт чи туристичний топос. Так подорожувальник виконує функцію культурного маркера. У подальшому виникають нові соціокультурні конструкти, коли предмети туристичного інтересу набувають статусу сакральних об'єктів [225]. Як бачимо, поступово в науковому дискурсі окреслився новий етап вивчення та сприйняття туризму, який довів, що турист своїм ставленням до відвіданої місцевості, сприйняттям побачених предметів та об'єктів може вплинути не лише на популярність тої чи іншої території, але й витворити з неї сакральний або

туристичний топос, що буде мати нове, більше, символічне значення для наступних відвідувачів та місцевих мешканців.

В офіційному Словнику туристичних термінів Всесвітньої Туристичної організації (Glossary of Tourism Terms UNWTO) туризм визначено як соціальне, культурне та економічне явище, яке пов'язане з переміщенням людей до країн або місцевостей за межами їхнього звичного середовища з особистими чи діловими / професійними цілями. А цих подорожувальників називають відвідувачами (visitors), які можуть бути як туристами, так й екскурсантами. При цьому місце поїздки є головною спонукою для прийняття рішення щодо здійснення подорожі [235]. Отже, бачимо, що всі означені вище терміни та визначення, що формувались з другої половини XIX століття, не суперечать один одному, а доповнюють та уточнюють ті якості, функції і складові, які характеризують означувані ними явища та поняття.

Окремо слід відмітити наявність в англійській науковій літературі двох близьких за значенням, але різних понять. Це «туристична дестинація» (tourist destinations) – сенс цього терміна ми вже детально розглянули, а також «мандрівна дестинація» (travel destination). Більше того, в англійських текстах словосполучення travel destination може означати дві різні дефініції. У більшості популярної, періодичної літератури та в багатьох наукових текстах цей термін застосовують для позначення напрямку подорожі, місця (у широкому сенсі) мандрів, як-то: цілий регіон, острів або країна. А також це словосполучення може означати дестинацію, що має ширше (у географічному, функціональному, історичному, логістичному тощо) значення, ніж туристична. В українських наукових працях термін «мандрівна дестинація» поки що не використовують. Тому, спираючись на офіційні тексти Всесвітньої Туристичної організації, де мандрівні дестинації або напрямки мандрівок (подорожей) формуються з великої кількості варіантів та опцій місць, котрі, щоб привабити туриста, мають демонструвати свої унікальні цінності [285, с. 44], а також з огляду на світовий досвід і практику, пропонуємо сформулювати таке визначення мандрівної дестинації – це напрямок мандрівки (подорожі), місцевість, до якої вирушає

мандрівник (подорожувальник, турист), що може не мати чітко визначених кордонів або / та складатись з одної або декількох туристичних дестинацій, але в силу своїх матеріальних і нематеріальних складових являє для відвідувача цілісний тематичний комплекс, який він засвідчує своїм бажанням її відвідати. Водночас в історичному розрізі мандрівні дестинації передували утворенню та становленню туристичних дестинацій. Тому місця, що в подальшому стали туристичними дестинаціями, які відвідували подорожувальники в періоди до формування туристичної галузі, пропонуємо означати саме як мандрівні дестинації.

Термін «туристичний топос» хоча і є рідковживаним, але має своє окреме сенсове застосування у вітчизняній та іноземній публіцистиці й наукових працях. Ґрунтується воно на означенні терміна «топос», постання якого виводять з античних філософських праць Арістотеля [9] і Платона [144]. У класичній риторичі топосами є місця, де можна знайти щось важливе, які допомагають окреслити зв'язки між ідеями. Арістотель розділяв їх на загальні та особливі місця. А Платонівський *topos hyperuranios* поставав місцем на небесах, де зібрані всі ідеї реальних речей, тобто місцем-скарбницею архетипів. У математиці ця категорія відноситься до множин, які мають поняття локалізації, тобто мають топологічну точково-множинну природу [276]. П. Бурдьє окреслює топос як буття в місці, яке визначається власною індивідуальною диспозицією. Це соціальний простір, що об'єктивно існує, а також має суб'єктивні уявлення особи про світ. Тому координація та розуміння цього простору потребує від індивіда перебування в певній визначеній точці [224], [19]. Так само, розглядаючи світ у просторовій перспективі (топосі), М. Гайдеггер наголошує, що, окрім іншого, також й мова має свій вплив на визначення та засвоєння змістових топосів світу. А отже, топос засвідчує існування, забезпечує просторово-часове усвідомлення буття [242], [19]. Аналізуючи ці та інші основні підходи й концепції, вітчизняні науковці Ю. Борейко та Т. Федотова підсумовують, що топологія допомагає встановити місце, напрям і структуру проявів різноманітних соціальних явищ. При цьому важливу роль в усіх цих процесах відіграють еліти – активна, організована меншість, що впливає на матеріальні, політичні, символічні, духовні, культурні складові життєдіяльності

соціуму [19]. А. Гаврилюк, досліджуючи архетипно-нарративний підхід, робить висновки, що такий інструментарій сприяє глибинному формуванню на національному ґрунті та засвоєнню культурного коду етносу. Адже культурні національні архетипи не лише впливають на світогляд нації, але й беруть участь у формуванні стійких соціальних інститутів: родина, освіта, громадські товариства тощо [33, с. 154]. Крім цього, вчена приділяє увагу теоретичним і практичним аспектам впровадження людиноцентричних засад до соціогуманітарного розвитку сфери туризму [34]. Зі свого боку, Т. Доній зазначає, що поняття архетип, топос та міф тісно пов'язані й відносяться до сфери колективного несвідомого. Вони як універсальні структури здатні зберігати та передавати культурні традиції [62, с. 7]. Що стосується туристичних топосів, то цей термін застосовують як до окремих, привабливих для туристів об'єктів, так і до загальних (багатоскладових) туристичні місць чи кластерів, які можуть (як й інші топоси) «нести у собі сакральний зміст» [62] або бути «місцем сили» [105]. Або ж застосовують до цілих міст, комплексних мандрівних або туристичних дестинацій, які в англійських публікаціях називають *tourist topos*, що є об'єктами зацікавлення для потенційних туристів, де туристичні пам'ятки розкривають місцеві традиції, пропонують відвідувачам власні нарративи, історичні перспективи, візуальні та ідейні коди, стратегії і проекти майбутнього [259]. Тож, проаналізувавши значення та наповнення означених вище термінів, можемо констатувати, що дефініція «туристична дестинація» більше стосується конкретних географічних місцевостей або об'єктів, що є кінцевою метою подорожі. Мандрівна дестинація може означати як регіон, ширший за туристичну дестинацію, так і декілька туристичних дестинацій. Крім цього, мандрівна дестинація є предтечею туристичної дестинації, кінцевою метою мандрівки в ті історичні періоди, коли туризм ще не сформувався як окремий соціокультурний феномен. Туристичний топос у контексті нашого дослідження є місцем, що, окрім характеристик туристичних і мандрівних дестинацій, також має яскраво виражене символічне, образне, змістовне, ідейне наповнення або історико-культурну асоціацію. Туристичний топос є не лише географічними координатами, але й символічним, сакраментальним уособленням, що формується в масовій свідомості

та має відповідні проєкції в легендах, переказах, літературних, мистецьких творах, періодиці, інших засобах комунікації та носіях інформації.

Розглядаючи топос як модус проявлення культури, історичних подій, актуальних завдань сьогодення та проєкцій прийдешньої дійсності, можемо також означити його як різнопланове віддзеркалення топографічних об'єктів та / або їх соціокультурного контексту чи як творче переосмислення конкретної географічної місцевості, історико-культурних пам'яток тощо [114, с. 20]. Отже, простір туристичного топосу є субстратом суспільного характеру, результатом індивідуальних або колективних творчих зусиль, що здатні змінювати якість наявних у ньому речей [75, с. 151] завдяки тим ідеям, змістам, символам, що в них закладені та які в них проявляються. Тож модуси туристичного топосу можна розглядати як особливості сприйняття туристами відвідуваних місць, природних чи історико-культурних об'єктів, а також варіації сприйняття процесу їхніх подорожей, коли сам туристичний досвід трансформує усвідомлення простору топосу, створюючи власне унікальне ставлення до себе, місця подорожі, навколишнього світу. Отже, туристичний топос стає не лише об'єктом фактичного відвідування, але й способом утвердження та проявлення власної ідентичності мандрівника. Ці модуси залежать як від особистих уподобань туриста, так і від політичних, економічних, соціокультурних та інших обставин.

Враховуючи означене вище, пропонуємо культурологічними детермінантами туристичних топосів вважати загальну сукупність різноманітних культурних чинників, національних, релігійних, ментальних факторів, історико-культурних подій, інших впливів, що зумовлюють (сприяють або не сприяють) виникнення, становлення та розвиток туристичних об'єктів, місць, дестинацій, привабливих для туристів у конкретній місцевості (регіоні, країні). Такі детермінанти потребують багаторівневого міждисциплінарного дослідження задля виявлення широкого спектру культуротворчих чинників впливу на еволюцію туризму та на становлення туристичних топосів від давнини до сучасності.

Формування розуміння модерної ідентичності, що починається з філософських творів представників європейського романтизму Г. В. Гегеля,

Й. Г. Гердера на інших видатних мислителів XVIII сторіччя, постає з конотацій таких дефініцій, як народний дух або національна індивідуальність. Зокрема, народний дух проявляється в спільності мови, моралі, міфології, вірувань тощо. Він здатен об'єднати особистості в цілісну спільноту, де кожен є представником свого народу та проявляє спільні риси характеру й поведінки [180, с. 229]. За визначенням Г. В. Гегеля, народні духи, які почали усвідомлювати свою сутність, зливаються в один. Отже, окремі народні духи єднаються в спільний пантеон, завдяки чому твориться один народ. Після цього йде процес вибудовування єдиної колективної нації, а отже, одного колективного неба [37, с. 492]. Зі свого боку, у праці про мову та національну індивідуальність, Й. Г. Гердер звертає увагу на важливість для виживання та розвитку нації нерозривного зв'язку між поколіннями. Адже, коли батьки і діти набувають усе нових знань, то рід стає одним цілим, передаючи та сприймаючи досвід, через що відбувається вдосконалення у вищому розумінні. Так само й народ, що передає свій духовний набуток далі, у великому поступі націй набуває вищого рівня мистецтва, науки, культури та мови. Філософ означає цей процес як найкращий спосіб їх удосконалення, який вибрала природа [39]. Отже, повернувши увагу наступних генерацій мислителів до тематики ідентичності народів у їх природному стані та середовищі існування, праці Г. В. Гегеля, Й. Г. Гердера, Й. Г. Фіхте, Ф. В. Шеллінга та інших вчених заклали міцний фундамент для розвитку концепції національної самобутності [180, с. 260], а також створили передумови для постання націй як модерного геополітичного та соціокультурного утворення. Крім цього, ці прогресивні ідеї набули значного поширення та популярності в Центральній та Східній Європі, зокрема й в Україні, та наклали свій відбиток на весь її політичний і культурний розвиток протягом XIX століття.

Загалом сам процес формування модерних європейських націй завершується майже наприкінці XIX сторіччя. Хоча, безумовно, драматизм перебігу та проблеми, що виникали на цьому шляху, а також його тривалість були в кожній нації індивідуальні [180, с. 96]. Вважається, що термін «ідентичність» остаточно ввів у світовий науковий дискурс Е. Еріксон. Однак, звісно, цьому передували

напрацювання та аналіз феномену ідентичності таких філософів, соціологів і психологів, як В. Джеймс, Дж. Мід, З. Фрейд, К. Ясперс та ін. [180, с. 175]. Приникаючи в Україну, ці ідеї видатних світових мислителів знаходили благодатний ґрунт та розвивались у працях вітчизняних науковців і літераторів, зокрема провідних діячів Наддніпрянщини другої половини ХІХ століття.

Як зазначено в попередньому підрозділі, проблематика культурної ідентичності є більш широко дослідженою і вивченою в сучасному науковому культурологічному середовищі, ніж сфера туризму. Тому тут представимо лише основні тематичні конотації. Культурологічний термінологічний словник подає ідентичність як категорію соціально-гуманітарних наук, що являє собою сукупність уявлень особи про себе та своє місце в соціумі на підставі співвідношення індивідом себе з певним національним, етнічним, культурним, регіональним або іншим середовищем або з відповідними соціальними ролями [41, с. 71]. Словник філософської антропології та культурології пропонує розуміння ідентичності на основі концепту, що окреслює єдність спільноти, сформованої завдяки обранню її членами спільних інтересів і цінностей. Водночас носії локальних ідентичностей можуть конструктивно входити в контекст інтегральної ідентичності, що постає як цивілізаційний вибір для певних груп спільнот [197, с. 91]. Своєю чергою, культурною ідентичністю називають сукупність характеристик народів, суспільних груп, індивідів, що відрізняють їх від інших відповідних спільнот або особистостей та вказують на їх приналежність до певної культурної групи [41, с. 71]. Оскільки наповнення формулювання «національна ідентичність» є доволі різноплановим, у багатьох сучасних наукових дослідженнях дефініцію «національна ідентичність» все частіше заступає «культурна ідентичність» у тому розумінні, що під культурною ідентичністю означають усвідомлене відношення особою себе до певної культури, етнокультурної групи, відповідних цінностей, норм, інших характеристик, прийнятих у спільноті цієї культурної групи, соціумі, народі загалом [55, с. 109]. А враховуючи все сказане вище, можемо зробити висновок, що культурна ідентичність і туристичні топоси є тісно пов'язаними, оскільки туризм вбирає в себе та ретранслює назовні культурні,

історичні, соціальні, політичні та інші аспекти, з яких і складається самовизначення як окремих індивідів, так і цілих спільнот. Отже, спостерігається процес, коли у відвідувачів відбувається конструювання, підтвердження, активація ідентичності через відвідування та сприйняття туристичних топосів як наповнених смислами місць.

Як пише З. Бауман, природні та географічні фактори тісно пов'язані з неповторною ідентичністю кожного народу та культурної спільності, а також з наявністю чи відсутністю обмежень у свободі пересування та подорожей [218]. Крім того, філософ розмірковує над тим, що проблема ідентичності епохи модерну полягала в тому, як вибудувати власну ідентичність та зберегти її цілісність і стабільність. Ідентичність, вказує З. Бауман, виникла у свідомості та практиці Нового часу від початку як індивідуальне завдання. Саме індивідові належало вирішувати ці питання власними зусиллями [217]. При цьому туристичні топоси, що мають територіальні, символічні, семантичні, візуальні, геокультурні та інші властивості [59, с. 150], здатні відіграти в цих процесах важливу установчу функцію. Отже, етапи еволюції культурної ідентичності, що взаємопов'язані з питаннями інкультурації, перетворюють туризм у важливий предмет досліджень культурології. Адже світоглядною парадигмою туризму є не тільки пересування в географічному просторі, а й співдія подорожувальників з туристичними топосами, сенсовими та історико-культурними осередками [59, с. 69]. Тому переконуємось, що процеси розвитку регіонів, становлення туризму загалом і туристичних топосів, процеси формування і передачі історії, міфів, переказів, закладених у них архетипів, процеси еволюції національної культурної ідентичності є дотичними, взаємопов'язаними та багато в чому спільними.

Окреслений та уточнений термінологічно-понятійний апарат дослідження дає змогу розглядати туризм і таку його важливу складову як туристичні топоси в постійному русі соціокультурних змін. Тож туристичний топос постає як багатовимірний феномен, який є інструментом самовираження особистості, що наділяється відповідними сенсами та сприяє розвитку, становленню, демонстрації власної культурної ідентичності. Водночас складність виокремлення однозначних

визначень того чи іншого явища спричинена динамічним їх розвитком, постійними видозмінами та еволюційними процесами, що зумовлює необхідність періодичного їх перегляду та уточнення, зокрема й з погляду наукової культурологічної термінології. Більше того, глосарій культурології туризму перебуває на початкових етапах свого становлення та потребує проходження процесів подальшого удосконалення і загального визнання.

1.3. Методологічні основи та культурологічні аспекти дослідження туристичних топосів

З метою подальшого детального аналізу методологічних основ та огляду культурологічних складових дослідження туристичних топосів слід наголосити, що ми будемо спираємось на підходи, яким властиві інтегративність і міждисциплінарність. З урахуванням складності пізнання такого об'єкта, як культура та її окремих складових, як-то: культурна ідентичність, історико-культурна спадщина, туризм та туристичні топоси, пам'ятаючи про потребу виходу за межі монодисциплінарного підходу та використання всього різноманіття методологічного інструментарію, напрацювань інших галузей, дослідження відбуватиметься на синергії досягнень культурології, історії, філософії, соціології, психології, антропології, етнології, етнографії, мистецтвознавства, літературознавства та інших наук. Водночас дослідження здійснюється відповідно до сучасного розуміння культурології, яке передбачає вивчення культури як складного системного об'єкта, що включає безліч підсистем, які також відрізняються високим ступенем складності.

Отже, методологічною основою дослідження репрезентації української культурної ідентичності в туристичних топосах Наддніпрянщини в другій половині XIX століття є системний, культурологічний, історичний підходи, а також загальнонаукові та спеціальні методи пізнання. Системний підхід надає змогу всебічно розглянути туристичні топоси в процесі їх різнопланової взаємодії з різноманітними матеріальними та духовними складовими культури, зокрема й з

проявами культурної ідентичності, з урахуванням їх цілісності, багаторівневості, динамічності та взаємодії окремих підсистем. Культурологічний підхід дає змогу розглядати туристичні топоси як багатофункціональне явище культури, що набуває відповідних сенсів, цінностей, світоглядів, традицій, ідентичності тощо, а також сприяє їх поширенню в соціумі. Історичний підхід дає можливість відстежувати та реконструювати хронологічність постання досліджуваних явищ, виявляти контекстуальність, аналізувати історико-культурне середовище, вибудовувати причинно-наслідкові зв'язки, а також краще розуміти події минулих століть з позицій сьогодення.

Так, за визначенням В. Личковаха, спираючись на аналіз діалектики універсального, етнонаціонального, регіонального, постають основні принципи та формується методологічне підґрунтя культурологічної регіоніки [113 с. 22]. До того ж, як підкреслює Ж. Денисюк, у процесі культурологічних досліджень важливим є діалектичний принцип єдності історичного та логіко-гносеологічного аналізу. А системний підхід дає змогу здійснити комплексне вивчення різноманітних феноменів соціокультурного простору як цілої сталості, зі взаємопов'язаним функціонуванням всіх складових та елементів суспільства [55]. Зі свого боку, як додають Д. Басюк і Н. Корж, соціально-культурологічний підхід до вивчення туризму базується на детальному студіюванні й опрацюванні: історико-культурної спадщини, нематеріальної духовної спадщини, системи символічних цінностей, суспільних комунікацій тощо. Завдяки цьому підходу є змога приділити основну увагу різноманітним аспектам еволюції і функціонування культури на конкретній території, зосередити фокус на меті подорожі – чому турист обрав саме цей об'єкт, проаналізувати ідеологічні, духовні складові подорожі. Отже, цей підхід дозволяє сконцентрувати увагу на суспільному та культурному впливові туризму, його освітньому, нематеріальному значеннях та ступеню їх кореляції з нормами поведінки й символічними цінностями [94]. Більше того, культурологія як системотворча наука, що має змогу зв'язувати теоретичні і практичні уявлення про всі сфери життєдіяльності людини, оперує методологією, яка забезпечує комплексне дослідження культури як цілісного явища, з

використанням широкого спектру сучасних наукових методів [6]. Відповідно до класифікації, яку описує В. Личковах, сучасна культурологія складається з чотирьох усталених компонентів: історії культури, теорії культури, практичної культурології, регіональної культурології. Методологічно разом з іншими науками у своїй інтегративній єдності вони становлять важливий корпус дисциплін, що розкривають гуманістичні сенси про людину, суспільство, етноси, культуру. У цьому контексті найвищим шаром методологічного фундаменту культурології є система теоретичних знань, у якій осмислюють загальні закономірності виникнення, сутності й функціонування культурних цінностей окремих етнонаціональних спільнот і регіонів, що відрізняються більш глибоким розумінням духовної метафізики культури, її характеристик, зокрема регіональних хронотопів. Отже, регіональна культурологія, маючи власне методологічне підґрунтя, на основі аналізу кореляції загального та локального вибудовує власні актуальні принципи досліджень образів світу, ментальності, ціннісно-сміслових універсумів, архетипів, сигнатур тощо [113]. Таких принципів переходу від загального до конкретного, від національного до регіонального, з урахуванням їх інтегральної єдності ми будемо дотримуватись під час опрацювання тематики дослідження. До того ж, подібне синергетичне мислення стане методологічною основою наших регіональних досліджень, сприяючи створенню комплексної спільної мапи загальнонаціональної культури всієї країни.

Здійснюючи ґрунтовний аналіз розвитку, структури й функцій туристичних об'єктів, вчений Д. Г. Пірс застосовує системний підхід до дослідження туристичних дестинацій на загальнонаціональному, регіональному й місцевому рівнях та доводить його ефективність при дослідженні різноманітних процесів розвитку туризму [265]. Розробник методології структурно-функціонального підходу до вивчення культури Т. Парсонс стверджував, що це культура формує суспільне символічне середовище, яке об'єднує людей у сталі спільноти. Саме вона зумовлює постання та усталення комплексу вірувань, цінностей, зацікавлень, норм поведінки та ідеології [115; 263]. Вчений розглядає культурну систему як накопичення та передачу історичного досвіду, ідей, сенсів, що конкретизуються

у відповідний період в усталених нормах соціальної поведінки. Отже, методологія структурно-функціонального аналізу включає вивчення соціокультурних та інших явищ і проявів, як цілісні, де кожен компонент має своє призначення, виконуючи певні функції. Крім цього, структурно-функціональний аналіз тісно пов'язаний із системним підходом дослідження [115, с. 214]. Тож у нашій роботі структурно-функціональний підхід допоможе проаналізувати масштабні суспільні процеси, розділивши їх на складові та виявивши їх наслідки в межах цілого, зберігши фокус на розумінні їх взаємодій для досягнення поставленої мети, що також дає змогу класифікувати й систематизувати отримані висновки.

Більше того, аналіз теоретико-методологічних основ регіональних досліджень, з опорою на принципи міждисциплінарності та застосування культурологічних підходів, дав змогу розглянути означену проблематику в таких вимірах: історичному (реконструкція історико-культурної палітри життя регіону); культурологічному (регіональні виміри суспільних, духовних процесів у контексті місцевого та національного культуротворчого поступу); мистецтвознавчому (дослідження важливих етапів розвитку мистецтв в соціокультурному просторі окремих регіонів) [214]. Отже, методологія культурологічного дослідження туристичних топосів буде базуватися на використанні міждисциплінарного підходу в межах парадигми системності та застосуванні загальнонаукових і спеціальних методів, з метою максимального занурення в сутність досліджуваних феноменів та отримання найбільш повного результату. Адже належне студіювання регіонального виміру культурології, аналіз її окремих складових сприятимуть всеохопному цілісному розумінню української культури [206]. Таким чином, регіональний вимір культурологічних досліджень туристичних топосів надасть можливість поглиблено вивчити особливості культурного розвитку, побуту, історії Наддніпрянщини. А також допоможе зрозуміти основні фактори, що впливали на формування загального соціокультурного середовища, зокрема й туристичних топосів, другої половини XIX століття цього регіону, проаналізувати процеси еволюції модерної культурної ідентичності українців, цінності, які вони сповідували, моделі поведінки та практики, які реалізовували.

Варто окремо зауважити, що для комплексного аналізу культурологічних туристичних детермінант, процесів еволюції туристичних топосів слід всебічно розглянути розвиток людських уявлень про культуру туризму протягом тривалого періоду в межах відомих історичних фактів. Оптимальним для нас є змістовий підхід, коли явища розглядають залежно від їхнього впливу на досліджуваний об'єкт з погляду культурології туризму. Водночас, як відзначають В. Сіверс та І. Братусь, багато давніх подій, явищ вже стали трансцендентними та сприймаються виразно у формі архетипів. А сучасне суспільство засвоїло у видозміненому вигляді більшість культурологічних аспектів минулого, які продовжують впливати на багато сфер людської життєдіяльності, зокрема на розвиток туризму [173]. Тому одним із завдань дослідника є відокремлення первинних фактів, детермінант, проявів, причин від їх пізнішої інтерпретації в різних історико-культурних епохах. Адже тематика мандрів та усвідомлення мети подорожей була цікава й актуальна для наших пращурів від найдавніших часів.

Сутнісним атрибутом туризму є притаманний лише йому певний смисловий образ буття, етнокультурні цінності й звичаї, внаслідок чого цей феномен потребує подальшого осмислення в культурологічному дискурсі як об'єкт детального наукового дослідження. Отже, переконуємось у потребі використання дослідницького апарату, розширеного за рахунок досягнень наук культурологічного циклу [61]. А сучасні студіювання туристичних топосів мають не лише враховувати багатоскладову природу й значення туризму, але і його вплив на історико-культурну спадщину, ціннісні універси та наративи, національні свідомість і традиції, щоб розробити практичні дієві механізми для розвитку та становлення особистості, для покращення рівня освіти, якості дозвілля, посилюючи так культурологічну функцію туризму [59, с. 62]. Тож з урахуванням зазначеного вище перейдемо до розгляду конкретних наукових методів, які будуть застосовані в нашій дисертаційній праці.

Науковому напрацюванню культурологічних моделей, методик і концепцій дослідження туризму та його складових присвячені праці таких закордонних вчених, як: Д. Бурстін, М. Гайдеггер, К. Лінч, Д. МакКаннел, Дж. Мід, Р. Палмер,

М. Робінсон. Пізніше цю роботу продовжили Ж. Бодріяр, С. Пайк, П. Пірс та багато інших. Так, вчений А. де Ман наголошує, що лише завдяки детальному аналізу історичних, соціальних та інших процесів можна досягнути всю важливість і масштабність перетворень, які відбуваються з особистістю та суспільством під впливом відвідування туристичних місцевостей та дестинацій. А для їх розуміння дослідження різноманітних етапів розвитку історії туризму потрібно здійснювати багатьма альтернативними способами, із залученням, зокрема, усних, архівних, археологічних й інших джерел [231]. Дотримуючись цих порад, а також користуючись методологічними напрацюваннями означених вище вчених, у цій праці ми будемо намагатись застосовувати для студіювання нашої тематики весь спектр відповідних концепцій і наявних та доступних джерел, зокрема наукові, публіцистичні, історичні, архівні тощо.

Аналізуючи широкий спектр наукових методів, згадаємо й Л. Божко, яка, досліджуючи культурологічні аспекти туризму, зазначає, що системний метод надає можливість оцінити масштаби та напрями його впливу на культуру суспільства загалом. Цей метод надає змогу проаналізувати туризм та його складові, зокрема туристичні топоси, як комплексний культурний феномен, що складається із системи матеріальних та нематеріальних цінностей, усталених норм поведінки, традицій, культурних символів і кодів, а також дослідити види й способи їх репрезентації в соціумі, суспільній думці, звичаях тощо [18, с. 104]. Більше того, системний аналіз туристичних топосів і дестинацій дає змогу застосувати методології та інструментарій різних спеціальних дисциплін, а також виокремити культурологічні аспекти їх становлення з-поміж інших, пов'язаних або дотичних соціокультурних явищ. А культурологічний аналіз, застосований до явищ туризму, зумовлює напрацювання теоретичних підходів до їх вивчення як культуротворчого чинника, під впливом якого відбуваються зміни попередніх систем цінностей і формуються нові туристичні феномени, прояви та практики [59, с. 32]. Водночас Ж. Денисюк зазначає, що використання історичного методу дає змогу проаналізувати виникнення та розвиток феноменів культури, туризму, етнонаціональної ідентичності в усій їхній хронологічній послідовності.

Застосування ж культурологічного методу сприяє виявленню багаторівневості та багатозначності культурних явищ і проявів як складного, динамічного суспільного феномену [55]. Отже, системний метод у поєднанні з історичним методом та культурологічним аналізом туристичних топосів як складових загального соціокультурного простору Наддніпрянщини стануть в пригоді при розробці об'єкта і предмета нашої дисертаційної праці.

Досліджуючи логіку формування категоріального й методологічного апарату культурології, Т. Добіна зазначає, що теоретико-методологічною передумовою осмислення культуротворчості, важливі засадничі концепти науки викладені в працях М. Шелера, Х. Ортега-і-Гассета, Е. Фромма, Е. Кассіра, К. Ясперса, Е. Блоха, П. Юркевича та ін. [60, с. 43]. Тож, спираючись на попередніх науковців та дослідницький потенціал понять «культуротворчість» і «культуротворче буття», вчена пропонує застосовувати біографічний метод як для розкриття хронології перебігу особистісних процесів становлення, так і для визначення шляхів набуття соціокультурного досвіду, особливостей виховання чи освіти, ролі культурного оточення, світосприйняття, цінностей, традицій та інших складових формування особистості й суспільства, що діють у певному культурному контексті, де метою його застосування є прагнення комплексно проаналізувати середовище чи явище, що досліджують [60, с. 32]. Тож вважаємо, що завдяки біографічному методу та студіюванню життєписів провідних діячів потрібного періоду можна не лише дослідити творчу спадщину чи життєвий шлях окремих митців, але й виявити соціокультурні особливості цілої епохи, значення та сприйняття в суспільстві знаних постатей, творів мистецтва, культурної, історико-архітектурної спадщини і, як наслідок, означити культурологічні аспекти еволюції туристичних топосів, що утворюються на їх основі, як цілісного явища, що персоналізує різноманітні прояви загальної культурної діяльності соціуму.

Вивчаючи культурологічні аспекти повсякденного буття та життєвої поведінки, інша сучасна вітчизняна науковиця К. Павелко звертає увагу на ще один важливий методологічний принцип – культурологічний коментар. Це є певний спосіб осягнення тексту, який передбачає розгляд його в широкому культурно-

історичному контексті, ретельний аналіз і всебічне вивчення наявної в джерелі інформації, спроби зрозуміти втрачені з часом значення вчинків, явищ, особистостей, подій, фактів, що напряду чи опосередковано описані у творах або текстах, які коментують [134, с. 52]. До того ж, культурологічний коментар є дієвим інструментом у процесі реконструкції культурної, історичної, соціальної палітри певної доби для розуміння особливостей звичок, традицій, станів, тенденцій поведінки обраного періоду [134, с. 57]. Із цього погляду, культурологічний коментар також може бути успішно застосований при виявленні й дослідженні культурологічних складових еволюції туристичних топосів Наддніпрянщини другої половини XIX століття, при аналізі літературних творів, щоденників, спогадів, періодичної преси та інших публікацій того часу.

Проведення контент-аналізу різноманітних художніх, наукових, публіцистичних та інших текстів дозволяє вивчити об'єкти і явища туризму як невід'ємні складові сфери культури, з формуванням усесторонньої оцінки та неупередженої інтерпретації процесів [59, с. 32] становлення туристичних топосів та визначення їх місця в культурних практиках Наддніпрянщини другої половини XIX століття. Метод контекст-реконструкції дає змогу провести відтворення та аналіз середовища та контексту, у якому відбуваються певні події, явища, пов'язані з розвитком туристичних практик. Він допомагає реконструювати та зрозуміти комплексну соціокультурну картину та чинники, які впливали на звички, мотивацію, вчинки майбутніх туристів. Історіографічний метод дозволяє з'ясувати політичні, економічні, соціальні, національні, духовні, культурні умови, що формують тенденції і шляхи розвитку туризму та туристичних топосів. Крім того, він дає змогу вивчити еволюцію науки про туризм, внесок і дослідницький досвід окремих учених, шкіл і напрямів [18, с. 102]. Логічний метод пізнання дозволяє якісно проаналізувати значну кількість джерел і виявити рівень вивчення проблематики в закордонній і вітчизняній науці відповідно до наших завдань і теми дослідження. Більше того, за допомогою вже згаданого культурологічного підходу є змога розглянути туризм як багатофункціональний феномен культури, дослідити процеси розвитку туристичних топосів у прив'язці до всієї системи

культурних зразків, норм, цінностей, способу і стилю життя, проаналізувати культурні чинники формування туристичних об'єктів. Застосування ретроспективного й історико-порівняльного методів дають можливість дослідити важливі етапи зародження, становлення та еволюції соціокультурного феномену туристичних топосів і дестинацій. Крім того, історико-порівняльний метод допомагає виявити важливі закономірності, особливості, причини та наслідки розвитку туристичних топосів на відповідних теренах, а також зрозуміти їх вплив на розвиток культури й суспільства на різних відрізках людської історії [18, с. 103]. Отже, завдяки застосуванню в нашій роботі контент-аналізу, логічного методу, історіографічного, ретроспективного, історико-порівняльного методів наукового аналізу, які є важливими інструментами при вивченні та інтерпретації історичних подій, вдалось вибудувати об'єктивне розуміння процесів, тенденцій, явищ, що відбувались у соціокультурному просторі Наддніпрянщини другої половини XIX століття, а також більш точно виокремити ті фактори, які впливали на розвиток туристичних топосів регіону. До того ж, належним чином було вивчено та трактовано першоджерела в контексті відповідної досліджуваної доби.

Аксіологічний метод застосовано для виявлення ціннісних складових туристичних топосів, усталених думок і відношень щодо відповідного культурного об'єкта, які переважали в суспільстві. Також аксіологічний підхід дозволяє з'ясувати роль туризму як каталізатора поширення ціннісних та естетичних моделей суспільної поведінки. Компаративний аналіз став в пригоді для інтерпретації модусів культурних і соціальних практик студійованого періоду [59, с. 33]. Генетичний метод сприяє не лише встановленню причин, які призвели до постання культурного, символічного, туристичної топосу чи дестинації, але й виявленню їх природи, самої суті об'єкта, доходить до їх культурних витоків. А метод культурогогенезу акцентує на процесі розвитку культурних форм через порівняння різних станів й етапів еволюції явищ культури. Як пише Г. Новікова, він дозволяє розглянути досліджуваний об'єкт як явище культури, що постійно розвивається і видозмінюється, вивчити весь попередній процес існування, а також спрогнозувати його подальшу трансформацію [129, с. 65]. Відповідно до цих

методів туристичний топос розглянуто як об'єкт, який наділений сенсами та ціннісними характеристиками, що має власну історію, інтерпретації та шляхи становлення, які дослідник аналізує та вивчає, аби зробити порівняння з його минулим, поточним станом чи зі станом, що ще може бути.

Метод систематизації надає можливість здійснити комплексну обробку, класифікацію інформації, виявити зв'язки та закономірності при впорядкуванні інформації, узагальнити знання, обґрунтувати висновки та рекомендації. Цим переліком, звісно, не обмежено набір методологічних інструментів культурологічного вивчення туристичних топосів. Під час роботи з опрацювання та студіювання свого об'єкта й предмета дослідження потрібно творчо, гнучко, точно, ефективно й результативно застосовувати весь доступний арсенал наявних методів, які надають культурологія, філософія, соціологія, історія, психологія та інші дисципліни, для їхнього всебічного, інтегрального, гармонійного, комплексного вивчення та осмислення.

Переходячи від опису методологічних основ до розгляду культурологічних аспектів і компонентів дослідження туристичних топосів, зазначимо, що, вивчаючи й порівнюючи різноманітні історичні етапи розвитку європейської цивілізації, можемо констатувати, що з другої половини ХІХ століття, з початком активного розвитку туризму, студіювання цього соціокультурного феномену все більше потрапляє в поле зору науки. Як зазначають І. Братусь та В. Сіверс, культурологічні дослідження надзвичайно органічно інтегруються в доволі широкий спектр як наукових студій, так і комерційних активностей. Адже суть і методологічний інструментарій культурології туризму дають змогу ефективно виокремлювати найбільш значимі домінанти із загального культурологічного й туристичного масивів, що проходять через різноманітні прояви загальнолюдської життєдіяльності [173]. За таких умов важливість феномену туризму як соціокультурної практики полягає в тому, що він здатен змінювати інформаційні, емоційні, політичні, соціальні, духовні установки людини, груп осіб, народів. Вже наприкінці ХІХ століття провідні вчені усвідомили, що для правильного комплексного аналізу та розвитку туризму не достатньо лише географічних знань і

логістичних зусиль. Потрібно розуміти світогляд, культурні традиції, особливості, мотиви подорожуючих і ті рушійні сили, стимули, ціннісні наративи, що спонукають їх здійснити поїзду, обираючи за мету той чи інший туристичний об'єкт.

У колективній монографії «Управління туристичними дестинаціями», виданій у Швейцарії, низка закордонних вчених, здійснивши аналіз поточного стану досліджень у цій галузі, обговорюючи сучасні теоретичні й методологічні підходи до наукового дослідження туристичних складових, наводять приклади формування туристичних активностей та вказують на їх позитивний внесок у розвиток міських і сільських громад Європи [248]. На особливий вплив туризму на різноманітні сфери життєдіяльності людини звернено окрему увагу й у працях Х. Ортеги-і-Гассета. Філософ констатує: якщо раніше найкращі місця, які є витонченим витвором людської культури, були призначені для вузького кола поціновувачів, то з виходом на світову сцену «повстання мас» юрба раптом зацікавилась ними. Водночас для носіїв «масової» свідомості «споживання» ці кращі досягнення культури перестають бути вчителями життя, а цікаві лише настільки, наскільки вони їх розважають. Згадуючи фальш і «ганебну минущість» безглуздих модних курортів, автор підкреслює, що ті речі, які не мають коріння, а засновані лише на забаганках і примхах, не мають майбутнього. Адже вартісним є те, що вирросло з істотних глибин життя, зі справжніх потреб і систем цінностей [132]. Своєю чергою, розмірковуючи над особливим метафізичним становищем людини, один з основоположників філософської антропології М. Шелер стверджував, що основою світу є становлення. А становлення, відповідно, залежить від солідарної взаємодії зі світовим звершенням та його мікrokосмосом, з історією людства, що може бути розглянуто, зокрема, через продовження існування творів духовної культури, які виходять за межі життєвих циклів окремих людей і народів [270]. Окрім цього, туризм функціонує як сфера життєдіяльності, яка концентрує в собі прагнення людини «жити» й «бути». Особистість, творячи шедеври культури, формуючи історико-культурні пам'ятки, туристичні топоси та дестинації, на їх основі створює чинники самоусвідомлення, а також сприйняття іншого,

комунікації регіонів, країн і цивілізацій [142]. Можемо зробити очевидний висновок, що туристичні топоси та дестинації вповні звершують свою освітню, культуротворчу місії, тільки коли вони сприймаються відвідувачами не просто як цікаві об'єкти для празного дозвілля, а за умови, що через них розкриваються і формуються глибинні сенси, ціннісні універсуми, фундаментальні принципи буття та самоідентичності особистості й народів.

Саме тому туризм і туристичні топоси слід розглядати з культурологічного погляду як інструменти, що розвивають особистість, її творчі й організаторські здібності, а не тільки як один з видів відпочинку чи розваг. У цьому контексті доречно згадати П. Юркевича, який відмічав, що за умови, коли до законів історичних, таких, що пояснюють значення прадавніх народів за їхньою індивідуальною місією, приєднати ще й закони психологічні, результатом виступає народ прогресивний, моральний і політично діяльний, здатний до кращих змін життя [210, с. 62]. А подорожі є одним із чинників, що позитивно впливають в різні галузі наук, мистецтв, політику, а також можуть мати загальним результатом впорядкування життя і самобутній розвиток філософії [210, с. 68]. Тож туристичні топоси можуть бути тою самою символічною формою світу культури Е. Кассіра, за допомогою яких дійсне відкривається духу; та є шляхами, через які дух проявляється у своїй об'єктивації. Бо по-справжньому великі твори культури нам ніколи не видаються як просто щось нерухоме, відділене від нас, застигле, щось, що обмежує вільні рухи духу. Їх велич і дійсний зміст розкриваються для нас лише завдяки тому, що ми відвідуємо їх, пізнаємо, постійно засвоюємо їх, вивчаючи та відкриваючи їх для себе кожен раз наново. Адже щось стає розпізнаваним чи зрозумілим для нас не шляхом переміщення до нього, споглядання його, а лише тоді, коли ми починаємо активно із ним взаємодіяти і співвідноситися [226]. Крім цього, сучасний дослідник О. Бегей звертає увагу на зникання кордонів між вигадкою і реальністю, коли в туриста під час подорожі відбувається краще засвоєння нової інформації, що не розділяється ним на «міфічну» чи «наукову» складові [16]. Отже, туристичні топоси здатні чинити вагомий вплив на формування психологічних та моральних установок, стиль та образ життя, пізнання

себе, історії, минувшини власного або інших народів, засвоєння культурних орієнтирів, ціннісних пріоритетів та інших складових самоідентифікації особистості, її комунікації в соціумі.

За влучним спостереженням В. Тернер і Е. Тернер, відбувається формування соціальної концепції сприйняття туристичних подорожей як своєрідного паломництва, туриста як майже паломника, а туристичної дестинації як сакрального центру [279]. У цьому контексті Н. Грабурн наголошує, що до туризму не слід ставитись легковажно чи поверхнево, адже його мільйони людей сприймають таким, що надає їм необхідні компетенції, підтримку або створює баланс до звичайних робочих буднів, стає видимим мірилом їхньої якості життя. Туристична подорож являє собою короткий відрізок життя, у якому люди вважають, що вони вільні здійснювати свої мрії, фантазії, проявляти себе по-справжньому або розширити свій кругозір [236]. Саме тому мандрівки, тури, подорожі в усіх культурах, міфах і релігіях розглядають не тільки як фізичний рух, але і як духовне перетворення. За влучним висловлюванням Е. Блоха, вирушаючи в дорогу, людина бере себе із собою. Але завдяки мандрівці, вона має шанс знайти в собі незвідану раніше глибину, досягти самоусвідомлення. Але, зазначає науковець, нещасний той мандрівник, який залишається не зміненим після своєї подорожі. У цьому твердженні чітко простежується філософія Гете, подорожі для пізнання себе, становлення особистості, а також феноменологія духу Гегеля [223]. Адже Г. В. Гегель писав, що, вибираючись у подорож, людина збирає знання від птахів, дерев, землі тощо. А початок нового духу – це результат суттєвого перетворення вже наявної культури, долання численних шляхів, наслідок спроб і зусиль. Це те ціле, що, пройшовши всі маршрути, повернулось до себе, маючи в багажу нові елементи й набуті значення [37]. Спираючись на вищеописане, можемо зробити висновок, який озвучив В. Пазенок, вказуючи на те, що туризм має важливе людинотворче значення. Адже наповнені філософськими, культурними, історичними сенсами туристичні маршрути, топоси й дестинації мають значний просвітній вплив на особистість. Звісно, ступінь і характер цього чинника корелюється з метою, налаштованістю, культурно-освітнім рівнем, мотивацією і

внутрішніми прагненнями суб'єкта туристських активностей [136]. Отже, переконуємось, що при усвідомленому підході до вибору подорожуючим туристичного топосу, відбувається процес сакралізації відповідних місць чи історико-культурних пам'яток, зміни світосприйняття, духовного перетворення відвідувачів, що ведуть до формування оновленого чи більш глибинного світосприйняття, ціннісного переживання культурної ідентичності, відбуваються інші важливі соціокультурні зміни.

Аналізуючи стан духовного буття людини й тенденції його розвитку, К. Ясперс стверджував, що важливо, аби історичні реліквії в усіх місцях, де про них пам'ятають, були доглянуті й захищені. Адже те, що колись мало велич, продовжує жити як значна пам'ятка відповідної місцевості і стає метою багатьох туристів. Водночас культурно-історичні об'єкти, твори знаменитих діячів, театри, музеї та інші туристичні місця служать належним чином лише при наповненні їх змістом, коли враження та спогади від їх відвідування перетворюють на розуміння чогось більшого. Саме тоді історичне, культурне засвоюється не лише як механічне знання, але і як перетворювальне минуле, що слугує відродженню духовної сфери суспільства й становленню особистості [245]. Попереджаючи про загрозу та можливість втрати пам'яті про минуле, а значить, і втрати самоідентичності, Я. Ассман у своїй роботі «Культурна пам'ять» говорить, що через століття не можливо було б послатися на історичний об'єкт та його значимість, якщо не діють спеціальні інституції наступності, завдяки яким вони зберігаються і як матеріальний предмет, й у свідомості поколінь. Минуле згадується і має вагу лише в тій мірі, у якій його використовують і як його наповнюють змістом і значенням, тобто семіотизують [215]. Отже, культурна пам'ять формується на основі ґрунтовного пропрацювання цінностей, які через культурні пам'ятки, меморіальні місця, туристичні топоси та дестинації беруть участь у становленні особистості. Важливо, щоб у цьому масштабному процесі наступним поколінням передавали не тільки певні факти, дати, події минулого, але й базові моральні норми, моделі поведінки, цінності, зв'язок з культурною спадщиною пращурів тощо [24]. Отже, культурно-історичні об'єкти, природні пам'ятки, твори мистецтва, туристичні

топоси, що формуються на їх основі, не лише безпосередньо пов'язані зі сприйняттям та інтерпретацією особою навколишнього її простору, а й стають важливими складовими ідентичності, формуючи усталений образ місця у свідомості туристів. Своєю чергою, ці образи беруть участь у прагненнях збереження цих пам'яток, а також у передачі історичної, національної, культурної ідентичності з покоління в покоління. А туризм стає способом поширення цієї пам'яті серед загалу, популяризації значень і змістів, якими наповнені топоси. Тож туристи не просто подорожують, а співдіють та співстворять через відчуття власної причетності до минулого й тих подій, постатей, образів, що пов'язані з тим чи іншим туристичним топосом. І, як наслідок, культурна пам'ять у туристичних топосах актуалізується, а відповідно, допомагає формувати унікальні сенси та образи місць, створює глибокі зв'язки між туристами й топосами, а також сприяє збереженню цінної культурної спадщини.

Разом з цим, культурологія туризму, що є одним з напрямів вивчення культури, акумулює в собі ті знання, без яких не буде повним дослідження законів економіки, соціології, менеджменту, маркетингу та інших прикладних галузей. Адже, з одного боку, культурологія туризму є дисципліною зі значною теоретичною складовою, а з іншого – практичною спеціальною прикладною дисципліною. Крім цього, культурологія туризму активно вбирає в себе результати досліджень інших наук, поповнює та вдосконалює власну теоретичну базу, методи, методологію, оновлює підходи пізнання, що дозволяє глибше розкривати суть явищ і феноменів, які вивчають [271]. З огляду на це культурологія дає нам можливість подивитись на туристичні топоси через хронотоп часу й простору, проаналізувати основні соціокультурні процеси, що відбувались на визначеній території, оцінити взаємодії різноманітних політик, культур і впливів, виявити ті аспекти, які позитивно впливають на соціум, а також на становлення і розвиток особистості, розвивати ті напрями, які творять нові соціокультурні тренди, зберігаючи ціннісні універсуми та базові життєдайні суспільні практики. Під цим кутом зору культурологія туризму вивчає суб'єктно-об'єктні взаємовпливи туризму та культури на всю систему життєдіяльності суспільства й людини.

Висновки до розділу 1

Аналіз історіографії та джерельної бази питання вивчення культурологічних детермінантів туризму, еволюції туристичних топосів засвідчив, що цей глобальний процес тривав безперервно, від початків людської цивілізації і культури. Крім того, через свою всезагальність дотичні або схожі соціокультурні процеси відбувались не лише на всіх землях розселення українців, але на всьому Європейському континенті та сусідніх цивілізаційних і географічних просторах.

Виявлено, що як джерельну базу для дослідження детермінантів туризму та вивчення питань репрезентацій української культурної ідентичності в туристичних топосах Наддніпрянщини вповні можна розглядати стародавні міфи, легенди, літописи, філософські трактати, подорожні нотатки та інші історичні пам'ятки усної і писемної творчості людства. На всіх етапах етногенезу нашого народу, зародження та розвитку українських державних утворень ми спостерігаємо також наявність процесів еволюції культури мандрів, розвитку символічних місць, топосів та мандрівних дестинацій, куди вирушали подорожні. З'ясовано, що більшість дефініцій, які розкривають означення туристичного топосу, пов'язані із символічним, знаковим місцем, куди цілеспрямовано й осмислено вирушає подорожувальник, щоб досягти усвідомленої або підсвідомої власної мети чи результату. Встановлено, що процес зародження та кристалізації туристичних топосів і дестинацій, у сучасному розумінні цих термінів, починає відбуватись на теренах Наддніпрянщині саме протягом другої половини XIX століття.

Вказано, що закордонні та вітчизняні науковці, починаючи з кінця XIX століття, досліджували різноманітні аспекти, пов'язані з туризмом, з погляду філософії, економіки, соціології, торгівлі, менеджменту, психології, культурології та інших галузей знань. Відповідні дослідження туристичної сфери, її об'єктів і практик створили міждисциплінарне підґрунтя, що завдяки синергії накопленої наукової бази, дають змогу вивчити ті або інші її складові. Одними з ключових із цих складових, без яких не можливе ефективне функціонування всієї туристичної царини, є туристичні топоси та дестинації.

Узагальнено, що під час відвідування з покоління в покоління різноманітних видатних об'єктів, духовних або історичних пам'яток, що в наш час стали туристичними топосами та дестинаціями, відбувалося формування символічного та культурного капіталу, що є важливою компонентною процесів функціонування ментальних парадигм соціуму, етнокультурних традицій, ціннісно-сміслових універсумів, переконань, національного характеру та ідентичності.

У процесі вивчення культурологічних аспектів розвитку туристичних топосів застосовано історико-культурологічний метод, методологічний принцип культурологічного коментаря, контент-аналіз, що дали змогу результативно осягнути багато джерел, історичних, літературних, публіцистичних та інших текстів у широкому культурно-історичному контексті, відтворити знані, маловідомі або недосліджені явища, події, факти. Також став у пригоді біографічний метод як для розкриття хронології перебігу особистісних процесів становлення, так і для визначення шляхів набуття соціокультурного досвіду, ролі культурного оточення, світосприйняття, ідентичності та інших складових формування особистості та суспільства. Історіографічний метод дав можливість з'ясувати політичні, економічні, соціальні, національні, духовні, культурні умови, що формували тенденції і напрями розвитку туризму й туристичних топосів. Логічний метод пізнання дозволив якісно проаналізувати значну кількість джерел і виявити рівень вивчення проблематики. Генетичний метод не лише сприяв встановленню причин, які призвели до постання історико-культурного об'єкта чи туристичного топосу, але й дозволив зрозуміти його природу, саму суть об'єкта, його культурні джерела.

Водночас можемо констатувати, що аналізу культурологічних аспектів та компонентів процесів формування туристичних топосів Наддніпрянщини в умовах динамічних змін XIX століття, їх репрезентації та внеску в постання української модерної культурної ідентичності в наявних різноманітних наукових дослідженнях не приділено достатньої, концентрованої уваги, що, поміж іншого, зумовлює новизну й актуальність цієї дисертаційної роботи.

РОЗДІЛ 2

ГЕНЕЗА ТУРИСТИЧНИХ ТОПОСІВ НАДДНІПРЯНЩИНИ В ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ ХІХ СТ.

2.1. Історико-культурні передумови формування топосів Наддніпрянщини

Процесам формування та розвитку туристичних топосів Наддніпрянщини в другій половині ХІХ століття передували масштабні геополітичні, економічні, соціокультурні зміни, що відбувались не лише на окреслених теренах, але й на всіх українських землях, а також у Центральній та Східній Європі протягом тривалого часу. Без їхнього, хоча б побіжного, розгляду не можливе розуміння та виокремлення історико-культурних аспектів формування досліджуваних туристичних топосів. Адже подорож, мета мандрівки від початку завжди виглядала чимось далеким, важкодоступним, але важливим для того, хто починає подорож та відкриває нові обрії. У результаті цього з'являється новий культурологічний феномен – подорожні оповідання.

Ділячись враженнями з іншими, передаючи або занотовуючи пережиті пригоди, описуючи побачені краї, племена, їх звичаї, розповідаючи про свої мандри, вчені, паломники, філософи, купці популяризували мандрівки, а тим самим формували запит на здійснення нових подорожей, на отримання незнаних переживань, створюючи тим самим нові культурні сенси й патерни. Тут доречно буде навести слова римського імператора-філософа Марка Аврелія, який у своїх Роздумах «Наодинці з собою» говорить: Азія, Європа – закутки Всесвіту; усяке море – крапля Всесвіту; гора Атос – грудка Всесвіту... Усе – мале, податливе... Уздрівши нинішнє – побачиш усе [1, с. 63]. Побачити все з високості, дійти до краю землі, прагнув і герой Епоса про Гільгамеша, що виник на теренах стародавньої Месопотамії наприкінці ІІІ тисячоліття до нашої ери, що мав значний вплив на світосприйняття всього стародавнього світу, а пізніше на культуру Еллади та Європейського континенту, також пронизаний ідеєю мандрів і сприйняття подорожі як шляху до нових знань та просвітлення [91]. Більше того, пройшовши

крізь віки, мандрівні патерни та архетипи, що оспівували античні подорожі та їх учасників, збереглись, були наявними й актуальними й в українській культурі XIX століття.

Для прикладу достатньо згадати, що саме з переспіву розповіді про епічного мандрівника Енея та геніальної інтерпретації на народний мотив його подорожей була започаткована нова українська література, завдяки таланту й праці І. Котляревського [159]. Ще одним проявом сталих суспільних переконань, що наша країна «знаходяться там, де колись була колиска Середземноморської цивілізації, де народжувалась культура еллінізму, яка стала предтечею і духовним витокom для європейської епохи Відродження», є історична пам'ять про те, що українськими землями проходили «торговельні шляхи від скіфів до еллінів, і далі до Риму» [28]. Адже не знати історію попередніх поколінь означає залишатись (духовною) дитиною. Бо в чому цінність життя, якщо воно не пов'язано з пам'яттю предків [199]. Стародавня українська фольклорна традиція зберегла безліч різноманітних варіацій оповідань про давніх мандрівників, їх подвиги й здобутки. М. Грушевський в «Історії української літератури» зауважував, що поширення мотивів розповідей про подорожі головних героїв відоме від непам'ятних часів, де усна українська народна творчість тісно переплітається як з місцевими міфами та легендами, так і з вавилонською, єгипетською, індійською, асирійською культурою та пізнішими перськими, егейсько-чорноморськими, арабськими переказами. Споконвіку на наших землях були добре відомі як автохтонні легенди, так й іноземні сюжетні впливи та запозичення, але з великим ступенем органічного засвоєння інтернаціональних мандрівних тем питомим українським епосом та народними переказами [53]. Мабуть, найколеритнішою ілюстрацією цього міжкультурного процесу та однією з найбільш архаїчних згадок про мандри, що збереглись у народній пам'яті, є традиція віншування на двадцять п'ятий день після Великодня свята Рахманського, або Брахманського Великодня. Це є залишок дуже давніх, ще дохристиянських звичаїв, коли люди, зберігаючи великоднє лушпиння з крашанок, в установленій день несуть його до річки та кидають на воду. За народними віруваннями, вода понесе те лушпиння далеко за моря до рахманів

(брахманів). Відповідно до варіацій народних переказів це такі люди, які вийшли з наших земель та осіли десь далеко за морями чи то в Індії. Так відбувається ритуал надсилання інформації давнім родичам, що живуть «за далекими морями й називаються рахманами; вони не знають, коли має бути Великдень і чекають крашанок з України» [32, с. 328]. Грунтуючись на згаданих та багатьох інших давніх фольклорних, казкових, міфологічних, релігійних, філософських творах, можемо зробити висновок, що подорож, мандрівка до мети, конкретного топосу та дестинації, що виводила на нові рівні, надавала нові сенси й знання, є вагомим чинником пізнання людиною себе та світу навколо. Всі ці джерела також слугують важливою первинною базою для дослідження історико-культурних аспектів формування туристичних топосів. Адже вирушання в подібні подорожі було предтечею пізнішої туристичної активності. Збереження та поширення відповідних переказів, здійснення мандрівок стали протоісторією зародження туризму й еволюції туристичних місць, топосів, дестинацій.

Відомо, що до найдавніших (і досі актуальних) провідних спонук здійснення подорожей, що стають джерелами інформації про чужі країни та культури, можемо віднести: релігійні переконання, торгівлю, дипломатію, навчання, освіту, прагнення пізнати себе та світ тощо. Зі свого боку, осмислюючи екзистенційно-етичний сенс туризму як різновид подорожування, В. Малахов звертає увагу, що мандрівництво також є реалізацією особливої змістовної мети, яка безпосередньо залучена до життєвого шляху людини та визначає її загальну смислову перспективу [118]. А далі ці змісти, сенсовні перспективи, ідеї входили в міфи, перекази, масову свідомість, стаючи частиною культурного метанаративу суспільства. На підставі розглянутого вище бачимо, що протягом тисячоліть, підтримуючи тісні зв'язки з іншими основними центрами цивілізованого світу, як до наших земель, так і з України, вирушали мандрівники, повертались назад, приносячи нові розповіді про сусідні краї, формуючи нові легенди та збагачуючи місцеву культуру.

Окреслимо хронотопічні межі нашого дослідження. Перш за все визначимо, що саме в цій праці розуміємо під означенням Наддніпрянина. Це усталена, культурно та історично обумовлена територія, що включає такі сучасні

адміністративні одиниці, як Київську й Черкаську області, а також невеликі сусідні частини Полтавської, Вінницької, Житомирської та інших областей (додаток Б: Б.1, Б.2). Цей регіон, маючи тисячолітнє спільне минуле, ще від доби виникнення Києва й аж до наших днів, проходячи різні етапи українського державотворення, переживаючи взаємопов'язані хронологічні процеси своєї еволюції, зберіг сталу культурну єдність, пройшовши спільні та взаємопов'язані процеси розвитку. Історично Наддніпрянщина знаходилась між Поліссям та Чернігівщиною з одного боку та землями Запоріжжя, що простирались від Азовського моря до Дністра й гирла Дунаю, – з іншого. До того ж, на території Середнього Подніпров'я сконцентрована значна кількість сучасних туристичних топосів і дестинацій, меморіальних, археологічних, героїчних і мистецьких пам'яток, музеїв, парків, природних заповідників тощо. Відомо, що вже з другої половини ХІХ століття цей регіон був і досі залишається цікавим як для вчених, дослідників, так і для мандрівників, туристів, адже має низку унікальних локацій, що відносяться до скарбниці світової історичної та культурної спадщини. Тож саме ці терени Наддніпрянщини (Центральної України або Середнього Подніпров'я) було обрано для вивчення.

Київ як місто, що відоме з літописних джерел принаймні з V століття н. е., коли воно вповні вийшло на історичну та політичну арену цілої Європи, було тим центром, навколо якого гуртувалось давньоукраїнське, а пізніше загальноукраїнське політичне, економічне, культурне життя. Тому різноманітним аспектам процесу виникнення туристичних топосів, що відбувався в соціокультурному просторі Києва та Київщини як ключових місцевостей Наддніпрянщини протягом другої половини ХІХ століття одночасно з еволюцією та розвитком організованого туризму, буде приділена особлива увага. На цей процес активно впливали різноманітні чинники, що відбувались у суспільно-політичному просторі того періоду. Отже, у контексті аналізу культурологічних аспектів розвитку туристичних топосів Наддніпрянщини в другій половині ХІХ століття вагомою та основною складовою буде моніторинг загального соціокультурного простору міста Києва та навколишніх теренів, висвітлення

різноманітних культурних, мистецьких, наукових, освітніх та інших факторів, що вплинули на еволюцію досліджуваного питання.

Часові межі нашого дослідження обрані також не випадково. Хоча серед вітчизняних та зарубіжних науковців нема усталеної загально визнаної періодизації етапів розвитку туризму, все ж таки можна окреслити їх основні часові межі. В українському науковому просторі домінуючими є дві основні хронології еволюції туризму. Перша, сформована ще за радянських часів, пропонує виокремити такі періоди: 1) до початку XIX століття – передісторія туризму; 2) протягом XIX століття – елітний туризм; виникнення підприємств з надання організованих туристичних послуг; 3) початок XX століття – до Другої світової війни – становлення соціального туризму; 4) після Другої світової війни – наш час – масовий туризм, формування індустрії надання туристичних сервісів [119]. Другий підхід, що більш детально враховує соціально-економічні процеси й дати основних подій, які відбувались на Європейському континенті в XIX–XX сторіччі, поділяє історію розвитку туризму на такі етапи: 1) з найдавніших часів до 1841 року – початковий етап розвитку туризму; 2) з 1841 до 1914 року – становлення масового організованого туризму; 3) з 1914 до 1945 року – формування та розвиток індустрії туризму; 4) з 1945 року до наших днів – всесвітня глобалізація туристичної індустрії, туризм стає вагомою галуззю економік багатьох країн [190]. Західні науковці розглядають доіндустріальний та індустріальний етапи розвитку туризму як багатоскладові явища й виокремлюють у ньому: 1) передісторію туризму; 2) еволюцію туризму в Середні віки; 3) епоху Відродження та Гранд-турів – XVI–XVIII століття; 4) зародження глобального туризму, що поділяють на два підетапи: перша і друга половини XIX століття; 5) модерну еру, що також поділяється на два підетапи: до Другої світової війни й після неї [268]. Проаналізувавши різноманітні історичні та архівні матеріали, вважаємо, що найбільш точним і детальним для опису ситуації щодо розвитку туризму на Наддніпрянщині є остання з наведених періодизацій, яка поширена в міжнародних наукових колах та враховує зміни епох, що відбувались на Європейському континенті й в Україні зокрема протягом століть.

Відомо, що протягом всіх цих періодів українські землі продовжували підтримувати активні зв'язки з іншими європейськими країнами. Завдяки функціонуванню Via Regia, або Королівського Шляху, як одного з головних торговельних, культурних, мандрівних трактів всього континенту від Атлантичного океану до Центральної України, відбувався постійний обмін товарами, інформацією, технологіями, знаннями між Заходом і Сходом. Цей шлях поєднував міста на лінії від Дніпра до Піренеїв, проходячи через Київ, Луцьк, Володимир, Львів, Перемишль, Холм, Краків, Прагу, Лейпциг, Франкфурт, Париж, Мадрид, Сантьяго-де-Компостела. При цьому завдяки подорожам дорогами Via Regia здійснювались не тільки економічні, культурні, освітні взаємозв'язки, а й формувались передумови для виникнення прототуристичних топосів і дестинацій як важливих, символічних місць чи об'єктів, які цілеспрямовано відвідували подорожувальники, з розвинутою комплексною системою задоволення відповідних супутніх потреб численних мандрівників.

Ще одним суттєвим різноплановим фактором у XIII–XVI століттях, який впливав на всю систему розвитку теренів Центральної України, зокрема й на активність подорожей цими землями, була діяльність купецького об'єднання Ганза, або Ганзейської унії. У часи свого найбільшого розквіту ця торгова спілка об'єднувала близько 300 міст Європи. Перші згадки про співпрацю українських земель з Ганзою відносяться до часів існування Королівства Русі, коли до міжнародної торгівлі були залучені не лише Львів та інші міста Галичини, але й Кам'янець-Подільський, Луцьк, Дубно, Володимир (Волинський) і Київ. Ці контакти збереглися і в подальшому, після входження українських земель до складу Великого князівства Литовського і Руського, а згодом – до Речі Посполитої. Здебільшого наші виробники поставляли на захід хутро, віск, мед, ліс і збіжжя. Крім того, збереглися історичні свідчення про подорожі ганзейських купців Диким Полем (Запоріжжям) та Київщиною [46, с. 164]. Тим часом із XVI століття розпочинається новий етап розвитку Центральної України, а також інших українських земель – Козацька доба. Хоча влада Речі Посполитої і намагалась знівелювати самобутність українського народу, у Києві та інших містах весь цей

час зберігалось самоврядування, відповідно до привілеїв магдебурзького права, яке існувало аж до початку XIX століття та окупації цих теренів Російською імперією. Процеси становлення українського козацтва мали свій позитивний вплив на розвиток культури, освіти та мандрів в усій Центральній Україні, а Київ, нарівні з Батурином, Каневом, Черкасами, Хортицею, стає одним з основних центрів Козацької держави.

Завдяки цьому місто впевнено повертає собі статус не лише духовного, торгового, ремісничого осередку, але й стає центром освіти, друкарства, культури, де успішно розвивається Київське братство, засновується Києво-Могилянська академія тощо. Все це сприяє поширенню практики подорожей різних верств населення до Наддніпрянщини й зберігає умови для продовження формування прототуристичних топосів. 1648 року київський воєвода А. Кисіль свідчив, що Гетьман всієї України Б. Хмельницький оголосив Київ столицею Козацької держави. На початку XVII століття інший Князь і Гетьман всієї України І. Мазепа відбудовує Братську школу й Академію, Києво-Печерську лавру та інші церкви, за його зусиль в міста кладуть бруковані дороги, постає Київська фортеця, зводять будинок магістрату та ратушу з великими дзигарями [97]. Отже, у XVI столітті основною рушійною силою становлення економіки, культури, освіти, подорожей, процесів еволюції прототуристичних топосів і мандрівних destinations та загалом розвитку земель Наддніпрянщини були українські князі, дідичі, магнати; а в XVII–XVIII столітті – козацька шляхта, гетьмани, духовенство й митрополити.

Процес запровадження та функціонування Магдебурзького права в Україні також мав значний вплив на розвиток вітчизняних економічних, юридичних, промислових, культурних відносин. Поряд з Руською правдою, звичаєвим правом, Литовськими статутами ці юридичні норми стали основою для життєдіяльності українських державних утворень протягом століть. Магдебурзьке право обумовило існування виборної системи міського самоврядування, незалежного судочинства, регламентувало торгівлю, виробничі процеси, безпеку подорожей та багато іншого. Отримання Києвом близько 1494 року та поширення Магдебурзького права на інші українські міста надавало змогу землям Центральної України протягом XIV–

XVIII століть перебувати в спільному загальноєвропейському правовому полі, економічному та ментальному просторі, що сприяло їх становленню не лише в ролі транзитних пунктів, але і як важливих центрів [152, с. 98] різноманітних тогочасних суспільних процесів. 1793 року, після Другого розділу Речі Посполитої, Російська імперія окупувала землі Правобережжя України, зокрема Білоцерківщину, Богуславщину, Васильківщину, Сквирщину. А наприкінці 1796 року була утворена Київська губернія, до якої увійшли землі Київщини, Черкащини, Житомирщини, Брацлавщини (додаток Б: Б.2). Із цього часу починається новий етап у політичному, суспільному, культурному житті Наддніпрянщини. Слід зауважити, що незважаючи на несприятливі обставини, у яких опинились українські землі під російською імперською владою, торгівля продовжувала залишатись одним з ключових аспектів суспільного розвитку, зокрема й процесів формування туристичних топосів. У цьому контексті, безсумнівно, найбільший внесок у розвиток туристичної активності в Наддніпрянщині зробило функціонування Контрактового ярмарку. З моменту свого заснування 1798 року, цей захід на Подолі дуже швидко став однією з найбільш відомих і масштабних подій України та залишався таким все XIX століття. Контрактовий ярмарок тривав із 15 січня до 1 лютого, збираючи до Києва величезну кількість не лише купців та покупців, але й інших приїжджих, яких сьогодні називають терміном «подієві туристи», тобто цілеспрямовані відвідувачі спеціального заходу або події. На Київський ярмарок прибували численні представники шляхти, торговці, міщани, селяни тощо. Загальна кількість учасників в окремі роки становила до 15 тисяч. Відвідували ярмарок також іноземні торговці, дипломати та інші подорожуючі, яких було від кількох десятків до сотень осіб [108, с. 90]. На той час на Подолі вже діяв так званий Старий Гостиний двір, побудований 1778 року за проектом архітектора І. Григоровича-Барського. Проте з появою Контрактового ярмарку його стало не достатньо, щоб вмістити всіх приїжджих. Тому у 1810-х роках, за проектом архітектора Л. Руски, був зведений новий Гостиний двір, що виконував функції готелю для купців та інших подорожніх. А пізніше, після перебудови 1830-х років, у ньому розмістились

торгові крамниці. Висока популярність Контрактового ярмарку серед мешканців та гостей міста зберігалась й у другій половині XIX століття. До прикладу, у 1883 році на нього зібралось до п'ятнадцяти тисяч приїжджих, зокрема іноземних туристів з Австро-Угорщини, Англії, Данії, Італії, Пруссії та інших європейських країн [203, с. 36]. Тож бачимо, що протягом віків, починаючи з найдавніших часів зародження давньоукраїнської державності, відбувались різноманітні політичні, економічні, соціокультурні процеси, які призводили до зародження та розвитку на Наддніпрянщині прототуристичних топосів, що їх відвідували як мешканці сусідніх українських регіонів, так і часті закордонні мандрівники.

Ще одним історико-культурним компонентом формування туристичних топосів Наддніпрянщини, який пройшов крізь віки, була традиція паломництва, що існувала з ранніх часів поширення християнства та побудови православних соборів і монастирів правителями Великого князівства Київського (Київської Русі). Святі місця Києва та інші релігійні об'єкти Центральної України, такі як Межигірський, Гнилецький, Переяславські та інші монастирі й церкви, залишались протягом всього XIX століття місцями для поклоніння тисяч паломників з різних куточків української землі. Хоча й до цього вздовж паломницьких і торгових шляхів тисячоліття існували трактири й заїжджі двори, де подорожні мали змогу зупинитись, переночувати, відпочити в дорозі, з початком XIX століття в Наддніпрянщині починають виникати готелі, що відповідали тогочасним стандартам сервісу. Так, у Києві одним із перших готелів був «Зелений готель», або «Зелений трактир із номерами», що відкрився 1805 року при Києво-Печерській лаврі, який тривалий час вважали кращим у місті. 1851 року побудували перший київський готель європейського зразка, що відповідно й отримав назву «Європейський». Незабаром звели «Гранд-Готель», «Континенталь», «Прага», «Французький» та ін. [191; 203]. Це полегшувало процес організації побуту для подорожувальників та сприяло збільшенню кількості охочих відвідати топоси, де належним чином було забезпечено комфортні умови для перебування туристів.

Функціонування Магдебурзького права та діяльність місцевого самоврядування зумовили існування наступної історико-культурної компоненти

формування туристичних топосів Наддніпрянщини. Це діяльність у Києві в XV–XIX століттях міської варти «Золота Хоругва», яка мала аналоги в різних європейських, особливо столичних, містах, але не було схожих формувань у жодному іншому місті Російської імперії, що свідчить про збереження киянами своєї культурної ідентичності, звичаїв і традицій протягом століть як під час панування Речі Посполитої, так і під російською владою [97, с. 106]. Хоча на початку XIX століття міська варта Києва «Золота Хоругва» зберігала здебільшого символічні, церемоніальні функції, заходи, що влаштовували під її егідою, збирали тисячі киян та гостей міста, які спеціально приїжджали на ці події. Важливими датами, коли влаштовували масові видовищні гуляння за участі «Золотої Хоругви», були Різдво, Водохреща, Маковія (Спаса на Воді), день Святого Архистратига Михайла. Архівні документи та спогади очевидців засвідчують, що в ці дні відбувались величні паради, грали оркестри, влаштовували бали, прийоми, гриміли салюти з рушниць і гармат. Найбільш пишно проводили святкові церемонії 6 січня на Водохреща та 1 серпня у свято Маковія або Спаса на Воді. Адже саме цей день, до кінця XIX століття, відповідно до збереженої з князівських часів православної традиції, вважали днем Хрещення Руси, і на Маковія, як і на Водохреща, відбувалось урочисте освячення води в Дніпрі. За свідченням М. Закревського, у ці дні подивитись на паради піхоти й кавалерії «Золотої Хоругви», що проходили містом під урочисті звуки церковних дзвонів, гри величезних барабанів, труб, литаврів, збирався натовп з декількох тисяч глядачів [71, с. 444]. На цьому прикладі бачимо вдале поєднання, коли процеси становлення туристичних топосів пов'язані з народними традиціями, етнокультурними цінностями, релігійними віруваннями, національною ідентичністю та організацією спеціальних заходів, які створюють особливу неповторну атмосферу, залучаючи до себе багатьох вітчизняних й іноземних мандрівників.

Цікаві матеріали зі своїх поїздок рідним краєм публікували засновники «Руської трійці» Я. Головацький, автор «Подорожі по Галицькій та Угорській Русі, описаної в листах до приятеля у Л.», автор етнографічних праць І. Вагилевич та один з фундаторів «Просвіти» М. Устиянович. Своєю чергою, син Миколи

Устияновича – Кирило Устияновича (1839–1903) – став автором популярного пізнавального краєзнавчого нариса «Путь на Бескид: Святославіє і традиція о Святославі 1015 р.» [136, с. 68], у якому гармонійно поєднав місцеві галицькі мотиви з давньою державотворчою традицією Київської Русі-України, підкреслюючи споконвічну єдність українського народу по обидва поки кордону тогочасних імперій та наголошуючи на давньому культурному, історичному зв'язку Центральної і Західної України. Водночас, хоча низка зазначених вище праць і не мала прямого відношення до Наддніпрянських земель, але вони були доволі популярні, поширені та знані на теренах, які ми досліджуємо, а також впливали на формування загальної культури туризму й запиту на здійснення подорожей у тогочасному соціумі, що, відповідно, сприяло розвитку та кристалізації туристичних топосів, зокрема на землях Наддніпрянщини.

До того ж, наприкінці XVIII – на початку XIX століття серед заможної шляхетської української молоді була поширена загальноєвропейська традиція так званих гранд-турів. Зокрема, український шляхтич М. Чайковський у своїх мемуарах описує, що в традиціях всієї вітчизняної шляхти було влаштовувати для своїх нащадків, які закінчили навчання, відповідні мандрівки з освітньою та пізнавальною метою [200]. Зазначимо, що доба гранд-турів, яка передувала епосі виникнення організованого туризму, сягає корінням доби Відродження, коли шляхта Франції, Італії, а пізніше Речі Посполитої, зокрема й українська аристократія, були активно залучені в ці процеси здійснення великих мандрівок. Як уже згадано, окрім шляхти, ці традиції також набули поширення серед членів братств, цехів, гільдій, які відправляли молодь, майстрів на завершення навчання та підтвердження свого статусу за кордон. Зокрема, учасники гранд-турів відвідували різноманітні культурні об'єкти, історичні місця з метою набуття знань про науку та мистецтво. Ці традиції в різних варіаціях зберігались протягом майже всього XIX століття, але внаслідок промислової революції, розвитку залізничного транспорту й пароплавства суспільство поступово перейшло до оновленого стилю життя та інших видів подорожей [231]. За таких умов кількість туристів почала зростати в геометричній прогресії, до традиційних подорожувальників додалися

представники різноманітних професій, жінки та цілі родини, старші люди, менш заможні туристи, які отримали змогу здійснювати короткотривалі подорожі [268, с. 7]. Тож бачимо, що всі перераховані суспільні верстви, їх звички, художні й мистецькі прояви, традиції, поведінкові патерни були безпосередніми предтечами, а також справили свій помітний вплив на процеси еволюції та становлення туристичних топосів у другій половині XIX століття.

Свій внесок у розвиток культурного життя Наддніпрянщини та формування туристичної привабливості її топосів додали також процеси, пов'язані зі становленням професійного театру. Традиції періодично відвідувати вистави існували ще з часів функціонування Києво-Могилянської академії, коли спудеї під керівництвом професури влаштовували різноманітні дійства на класичну, релігійну, а також сучасну для них тематику. Нового поштовху розвиток театрального мистецтва зазнав з перенесенням до міста Контрактового ярмарку, під час проведення якого з успіхом виступали італійські, іспанські, польські та місцеві українські театральні трупи. Широка популярність цих вистав викликала потребу будівництва стаціонарного театру [158, с. 261]. 1804 року на краю Хрещатику, де нині Європейська площа й Український дім, починається будівництво Першого міського театру (додаток Б: Б.8), який відкрився постановкою спектаклю-водевілю авторства колишнього голови Малоросійського правління Гетьманського уряду, князя О. Шаховського «Козак-стихотворець» [155]. До речі, 1857 року на цьому самому місці було зведено триповерховий готель «Європейський», що став одним з найпрестижніших і в якому зупинялось багато знаних гостей міста. Виступати до міста приїздили популярні театральні трупи. Відомо, що 1823 року була поставлена вистава українською мовою «Олена, або Розбійники на Україні», а також українськомовна опера «Українка, або Чарівний замок» [158, с. 263]. Збереглись також відомості про постановку 1832 року п'єси «Коронація Роксолани» [163, с. 37]. Крім того, місцеві та приїжджі театральні колективи демонстрували п'єси І. Котляревського, Г. Квітки-Основ'яненка, М. Гоголя, а також Мольєра, Шекспіра, Шіллера та ін. [158, с. 263]. 1834 року було зведено літній театр у Маріїнському парку, а 1863 року відкрили розважальний

заклад «Шато де Флер», де відбувались театральні, циркові та інші перформативні заходи. У жовтні 1867 року на сцені Міського («Великого») театру відбувається постановка «аматорської» опери «Наталка Полтавка», а пізніше увазі глядачів була представлена опера О. Верстовського «Аскольдова могила» [158, с. 264]. 1874 року відкривається цирк О. Бергоньє, що 1878 року було перебудовано й перетворено на відомий Театр О. Бергоньє. Водночас імперські укази 1863, 1876 та інших років, що забороняли книги, публікації та спектаклі на «малоруском наречіі», суттєво загальмували розвиток української культури в Центральній Україні. Лише 1882 року під час гастролей у Києві трупи Г. Ашкаренка за участі М. Кропивницького й М. Садовського вдалось знову представити глядачам п'єсу українською мовою – виставу Т. Шевченка «Назар Стодоля» [158, с. 267]. Отже, бачимо, що на рівні з наукою, освітою і музеями, торгівлею, місцевим самоврядуванням та організацією святкових, релігійних та інших заходів розвиток театру був одним з важливих чинників становлення туристичних топосів Наддніпрянщини. Більше того, у другій половині XIX століття українськомовний театр, вистави, засновані на народних легендах, історичних постатях, знаменних подіях минулого, відіграли свою ключову місію не тільки в процесах розвитку культури, туризму та дозвілля, але й у становленні національної свідомості. Тож, незважаючи на драконівські російські циркуляри щодо заборони української мови, театр залишався однією з небагатьох сфер життєдіяльності суспільства, які зберігали українську ідентичність.

Переконаємось, що протягом другої половини XIX століття, незважаючи на спротив російської влади, відбувається істотний суспільно-культурний розвиток Наддніпрянщини, тісно пов'язаний зі становленням українських міст, особливо Києва, як осередків розвитку духовної сфери та культурної ідентичності народу. А перформативні, видовищні події в різноманітних своїх проявах відігравали значну роль у художньо-мистецьких процесах та соціальному житті українського соціуму. Зокрема, зі зростанням впливу театру на естетичну, суспільну свідомість освоюються передові форми загальноєвропейської культури, урізноманітнюються види дозвілля й відпочинку, стають популярними міські гуляння, святкові світські

церемонії, подорожі тощо [163, с. 36]. До Наддніпрянщини приїздили відомі тогочасні «зірки» європейських подіумів: С. Бернар, Е. Россі, Коклен, Е. Дузе, Л. Барнай, театр герцога Мейнінгенського, інші славетні французькі, італійські, іспанські, австрійські виконавці. З незмінним успіхом відбувались вистави корифеїв української сцени: М. Заньковецької, М. Кропивницького, М. Старицького, М. Садовського, П. Саксаганського, І. Карпенко-Карого та інших митців [49, с. 45]. Часто організатори пропонували до уваги глядачів видовищні, яскраві постановки з різноманітними ефектами, феєрверками тощо. Театральні вистави доповнювали цирковими номерами, і навпаки – циркові номери змінювали драматичними постановками, що супроводжувались зміною декорацій, виконанням музичних творів, вишуканими театральними костюмами тощо [172, с. 38]. Формування та видозміна цих культурно-мистецьких проявів тривала на Наддніпрянщині всю другу половину XIX століття, привертаючи незмінну увагу як містян, так і численних гостей, що призводило до поширення в суспільстві моди на цілеспрямовані подорожі задля відвідування відповідних вистав та інших атракцій. А це, своєю чергою, мало свій безпосередній вплив на становлення первинних туристичних топосів і дестинацій у регіоні.

Водночас велике зацікавлення, популярність і поширеність мандрівної тематики призводили до потреб робити більш поглиблене дослідження окремих культурних аспектів знаних або маловідомих пам'яток, місць, топосів, формуючи умови для появи все нової тематичної літератури. Із часом ці видання стали самі по собі визначними об'єктами культурологічної спадщини, слугуючи для подальшого розвитку наукової думки щодо дослідження становлення та розвитку соціокультурного простору XIX століття [286] і є додатковими джерелами для вивчення процесів формування та еволюції туристичних топосів. Адже як один із соціокультурних чинників розвиток туризму має вплив на рівень розвитку соціуму та сферу особистісного буття. Крім того, еволюція туристичних топосів і дестинацій впливає також на місцевість, де вони постають, створюючи унікальний культурний простір [176]. Це дає підстави означити суттєвий вплив процесу широкого зацікавлення читачів у путівниках та іншій мандрівній літературі як на

зростання кількості відповідних досліджень та збільшення асортименту книг, що описували різноманітні цікаві місцевості, так і на активізацію процесів формування та розвитку тих туристичних топосів і дестинацій, що привертали увагу великої кількості подорожуючих. А це, своєю чергою, призводило до значних соціокультурних змін в усьому регіоні та до подальшого становлення і розвитку туризму Наддніпрянщини.

Вагомим стимулом, який призвів до початку якісно нового етапу еволюції туристичної сфери й туристичних топосів Наддніпрянщини стало поширення в 1830–1860-х роках пароплавства на Дніпрі, а також розвиток залізничного транспорту. Нагадаємо, якщо в першій половині XIX століття вирушати у відносно далекі подорожі мало змогу обмежене коло осіб, яке мало на це час, кошти, бажання, то в другій половині XIX століття, після швидкого розвитку на Наддніпрянщині водного й залізничного транспорту, відповідні поїздки стали більш доступним, зручним, поширеним, масовим явищем. Відомо, що перший пароплав в Україні збудували в селі Мошни, на Черкащині, 1823 року. На урочистості з нагоди спуску на воду першого пароплава, що здійснив рейс по річках Вільшана й Дніпро до Катеринослава, були присутні почесні гості на чолі з київським губернатором І. Ковальовим, а святкові заходи супроводжував духовий оркестр [138]. У Києві перше підприємство, що володіло кількома судами, з'явилося 1835 року. З 1858 року тут діяло Товариство пароплавства по Дніпру і його притоках, що здійснювало велику кількість пасажирських перевезень, у результаті чого виникла необхідність у розвитку подорожньої інфраструктури, будівництва споруд, павільйонів для очікування кораблів, готелів, об'єктів харчування тощо [7, с. 132]. Але ще вагомим фактором, який вплинув на збільшення кількості подорожувальників, став початок будівництва 1866 року та відкриття 1868 року залізничної дороги з Києва до Одеси, а пізніше – її продовження на Харків, Курськ і Москву (1870) та на Фастів – Бердичів – Шепетівку – Острог – Берестя в 1873 році [79, с. 82]. Як наслідок, до кінця XIX століття на території Наддніпрянщини були сформовані та активно діяли повноцінні мережі залізничних і річкових шляхів, які значно спростили процес

пересування для мандрівників, зокрема й туристів. До того ж, з розбудовою пристаней, двірців (вокзалів), значним збільшенням пасажиропотоку спостерігалось масове будівництво нових постійних дворів, готелів, починають відкриватись санаторії та пансіонати для відпочивальників. Під впливом цих інфраструктурних змін та інновацій, розбудови річкових та залізничних шляхів сполучення, відкриття нових станцій, вокзалів, готелів, курортів відбувається значне поживлення туристичної активності населення та збільшення потоку відпочивальників у різноманітні туристичні топоси.

Унаслідок сукупності цих факторів починають діяти перші об'єднання, що організовують подорожі й прийоми туристів. 1867 року було засноване Одеське бальнеологічне товариство, з 1885 року в Російській імперії реєструють Підприємство громадських подорожей в усі країни світу, а 1895 року організовують Товариство туристів, що мало відділення в Києві, Одесі, Полтаві, Катеринославі, Харкові й в інших містах, що, крім цього, було членом Міжнародної ліги туристських товариств [191]. За твердженням Е. Щепанського, на кінець XIX століття бачимо вже цілком сформовану й розвинуту туристичну інфраструктуру: шляхи сполучення, транспортну мережу, курорти та місця відпочинку, ресторани й готелі тощо [207, с. 272]. Так само К. Каспар звертає увагу на те, що в другій половині XIX століття становлення туризму, його дестинацій починалось передусім з побудови готелів, що обслуговували приїжджих [246]. І в результаті спостерігається значне поживлення суспільної туристичної активності, збільшення як індивідуальних, так і групових поїздок, а також закономірне формування та становлення такої невід'ємної складової цієї сфери, як туристичні топоси.

Отже, бачимо, що протягом другої половини XIX століття на Наддніпрянщині після активізації індивідуального, формується і первинний організований туризм. На початкових етапах свого становлення організований туризм із використанням таких інструментів, як екскурсії та походи застосовували більше з освітньою, науковою, краєзнавчою метою, а пізніше він стає також оздоровчим і відпочинковим. На основі цього можемо стверджувати, що саме в

другій половині XIX століття в Центральній Україні формується, розвивається, набуває поширення, стає масовою культура подорожей та поїздок для відпочинку, проведення дозвілля чи оздоровлення з краєзнавчою, просвітньою метою тощо. Водночас терени Наддніпрянщини стають місцем величезного напливу мандрівників, що прибували сюди у зручний і швидкий спосіб на пароплавах або залізницею, щоб побачити на власні очі Київські святині та інші історико-культурні пам'ятки регіону цілеспрямовано або транзитом, мандруючи на чорноморське узбережжя або інші міста, санаторії чи курорти. Отже, подорожуючи мали змогу, зупинившись на день-два в Києві чи в якомусь ще цікавому місці, ознайомитись з відповідними топосами й вирушити далі в зручний для них спосіб. Паралельно через появу все більшої кількості подорожніх триває процес активного розвитку супутніх туристичних сервісів: приватних постійних будинків, ресторацій, різноманітних крамниць, друкування книг-путівників, листівок з видами, інших сувенірів, банків, вокзалів, готелів тощо.

Беручи до уваги все означене вище, підсумуємо, що з розвитком науки, проведенням археологічних, етнографічних та інших досліджень, постанням колекцій і музеїв, поширенням тематичної літератури, будівництвом зручних транспортних сполучень та комфортних місць відпочинку подорожі й туризм стають більш доступною, поширеною та важливою складовою життєдіяльності населення Наддніпрянщини. Крім того, представники різних широких суспільних верств, окрім традиційної шляхти, що мали достатній дохід, користувались можливостями вільного, зручного та швидкого пересування. Період другої половини XIX століття в Центральній Україні був тим часом, коли елітарний туризм плавно, але невпинно переходить у загальнопоширене, масове явище. Все більше відкривають санаторіїв, курортів, з'являються організації, які надають послуги з організованого туристичного відпочинку. Відповідно, формуються та еволюціонують туристичні топоси як місця, куди у великій кількості цілеспрямовано вирушають мандрівники.

З постанням класичних університетів паралельно відбувався процес наукового вивчення старожитностей і творів мистецтв, заснування музеїв, галерей,

зібрань, закладання ботанічних садів, інших об'єктів, що ставали місцями зацікавлення мешканців та гостей регіону й були основою для наявних та майбутніх туристичних топосів і дестинацій. З проникненням у суспільні норми й традиції ідей мобільності культури мандрів все більші категорії населення, окрім вже відомих раніше – паломників, торговців, аристократії, студентів, формували й реалізовували свої особисті спонуки та цілі вирушання в поїздку до місць, що їх зацікавили. Завдяки цьому все більша кількість прибулих, що мали десь належних чином тимчасово мешкати й харчуватись, проводити дозвілля, ініціювала розвиток супутньої сфери послуг у цих топосах, що формувались. Отже, переконуємось, що всі проаналізовані в цьому підрозділі історико-культурні аспекти, компоненти, складові суспільного розвитку Наддніпрянщини другої половини XIX століття, взаємодіючи одне з одним, сприяли постанню та розвитку унікальних туристичних топосів регіону, які відповідали запитам і зацікавленням різних верств населення.

2.2. Становлення туризму в Наддніпрянщині крізь призму процесів еволюції культурної ідентичності

Проведення культурологічних досліджень туризму та його ключових складових сприяє кращому розумінню принципів взаємодії і взаємовпливу між розвитком культури суспільства й туристичною сферою. Відповідно до цього, для нас важливим є проаналізувати, наскільки туристичні топоси впливають на соціокультурне середовище, процеси збереження історико-культурної спадщини, формування культури взагалі й культури подорожей зокрема, освіту, процеси становлення та усвідомлення культурної ідентичності, інші важливі сторони життєдіяльності соціуму; а також, як культура та рівень свідомості суспільства можуть вплинути на формування, стан, наповнення та розвиток туристичних топосів.

Водночас простір туристичної діяльності не можливо чітко обмежити ані часовими, ані територіальним, ані культурними вимірами. Це феномен, що був присутній у житті людини, видозмінюючись та еволюціонуючи протягом

тисячоліть. Тому опрацювання матеріалів щодо становлення туризму потрібно розглядати в контексті аналізу культури загалом. Важливим є також питання тогочасних соціокультурних практик у контексті туризму, тої інфраструктури, що формує надання туристичних послуг, традиції здійснення подорожей, поширення певної інформації про мандри та топоси, багато іншого [92, с. 22]. Через це в культурологічному сенсі туризм постає багатовимірною формою суспільної активності, яка сприяє прискоренню культурного розвитку особистості, суспільних груп, взаємовпливу культур народів, їх політичній та економічній взаємодії. Тож, досліджуючи туризм, культурологія звертає увагу на цей культурний взаємовплив, що виникає особливо інтенсивно в певних точках – навколо туристичних об'єктів [156], а відповідно, у нашому випадку – навколо туристичних топосів. Маючи вигідне географічне становище, помірний континентальний клімат, вагомий рекреаційний потенціал та велику кількість історико-культурних об'єктів, Центральна Україна стала одним з основних осередків розвитку туризму в другій половині XIX століття [191]. Внаслідок цього вивчення культурного взаємовпливу, який поставав навколо туристичних топосів Наддніпрянщини, що була провідної територією, де зароджувався та розвивався туризм протягом другої половини XIX століття, дозволить не лише глибше зрозуміти історико-культурні особливості регіону, а й виявити ті спільні тенденції, етапи, цінності, взаємозв'язки, що об'єднували ці терени з іншими регіонами України.

Досягаючи визначеної мети подорожі, мандрівники отримували нові враження, споживали супутні сервісні послуги, які пропонували місцеві мешканці та підприємства, у результаті чого відбувався процес становлення перших означених територіально місць, з певних ціннісним, символічним, інформаційним та змістовним наповненням, які й викристалізовувались у туристичні топоси. Як зазначають дослідники історії туризму В. Федорченко й Т. Дьорова, уже з другої половини XIX століття розпочинається формування в Україні окремих туристських регіонів. А вже в 1870-х роках спостерігається активний процес курортного будівництва, коли за ініціативою земств, приватних осіб, громадських організацій відкриваються пансіонати, санаторії та інші місця лікування і відпочинку. Від часу

будівництва залізниці та запровадження електрики помітно зросла кількість туристів, які приїздили до Києва та інших сусідніх міст. Найбільші туристичні потоки, що вирушали до Наддніпрянщини, прибували трьома провідними маршрутами: залізницею, річковим, диліжансним або кінним транспортом. Від початку, після відкриття 1870 року Центрального залізничного вокзалу (додаток Б: Б.22), до Києва щодня прибували й відбували у зворотний рейс сім потягів з вагонами першого, другого й третього класів. Із часом кількість подорожувальників, а відповідно й рейсів поступово, але невпинно збільшувалась. За свідченням науковців, одним з основних осередків розвитку тогочасного туризму всієї Східної Європи став саме Київ та навколишні території, де в найкоротші терміни постав один з провідних туристичних центрів континенту, забезпечивши функціонування одних з найкращих не лише українських, але й серед сусідніх земель готельно-розважальних комплексів [191]. За таких умов склалась ситуація, коли Наддніпрянщина та її найбільше й найважливіше місто Київ протягом другої половини ХІХ століття розвивались як одне з головних туристичних регіонів, привертаючи увагу до своїх топосів все більшу кількість вітчизняних та закордонних мандрівників.

Показово, що з поширенням традиції проведення балів європейського зразка в Україні ці заходи стають дуже популярними та масовими. На них починають з'їжджатися найзаможніші та найвідоміші особи з усіх навколишніх регіонів. Так місця проведення балів постають туристичними протодестинаціями, а самі бали ставали тими подіями, які привертати увагу багатьох мандрівників і були стимулами вирушати в подорож. Тож наявність поширеного феномену різноманітних організованих заходів, на які приїздило багато гостей, також активізувало процеси розвитку внутрішнього туризму й становлення окремих туристичних топосів і дестинацій.

Окрім того, відомо, що доба Просвітництва, яка в силу низки історичних і політичних обставин розкрилась вповні на польських та українських теренах лише з початком ХІХ століття, приносила в шляхетські оселі нові європейські віяння і традиції. Так, палаци та садиби, наповнюючись літературними, культурними,

мистецькими рухами, стають осередками вишуканих бібліотек та добірних картинних галерей, перетворюються на музеї старожитностей чи експозиції досягнень творчої думки. Та й самі новозведені панські будівлі були витворами архітектури та мистецтва. Не лише столичні кам'яниці чи князівські / графські / магнатські палаци, але й менш величні заміські будинки шляхти, купців, землевласників постають своєрідними салонами, мандрівними магнітами, куди вирушають представники інтелігенції, письменники, художники, а також представники аристократії, інших заможних верств, які відносили себе до освічених кіл, щоб поспілкуватись один з одним і долучитись до різноманітних тогочасних культурних подій чи масових заходів [23]. На підставі цього бачимо ще один фактор, який безпосередньо впливав на розвиток туристичної активності та становлення мандрівних DESTINAЦІЙ і ТОПОСІВ, що постають центрами уваги тогочасного суспільства. Також не слід забувати, що в другій половині ХІХ століття в багатьох країнах Європи, зокрема на теренах України, починають поставати туристичні товариства й клуби, фірми та організації, що пропонували різноманітні маршрути, вишукували цікаві топоси, забезпечували подорожувальників супутнім сервісом у місцях відпочинку за прийнятну ціну.

Ці різнопланові глобальні зрушення знаходили своє відображення і в культурних, зокрема літературних, проявах. Ще у ХVІ–ХVІІІ століттях по цілому континенту та в Україні були популярними твори жанру «ходінь» або «записок подорожніх», що згодом трансформувався в художню літературу, як-то всесвітньовідомі романи-мандрівки письменників доби Просвітництва: Д. Дефо «Робінзон Крузо», Дж. Свіфта «Мандри Гуллівера», Л. Стерна «Сентиментальна подорож Францією та Італією» та ін. Тривалий час в українських землях доволі поширеними серед населення були оповіді або «життєві мандри» та паломницька проза. Серед інших, найбільш знаними були твори: «Діяріуш» Атанасія Филиповича, автобіографії о. Іллі Турчиновського або Паїсія Величковського, де автори описують свої мандри Україною [77]. Одним зі стовпів у жанрі авторських подорожніх записок цієї доби в Україні був В. Григорович-Барський. Про велику популярність «Мандрів по Святих Місцях Сходу з 1723 по 1747 рік» свідчить те,

що з оригіналу його щоденника були зроблені численні рукописні копії, що розходились по всій Україні. 1778 року вийшло перше друковане (скорочене) видання твору В. Григоровича-Барського. Книга настільки привернула увагу читачів, що витримала ще кілька перевидань. А вже в 1885–1887 роках була надрукована повна 4-томна ілюстрована версія твору [47, с. 8]. Сучасники та наступні покоління високо цінували працю В. Григоровича-Барського, що зробила значний внесок не лише в розвиток української літератури, але й у популяризацію мандрів, як таких [17, с. 232]. Як відзначає І. Ісіченко, вагомим джерелом творення подорожніх текстів були «мандровані дяки», що діяли на межі ментального пограниччя між офіційно-книжною та народно-усною культурами. Окрім описів пройдених місцевостей та земель, їх розповіді були насичені прагненням до волі, незважанням на пафосні авторитети та штучні суспільні умовності [77, с. 38]. Мандрівним був і геніальний український філософ Григорій Сковорода, який культурологічно й сенсовно підсумовує цілу добу Козацького Бароко та Гетьманської державності. Його фраза «Світ ловив мене, та не спіймав» була спрямована проти новопосталої окупаційної влади, що скасувала козацьку автономію, і стосувалась саме «вищого світу» Петербургу й традицій Російської імперії, котрі мудрець відкинув, обравши українські простори. У цьому контексті варто зазначити, що в перші десятиліття XIX століття в Центральній та Слобідській Україні ще ретельно зберігались традиції Козацької держави, існувало міське самоврядування європейського зразка (Магдебурзьке право), продовжувала свою роботу Києво-Могилянська академія, а місцеві еліти добре пам'ятали, якого вони роду і чиєї землі вони діти. У цьому контексті важливо відмітити, що різноманітна мандрівна, філософська, художня та інша література українських діячів не лише сприяла підвищенню популярності подорожей, але й була пронизала любов'ю до рідного краю, описом героїчних сторінок історії власного народу, а отже, була одним з наріжних каменів становлення і розвитку модерної української культурної ідентичності.

Цікавим є і той факт, що один з творців концепції модерної ідентичності Й. Г. Гердер був також автором мандрівних філософських та геополітичних

нотаток «Мій подорожній журнал», у яких розмірковував про стан різних країн та народів Європи, прогнозував їхнє майбутнє. Зокрема, у своєму творі філософ записав, що Україна «колись прокинеться» і стане величною культурною нацією. Далі вчений розмірковує, у чому ж полягає правдива культура: не лише в законодавстві, а й у творенні звичаїв. Чим є закони без звичаїв і прийняті чужі принципи законів без них? [38, с. 41]. Науково осмислені принципи побудови суспільства й держави, вчення про національний дух та характер сприяли постанню загальноєвропейських процесів формування модерних національних ідентичностей, а також мали значний вплив на українських суспільних і культурних діячів кінця XVIII – протягом всього XIX століття. Так, ідеї Й. Г. Гердера надихали учасників гуртка українських автономістів, що походили з вищої козацької старшини: Я. Марковича, В. Полетику, А. Чепу та інших тогочасних інтелектуалів. Його книги мали значний вплив на творчість М. Максимовича, А. Метлинського, П. Гулака-Артемівського, І. Франка [38, с. 38] та інших українських подвижників розвитку національної свідомості й культури. У цьому контексті праці Й. Г. Гердера, що зробив важливий внесок у формування культурологічних концепцій, який бачив народи через призму їх унікальних культурних традицій, мови, ідентичності, знайшли своє відображення та продовження в діяльності багатьох українських діячів другої половини XIX століття. Кумулятивно ці ідеї та світогляд вплинули на розвиток культурного туризму, який був одним з перших, що постав у колі інтелігенції, митців та науковців того часу, завдяки зацікавленню до вивчення народних традицій, фольклору, історії, етнографії тощо, сприяючи як поширенню моди на мандрівки, походи, експедиції, так і підвищуючи обізнаність про спадщину свого народу, його історичні та символічні топоси, утверджуючи усвідомлення власної ідентичності.

У цьому сенсі доречно навести висновки М. Сміта, який відзначає, що туристи можуть поділятися на тих, що хочуть побачити все й одразу, перебуваючи без заздалегідь визначеного плану дій у відповідних туристичних топосах і дестинаціях, або на тих, що їдуть із чітко визначеною метою – відвідати відповідний театр, музей, подію (концерт, бал, ярмарок, парад), побачити історичну

пам'ятку, природну локацію чи явище, зайнятись закупками (шопінгом) або ін. За таких умов, переважно завдяки залученню другої категорії туристів, яке здійснювалось за допомогою проведення спеціально організованих заходів, що призводило до прибуття одночасно у визначене місце великої кількості зацікавлених гостей, зокрема, відбувався процес становлення та розвиток туристичних топосів і дестинацій [273]. Отже, саме з таких та подібних до них малих, «незначних» місць відвідування і розвиваються туристичні потоки та постають туристичні топоси. До цих пір на практиці їх часто ігнорують при описі історії розвитку національного або регіонального туризму, проте сукупно вони забезпечували значну частину місцевих первинних туристичних подорожей та дозволяли суспільству набути досвід відвідування цікавих топосів і дестинацій. У собі вони також містили зародки культури споживання супутніх туристичних послуг, як-то: проїзд, проживання, харчування тощо. Цілком очевидно, що ці гостьові поїздки, зустрічі, враження від відвідуваних подій вплинули як на становлення маршрутів та туристичних топосів і дестинацій, так і на бажання приїхати до них ще раз або порадити їх відвідати друзям та знайомим, що призводило до нових і нових подорожей, як наслідок – до розвитку цілої галузі туризму [258, с. 44]. Отже, констатуємо, що після того як тривалий час протягом другої половини XIX століття з подібних окремих місць Наддніпрянщини, що зацікавлювали представників різних верств населення, привертали їх увагу та призводили до вирушання в подорож, завдяки поширенню знань, друкованої та усної інформації про мандрівки, історію, цікаві особливості цих місцевостей, відбувається поступовий, але всеохопний процес постання та еволюції регіональних туристичних топосів.

Поряд з тим, одночасним і взаємозв'язаним процесом, у другій половині XIX століття здійснювався активний плин національно-культурного відродження України. У тогочасному суспільстві значно зростало зацікавлення рідною культурою, мовою, традиціями, пам'ятками матеріальної та духовної спадщини, що сприяло популяризації туризму як способу пізнання рідного краю [119]. До процесів розвитку аматорського, дослідницького, краєзнавчого, етнографічного,

наукового туризму в Центральній Україні були залучені такі видатні діячі української культури, як: В. Антонович, М. Аркас, І. Нечуй-Левицький, П. Ніщинський, С. Русова, П. Чубинський та багато інших. Ці подвижники українського суспільного руху поширювали серед широкої громадськості ідеї національної свідомості та ідентичності, а також були причетними до процесів, пов'язаних з первинним розвитком туристичної активності та постанням прототуристичних топосів Наддніпрянщини.

Також незаперечним фактом є те, що протягом другої половини XIX століття туризм перетворився на помітне суспільне явище, почавши займати вагому частину в економічному та культурному житті країн, виходячи на міждержавний рівень. Саме наприкінці XIX століття виникли транскордонні туристичні організації, а 1898 року було створено Міжнародну лігу туристичних товариств [175, с. 22]. При цьому регіональне товариство туристів мало свої відділення в Києві, Луганську, Катеринославі, Житомирі, Черкасах, Одесі [175, с. 42]. Крім того, наприкінці XIX та на самому початку XX століття по всій Україні організовуються екскурсійні бюро при навчальних, наукових та інших закладах [175, с. 43]. За таких умов у загальній історії розвитку туризму Наддніпрянщини другу половину XIX століття можна означити як добу появи перших значних туристичних потоків, постання організованих форм дозвілля, період оформлення та кристалізації туристичних топосів.

Відомо, що із середини XIX століття проводяться активні, систематичні наукові археологічні дослідження Наддніпрянщини. Завдяки ентузіазму українських аматорів та вчених, що вирушали в експедиції, було знайдено багато цінного історико-культурного матеріалу, що в подальшому ставав основою для формування туристичних топосів: місць стоянок давніх цивілізацій, колекції зброї, картин, одягу, предметів побуту, монет, прикрас, інших старожитностей, що з часом оформлювались у відомі музеї та галереї. У цьому контексті варто згадати внесок в українську культуру родини Щербаківських. Адже ці постаті і їхнє значення для зародження української культурології, вклад в організацію і становлення музеїв вчених Вадима Щербаківського та його рідного брата Данила

Щербаківського неможливо розглядати окремо від діяльності та заслуг їх батька о. Михайла [208]. М. Щербаківський був священником місцевої парафії села Спичинці Сквирського повіту Київської губернії. Він був активним діячем українського просвітництва другої половини XIX століття, членом «Громади», співпрацював з Т. Рильським, І. Нечуєм-Левицьким, академіком М. Біляшівським, родиною Грушевських, Терещенків, Ханенків та багатьма іншими представниками наукових, літературних та творчих кіл. Окрім написання історичних розвідок, збирання народного фольклору, він здійснив за власний кошт реставрацію церкви, зібрав колекцію українських старожитностей, які згодом передав до Київського музею [12]. А серед творців організованого туристичного товариства був і всесвітньовідомий вітчизняний вчений В. Вернадський. Ця багатоскладова півсторічна історія розвитку туризму своїм результатом мала те, що наприкінці XIX століття процеси здійснення туристичних подорожей охопили доволі широкі кола тогочасного соціуму, включаючи як заможні верстви, так і селян, робітників, небагатих містян [190]. На підставі цього бачимо, що протягом другої половини XIX століття на Наддніпрянщині розгортається процес еволюції туристичної активності від поодиноких, індивідуальних мандрівок до організованих, масових, що охоплює значні шари суспільства. До формування первинних туристичних топосів своєю працею, дослідженнями, відкриттями, збираннями колекції тощо долучаються видатні українські науковці, митці, культурні діячі. Водночас відбувається і процес виникнення перших туристичних організацій, товариств, зокрема й міжнародних. Все це призводить до подальшого активного поширення та популяризації туристичних практик, розвитку сфери туризму й топосів Наддніпрянщини.

Досліджуючи становлення туристичної галузі України в різні історичні періоди, Е. Щепанський виокремлює декілька основних етапів. Так, на думку вченого, до 1890 року туризм мав більше просвітницьке спрямування, характеризувався організацією екскурсій, походів з метою здобуття освіти, збору наукової історичної, географічної, археологічної інформації. Ці традиції підтримувало Товариство «Просвіта» та інші українські організації, діяльність яких

сприяла національному відродженню українського народу. А в 1890-х роках на провідні щаблі вже просуваються бізнесові й підприємницькі концепції. На повний голос заявляє про себе доволі розбудована до цього туристична інфраструктура: готелі, ресторани, розважальні заклади, транспортна мережа, що впливає на формування відповідного інформаційного та культурного поля, у якому туризм набуває більш утилітарного, загального характеру [207, с. 63]. Крім того, з розвитком масового туризму різноманітні духовні аспекти топосів і дестинацій, що характеризують чуттєву ауру, також визначають ті маркери цих культурних практик, які підтримують та розвивають комунікативний суспільний простір туризму [92, с. 135]. Зі свого боку, автор психографічної концепції розвитку туристичних дестинацій С. Плог зазначає, що цей процес безпосередньо залежить від способу життя людей, усталених форм їхнього буття, діяльності, інтересів, установок та уподобань. Отже, не лише фізична діяльність людини, її зацікавлення, а й переконання, звички, думки, патерни, настрої безпосередньо впливають на вибір туристських маршрутів, а відповідно й на формування та розвиток туристичних топосів і дестинацій [267]. Тож бачимо, що з розвитком масових культури й мистецтва з'являється все більша кількість туристів, які вирушали в подорож з метою ознайомитися зі звичаями, традиціями, визначними пам'ятками тощо. З розвитком економіки також зростає кількість населення, що мала змогу їздити на відпочинок, оздоровлення в місця з лікувальним кліматом, на мінеральні джерела, історичні, природні зони, де відбувалось духовне відновлення та поліпшення здоров'я людини. Хоча в другій половині XIX століття на Наддніпрянщині туризм ще не можна назвати окремою самодостатньою галуззю або всеохопним явищем у суспільстві, водночас він стає все більш помітним, популярним соціокультурним феноменом, доступним для багатьох верств населення та впевнено виконує властиві йому суспільні функції: соціокультурну, економічну, пізнавальну, оздоровчу, виховну тощо [190]. Всі наведені вище факти й висновки підтверджують теорію, яку запропонував Е. Кохен, що туризм та його складові туристичні топоси й дестинації формуються на трьох рівнях: загальних соціокультурних характеристик; регіональній взаємодії подорожнього з місцевістю

та мешканцями; а також самоідентифікації та мотивації туриста [227; 228]. Показово, що зроблений вище аналіз доводить, що всі три рівні: загальний, регіональний і особистий – можемо спостерігати під час дослідження культурологічного виміру становлення та розвитку туризму в Наддніпрянщині в другій половині XIX століття. При цьому загальні соціокультурні характеристики відрізняються від регіональних особливостей тим, що перші мають більш широкий та універсальний характер, який охоплює глобальні, міжнародні та загальнонаціональні категорії: закони, мовну, релігійну, культурну чи інформаційну політику, поширену моду й традиції тощо. А регіональні характеристики пов'язані з особливостями конкретної території, як-то розвиток інфраструктури або кількість транспорту, наявність у місцевості зручних готелів або інших варіантів поселення та харчування, театрів, виставок, музеїв, знаходження великого міста або комфортних способів дістатися до потрібного пункту призначення.

Враховуючи зазначене вище, можемо зробити висновок, що культурологічне осмислення і дослідження процесів розвитку туризму та становлення туристичних топосів Наддніпрянщини в другій половині XIX століття є важливі тим, що розкривають досі маловивчені аспекти соціокультурного життя цього регіону. Отже, аналіз культурологічних вимірів становлення туризму в Наддніпрянщині другої половини XIX століття дає змогу виокремити ті ключові складові суспільних змін, що відбувались протягом зазначеного періоду. Зокрема, це розвиток основних видів туризму, розуміння подорожуючими культурного й ціннісного контексту відвідуваних ними топосів, зацікавлення мандрівників минулим власного народу та усвідомлення своєї культурної ідентичності, виявлення і дослідження історико-культурних цінностей регіону, популяризація відомостей щодо них, становлення туристичної інфраструктури, створення нових маршрутів та виокремлення нових топосів і багато іншого.

Звісно, на початках нового етапу еволюції туризму та його складових безпосередні учасники цих змін не задумувались над назвами та визначеннями тих процесів, у яких вони брали активну участь. Але відповідні явища формувались,

існували та розвивались у кореляції з регіональними особливостями, із загальнонаціональними та глобальними процесами, що були притаманні досліджуваній добі. Водночас завдяки перебігу цих соціокультурних трансформацій, розвитку туристичних топосів пам'ятки матеріальної і духовної спадщини отримували нове сприйняття, застосування та наповнення, поступово перетворюючись на об'єкти зацікавлення широкої громадськості. Основні з таких місцевостей Наддніпрянщини, які протягом другої половини XIX століття починають набувати нових функцій та значень, ми й розглянемо в наступному підрозділі.

2.3. Місця і об'єкти регіону як основа розвитку туристичних топосів

Процес формування та становлення туристичних топосів Наддніпрянщини увійшов у свою активну фазу в середині XIX століття і тривав до початку XX століття. Розглянувши історико-культурні передумови виникнення туристичних топосів та культурологічні аспекти становлення і розвитку туризму, перейдемо до огляду місць та об'єктів регіону, що слугували базисом для генези основних туристичних топосів регіону. Відтак завдання цього підрозділу – означити головні місця, узагальнити відомості про них, виявити їх зв'язки з процесами розвитку туристичних топосів Наддніпрянщини в ширшому науковому культурологічному контексті.

З поширенням практик вільного переміщення до місць, у яких зосереджені об'єкти зацікавлення подорожувальників та є в наявності відповідні інфраструктура, пропозиції і сервіси, відбувався процес становлення туристичних топосів та дестинацій. Водночас слід відмітити, що навіть, коли ці терміни не були загальновідомими, самі явища, що їх означали, існували й успішно розвивались. Спираючись на це, ми будемо розуміти певне місце, що має відповідне змістовне, ціннісне наповнення, куди здійснюється цілеспрямоване переміщення осіб, під час туристичної подорожі задля проведення дозвілля, освіти чи з іншою метою, як туристичні топоси на своєму початковому чи наступних етапах розвитку. Історико-

культурна спадщина Наддніпрянщини, що формувала суспільний простір, вбирала пам'ятки, старожитності й інші об'єкти протягом тривалого часу, і є тою основою, яку слід розглядати як підґрунтя для створення майбутніх туристичних топосів і дестинацій регіону. Становлення туризму та матеріальні й духовні надбання є взаємодоповнюваними синергетичними складовими, що діяли, еволюціонували постійно перетинаючись, сприяючи розвитку один одного.

Протягом другої половини ХІХ століття в Наддніпрянщині вже мали місце й проявили себе всі необхідні складові для розвитку тогочасної туристичної активності та становлення, розвитку туристичних топосів і дестинацій. До того ж, Київ, залишаючись головним осередком релігійного, паломницького туризму, дуже активно ставав центром світської культури, ділового життя та промисловості. Швидко збільшувалося населення регіону [29]. Потужний поштовх розвитку туристичної інфраструктури надало відкриття регулярного річкового й залізничного сполучення. Створювались нові освітні заклади, музеї, колекції мистецтва й старожитностей. Усі ці процеси позитивно вплинули й на розвиток туристичних топосів, дестинацій та супутніх сервісів. Наприклад, під час Контрактових ярмарків міські готелі удвічі підвищували плату у зв'язку із суттєвим збільшенням кількості гостей міста. Не лише засновували готелі різного класу й цінових категорій, але й відкривали мебльовані кімнати та інші варіанти тимчасового розміщення приїжджих. Розвивались театри, ресторації, кафе, літні комплекси та зимові ковзанки (додаток Б: Б.24) тощо, які виконували функції також розважальних закладів. З 1860-х до 1890-х років кількість навчальних закладів збільшилась з 38 до 150, число учнів та студентів зросло з 5,5 до 22 тисяч. Створювались наукові та просвітні товариства. Незважаючи на спротив імперської російської влади, з 1870-х років відбувається потужний розвиток українського театального руху. Багата історична, архітектурна, культурна спадщина міста приваблювала численних представників української інтелігенції, спонукала до її вивчення і відвідування. Усе це стало важливим чинником перетворення Києва на потужний туристичний центр, а також сформувало запити на подальші поїздки регіоном. Тогочасний краєзнавчий пізнавальний туризм став третім після

релігійних та ділових поїздок видом туризму, що сформувався та був поширеним у Центральній Україні до кінця XIX століття [29]. Згадані види туризму, разом з відпочинковим, оздоровчим, освітнім та іншими, сформували навколо Києва, на теренах Наддніпрянщини, низку привабливих для відвідувачів місць та маршрутів, що й стали первинними туристичними топосами.

Вивчаючи різні періоди історії туризму, вчені Л. Устименко й І. Афанасьєв пишуть, що важливими ознаками його становлення та переходу до організованих форм були: розвиток науково-технічного прогресу, коли з'являється транспортна логістика, що робить подорожі комфортними й швидкими, створювалися нові засоби комунікації; туристичні подорожі здійснює все більша кількість населення, залучаючи до них нові суспільні верстви; розвивається та розширюється туристична інфраструктура; з'являлися перші туристичні кадри та спеціальності; розвиваються старі та виникають нові туристичні центри, напрямки, курорти [190]. Усі ці процеси були проявлені в зазначений період та стимулювали генезу й розвиток туристичних топосів Наддніпрянщини як на базі вже знаних місць, куди традиційно приїздили мандрівники й відвідувачі, так і в нових цікавих для туристів локаціях. Далі розглянемо основні з них.

Ярмаркова діяльність протягом другої половини XIX століття залишалась однією з основних сфер економічного та культурного життя України. Крім того, ярмарки ставали важливою складовою розвитку тогочасного подієвого туризму. Досліджуючи історію та культуру проведення ярмарків як підґрунтя формування туристичної активності, науковці І. Сушик та О. Сушик проаналізували ці заходи як явища, що збирають велику кількість відвідувачів, формуючи топоси та надаючи відповідним містам переваги в різних, зокрема й туристичному, аспектах. На українських ярмарках, окрім традиційної торгівлі, відбувались різноманітні мистецькі активності: інтермедії, вертепи, п'єси, пантоміми, співи й танці. Аби привабити найбільшу кількість відвідувачів, під час ярмарків влаштовували також виступи ілюзіоністів, акробатів, дресирувальників, лялькових вистав тощо [183]. Вчена В. Юрченко, студіюючи звичаї та народні розваги українських ярмарків другої половини XIX століття, відзначає, що в більшості повітових міст, містечок

та сіл України, де проводились ярмарки, неодмінними їх складовими були розважальні програми, вистави чи атракціони. Завдяки цьому ярмарки були вагомим етнокультурним явищем, що сприяли соціально-економічному, духовному розвитку українського народу та культурному вихованню особистості [211]. Відомо, що, окрім Контрактового ярмарку, на теренах Наддніпрянщини великими ярмарковими центрами були Біла Церква, Умань, Богуслав, Бориспіль, Жашків, Липці, Ржищів, Сквиря, Черкаси та ін. Такі масштабні різнопланові події приваблювали велику кількість тогочасних туристів до цих топосів. Ретроспективний аналіз історії ярмарків, який здійснили І. та О. Сушики, засвідчує, що ці заходи не лише були каталізатором для здійснення подорожей, але й давали стимул для формування подієвого туризму й туристичних дестинацій. Отже, ярмарки були одними з факторів, що сприяли розвитку регіону, популяризували місцевість, розвивали інфраструктуру та сприяли збільшенню кількості подорожей до цих територій [183, с. 288]. Тож ярмаркова діяльність, різноманітні активності та атракції, що їх пропонували відвідувачам, були тими факторами, які сприяли розвитку в багатьох перерахованих вище містах Наддніпрянщини таких топосів, які привертати увагу подорожувальників та мали ті привабливі характеристики, що дозволяли залучати до них багатьох мандрівників.

Наступним важливим чинником становлення туристичних топосів Наддніпрянщини були парково-садові комплекси. Призначені для відпочинку та проведення дозвілля, ці об'єкти були ідеальним місцем, які приваблювали подорожувальників та спонукали їх до здійснення цілеспрямованої туристичної мандрівки. Дослідивши близько 15 пам'яток садово-паркового мистецтва Київщини як знані туристичні місця, культурологи Г. Вишневська та Н. Булгакова дійшли висновку, що ці терени були місцем розвитку культурно-пізнавальної рекреації і туризму. Серед інших, вчені виділяють Згурівський, Жорнівський, Кагарлицький, Копилівський парки. Майже кожен з існуючих протягом ХІХ століття парків при великих маєтках і палацах був тісно пов'язаний з видатними особистостями, значним напливом відвідувачів та важливими подіями того часу [30]. У переліку подібних знаних місць, які стали основою для генези

туристичних топосів, важливо також згадати парковий комплекс села Мойсівці, який заслужено називали «Українським Версалем», палацово-паркові об'єкти Качанівки, Олександрії (нинішня Київська область) та Софіївки (Черкаська область). Кожен з них відіграв свою помітну роль у процесах розвитку тогочасної туристичної активності та в постанні відомих топосів Наддніпрянщини.

Звісно, невід'ємною частиною парково-садових комплексів були маєтки й палаци видатних представників українського суспільства XIX століття. У монографії «Старовинні маєтки України», де детально проаналізовано садибне будівництво й паркове мистецтво в широкому контексті загальноєвропейської культури, зазначено, що найбільш відомими з них були: Яготинський, Тульчинський, Романівський архітектурні ансамблі, Сокиринці власника Галагана, Обухівка Капніста, Наталіївка Харитоненка, замок Грохольських-Терещенків, садиби нащадків представників старовинних родів Розумовських, Понятовських (додаток Б: Б.11), Потоцьких, Лизогубів, Скоропадських, Апостолів, Браницьких (додаток Б: Б.12), Хоецьких, Тарновських та ін. [161]. Багато з цих та інших маєтків, палаців і парків, зокрема розташовані на теренах Наддніпрянщини, ставали місцем різноманітних активностей, зустрічей літературних гуртків, культурно-просвітницьких товариств та інших неформальних об'єднань, які залучали до себе значну кількість української еліти, інтелігенції та освіченої молоді. Події, зустрічі, заходи, які в них відбувались, ставали тими активностями, що, залучаючи багатьох приїжджих, закладали підґрунтя для виникнення привабливих топосів і дестинацій.

Однією з активностей, що масштабами свого впливу на соціокультурне середовище того часу заслуговує на те, щоб її виділити окремо, були бали, які стали не тільки важливою великосвітською подією, але й вагомою спонукою для багатьох мандрівників вирушити в подорож, щоб їх відвідати. А місця організації та проведення балів перетворювалися фактично на популярні туристичні топоси. Вони також набувають культурологічного сенсу, будучи не лише невід'ємною частиною тогочасного соціокультурного життя, але й входячи як важливий елемент до багатьох художніх творів українських поетів та прозаїків. Крім того, протягом

другої половини ХІХ століття відбувались трансформація та поширення бальної культури на всі верстви українського населення. Бали, як і туризм, з елемента елітарної шляхетської культурної події поступово трансформуються в масові, загальнодоступні явища.

До прикладу, на Київському ярмарку від Різдва 25 грудня протягом всього січня відбувались бальні прийоми, як у самому Контрактовому будинку, так і в домі Шляхетського зібрання, Купецького зібрання та інших великих приміщеннях столиці. Також у вже згаданому вище «Українському Версалі» – садибу княгині Т. Волховської в селі Мойсівці, що на Черкащині, двічі на рік, 12 січня на день іменин та 29 червня у день народження свого покійного чоловіка, княгиня проводила багатолюдні бали, на які вирушали гості з усієї Центральної України. На ці розкішні бали з'їздилися представники шляхти, богеми, інтелігенції [58, с. 120]. Схожі урочисті прийоми та бали проводилися і в палацах та маєтках багатьох інших представників української аристократії, а їхні оселі ставали тими топосами й дестинаціями, куди планувала та здійснювала свої поїздки значна кількість людей. До того ж, важливо відзначити, що в середині ХІХ століття бали починають бути прерогативою не тільки шляхетського стану, а традиція їх проведення поширюється і на містян, купців та інші верстви населення. У дні Різдвяних (25 грудня), Новорічних та Водохрещних (6 січня) святкувань в актових залах урядових, місцевих, земських установ, гімназій, пансіонів, у різноманітних клубах та гільдіях наступав період проведення балів, концертів, маскарадів, інших велелюдних заходів. Ще однією помітною подією в царині урочистих масових заходів тієї доби було проведення балу дебютанток. Традиція організації подібних балів-представлень походить з англійського монаршого двору. Ці бали дуже швидко стали кульмінацією та головною подією лондонського королівського сезону вечірок, який тривав від Великодня до серпня. Дебютантами ставали молоді особи аристократичного або іншого заможного походження, які досягли віку від 16 до 18 років. У другій половині ХІХ століття, крім членів аристократії, на балах дебютанток могли бути представлені світу також доньки духовенства, військових і морських офіцерів, лікарів, адвокатів, банкірів тощо [241]. Доволі швидко ця мода

поширилась всією Європою, а бали дебютанток почали організовувати не лише при королівських дворах, але й у губернських чи повітових містах України, при пансіонатах, інститутах шляхетних панночок та інших навчальних чи урядових закладах. Отже, бачимо, що практика організовувати різноманітні тематичні бали, яка протягом другої половини ХІХ століття поширилася по всій Наддніпрянщині, також сприяла зародженню та розвитку початкового подієвого туризму, формуванню прототуристичних дестинацій і топосів, до яких з'їжджались численні гості з усіх околиць: бали ставали однією з головних великосвітських подій у тій місцевості.

Подібну функцію виконували також університетські та кадетські бали, на які прибували десятки й сотні гостей. У традиціях Харківського, Київського, Одеського університетів, інших навчальних закладів бальна культура стала також невід'ємною частиною життя викладачів, студентів та їх батьків і родичів. Свою лепту в ці соціокультурні процеси вніс і Київський кадетський корпус. Хоча указ про його заснування цар Микола І видав ще 1833 року, грошей на будівництво корпусу виділено не було, і справа зрушила з мертвої точки лише 1846 року, коли місцева українська і польська шляхта з Київської, Волинської, Подільської, Херсонської і Таврійської губерній зібрала власні пожертви. У травні 1850 року в гаю в долині річки Либідь, на перетині новозбудованого Кадетського та стародавнього Берестейського шосе урочисто відкрили будівлю Київського кадетського корпусу, що нині є головним корпусом Міністерства оборони України. Кадетський корпус, як і Київський університет, швидко здобув популярність серед місцевої та приїжджої молоді, а бали проводили там протягом усієї другої половини ХІХ й на початку ХХ століття аж до Першої світової війни [80]. Очевидно, що всі подібні активності й події були факторами, які ставали базою та сприяли генезі місцевих туристичних топосів. Адже святкові урочистості та заходи, бали дебютанток, губернаторські, шляхетські, купецькі та інші події проводили не тільки у великих містах, аристократичних палацах, при навчальних чи комерційних закладах, але й в усіх повітових містах Наддніпрянщини при урядових, земських установах та органах влади у Василькові, Каневі, Таращі,

Радомишлі, Умані, Черкасах, Сквирі, Чигирині й ін. Безумовно, усі ці події звертали на себе увагу широких верст суспільства та залучали багато відвідувачів, зокрема й приїжджих з інших сусідніх місцевостей, формуючи первинні туристичні потоки.

Слід зауважити, що коли придворні, урядові, шляхетські бали мали яскраво виражений статусний та іміджевий характер, а університетські, кадетські бали були більше корпоративної спрямованості, то публічні бали влаштовували здебільшого як з комерційною, так і з благодійною метою. Побідні атракції стають особливо поширеними наприкінці ХІХ століття. Різноманітні громадські клуби, благодійні установи, опікунські ради, організовуючи публічні бали, зібрані від продажу вхідних квитків кошти, спрямовували на важливі богоугодні справи, підтримку обдарованих студентів тощо. Зазвичай подібні заходи також були доволі велелюдними, збираючи велику кількість відвідувачів з навколишніх місцевостей, а на бали запрошували відомих артистів, митців, влаштовували концерти, вистави, проводили лотереї, ігри та інші активності. Якщо аналізувати локації балів, то вони були як у приватних помешканнях: садибах, дачах, маєтках, так і в різноманітних публічних місцях: університетах, гімназіях (додаток Б: Б.28), театрах (додаток Б: Б.23), клубах, приміщення купецьких, шляхетських зібрань, паркових амфітеатрах, ресторанних павільйонах тощо [209, с. 121]. Усе це й створювало низку передумов для формування нового етапу активного розвитку більш масового туризму.

Звичайно, нема загально визнаних, чітко визначених критеріїв, які б дозволили досконало визначити, які саме мотиви були пріоритетними й спонукали представників тогочасного українського суспільства вирушати в дорогу. Терміни «туристичний топос» чи «подієвий туризм» є в багатьох випадках навіть у сьогоденні, умовні щодо того чи іншого об'єкта або заходу. Що вже казати про далеку історію. Тому ми можемо лише зазначити, що ярмарки, бали, вистави, інші масові заходи були одними з тих подій, на які спеціально, цілеспрямовано приїздило багато мандрівників (туристів); а садиби, палаци (додаток Б: Б.11), місцевості, куди вони подорожували на день чи декілька днів, були свого роду туристичними дестинаціями та топосами, що збирали у відповідні дати багато

гостей, які прибували саме на цю подію. Отже, такі подорожі, оскільки вони є узгодженими з вищезначеними мотивами, прагненнями, задумами й бажаннями мандрівника побувати на події, відвідати визначене місце, яке для нього було наповнене особливим ідейним змістом та сенсом, цілком можна віднести до категорії туризму, а пункти призначення означити як туристичні топоси.

Важливо також усвідомлювати, що дискурси навколо градацій та поділу туризму на категорії запропоновані не істориками чи культурологами, а маркетингологами. Тому, коли ми розглядаємо культурний чи подієвий туризм, то слід пам'ятати, що для тих, хто здійснював мандрівку на ту чи іншу подію або в бажану місцевість, зовсім було не важливо, як саме ця їх дія називається. А свої стани, досвіди та враження мандрівники отримували у відповідних пунктах подорожей, або сучасною термінологією, – туристичних топосах та дестинаціях. Загалом сучасна західна термінологія, відповідно до напрацьованих наукових градацій, виокремлює, що подієвих туристів, які відвідують концерти, фестивалі, інші масові заходи; і мистецьких туристів, які відвідують театри, галереї та виставки. Виділяють також літературних, сільських, спортивних та інших нішевих туристів [262]. Проаналізувавши соціокультурну палітру розвитку мандрівної активності на Наддніпрянщині другої половини XIX століття, можемо констатувати, що більшість із зазначених вище категорій і видів туристів були характерними для тогочасного суспільства. Усі вони певною мірою брали участь у напрацюванні маршрутів, формуванні топосів та розвитку туристичних активностей і традицій регіону.

Крім цього, під впливом бурхливого поширення залізничного транспорту в другій половині XIX століття виникає новий популярний вид відпочинку – дачний. Перші казенні дачі з'явилися ще з 1854 року в місцевості між Шулявкою та Відрадним, коли Київська палата державних маєтностей почала здавати там ділянки в оренду заможним верствам населення [149, с. 30]. Пізніше виникають дачні комплекси на Приварці (Пріорці), Китаєві-Корчуватому, Сирці, Мишалівці, Видубичах та інших околицях міста. З 1860-х років, після спорудження залізничної гілки Київ – Фастів, яка проходила через поселення Будаївку, на його базі виникає

дачне селище Боярка. Ця місцина дуже швидко набула популярності як кліматичний курорт не тільки серед киян, а й інших мешканців Центральної України. У теплу пору року на боярських дачах відпочивали до десяти тисяч осіб. Окрім пляжів і купалень, тут організовували театральні вистави, музичні вечори, літературні читання тощо. Популярність цього напрямку серед дачних туристів була настільки великою, що з травня по жовтень на цій ділянці залізниці організовували спеціальні додаткові рейси потягів. А неподалік Боярського вокзалу правління залізниці двічі на тиждень влаштовувало безоплатні концерти оркестрів та хорів [140, с. 91]. Тут відпочивали, оздоровлювались і проводили дозвілля видатні українські художники М. Пимоненко, актриса М. Заньковецька, композитори М. Лисенко, П. Козицький, письменники Б. Грінченко, В. Самійленко, Шолом-Алейхем, історики М. Грушевський і Д. Дорошенко, академік В. Вернадський та багато інших. А 1883 року за ухвалою Медичного департаменту в Боярці відкривається кліматичний лікувальний санаторій. У сосновому лісі був зведений комплекс дерев'яних будиночків, де лікували мінеральними водами, сольовими, грязьовими ваннами та іншими оздоровчими процедурами [140, с. 92]. У наведених фактах знову ж таки можемо побачити не лише явні ознаки активного розвитку дачного туризму в цій місцевості, але й основні характеристики, притаманні для початкової генези і функціонування туристичних топосів.

Відповідні тенденції та процеси простежуються і на інших територіях Наддніпрянщини. Наприкінці XIX століття, з появою нових дачних поселень у Дарниці, Пущі-Водиці, Святошиному, Соснівці та інших місцевостях, потік відвідувачів до нових осередків відпочинкового туризму лише зростав. Про високу популярність нових напрямків дачного туризму говорить той факт, що вже 1900 року було побудовано дві трамвайні колії: з Контрактової площі до Пущі-Водиці та від нинішнього Повітрофлотського шляхопроводу до Святошина, які безперервно транспортували численних відпочивальників, значно спростивши процес пересування та збільшивши кількість туристичного потоку. Крім цього, залізничним транспортом традиційно діставались до Бучі, Ворзеля, Дарниці, Ірпеня

та інших численних дачних поселень. «Дачне переселення народів», як такий процес саркастично величали тогочасні газети, починалось вже наприкінці квітня й тривало до початку червня. Там само більше місяця тривав етап повернення туристів-відпочивальників з дач восени. Крім того, дачні містечка ставали не тільки засобом комфортного дозвілля, але й осередками активного культурного життя, де функціонували театри, концертні зали, оздоровчі комплекси, кафе й ресторани. А на залізничних станціях, для зручності подорожувальників були розміщені поштове відділення, аптека, буфети та власний базар [11]. Тож бачимо, що, як і бальна культура, дачний туризм протягом пів століття пройшов шлях трансформації від привілейованого відпочинку заможних людей до цілком масового суспільного явища. Відомо, що за статистичними відомостями на кінець XIX століття на дачах навколо Києва відпочивало близько 50 тисяч осіб [11]. Тож можемо зафіксувати ще один вагомий фактор, пов'язаний з масовим потоком дачних туристів, які не лише відпочивали в різних місцевостях Наддніпрянщини, а й для яких організовували різноманітні культурні події та заходи, що відповідають ознакам становлення оздоровчої, івент-туристичної активності та процесам генези й еволюції туристичних топосів.

Поряд з бурхливим розвитком залізничного та приміського трамвайного транспорту на чільних позиціях залишався і річковий спосіб перевезень подорожувальників. Пасажирські пароплави та приватні вітрильні яхти курсували від Києва як вгору по Дніпру й Десні, так і вниз до дніпровських порогів. Будучи головною водною артерією краю, Дніпро слугував зручним і недорогим видом звершення мандрівок. До того ж, з розвитком водного транспорту та зростанням популярності короткотривалих подорожей для відпочинку здійснювати невеликі тури на пароплавах, вітрильниках або човнах стало приємною звичкою проведення дозвілля для багатьох представників суспільства. Як уже зазначалось у попередньому розділі, починаючи з 1858 року, діяло Товариство пароплавства по Дніпру і його притоках, яке відповідало за велику кількість пасажирських перевезень, у результаті чого виникла необхідність в організації причальних споруд, будівництві павільйонів для очікування тих, хто подорожує суднами тощо.

Вздовж берегів постають нові річкові вокзали з необхідною супутньою інфраструктурою [7, с. 132]. З річкового вокзалу на Подолі в обидва боки Дніпра (додаток Б: Б.26) відправлялись регулярні рейси до сусідніх або більш дальніх пристаней. На великих пароплавах грали оркестри, так само, як і на річкових причалах, де по прибутті кораблів, що їх зустрічали з музикою, демонстрували розважальні вистави, працювали ресторани, готелі й інші заклади. За таких умов самі по собі подорожі на пароплаві ставали цікавою подією, захопливою мандрівкою та способом проведення дозвілля. Збереглись спогади одного з таких туристів, який відзначав надзвичайну красу краєвидів під час поїздки річкою: «Навколо зелень, синя далечінь, а в ній, як у панорамі картинно вимальовуються старовинні церкви, монастирі... гармонія величі природи... Побачивши цю дачну, цілком упорядковану місцевість після галасливих багатолюдних міст з їхньою вічною метушнею, біганиною, стає якимось легше на душі» [170, с. 135]. Ступінь популярності річкового транспорту демонструє той факт, що якщо 1859 року Дніпром вище порогів курсувало 17 пароплавів, то вже 1884 року їх було 74. Також відомо, що 1886 року всього річкою проходило близько 7400 різноманітних суден [107, с. 474]. Наприкінці XIX століття з поширенням електрики на причалах встановлювали ліхтарі, які освітлювали берег і річковий вокзал. З того часу пароплавам стало набагато зручніше пришвартовуватись у вечірні та нічні години [170, с. 123]. А пасажирам стало набагато цікавіше мандрувати у вечірні години, коли берег яскраво світився ілюмінацією, а на причалах грала музика й відбувались вистави. Ці нововведення сприяли збільшенню кількості вечірніх розважальних прогулянок Дніпром, що також швидко стало популярним проведенням часу в туристів, а також появи нових місць подорожей та збільшенню варіацій туристичних відпочинкових маршрутів.

Паралельно проходив процес становлення і розвитку міжнародного туризму. У багатьох європейських книгах, енциклопедіях, журналах подавалась загальна інформація про Україну та її міста. Зокрема, компанія Томаса Кука з 1860-х років пропонувала своїм клієнтам подорожі круїзним лайнером до Одеси та Криму. В одному з подібних турів взяв участь і письменник Марк Твен. Результатом цього

стала його книга, видана 1869 року, «Недосвідчені за кордоном, або Поступ нових паломників» (*The Innocents Abroad, or The New Pilgrims' Progress*). У ній автор детально описав, серед іншого, і свої мандри Чорним морем та відвідини Севастополя, Одеси та Ялти [255]. Крім цього, 1869 року в Лондоні була надрукована книга «Журнал візиту до Єгипту, Константинополя, Криму, Греції з принцом і принцесою Вельськими» авторства Терези Грей, що описує круїз на яхті «Аріадна», на якій учасники туру досягли Севастополя, палаців в Лівадії та Алупці, а також Ялти [239]. У «Географічному, політичному та економічному довіднику», виданому в Парижі 1876 року, поміж іншої цікавої для майбутніх мандрівників інформації про наші землі, її історію та пам'ятки, згадано про значний розвиток залізниць, який позитивно впливав на внутрішню економіку, а також перераховано основні українські ярмарки в Харкові, Полтаві, Бердичеві, Києві та Чернігові (в оригіналі: *Citons les foires de l'Ukraine Kharkov, Poltava, Berdytchev, Kiev, Tchernigov, etc*) [238, с. 676]. Окрім поширення інформації про вітчизняні туристичні приваби та топоси, передові англійські, французькі, німецькі та інші європейські компанії організовували різноманітні групові тури, зокрема, і на українські землі. Так, наприклад, журнал Французького туристичного та екскурсійного товариства протягом 1895–1897 років пропонував своїм читачам поряд з турами до Італії, Палестини, Єгипту, Греції, Хорватії, Боснії, Чорногорії та інших місцевостей також й поїздки до України. З Парижа через Берлін всі охочі могли відвідати Київ. У програмі візиту, розрахованому на три дні, пропонували відвідати 170-тисячне священне місто на Дніпрі, розташоване в наймальовничішій місцевості, що є урядовою столицею та митрополичим центром. Також в оголошенні сказано, що це є велике торговельне місто. Мандрівники мали змогу побувати в Лаврі (додаток Б: Б.18), найбагатшому і найстарішому монастирі країни, заснованому в X столітті, який щорічно відвідує понад 200 тисяч осіб, а також оглянути старовинні печери. Пройтись Хрещатиком, Подолом, оглянути Свято-Андріївську церкву, Володимирську гірку, Софійський собор, Золоті Ворота, новозбудований Володимирський собор (додаток Б: Б.28), а до того ж ще здійснити прогулянку річкою на пароплаві. Після цього туристи вирушали до

Кракова. Вартість такого туру першим класом становила 1675 франків [252, с. 6]. Пропонували також варіанти турів, коли з Парижа через Кельн, Гамбург й інші європейські міста туристи прибували до Києва, а далі могли слідувати країною до Одеси й звідки до Константинополя; або через Київ до Одеси, і далі у Севастополь-Херсонес і Ялту [253, с. 8]. Як бачимо, до індивідуальних іноземних мандрівників, що й у попередні періоди часто відвідували Центральну Україну, наприкінці XIX століття додалися організовані групові туристи.

Неможливо оминати увагою і феномен Чернечої гори. Загальновідомо, що в травні 1861 року пароплав «Кременчуг» перевіз труну з тілом Тараса Шевченка до Канева, де було насипано високу могилу й виконано заповіт Великого Кобзаря. Хоча російська імперська влада й чинила всілякий супротив вшануванню пам'яті видатного українця, з кожним роком кількість відвідувачів цього символічного топосу лише збільшувалась. Протягом десятиліть, традиційно на Зелені Свята, сюди приїздили відвідувачі, кількість яких досягала 5-6, а то й 10 тисяч. Вони прибували пароплавами, човнами, возами, приходили пішки. Для тих, хто приїздив здалеку, пропонували місця для ночівлі [184]. У різні роки Канів відвідували Марко Вовчок, Леся Українка, Б. Грінченко, М. Заньковецька, О. Кобилянська, М. Коцюбинський, О. Кошиць, М. Кропивницький, М. Леонтович, М. Лисенко, І. Нечуй-Левицький, М. Старицький, В. Стефаник, К. Стеценко та інші достойники [96]. Мандрівники прибували туди як поодинці, так і групами. Одну з таких численних організованих «громадських подорожей» ініціював композитор М. Лисенко, участь у якій взяло більше 100 осіб [184]. Отже, переконуємось, що завдяки активній праці свідомих, відданих своїй справі громадських діячів протягом декількох десятиліть Тарасова гора (додаток Б: Б.29, Б.30) стала сакральним місцем для всього українського народу, одним з важливих туристичних топосів Наддніпрянщини, а також символом нездоланності, прагнення до свободи, нашої національної та культурної ідентичності.

Здійснений аналіз різноманітних історико-культурних, соціокультурних аспектів свідчить, що формування туристичних топосів і дестинацій у Центральній Україні відбувалось протягом усієї другої половини XIX століття. Крім того, варто

відмітити, що місця та об'єкти регіону проявляли себе як базис генези туристичних топосів, зокрема, завдяки розвитку транспортної інфраструктури, пароплавства й залізниць, налагодженню міжрегіональних та міжнародних зв'язків, появи все більшої кількості осіб, які мандрували не лише у справах або здійснювали паломництво, але й заради відпочинку, оздоровлення, задоволення культурних потреб або через цікавість до того чи іншого об'єкта Наддніпрянщини. Тривалий період поступово відбувався процес, коли навколо різноманітних історико-культурних пам'яток або природних об'єктів формувались туристичні топоси з відповідною інфраструктурою, вокзалами, готелями, іншими супутніми спорудами та сервісами. А це, відповідно, створювало нові прояви, об'єкти культури або суттєвим чином впливало на вже усталені матеріальну складову й духовну культурну ауру, ціннісно-сміслову наповнення топосів регіону.

Узагальнюючи окреслене вище, можемо зробити висновки, що описаний комплекс різноманітних соціокультурних складових, визначні місця та історико-культурні об'єкти регіону ставали протягом другої половини ХІХ століття на теренах Наддніпрянщини тими чинниками, подіями, топосами, що незмінно привертати увагу мандрівників, спонукаючи їх до нових поїздок, турів, екскурсій. Приваблюючи та збираючи гостей, які, висловлюючись сучасними термінами, були подієвими, культурними, мистецькими або іншими туристами, відповідні місцевості поставали як базис, були прообразами туристичних топосів і дестинацій, пунктами призначення, куди приїжджали на визначений час з конкретною, усвідомленою метою, ідеєю, часто в пошуках потрібних сенсів, відчуттів, вражень, знань, переживань. Звичайно, всі ці означення і терміни ще потребували свого усталення та кристалізації в соціумі та науковому середовищі, адже формування туристичної галузі лише починало свій довгий шлях, а подорожувальники здійснювали свої мандрівки, часто не задумуючись над визначенням чи назвами власних дій. Проте саме завдяки наведеним вище фактам, тенденціям, соціокультурним, історичним, політичним, економічним та іншим змінам відбувались процеси зародження, еволюції, розвитку туристичних топосів описаного періоду.

Висновки до розділу 2

У другій половині XIX століття землі Наддніпрянщини опинились у нових економічних, політичних, господарських, соціокультурних реаліях, що зумовили кардинальні суспільні зрушення та зміни, зокрема й ті, що призвели до активізації процесів туризму, генези, становлення і формування туристичних топосів і DESTИНАЦІЙ регіону. Після остаточного скасування всіх адміністративних, правових, структурних залишків існування української козацької автономії – Гетьманщини та Запорізької Січі – імперська російська влада розпочала наступ на українські суспільно-політичні, літературні, культурні рухи, здійснила заборони української мови, науки, періодичної преси тощо. Метою цих репресивних дій було цілковите знищення історичної пам'яті, свідомості, ідентичності українського народу.

Виявлено, що з поширенням та входженням у суспільні норми й традиції ідей мобільності, звички подорожувати задля відпочинку, проведення дозвілля, самоосвіти, заради цікавості та інших спонук все ширші категорії населення Наддніпрянщини формували та реалізовували свої особисті потреби під час туристичних мандрівок, обирали власні цілі для вирушання в поїздку до топосів і DESTИНАЦІЙ, що їх зацікавили.

Загалом проведений у другому розділі культурологічний аналіз різноманітних аспектів і компонентів формування туристичних топосів показав їх вагомий вплив та непересічне значення в процесах поступу українського соціокультурного простору, збереження та розвитку власної культурної ідентичності. Визначено, що в другій половині XIX столітті на теренах Наддніпрянщини з'явилися нові види, топоси, напрямки туризму. До відомих в попередні періоди, традиційних для даного регіону, паломницьких, освітніх, подієвих подорожей, додалися науково-просвітній, курортно-дачний, відпочинковий (дозвіллевий), естетичний (коли здійснювали турне заради гарних краєвидів, старовинних палаців тощо), круїзний (подорожі водним транспортом) та інші види подорожей. Таким чином, друга половина XIX століття стала часом

формування різноманітних нових напрямів туризму, появи перших туристичних маршрутів для ширших верств населення, а також генези туристичних топосів, процес постання яких тісно пов'язаних з проаналізованими соціокультурними змінами, що відбувались у визначений час в регіоні, що досліджується.

Розкриття ролі та місця туристичних топосів, культурологічне осмислення процесів розвитку туризму важливо тим, що відображає досі малознані складові тогочасного життя означеного регіону. Встановлено, що розвиток туризму, еволюція топосів, а також стан, збереження історико-культурної спадщини є взаємодоповнюваними синергетичними складовими, що діють взаємозалежно, постійно перетинаючись, та мають потенціал сприяти розвитку один одного, впливають на свідомість, етнокультурну пам'ять, ідентичність народу. Пам'ятки, старожитності, архітектура, природні парки, ландшафти й інші об'єкти є тим фундаментом, на якому постають відомі та популярні туристичні топоси.

Дослідження основних об'єктів та пам'яток матеріальної і духовної спадщини, виокремлення серед них місць, що привертали увагу широких кіл суспільства, дали змогу виявити відповідні місцевості та проаналізувати, як вони ставали початковими туристичними топосами, тими кінцевими пунктами мандрівок, що були наповнені значними сенсами й цінностями для туристів, куди приїжджають у визначений час та з конкретною метою; тобто з'ясувати та узагальнити ті тенденції і процеси, завдяки яким відбувались зародження, генеза, поступ, розвиток туристичних топосів, а також процеси постання модерної культурної ідентичності на теренах Наддніпрянщини в другій половині XIX століття.

РОЗДІЛ 3

ТУРИСТИЧНІ ТОПОСИ НАДДНІПРЯНЩИНИ В ДИНАМІЦІ РОЗВИТКУ КУЛЬТУРНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ ХІХ СТОЛІТТЯ

3.1. Складові туристичних топосів в контексті осмислення культурної ідентичності

Феномен, прояви туризму та його складових, незважаючи на те, що їх почали науково, з культурологічного погляду, досліджувати лише протягом останніх півстоліття, існували задовго до цього. Перебіг процесів становлення конкретних туристичних топосів і дестинацій у різних країнах був тісно пов'язаний з рівнем розвитку освіти, культури, економіки, а також з історичними й політичними процесами еволюції тих чи інших територій та державних утворень.

У межах гуманітарного знання, розглядаючи туристичні топоси й дестинації за допомогою культурологічного підходу, є змога надати всебічну оцінку процесам становлення і розширення туристичної діяльності громад, їх впливів на соціальну та культурну сфери, природоохоронну й економічну діяльність, політику тощо. Зрештою, туризм варто розглядати не тільки як впливову складову дослідження, розуміння та збереження національної культурної спадщини, а і як один з основних засобів пізнання власної країни, формування гордості за її культуру, минуле й сьогодення, розвитку рівноправного міжнародного партнерства з провідними країнами світу із застосуванням передового досвіду, зокрема в галузі розвитку туристичної галузі [13]. Отже, завдяки застосуванню культурологічного підходу до вивчення туризму та його складових, зокрема студіювання туристичних топосів, є змога краще зрозуміти, як культурні зміни впливають на поведінку людей, їх побут, звички, настрої, ідентичність тощо. Аналізуючи вплив туристів на топоси й зворотну дію топосів на особистість та суспільні групи, можемо відстежувати різноманітні ментальні, соціологічні, психологічні, культурні та інші наслідки цієї взаємної взаємодії. Крім того, культурологічні дослідження туристичних топосів

дають змогу досліджувати глобальні та локальні суспільні процеси, пов'язані з питаннями становлення, збереження, розвитку культурної ідентичності.

Культурологія як наука, що починає поставати наприкінці XIX століття на досягненнях попередніх гуманітарних дисциплін, спрямована до вимірів ідеально-символічної сфери, уявлень про сутності ідей у проєкції до матеріального світу. Продовжуючи наративи етики й філософії, культурологія успішно поєднує раціонально-логічний світогляд з позараціональними формами знань. А завдяки методу дедукції охоплює ланки як практичних досліджень, так і прийнятих апріорних положень. До того ж, дослідження матеріальних і духовних скарбів у культурології, окрім прикладного значення, гармонійно доповнюється символічними вимірами, сакральною сферою [5, с. 6]. Крім того, туристичні топоси й дестинації мають потенціал і функціонал не лише для ознайомлення туристів з місцевими традиціями, сприяння популяризації культурно-історичних знань, але й опції справляння позитивного терапевтичного впливу, зокрема на відновлення гармонійного стану, природних біологічних ритмів, оздоровлення психологічних і фізіологічних станів людини тощо [204, с. 79]. Вони також здатні створювати умови для відновлення, повноцінного відпочинку, виконуючи сприятливу терапевтичну дію. Виважене планування та підбір маршрутів, відвідування культурно-мистецьких заходів чи об'єктів формують унікальні комплексні умови, сприяючи гармонізації особистості, забезпечують повноцінну фізичну та психологічну рекреацію [194]. Внаслідок цього можемо переконатись, що туристичні топоси мають як визначний вплив на стан та процеси збереження матеріальної і духовної культури, так і позитивний ефект для ментального й фізичного стану як особистості, так і суспільства загалом.

Розглядаючи культуру в її загальному розумінні як всю повноту об'єктів і норм, які створила людина, можемо сказати, що вона включає в себе предметні форми, знання, образи й символічні означення навколишнього світу. Отже, окрім матеріальних продуктів діяльності суспільства, важливе значення у формуванні культури має світ символічних значень, що постає з метою збереження та передачі соціально цінних уявлень, знань, ідей, досвіду тощо [41, с. 96]. Водночас

матеріальна культура розглядається як таке втілення матеріалізованих потреб людини, що включають у себе, серед іншого, споруди, артефакти, предмети побуту, витвори мистецтва та багато іншого [41, с. 98]. Духовна ж культура не стільки протиставляється попередній, скільки взаємозалежна з нею, є однією з проявів сукупної культури людства. Духовна культура містить у собі всі прояви і явища, пов'язані з інтелектуальною, ментальною, емоційною діяльністю людини, як-то: звичаї, традиції, вірування, мова, фольклор, норми поведінки та ін. [41, с. 97]. Саме поняття «духовна культура» генетично пов'язане з гегелівським «абсолютним духом», який є самопізнанням абсолютної ідеї в царині мистецтва, культури, філософії, релігії тощо. Як зазначають Н. Хамітов та С. Крилова, у сучасних гуманітарних науках, зокрема в антропології та культурології, вивчають питання духовної культури особистості – культури самоусвідомлення, творчого зростання та пізнання світу [197, с. 63]. Отже, очевидним є те, що матеріальну й духовну культуру не можна розглядати як окремі, не пов'язані між собою прояви життєдіяльності людства. Споруди, артефакти, твори мистецтва стають визначними об'єктами матеріальної культури, коли вони тісно пов'язані з історією, територією, народом, які надають їм важливих символічних значень. Так само й духовна культура зі своїми традиціями, ритуалами, мовою, легендами, емоційними прив'язками повинна мати об'єкти, топоси, з якими всі ці ментальні явища та прояви мають сталий зв'язок, до яких відвідувачі мають змогу приїхати, щоб з ними ознайомитись та проїняти їх глибинними духовними складовими.

Своєю чергою, у європейських наукових колах XIX століття під впливом німецького філософа та дослідника культури Й. Гердера термін «духовна культура» почали активно застосовувати до опису способів життя окремих народів, націй, а також до різних історичних періодів. Внаслідок цього його значення все частіше вживали в множині – культури. Спостерігалась й інша тенденція, коли в другій половині XIX століття в англійській мові слово «культура» набуло більш вузького сенсу, та його часто вживали щодо окремих сфер мистецтва, філософії, науки, освіти тощо [232, с. 11]. Поступово, наприкінці XIX і протягом XX століття, під впливом розвитку гуманітарних і соціальних наук, визначення культура почало

більше стосуватись суспільних норм та стало описом певного способу життя, який уособлює конкретні цінності не лише в мистецтві чи освіті, але також в інституціях, способі мислення, стилі життя та побутовій поведінці. А також відносилось до тих соціальних правил, які забезпечували спільне розуміння, що об'єднувало індивідів у суспільстві. Отже, культура суспільства, його матеріальні й духовні цінності віддзеркалюють, виражають його соціальні та інституційні відносини [232, с. 12].

Із часом у глобальному вимірі культура стала означати процес розвитку людини відносно всього середовища перетвореного й створеного людством. Отже, ідеться про спробу досягнути вплив і місце культури як всеосяжного чинника в генерації та трансформації тих сенсів, цінностей, що визначають провідні шляхи поступу людської цивілізації [54, с. 15]. Тож очевидно, що культура в усіх своїх проявах і значеннях має безпосередній вплив на конкретні, утилітарні види людської діяльності, зокрема на мистецтво, науку, архітектуру тощо; а також на глобальні цивілізаційні прояви, які уособлюють весь спектр матеріальних і духовних надбань регіонів, країн, народів.

Як наголошує Г. Річардс, здатність туристичних топосів чи дестинацій розвиватися напряду залежить від їх здатності перетворювати основні матеріальні фактори в активи з вищою символічною чи знаковою цінністю, а також від того, як та або інша місцевість зможе використовувати свої успадковані й створені активи, щоб зробити себе привабливою для туристів. Кожна успішна туристична місцевість, топос, дестинація мають унікальне поєднання предметних активів, об'єктів, знань, символів, соціального капіталу, автентичної атмосфери, що робить певні місця особливо цікавими для подорожуючих завдяки неповторному поєднанню матеріальних і духовних компонентів. Внаслідок цього власний особистий досвід, який отримує турист під час відвідування таких топосів і дестинацій, забезпечує потенціал для подальшої передачі усталених або розвитку нових наративів, сенсів та ідентичності [269]. Це доводить важливу соціокультурну функцію та наявність значного потенціалу туристичних топосів у збереженні, розвитку, формуванні матеріальних і духовних складових культури, а також суспільства, держави загалом у широкому спектрі їх сфер та галузей.

Оскільки предметним полем сучасної культурології є синтез різних напрямів соціальних та гуманітарних наук з відповідною базою досліджень, то контекстуальність культурологічних студій найкраще проявляється в аналізі різноманітних аспектів змістовного й ціннісного простору епохи, що вивчається, яку ми переосмислюємо в контексті сучасних реалій. Тим самим аналізуємо процеси еволюції суспільства, у межах якого культурологічні дослідження набувають нового виміру, стають системою знань про структуру, функції, послідовність, закономірності розвитку людського буття [41]. Зауважимо, що, як відзначає сучасний український культуролог Ж. Денисюк, культура як спосіб життя та створена людиною реальність постає не лише сукупністю історичних або географічних, але й також фундаментальних символічних складових, здатною продуктивно вплинути на розвиток суспільства, коригуючи людські цінності та переосмислюючи світосприйняття [54, с. 12]. Після наведених вище концептуальних тверджень стає очевидним, що всебічне, комплексне осмислення потенціалу туристичних топосів як компонентів матеріальної і духовної культури не можливе без аналізу та усвідомлення процесів, завдяки яким відбувається постання матеріальної спадщини й формування духовних цінностей і сенсів. Адже, надаючи матеріальним і духовним складовим культури, туристичним топосам, що функціонують на їх основі, власне, унікальне наповнення, наділяючи їх неповторним значенням, суспільство проходить певні етапи, переживає послідовність змін взаємопов'язаних чинників, які безпосередньо впливають на розвиток всього соціуму й держави. Нижче ми розглянемо ці чинники та взаємозв'язок між ними.

Розуміючи важливість значення соціокультурних процесів у загальному розвитку суспільства, за останні десятиліття європейські вчені: культурологи, дослідники культури (Cultural Studies) Поль дю Гай, С. Голл, Л. Джейн та ін. [232], ґрунтуючись на доробку вченого Р. Вільямса, який у своїх працях розглядав культуру як фундаментальні матеріальні, інтелектуальні, духовні складові буття спільнот [167, с. 26], розробили модель колообігу культури (circuit of culture). Ця модель розглядає культуру як взаємопроникну, співзалежну систему, що

складається з п'яти основних сенсотворчих процесів. Спільно вони вибудовують, формують своєрідний контур, через який можна комплексно провести культурологічний аналіз будь-якого процесу, тексту чи артефакту, якщо ми хочемо його всебічно дослідити. Тобто, щоб вивчити культурологічні аспекти явища чи предмета, слід дослідити, як він представлений, які соціокультурні ідентичності пов'язані з ним, як він споживається, які механізми регулюють його поширення та використання [232, с. 3]. У цьому розумінні й контексті пропонуємо означити, опрацювати процеси еволюції та генези туристичних топосів Наддніпрянщини як соціокультурного феномену, що почав активний розвиток у другій половині XIX століття, а також проаналізувати їх потенціал як компонентів матеріальної та духовної культури регіону.

Рис. 1. Зображення моделі Колообігу Культури (Circuit of Culture) [167; 232]

Схематичне зображення колообігу культури [167; 232] (рис. 1) наочно демонструє, що немає значення, з якого компонента починати аналіз, оскільки процеси є взаємозалежними і для їх комплексного, ґрунтовного розуміння потрібно пройти все коло повністю. Більше того, кожна частина ланцюга впливає на сусідню

та всі інші складові одночасно. Хоча в теорії ці частини виокремлені, у реальності вони постійно накладаються та переплітаються складним пов'язаним чином. Разом ці елементи є тими, що становлять основу та дозволяють ґрунтовно провести культурологічне дослідження певного об'єкта [232, с. 4]. Тож далі ми більш детально проаналізуємо кожен з п'яти факторів колообігу культури в суголоссі та взаємозв'язку з тематикою нашої праці та дослідженням складових генези туристичних топосів в контексті осмислення культурної ідентичності.

Завдяки значенням, символам, іншим проявам духовної культури, що дають нам змогу «розуміти» матеріальні речі в їх ідейному наповненні, незаперечною є потреба дослідити перебіг процесу, як саме відбувається постання і створення сенсів. Адже саме людина наділяє матеріальні та духовні складові культури значеннями – тим, як ми їх собі уявляємо та наскільки вони є цінними для нас. Це і є процесом постання такої складової моделі колообігу культури як **репрезентація**. Основними засобами репрезентації в культурі є мова (письмові або усні твори, слогани, гасла тощо), образи (зображення, фотографії, живопис, відео), які дозволяють суспільству використовувати знаки та символи, щоб репрезентувати чи відтворювати все, що існує у світі, у термінах значущої концепції, образу чи ідеї, створюючи зрозумілі системи для усвідомлення та опрацювання речей або явищ, а також поширення інформації щодо них [232, с. 13]. До того ж, репрезентація – це одночасно й форма, яку має об'єкт, і смисли, які закладені в нього. Залежно від того, як особа сприймає предмет, топос або явище, вони набувають для нього відповідного символічного, духовного та матеріального значення [167, с. 27]. Як відзначає культуролог С. Руденко, для європейських (і світових) традицій спілкування властиві норми, коли розпізнання за шкалою свій-чужий відбувається через спадщину, яка поміщається у фокус процесів цивілізаційної ідентифікації [166, с. 70]. Так само й туристичні топоси Наддніпрянщини, які наділялись змістовним наповненням та історико-культурними маркерами, були своєрідним індикатором, що давав змогу розрізняти своїх від чужинців, носіїв спільної чи іншої ідентичності й свідомості.

За словами французького соціолога другої половини XIX – початку XX століття Е. Дюркгайма, колективні уявлення, що стосуються спільних значень, цінностей і норм окремих людей, вповні і яскраво виражаються в їхній поведінці, інституціях, міфах, віруваннях або мистецтві [232, с. 12]. Тож репрезентація туристичних топосів як соціокультурного явища та знакових, важливих місць подорожі протягом другої половини XIX століття пройшла шлях від маловідомого нового явища до поширеного в більшості суспільних станів, знаного та бажаного місця, де із задоволенням проводили вільний час і дозвілля. Крім цього, туристичні топоси впевнено входять в тогочасну повсякденну культуру: про них пишуть періодичні видання, вони є складовою художньої літератури, традицій побуту, звичок тощо. У такому випадку, як зазначено вище, культура є описом певного способу життя, що проявляє свої репрезентації та цінності в повсякденній поведінці.

Соціальну, національну, культурну **ідентичність**, яка тісно пов'язана з попередньо розглянутим соціокультурним процесом репрезентації, культурологи розглядають як сукупність уявлень особи, групи, суспільства про себе й власні характеристики, ґрунтуючись на порівнянні їх самих з відповідним культурним середовищем, суспільним станом, народом тощо [41, с. 70]. Як пише Л. Нагорна, під ідентичністю розуміють результат самовизначення людини або спільноти внаслідок створення ними «образу – Я» чи «образу – Ми». У соціальних та гуманітарних дисциплінах ідентичність розуміють як набір особливих рис, які виділяють певного індивіда та спільноту з-поміж інших. Отже, ідентичність має багатогранний вимір духовної та практичної, матеріальної життєдіяльності людини [126]. Крім цього, як відзначає культуролог Ж. Денисюк, ідентичність є усвідомлення особистістю своєї приналежності до певної соціальної групи, що дає змогу їй визначити власне місце в соціокультурному просторі, орієнтуватись та позиціонувати себе у світі, ствердити власну приналежності до певного образу, ідеалу тощо. Отримуючи потрібні орієнтири, людина має змогу знайти своє призначення, віднаходячи потрібну точку опори буття [55, с. 102]; а також, спираючись на власні етнокультурні цінності, творити такі смислове середовище,

моделі поведінки, зразки матеріальної і духовної культури, що відповідають за розвиток самих основ спільноти, її ціннісно-сміслових універсумів [56, с. 5]. Важливо відзначити, що одними з відповідних багатовимірних факторів та об'єктів, що формують потрібні орієнтири, моделі поведінки, допомагають пізнати й усвідомити матеріальну та духовну спадщину, зрозуміти сенси, ствердити власну ідентичність, є туристичний топос.

Отже, пересвідчуємось, що важливим критерієм ідентичності як сукупності дій і практик, які поширюються в суспільстві та які встановлюють за допомогою чітких маркерів, схожість або відмінність категорії «я» і «ми» від категорії «вони» [167, с. 27], постає в другій половині XIX століття на Наддніпрянщині феномен туристичного топосу. Як зазначено в попередніх розділах, вийшовши з елітарного, аристократичного заняття, туристичні подорожі, починаючи з 1860-х років, протягом чотирьох десятиліть стають масовим загальновідомим і загальнобажаним проявом суспільних активностей. Водночас різні туристичні топоси стають уособленням різних ідентичностей, що мали місце в тогочасному соціумі. Так, наприклад, театри й музеї позиціонуються як такі, що в них перебувають передусім освічені, виховані, культурні люди; пансіонати, води, дачі відвідують з метою оздоровлення, дозвілля та відпочинку; історичні та релігійні об'єкти привертають увагу з просвітньою, науковою, духовною метою тощо. Цікаво відзначити, що Чернеча гора в другій половині XIX століття на додачу до перерахованих вище характеристик уособлювала собою, на рівні зі святинями Києва чи гетьманськими столицями Наддніпрянщини, сакральне місце (топос), що символізує вияв української культурної ідентичності, яка почала в той період стрімке масштабне відродження в суспільстві, незважаючи на постійний спротив російської імперської влади. Відомо, що в досліджувану добу навіть поїздка на виставу української театральної трупи, участь у літературному вечорі пам'яті, відвідування могили І. Котляревського, Т. Шевченка або іншого видатного діяча були ознакою прояву своєї ідентичності. Так само, як і похід до костелу на теренах Центральної України другої половини XIX століття був явним вираженням польської ідентичності. Ці та інші маркери не лише слугували для виокремлення та орієнтації по шкалі «свій-

чужий», але їй сприяли постанню в суспільстві чітких критеріїв ідентичності, усвідомленню себе частиною українського народу, який споконвіків мешкав на своїй землі та продовжував існувати, незважаючи ні на які імперські циркуляри, заборони, утиски й репресії.

Наступна складова моделі колообігу культури **виробництво** стосується як створення матеріальних пам'яток, артефактів, творів мистецтва тощо, так і духовних культурних продуктів. Коли об'єкт виробляється технічно, він одночасно постає і духовно, адже в нього кодується конкретні значення, ментальні цінності, сенси. Цей факт повертає нас до процесів формування репрезентації та ідентичності, а також до наступної складової споживання. Завдяки натхненню, таланту, унікальним здібностям людей, що виробляють, творять той чи інших продукт (об'єкт), також відтворюються репрезентації і формуються ідентичності в певних осіб та суспільних груп. Отже, окрім товарів, матеріальних об'єктів, виробництво охоплює і процес комунікативних повідомлень, духовних цінностей, у які закладають певні сенси та асоціації, що можуть трансформуватись, видозмінюючись у процесі їх поширення [232, с. 5]. Водночас на процес наповнення сенсами та на кодування ідеями впливає широкий спектр тогочасних обставин: норм культури, технологічні можливості, інфраструктура, політичні, економічні чинники тощо [167, с. 28]. Отже, маємо справу як з постанням, виробленням матеріальних, так і духовних цінностей, складових топосів, які є тісно переплетеними та взаємозалежними.

До ланок виробництва, у широкому розумінні цього поняття, тобто формування, постання матеріальних і духовних компонентів туристичних топосів Наддніпрянщини другої половини XIX століття, можна віднести процеси будівництва готелів, музеїв, парків, театрів, вокзалів та інших об'єктів, пов'язаних з етапом розвитку туризму, формування туристичних топосів і дестинацій. Також сюди слід віднести друк путівників, книг про мандрівки, довідників, альбомів, листівок з видами мальовничих місцевостей, тобто всі ті складові, що, окрім матеріального боку, мають суттєву духовну, інформаційну, ціннісно-смыслову складову, які формували імідж та заохочували попит на туристичні поїздки

(додаток Б: Б.7, Б.19). Звісно, до цього переліку факторів належить і виникнення перших туристичних гуртків та агенцій, що безпосередньо здійснювали організацію індивідуальних чи групових турів.

Аналіз процесів та практик **споживання** також доводить і демонструє повну взаємопов'язаність та взаємозалежність всіх складових колообігу культури з етапами розвитку туристичних топосів Наддніпрянщини. Як підкреслюють П. дю Гай, С. Голл та інші розробники концепції *Circuit of Culture*, процеси колообігу не закінчуються в якійсь окремій точці, а є постійно тривалим перебігом споживання продуктів та послуг. А зайняття цими практиками є постійною одночасною співдією споживання і формуванням матеріальних та духовних складових, продуктів / послуг та сенсів. Незважаючи на те, що виробники туристичних послуг, які пропонують відвідати ті чи інші топоси, спожити пов'язані із цією галуззю товари, намагаються кодувати їх певними значеннями та асоціаціями, вони в процесі взаємодії зі споживачем можуть приймати, транслювати зовсім інші ідеї та смисли. Тож очевидно, що значення, духовні складові не просто «надсилаються» виробниками і пасивно «сприймаються» споживачами культурних послуг, відвідувачами туристичних топосів тощо. Вони активно формуються самими учасниками подорожі в ході та за результатом її завершення. У такому випадку бачимо, що під час культурного виробництва ролі «виробника» і «споживача» є багато в чому взаємозамінними. А споживання стає все більш особистим актом «виробництва» само по собі. За таких умов канали циркуляції культурних смислів постають як нові джерела виробництва різноманітних сенсів [232]. Крім цього, самі по собі об'єкти культурного значення, туристичні топоси й дестинації також є каналами для передачі інформації, ідей, смислів, меседжів своїм відвідувачам на рівні письмового та усного слова, зображень, образів, вражень тощо, тим самим розширюючи в культурному просторі способи, канали, якими можна ці духовні складові передавати й доносити до широких мас суспільства [232]. Можемо зробити висновок, що духовні складові матеріальних об'єктів, зокрема туристичних топосів, не є статичними, а можуть змінюватись під впливом багат шарових процесів. Тому для успішного функціонування туристичних

топосів важливими є не лише матеріальні пам'ятки, твори мистецтва, артефакти, але й те змістовне, інформаційне, ідейне наповнення, що формує сприйняття, вплив на ідентичність відвідувачів. Водночас самі відвідувачі є співтворцями ціннісного наповнення відвідуваних ними топосів.

Протягом другої половини ХІХ століття в Наддніпрянщині процеси споживання туристичних послуг, поширення інформації, зацікавлення та відвідування початкових туристичних топосів були тісно пов'язані з тогочасними умовами життя, способами пересування, загальним станом економічного та соціокультурного простору. Ці процеси й традиції «споживання» туристичних топосів, мода на туризм доволі швидко поширювались у суспільстві, впевнено ставали нормою поведінки, охоплюючи все більші верстви населення. Наприклад, як відзначає культуролог С. Русаков, Київ можна розглядати як локацію, у якій обертаються певні культурні артефакти, феномени та об'єкти, що отримують власні сенси, працюючи як символи. Так, Дніпро – це не просто річка, а уособлення могутності, життєдайності; київські схили – єднання природи і мегаполісу; вулиця Хрещатик – центральна вісь, серце міста (додаток Б: Б.4, Б.7). Процеси взаємодії з відповідними матеріальними об'єктами і їх духовними означеннями, етапи «споживання» цих топосів, дестинацій, образів та сенсів мають безпосередній вплив на формування ідентичності мешканців та гостей міста. А різні інтерпретації, ступінь їх сприйняття або неприйняття впливають на розвиток й утвердження місцевої, регіональної, національної культури та свідомості [167, с. 29]. До того ж, оскільки вже наприкінці ХІХ – початку ХХ століть стають популярними альбоми, літографії, листівки з краєвидами Києва та інших навколишніх місцевостей, із зображеннями пам'ятників, соборів, театрів, садів, будинків, живописних краєвидів, то ці поширені візуальні образи внесли свій суттєвий вклад у підвищення рівня споживання туристичних продуктів. Тож ландшафти, їх візуалізація перетворюються на один із чинників вироблення ціннісно-світоглядних орієнтирів. До цієї когорти також можна зараховувати готелі, кафе, ресторани, супутні сувенірні товари, тематичні книги, публікації, пісні – усе те, що наповнювало туристичним змістом життя містян і гостей [167, с. 30]. Отже,

подорожувальники під час вибору топосів, у процесі відвідування цікавих місць, у результаті ознайомлення із супутньою тематичною продукцією, виданнями, публікаціями тощо «споживали» закладені в них ідеї та сенси, одночасно формуючи власні враження і транслуючи їх далі, поширювали інформацію, повідомлення, чутки про них, формуючи імідж, виробляючи та споживаючи образ, ідентичність того чи іншого об'єкта подорожі або туристичного топосу.

Нарешті, п'ятий процес колообігу культури, що носить назву **регулювання**, відноситься до широкого кола офіційних та неофіційних законів, традицій, звичаїв, норм культурного життя суспільства [232, с. 5]. Цей елемент, охоплюючи різні види формального та неформального контролю на всіх рівнях, формує відчуття правильного або неправильного, відділяючи прийнятне від неприйняттого в певному культурному контексті [167, с. 28] та у відповідній місцевості або топосі. Вітчизняні й зарубіжні вчені, як-то: К. Купер, Д. Флетчер, А. Головчан, Т. Ткаченко та інші, туристичні топоси та дестинації розглядають як об'єкти «інтегрованого управління» [45], адже вони здатні об'єднати всі складові в єдину систему якісного туристичного продукту. До складових інтегрованого управління туристичним об'єктом відносять інформування, транспорт та зв'язок, розміщення і харчування, атракції та інші послуги [45]. Отже, можемо відмітити суттєвий прогрес розвитку туристичної сфери. Якщо наприкінці XVIII століття подорож задля власних відпочинку або розваги для всіх верст суспільства, окрім незначної групи еліти або вчених, була вчинком, що кидав виклик усталеним нормам поведінки, то протягом другої половини XIX століття подорожі та відвідування тогочасних туристичних топосів і дестинацій стають звичним, буденним явищем. У той самий період, окрім неформальних процесів регулювання правил подорожей та усталених культурних практик, з'являються перші організації, що створювали належний рівень інформування, забезпечення транспортом, проживання, харчування, дозвілля туристів, а також пропонували та проводили тури в межах чинного законодавчого поля.

Проаналізувавши процес генези та розвитку туристичних топосів Наддніпрянщини другої половини XIX століття за допомогою культурологічної

моделі колообігу культури, можемо побачити, що соціокультурні складові та їх еволюція не були фіксованими, а мали взаємопов'язану мінливу природу. Таким чином, спостерігались суспільні культурні зміни, що призводили до формування, до репрезентації, передачі цінностей, сенсів і значень, до становлення, виробництва, розвитку топосів, відвідування і споживання сервісів, унормування та регулювання звичок, традицій, правил туристичних подорожей. Водночас усі ці складові могли відрізнятись в різних локаціях, видозмінюватись, уніфікуватись чи трансформуватись під впливом одна одної, накладаючи свій відбиток на культурне середовище загалом та потреби різноманітних верств населення.

Показово, що модель колообігу культури дає змогу розширити сфери застосування та об'єкти дослідження вітчизняної культурології, адже допомагає детально вивчити різноманітні культурні явища та феномени. Застосування цієї методології демонструє науковий потенціал повноцінного культурологічного аналізу створення, поширення, еволюції, сприймання в суспільстві різних проявів, об'єктів, що розкриває гарні перспективи для нових векторів розвитку культурологічних студій [167, с. 34]. З огляду на це пересвідчуємось, що досліджені в межах цієї моделі туристичні топоси ще більш повно постають як важливий культурологічний компонент, який має безпосередній вплив на розвиток матеріальної та духовної культури місцевості, регіону, суспільства, народу, держави.

Привертає увагу той факт, що розвиток туристичних топосів Наддніпрянщини в другій половині XIX століття відбувався паралельно та співзалежно з розвитком інформаційної культури, яка проявлялась в збільшенні значення та поширення ролі друкованих засобів масової інформації, які ставали вагомим складовим загальної культури суспільства. За таких умов інформаційну культуру можна розглядати як алгоритм вчинків і дій особи, групи осіб у суспільному середовищі, які безпосередньо чи опосередковано впливають на всю життєдіяльність соціуму. А належне дослідження всіх складових інформаційної культури дає підстави стверджувати, що вона є основою формування свідомості особистості, спільнот, нації тощо [201, с. 67]. На підставі цього можемо

стверджувати, що туристичні топоси й дестинації, які формуються на основі історико-культурних чи природних пам'яток, музеїв тощо, вдало використовували здобутки, спадщину місцевої культури, наявність артефактів, цікавих місць та поширення інформації щодо них у періодичних виданнях, путівниках, художніх творах, розповідях очевидців тощо. Отже, підкреслимо загальне велике значення інформаційної культури, що є складовою частиною глобальної духовної культури та включає в себе, серед іншого, переконання та знання, які зберігаються та передаються з покоління в покоління через процеси формальної і неформальної комунікації та освіти. У контексті аналізу духовної культури, що впливає на формування суспільних мотивів розвитку туристичних топосів Наддніпрянщини в другій половині XIX століття, бачимо наявне активне входження в соціокультурний простір туристичних ідей, звичок, практик, що загалом сприяло подальшому розвитку сфери туризму в регіоні.

Крім того, згадані вище тенденції є не лише вузькотуристичними, але й загальноцивілізаційними. За умови, коли постання («виробництво»), засвоєння («споживання»), сприйняття («ідентичність»), прояви («репрезентація»), унормування («регулювання») матеріальної і духовної культури стають процесом особистісного та суспільного відкриття, ініціації творення світу культури в собі та ззовні. Коли людина бере участь у діалозі, у колообігу культур, при якому здійснюються неповторна актуалізація, переосмислення, відтворення, закладені в ці об'єкти, топоси, дестинації сенсів, значень, цінностей. Таким чином, як було проаналізовано вище, споживання туристичного (чи будь-якого іншого матеріального або нематеріального продукту) робить значний акцент на смислотворчих можливостях культури, що уможлиблюється завдяки проактивній позиції всіх учасників цього культурного процесу [167]. Спираючись на концепції М. Гайдеггера, бачимо в цих процесах наявність і єдність трьох ключових складників творіння: форми (матеріальної культури), усвідомлених сенсів (духовної культури) і множини переживання (емоцій, відчуттів, рефлексій тощо) [242]. Наведені елементи є результатом аналізу поступового накопичення множини суспільних рухів та вчинків, що в процесі своєї постійної взаємодії спричиняють

історичний поступ у послідовності двох складових: матеріальної і духовної, які й формують ідентичність. Межею, а одночасно й поєднуваним чинником між ними слугує поняття психічного. Як результат, завдяки особистим і спільним зусиллям формуються історичні процеси еволюції матеріальної і духовної культури, що також є полем людської психічної і практичної діяльності, які своєю чергою є екзистенціалом або ціннісним переживанням [172, с. 116]. Отже, можемо констатувати, що концепція колообігу культури допомагає при дослідженнях матеріальної та духовної культури, пропонуючи цілісний підхід до розуміння детермінантів і процесів розвитку туристичних топосів як багатоскладових соціокультурних феноменів, що взаємодіють із суспільством та його членами на різних рівнях. Також переконуємось, що ідентичність є одним з ключових, базових, фундаментальних чинників та складових усього циклу колообігу культури.

Окрім цього, важливо, що твори, артефакти, образотворче мистецтво нарівні з архітектурою та іншими матеріальними культурними здобутками мають значний символічний контекст і включені в ментальну послідовність: міф – символ – ритуал. Так переконуємось, що всі прояви культури, види мистецтва мають тісну взаємозумовленість з ментальністю соціуму та слугують для передачі символічних кодів, маркерів ідентичності наступним поколінням [181, с. 280]. Очевидно, що духовні, освітні, релігійні, історико-культурні об'єкти Наддніпрянщини, які згодом стали відомими туристичними топосами й дестинаціями, протягом усієї своєї історії мали й мають суттєвий символічний контекст та гармонійно входять до матеріального й ментального культурного простору українського народу. Відповідно, аналогічні соціокультурні прояви, зв'язок з матеріальною і духовною спадщиною, вплив туристичних топосів на процеси виокремлення символічних кодів і сенсів, формування культурної ідентичності можемо спостерігати й у таких культурологічних аспектах функціонування туристичних топосів, як їх відображення, опис, згадування в українській науковій літературі, мемуаристиці, періодиці другої половини XIX століття.

Дослідивши синергетичний зв'язок ідентичності з іншими соціокультурними чинниками, через призму еволюції туристичних топосів за допомогою моделі

колообігу культури, можемо переходити до наступного підрозділу нашого дослідження. Як підсумок, окреслимо, що етапи виробництва, репрезентації, споживання, регулювання та ідентичності наповнюють матеріальні об'єкти, продукти, практики особливими значеннями та духовним змістом, які, відповідно, слугують для вираження, усвідомлення, передачі основних суспільних цінностей, ідей, наративів тощо, адаптуючи їх до особливостей відповідної епохи, практик тогочасного світу, зберігаючи при цьому їхні ключові сенси та значення в колективній пам'яті поколінь.

Важливо зазначити, що основним рушієм усіх цих процесів є символ. Адже, яким би потужним не був матеріальний історико-культурний потенціал Наддніпрянщини чи інших регіонів України, що залучений для розвитку туристичних топосів, маючи пам'ятники архітектури, унікальні природні зони, місця епохальних історичних подій, без наповнення цих об'єктів важливим символічним значенням, репрезентації в них близьких та потрібних для суспільства сенсів – всі вони залишаються незначними, незрозумілими та нецікавими для туристів. І навпаки, при наданні складовим матеріальної спадщини наповненого, екзистенційного значення, вони отримують життєдайний потенціал не лише для сприяння дозвіллю, розвагам або відпочинку, але й для формування ідентичності, консолідації суспільства, поширення позитивного іміджу регіону та країни у світі.

Загалом дослідження туристичних топосів за допомогою складових колообігу культури дає змогу більш різнопланово й детально проаналізувати розвиток їх матеріальних і духовної складових, зокрема ідентичності та репрезентації, з урахуванням їх тісної взаємопов'язаності та змінності дотичних соціокультурних процесів. Завдяки цьому є можливість глибше усвідомити та краще зрозуміти, як культурна ідентичність функціонує і трансформується на різних етапах розвитку суспільств, народів, держав.

3.2. Культурологічні прояви туристичних топосів: українська художня література, мемуаристика та періодика другої половини XIX століття

Туристичні топоси як одна з основних складових розвитку всієї туристичної галузі мали суттєвий вплив на формування культурного простору Наддніпрянщини протягом другої половини XIX століття. Зростаюча популярність поїздок до туристичних місцевостей, топосів і дестинацій, що поставали й розвивались у той період, була каталізатором для творчого, національного, духовного розвитку суспільства. Тож еволюція туристичних топосів і культурний прогрес стають взаємопідтримуваними процесами. Це був продуктивний період виникнення нових художніх і мистецьких творів, наукових досліджень, публікацій у періодичній пресі, у яких тим чи іншим способом були згадані туристичні поїздки, активності, місця, цікаві історико-культурні об'єкти тощо.

На українських землях, що мають багаті, різноманітні туристичні ресурси, активне освоєння яких почалось у XIX столітті, з розбудовою готелів, курортів, пансіонатів, ресторанів спостерігається процес входження нових туристичних практик не лише в повсякденне життя суспільства, але й у духовний, ментальний, культурний простір. У цих процесах важливу роль відіграє художнє слово, література, публікації – одні з найбільш важливих методів поширення інформації того часу, що активно сприяли популяризації подорожей, конкретних топосів та зростанню зацікавленості до туристичних поїздок. Як зазначає культурологиня Ж. Денисюк, цінності формуються певним історичним періодом, відповідним культурним середовищем, при цьому базові, універсальні та етнокультурні цінності залишаються майже незмінними, а інші можуть відображати стан або спосіб мислення конкретної історичної доби [56, с. 7]. Крім того, через ознайомлення з творами, публікаціями, пов'язаними зі звичаями, історією, культурою, матеріальними і духовними скарбами регіону або народу, відбувався процес накопичення знань, корисних відомостей, формувалось бажання здійснити подорож та побачити все на власні очі. Відомо, що туристичні враження виникають не тільки під час відвідування топосів і дестинацій, але й на попередніх етапах

підготовки до подорожі. Потенційний мандрівник вивчає наявну інформацію щодо різноманітних місць, читає літературу, обговорює варіанти поїздки зі знайомими, особливо з тими, хто має відповідний досвід мандрів. Отже, завдяки отриманій інформації турист ще до початку подорожі налаштовує себе й розраховує на отримання позитивних емоцій, корисних знань, цікавих вражень від майбутніх соціальних і культурних контактів [59, с. 251]. З огляду на це до основних етнокультурних цінностей, що існували в тогочасному суспільстві, під впливом глобальних та локальних змін починають додаватись нові, характерні для всього європейського культурного простору. Серед них, одними з тих, що активно входили в повсякденне життя соціуму, були традиції мандрів, туристичні активності, мода на подорожі до цікавих місцевостей і топосів.

Вивчаючи культурологічні аспекти мотивів туристичних поїздок в українському літературному та публіцистичному дискурсах, вчена Л. Божко зазначає, що вітчизняні митці протягом усієї історії зверталися у своїх творах до мотивів подорожей. Окрім широкої тематики та різноплановості жанрово-стильових характеристик цих текстів, у другій половині XIX століття відбувається філософське переосмислення самої ідеї мандрів як засобу само- й світопізнання. Так, у працях Т. Шевченка, П. Куліша, П. Грабовського, П. Карманського, М. Коцюбинського, Лесі Українки та багатьох інших використано мотив подорожі для розкриття ідейних особливостей національного буття, відтворення і збереження національної історії та культури [18, с. 367]. Отже, завдяки різноманітним видам туристичних дискурсів через прочитання відповідних тематичних публікацій уже на попередніх етапах підготовки до подорожі турист набував змістовний, емоційний, когнітивний особистий досвід [59, с. 251]. Унаслідок цього, окрім корисної, цікавої фактологічної інформації щодо майбутніх пунктів подорожей, читач творів провідних українських діячів отримував важливе підґрунтя для роздумів, знання з вітчизняної історії та культури, що зазнавали утисків у той час, усвідомлення власної ідентичності та прив'язку цих духовних цінностей до конкретних матеріальних об'єктів і топосів.

Тематика та мотиви подорожей у художніх творах наявні вже від початків постання новітньої української літератури наприкінці XVIII – на початку XIX століття. І мандрівний філософ Г. Сковорода, й автор подорожніх записок В. Григорович-Барський були предтечами тих соціокультурних змін, що відбувались у Центральній Україні в другій половині XIX століття. Так само «Енеїда» І. Котлярьського, а також твори Г. Квітки-Основ'яненка, П. Гулака-Артемовського, Є. Гребінки, М. Гоголя, Л. Боровиковського, А. Метлицького, М. Костомарова та інших митців не лише були голосом прагнення до свободи народу, відтворенням масштабних, епохальних постатей та образів [70, с. 314], але й також сприяли поширенню інформації про традиції мандрівок, формували запит у суспільстві на подорожі й викристалізовували саму культуру туризму.

Водночас важливо зазначити, що відповідні твори другої половини XIX століття неможливо вповні зрозуміти, розглянути, опрацювати без ознайомлення з попереднім періодом зародження традицій туризму в Європі та Україні, що відбувався протягом першої половини XIX століття. Як уже зазначено в першому розділі, мода на туристичні мандрівки доволі швидко поширилась усім континентом, починаючи з 1830–1840-х років. Ці новомодні тенденції знаходили своє відображення і в українській літературі. Наприклад, Г. Квітка-Основ'яненко у творі «Купований розум», написаному у формі народної бувальщини, з гумором демонструє тогочасні культурні тенденції щодо сприйняття користі подорожей для молоді: «нехай світу побачить, роздивиться, як де у людей поводитьсь» та переповідає історію про те, як «наш Харко їздив далеко ума-розуму купувати» [83]. У п'єсі «Шельменко-денщик» у характерній сатиричній манері автор описує захват сучасного йому суспільства новими традиціями вирушання в подорожі. У діалогах представників не лише шляхти, але й нижчих верств письменник демонструє поширені думки про те, як змінює людину подорож, і що той, хто здійснив вояж, уже стає іншою людиною: «Уяви, що пані мене і тепер так само називає, як до моєї поїздки», – каже героїня, яка пишається тим, що здійснила мандрівку, і вважає себе вищою від тих, хто її не робив. А інший персонаж твору розповідає, як він, «коли у 32-му році вояжував з Чернігова до Вороніжа, то по дорозі одного разу, милуючись

природою, знайшов чудове місце для прогулянок». Крім того, подано наступний діалог: «– Ви ведете (*подорожній*) журнал? – Щодня і з усіма подробицями. Записую, де був, що бачив, чув, з ким що говорив і навіть думав. – Це, мабуть, корисно? – Дуже корисно! Уявіть, що під час мого вояжу до Вороніжа, по дорозі назад до Чернігова, я, зазирнувши до мого журналу, наперед знав, де ночуватиму і що знайду до вечері» [83]. У цьому контексті варто згадати й твір М. Гоголя «Мертві душі», де його герої називають мандрівку найкращим засобом від хандри й нудьги. І так само сприймають подорож як подію, що змінює людину: «адже побачити світ, колообіг людей – це, що не кажи, є ніби жива книга, зовсім інша наука» [44]. З огляду на це можемо констатувати, що вже в першій половині XIX століття в українській суспільній думці доволі поширеними та стійкими були переконання щодо впливу на рівень освіченості, свідомості та навіть соціальний статус самого факту здійснення особою подорожі. Крім того, переконуємось, що подорожні замітки та щоденники були прообразами майбутніх путівників, що давали змогу тим, хто їх читає, зорієнтуватися на місцевості, обрати найкращий шлях або знати, де можна подивитись красивий краєвид чи в якому місці зручніше відпочити.

Різноманітним темам, пов'язаним з мандрівками, були присвячені й публікації в періодичних виданнях. До прикладу, перший вітчизняний літературно-мистецький і науковий часопис «Український вісник», що виходив у 1816–1819 роках за участі І. Срезневського, Г. Квітки-Основ'яненка, П. Гулака-Артемівського, надрукував подорожні замітки І. Вернета «Спогади про Новгород-Сіверський, присвячений тамтешнім та Харківським друзям», у яких, зокрема, ідеться, що «щасливий той, що мандрував для освіти серця і розуму» [188, с. 37]. Слід відмітити, що протягом часу, поки виходив цей журнал, у ньому часто друкували різноманітні подорожні тематичні публікації як з турів європейськими містами, так й українськими теренами. До прикладу, можемо згадати публікацію Г. Гесс-де-Кальве «Отривки из путевых записок одного украинца по дороге из С.Пб. в Харьков» [188]. Наступним часописом, у якому видавали твори Л. Боровиковського, Є. Гребінки, П. Морачевського, І. Росковшенка та ін., був

«Український Альманах», що виходив у 1831 році. А також журнал «Молодик. Український літературний збірник», який друкували в 1843–1844 роках з працями В. Каразіна, М. Костомарова, перекладами Ф. Шіллера, Й. Гете, В. Гюго та ін., де, серед іншого, було опубліковано цікавий опис Харкова: «... подивіться на місто уважно. Чудове! Вулиці рівні, чисті, прямі... Будинки милі, крамниці наповнені всіляким товаром... Училища, театр, гостинний двір, різні мистецькі заклади. Чого там тільки нема...» [124, с. 7] (*тут і далі переклад власний*). Там же друкувались дорожні записки та інші публікації, присвячені тематиці мандрівок. 1852 року була видана книга О. Рославського-Петровського «Мысли об устройстве железной дороги...», де автор, перераховуючи переваги будівництва залізниці до Чорного моря, Криму й Одеси, серед економічних та інших вигод вказує й на те, що пасажирів не бракуватиме, адже не тільки поціновувачі природи, морських купань, але й відвідувачі різноманітних ярмарків та велика кількість «простого народу» буде відправлятися у подорож залізницею [162, с. 71]. Протягом 1861–1862 року виходив журнал «Основа. Літературно-учений вісник» із творами В. Білозерського, О. Кістяківського, М. Костомарова, П. Куліша. Часопис на своїх сторінках також розміщував мандрівні записки, як-то «З дороги» за підписом «А. Нечуй-Вітер», де, зокрема, ідеться: «Бажання ваше я виконую – описую свої дорожні враження, не турбуючись, чи будуть вони для вас любопитні. Не доїжджаючи до Ніжина верстов двадцять, ми зупинились...» [133, с. 88]. Ще у виданні друкували «Щоденник» Т. Шевченка, де містились подорожні враження митця, твір «Знайдений на дорозі лист» авторства П. Необачного про поїздку з Києва через Радомишль, Новоград-Волинський, Корець, Острог на Волинь [133] й інші дотичні за тематикою статті. Відповідно до наведеного вище можемо переконатись, що на середину ХІХ століття вітчизняна читаюча публіка була цілком ознайоmlена з традиціями подорожей, мала доступ до багатьох творів, присвячених як українським, так і закордонним історико-культурним пам'яткам, топосам, містам, регіонам тощо.

Завдяки зусиллям та генію Т. Шевченка 1844 року було підготовлено до друку альбом малюнків «Живописна Україна». У передмові до нього, серед іншого,

мовилось: «Картини пустель Америки, берегів Рейну, спекотного неба Італії захоплюють уяву, і ми, втрачаючи відчуття часу та простору, витаємо в краях далеких.... Можливо, це один із відблисків душі, споконвіку вічної і діяльної, але відблиск цей живий, Божественний: він доводить, що людина – громадянин світу і що все високе, все витончене знаходить відлуння в душі його. Що ж сказати про те, коли одного погляду достатньо, щоб воскресити в нашій пам'яті і батьківщину, і звичаї предків, і події, що яскраво відокремилися зі звичайного побуту землі, де ми почали жити і відчувати! Сюди увійдуть малюнки з таких тем: Види України, знані за своєю красою чи з історичних подій. Все, що пощадив час від скоєного винищення: руїни замків, храми, укріплення, кургани знайдуть тут собі місце...» [205]. Отже, у середовищі вітчизняної інтелігенції вже в середині ХІХ століття постає розуміння необхідності відвідування, дослідження та збереження власної історичної пам'яті. Формується усвідомлення взаємозв'язку між живописними місцевостями рідного краю, місцями визначних подій та відродженням знань про батьківщину, плеканням власної культурної ідентичності.

Відомим фактом є те, що восени 1847 року, перебуваючи в селі Верхівні, на Житомирщині, видатний французький письменник О. де Бальзак почав писати для свого паризького видавця А. Бертена (з яким домовився про публікацію на шпальтах часопису *Journal des Debats* подорожніх нотаток) спогади про мандрівку Україною – твір «Лист про Київ». У ньому, на противагу деяким сучасним йому авторам, що, мандруючи Східною Європою, основну увагу приділяли описам Санкт-Петербурга чи Москви, хотів подати свої враження від нашого «вічного міста». У стилістиці цих спогадів помітний вплив праці іншої французької письменниці – Жермени де Сталь, яка, подорожуючи Україною, детально описала її природу, міста, історію та культуру. Загалом протягом 1847–1850 років О. де Бальзак шість разів відвідував Київ, який заслужено називав «північним Римом» та містом трьохсот церков. Цікаво, що літографії з краєвидами міста, які подарував йому археолог М. Юзефович, прикрашали парадні сходи в паризькому будинку письменника. А взимку 1850 року митець відвідав і Контрактовий ярмарок з його головними подіями та заходами [187]. Один із засновників наукової

україністики в Західній Європі французький дослідник Л. П. Леже, перебуваючи 1872 року в експедиції українськими землями, встановив тут зв'язки з ученими Київського університету, вивчав українські старожитності та опублікував у паризькому журналі *Revue de France* за результатами подорожі звіт, у якому подав цікавий опис історії та культури України. До того ж, у подальшому у європейських періодичних виданнях вчений активно популяризував творчість Т. Шевченка, М. Драгоманова, П. Житецького, О. Огоновського, О. Федьковича та інших українських діячів [187, с. 215]. Завдяки цим фактам переконуємось, що в європейських країнах також поширювалась інформація про видатні українські місця, топоси, які відвідували іноземні мандрівники, письменники, а згодом описували їх у своїх творах і спогадах.

Результатом подорожей містами й селами художника Л. Жемчужникова, а також внаслідок глибокого впливу на митця подвижницької діяльності Т. Шевченка постала колекція офортів «Живописна Україна», що вийшла 1862 року додатком-альбомом до журналу «Основа» [69]. Оцінюючи означені вище публікації і твори, бачимо, що в середині XIX століття в соціокультурному просторі України загалом та Наддніпрянщини зокрема були достатньо сильно проявлені, присутні, популярні наративи подорожей, мандрівок і визначних топосів.

Зображення різноманітних аспектів матеріального й духовного життя українців знаходимо й у повісті Т. Шевченка «Прогулка с удовольствием и не без морали». За допомогою жанру подорожніх записок головного героя Великий Кобзар доносить до загалу свої суспільні погляди, літературні, педагогічні, мистецькі ідеї [18, с. 366]. Подібними художніми прийомами користувались й інші тогочасні автори, що через опис своїх турне порушували важливі суспільно-політичні й культурні питання. Крім того, як уже зазначено в першому розділі, у середині XIX століття відомим і поширеним став сам термін «турист». Тут можемо згадати як оповідання 1852 року В. Вонлярлярського під однойменною назвою «Турист» [31], так і книгу І. Нечуй-Левицького 1869 року, у якій є слова: «Які там бували бали, які там бали! Тільки хіба в Парижі бувають такі! Після Парижа – зараз

в цілому світі Варшава! Те мені говорив не один турист» [128]. А в листі до своєї матері Ольги Косач від 14 (26) червня 1890 року з Колодяжного Леся Українка пише таке: «Ну, як же ви там, панове туристи, маєтесь? Мене все ще беруть заздрощі проти вас, надто, коли подумаю, як то ви будете «хвастати», повернувшись!.. Бувайте здорові та не барітесь в дорозі» [110, с. 62].

Визначний український вчений середини ХІХ століття О. Афанасьєв-Чужбинський, будучи учасником наукових експедицій та подорожуючи берегами українських річок, написав подорожні нотатки «Нариси Дніпра» і «Нариси Дністра», що вийшли протягом 1861–1863 років двотомною етнографічною та краєзнавчею працею. Він також був автором фундаментального дослідження «Спогади про Т. Г. Шевченка», що увійшли до найавторитетніших та найцінніших прикладів мемуарної літератури, присвяченої поетові [70, с. 528]. Побратим Великого Кобзаря, учений та письменник П. Куліш також був автором багатьох історичних, етнографічних досліджень, що сприяли популяризації знань про рідний край і його видатні пам'ятки та топоси. До того ж, П. Куліш був автором історико-топографічно-філолого-поетичної статті «Поездка в Україну», у якій описував цікаві місцевості, «замечательние города і урочища», народні звичаї та передання [103, с. 36]. Залишив вчений і свій «Щоденник», у якому згадує про цікаву зустріч з професором І. Вернадським, батьком майбутнього першого президента Української академії наук В. Вернадського: «Він повернувся з-за кордону. Я дуже зрадів йому. Він представив мені (свою) подорож у найпривабливішому вигляді. Він поїхав худим і змученим, а повернувся сповненим сил і свіжості. Від нього так і віє життям!» [104, с. 42]. В іншому місці П. Куліш занотував: «Один із найщасливіших днів мого життя. Я отримав папір про мій виїзд за кордон для подорожі Слов'янськими землями» [104, с. 46] (*тут і далі переклад власний*). Цінним є і спогад Т. Шевченка, записаний у його «Щоденнику» від 24 лютого 1858 року: «Отримав листа від Куліша з (*його*) дороги до Бельгії, з хутора Матронівки біля Борзни. Він пропонує мені малювати сцени з української історії, з пісень та із сучасного народного побуту. Малюнки, які можна було б вирізати на дереві, друкувати у великій кількості, розфарбовувати та продавати за

найдешевшою ціною. Думка його така, щоб замінити у нашому народі суздальський виріб. Прекрасна, шляхетна думка, але вона може здійснитися тільки за великих грошей і принести навіть матеріальну користь» [205]. Як бачимо, тут ідеться про засилля поширеної тоді в Україні масової імперської ілюстративної культури, про розповсюдження дешевих «суздальських», «лубочних» зображень різного стилю, зокрема й визначних російських місць та пам'яток, які мали яскраво виражений пропагандистський характер. На противагу цьому вітчизняні громадські діячі обговорювали важливість і необхідність протидіяти цій інформаційній, ілюстрованій імперській пропаганді питомими рідними образами, топосами, символами української землі. Звертав увагу П. Куліш і на важливість поширення правдивої інформації про Україну за кордоном. Так, у листі з Венеції від 23 березня 1869 року до М. Білозерського він наголошує: «Скільки разів повторював я нашим заможним людям про необхідність видати на французькій мові *texte en regard* (франц.: із паралельним текстом) наші думки й історичні пісні для Європи! Але їм шкода грошей на такі підприємства! А тим часом вони бажають, щоб Москва нас поважала. Москва стане нас поважати тільки тоді (ніяк не перш), коли ми досягнемо поваги Європи. Ось завдання, гідне гуманного патріотизму!» [103, с. 181]. На превеликий жаль, тоді ці нагальні та потрібні для розвитку української самостійності, національної свідомості, об'єктивного сприйняття нашої історії та міжнародного положення ініціативи не були реалізовані. Хоча й зараз багато із цих порад та інструментів формування суспільної думки залишаються актуальними та потребують подальшої ефективної реалізації.

Доречно також згадати про публікацію в журналі «Основа» твору під назвою «Лист з дороги» за підписом О. Переходовець, що був псевдонімом знаного українського письменника О. Кониського. У ньому автор розповідає про свої думки та висновки під час подорожі Півднем України, що мають вагомим загальнополітичне, суспільне, культурне значення. Можна погодитися з визначенням сучасної дослідниці О. Покропивної, що однією з найбільш цікавих, але мало вивчених джерельних груп є подорожні записки, що містять багатий

інформативний матеріал. Вони не лише передають різноманітні аспекти соціокультурного життя регіонів, але й мають значно глибший підтекст. Адже в них поданий погляд зсередини, розкриті міркування та етапи національного самопізнання українського народу [148]. Підсумовуючи огляд перерахованих вище авторів і творів, можемо зробити висновок, що в цікавому стилі, зрозумілою народною мовою ці книги, записки, публікації викликали значний інтерес у читачів, ініціювали їх громадське обговорення в гуртках, салонах, дружніх бесідах, на публічних заходах, а також як сприяли росту зацікавленості подорожами, поширенню інформації щодо тих чи інших топосів, так й актуалізували в суспільстві питання збереження національної пам'яті, розвитку свідомості та ідентичності.

Багатими на тематику, пов'язану зі сферою туризму, визначних місць, топосів, були й публікації в періодичних виданнях другої половини ХІХ століття. До прикладу, на шпальтах газети Київські губернські відомості за 1857 рік розміщені різноманітні повідомлення щодо проведення зимового та літнього ярмарків, про артистів, які завітають того року на ці популярні для відвідувачів заходи, і що їх вистави «зазвичай обіцяють нам багато задоволень і насолод від мистецтва, зокрема музики. Геніальні артисти відвідають Київ... Ці артистичні приїзди на Київські контракти вкоренились з незапам'ятних часів» [87, с. 9]. Крім цього, подавалась інформація про те, що на ярмарки завітають представники різних станів, зокрема й численні іноземні гості, і що для всіх відвідувачів відкриють ресторації та інші розважальні заклади [87, с. 71]. Розміщували в газеті також бібліографічні анонси щодо виходу нових тематичних книг. Наприклад, про альбом «Галерея Київських Достопримечательних Видів і Древностей», видання М. Сементовського й А. Гаммершмідта, що включатиме в себе чудові, захопливі вигляди Києва та його околиць, зображення храмів, стародавніх пам'яток тощо, а кожна картина буде супроводжуватись цікавим пояснювальним текстом [87, с. 110]. Чи про «Пам'ятну Книгу Київської губернії» з додатком плану міста й видів Києво-Печерської лаври, а також іншими цікавими та пізнавальними статтями [87, с. 142]. Публікували нариси про різноманітні поселення Київщини, інформацію

про роботу закладів штучних мінеральних вод тощо. Серед іншого, розміщене оголошення щодо Гідропатичного закладу в маєтку графа К. Олізара в місті Коростишеві, під керівництвом лікаря Фукса, який працював раніше при подібних закладах у Німеччині. Охочі пройти лікування мали змогу знайти собі зручні квартири в місті. Також повідомляли про відкриття казино, де двічі на тиждень за помірну плату можна було відвідати танцювальні вечори. Окрім цього, у містечку було облаштовано заклад для охочих лікуватись сироваткою, відомого виробництва, розташованого в Карпатських горах [87, с. 91]. До того ж, у кожному випуску газети були рубрики про тих, хто від'їжджає за кордон, і прибулих до міста, де докладно перераховували, хто, до якої країни, на скільки вирушає і хто звідки повернувся. Здійснивши відповідний контент-аналіз, бачимо, що в тогочасній періодичній пресі багато уваги й місця на шпальтах приділяли повідомленням, публікаціям, оголошенням щодо можливості відпочинку, проведення дозвілля в різноманітних місцевостях Наддніпрянщини. Ця інформація користувалась незмінним попитом у читачів, а заходи, події, місця, що анонсували й описували в газетах і журналах, ставали популярними топосами, які відвідувала значна кількість місцевих мешканців, внутрішніх та іноземних мандрівників.

Внесла свою лепту в розвиток вітчизняної журналістики та популяризації подорожей і громадська діячка, меценатка Євдокія Гогоцька, що, окрім цього, брала участь в організації недільної школи, а 1865 року відкрила жіноче училище в Києві. Вона продовжила видавати засновану 1859 року А. Юнком (який до того ж надрукував серію книг «Памятники и виды Киевской, Подольской и Волынской губерний») проукраїнську газету «Київський телеграф», де виходили статті В. Антоновича, М. Драгоманова, М. Лисенка, П. Чубинського, інших українських діячів. У часописі, зокрема, публікували подорожні замітки, періодично виходили актуальні повідомлення про тих, хто виїжджає за кордон та про новоприбулих до міста [90]. Цікавим з погляду історії розвитку туристичної галузі є оголошення, розміщене в газеті за 14 квітня 1863 року: «Пароплав "Святослав", який перебуває у віданні адміністрації, заснованої у справах торговельного будинку під фірмою "Брати Яхненка та Самиренка", маючи на буксирі баржу, облаштовану для

розміщення пасажирів, здійснюватиме постійні рейси від Києва до Кременчука і назад, заходячи по дорозі до пристаней: Ржищева, Переяслава, Канева, Черкас та Новогеорґіївська... Пароплав відходить із Києва по понеділках, а з Кременчука по четвергах о 7-й годині ранку. Початок рейсів з 8-го квітня». Або таке повідомлення, розміщене від 6 січня 1863 року, що дає змогу побачити усталені тоді суспільні норми: «Француз, 40 років, який постійно проживає в Київській губернії, що знає кілька мов, бажає знайти місце товариша в подорожі молодим людям за кордон» [90]. У наступних числах часопису також публікували цікаві подорожні розповіді, повідомлення про вистави театрів, рейси теплоходів та іншу корисну мандрівникам та гостям міста інформацію.

Важливою складовою розвитку галузі туризму на українських землях того часу були туристичні товариства. Одна з перших таких організацій була заснована в Києві 1885 року [277, с. 7]. Подібні товариства, що наприкінці ХІХ – на початку ХХ століть виникали й в інших українських містах, сприяли заохоченню до відвідування і дослідження різноманітних топосів з науковою, мистецькою, просвітницькою метою або заради відпочинку. Одночасно з розвитком туристичної галузі еволюціонували та змінювались і згадки із цієї тематики в художній літературі та періодичній пресі. До прикладу, у 1890-х роках у газетах у зв'язку зі значним збільшенням подорожніх людських потоків вже не повідомляли про тих, хто виїжджав за кордон, або новоприбулих. Але продовжували публікувати цікаві для читачів мандрівні нотатки, довідкову інформацію про різні місцевості, топоси або пам'ятки, суттєво збільшились оголошення про можливості відпочинку, як-то про пансіонати, санаторії, а також оголошення про здачу в оренду дачних будиночків. До прикладу, у газеті «Кієвлянин» за 1890-ті роки знаходимо безліч різноманітних повідомлень щодо можливостей відпочинку: гастролі театрів, вечори танців, концерти, вистави в рестораціях та кафе-шато, святкові гуляння, розважальні заходи в садах і парках (додаток Б: Б.7), пропозиції від закладів мінеральних вод, велосипедних прогулянок з обідом і без, водолікувальних закладів, виставок та галерей, дачних садиб і багато чого іншого. Крім цього, публікували маршрути подорожей Товариства пароплавства по Дніпру та його

притоках, що пропонували рейси по Києво-Кременчуцькій, Кременчуцько-Катеринославській, Києво-Пінській, Києво-Чорнобильській, Києво-Гомельській та по інших лініях. Окремо по неділях відправлявся прогулянковий пароплав Київ (Подільський річковий порт) – Миколаївська пустинь; а двічі на день, а по неділях та святкових днях – тричі на день, відправлялись пароплави за маршрутами Київ – Китаївська пустинь, де відпочивальників очікували виступи військового оркестру, театральні постановки, дивертисменти, а ввечері феєрверки [85]. Показово, що схожі повідомлення друкували й в інших засобах масової інформації кінця XIX століття. Завдяки цьому переконаємось в існуванні великого попиту на анонси та розповіді, присвячені туристичній тематиці, серед різноманітних суспільних верств цього періоду.

Іншим вагомим джерелом інформації про тогочасне культурне життя регіону є щорічники-довідники. «Пам'ятна книга Київської губернії», видання статистичного комітету, була довідковим фоліантом, який дає змогу відтворити картину повсякденного життя суспільства, містить перелік свят, хресних ходів, ярмарків, хронологію пам'ятних подій краю, інші корисні відомості [137]. Схожий за наповненням «Київський календар» був універсальним довідником, що подавав багато різноманітної цікавої і корисної місцевої інформації. У 1880-х роках його готували фахівці типографії С. Кульженка [20], а в 1890-х виходив у друкарні В. Бублика та А. Ярмоловича [88]. До того ж, С. Кульженко був власником однієї з найбільших книгарень у місті, де пропонували широкий асортимент періодичної преси, книг, зокрема й із туристичної тематики, путівників, довідників, поштівок з мальовничими краєвидами тощо (додаток Б: Б.15). Ще один видавець і підприємець П. Григорович-Барський також був власником однієї з найбільших книжкових і паперових крамниць Києва й мав друкарню «Петро Барський» на вулиці Хрещатик, 40. Справу батька продовжив його син – Костянтин Григорович-Барський, громадський та політичний діяч. Саме в їх видавництві вперше побачили світ «Ілюстрована історія України» М. Грушевського, друкували твори інших українських вчених і письменників, виходили ілюстровані альбоми, українські листівки та інша просвітницька продукція [26]. У щорічному довіднику «Весь

Київ» на 1899 рік, видавництва П. Барського, мовиться: «У Києві давно вже відчувається потреба в гарній довідковій книзі, яка в стислому виді подавала точні відомості про всі різноманітні прояви місцевого життя і давала б можливість легко і швидко знаходити в ній необхідну інформацію про всі потреби життя. Зазначене питання залишається невирішеним, попри те, що останнім часом кількість виданих тут довідників помітно збільшується. Пояснюється це насамперед тим, що довідковий матеріал, що міститься в таких виданнях, зазвичай дуже обмежений за кількістю і не дуже високий за якістю. Між тим, інтереси публіки такого вже великого і, що ще важливіше, швидко зростаючого міста, як Київ вимагають від довідкових видань саме повноти й точності даних. Заповнити цю прогалину має на меті наша книга. Ми дали їй назву «Весь Київ», яка вже сама по собі досить ясно говорить про наші наміри. Але не в назві, звичайно, справа. Справа в тому, що практика західноєвропейського життя, що випередила нас у цьому відношенні, виробила саме цей тип довідника як найбільш зручний у сенсі користування ним. "Весь Париж", "Весь Рим", "Весь Відень" і т. д. – це найбільш повні, точні і всебічні видання, які сміливо можна взяти за зразок досконалості в цій галузі... Ми були б задоволені і вважали б свою мету цілком досягнутою, якби "Весь Київ" став в один рівень зі згаданими виданнями. Цілком зрозуміло, що відразу досягти цього дуже важко. Подібного роду видання складаються і вдосконалюються роками, і при тому не тільки зусиллями видавців і редакцій, а й за участі самої публіки...» [25, с. 5]. Цікаві для туристів інформацію, повідомлення та оголошення друкували й часописи «Київська газета», «Зоря», «Київське слово» та ін., зокрема повідомлення закордонних кореспондентів, подорожню публіцистику, довідкову інформацію щодо залізниць, пароплавів, театрів, новинок художньої літератури тощо [25, с. 264]. Часто в періодичній пресі того часу з'являлись анонси нових видань путівників, альбомів з краєвидами або тематичних журналів. Наприкінці XIX століття серед читаючої публіки набув популярності ілюстрований тижневик «Подорожей і пригод на суші та на морі Навколо світу» (додаток Б: Б.27). Відомо, що на 1897 рік кількість передплатників сягнула 40 тисяч, а з них ті, хто доплатив 1 карбованець, отримували в подарунок дві картини (олеографії) розміром 0,9 на

0,6 м, виготовлені з оригіналів творів Г. Кондратенка «Південний берег Криму з видом Ялти» та «Вид Дніпра біля Києва» (додаток Б: Б.3). Рекламували це видання й тогочасний часопис «Київська газета» та інші ЗМІ [86]. Користувались великим попитом також альбоми з мальовничими виглядами Києва, Житомира, Одеси, Парижа й ін.; видання «Киев и Университет Св. Владимира», «Собор Св. Владимира в Киеве», «Види Києва» (додаток Б: Б.16), праця М. Максимовича «Днепр и его бассейн» та ін. [27]. Завдяки всім цим свідченням та архівним матеріалам переконуємось у потребі тогочасного суспільства у великій кількості різноманітної інформації, пов'язаної з тематикою подорожей. Наявність подібної літератури, своєю чергою, покращувала в соціуму рівень обізнаності щодо туристичної тематики та сприяла підвищенню популярності здійснення турів і подорожей.

У київських путівниках, окрім рекламних оголошень, містились і поради для туристів. Так, у виданні 1894 року зазначено, що до першокласних готелів відносяться Гранд-готель, Belle-Vue, Французький, Європейський, Метрополь та готель Гладинюка. При цьому подорожувальників на вокзалі очікували чартерні омнібуси, які організовували ці готелі до прибуття кожного потяга. Щодо ресторанів, то найкращими, але й найдорожчими вважались заклади харчування при готелях Belle-Vue, Європейський, Французький, Гранд-готель, а також у саду Купецького зібрання та Рейнера на Хрещатику. Після них ішли ресторани в готелях Ермітаж, Гладинюка, Оріон. Більш дешевими, але пристойної якості вважались ресторації при готелях Древня Русь, Лувр, у Гентшеля [203, с. 34–35]. Нарівні з довідковими виданнями, календарями, загальними періодичними часописами інформацію, пов'язану з тематикою подорожей, туристичних місць та видів відпочинку публікували й спеціалізовані видання. Наприклад, щоденна літературно-художня газета «Жизнь и искусство», що друкувалась в Києві у 1893–1902 роках та висвітлювала події мистецького життя, виділяла окреме місце на своїх шпальтах анонсам театральних вистав, музичних концертів, мистецьких і розважальних подій. Великою популярністю серед відвідувачів користувались заходи, що проводили в будинку Купецького зібрання та Літературно-

артистичного товариства, центральних міських садах, цирку Вільгельма Сура, парку «Шато-де-Флер» та «Ермітаж», театру «Бергоньє» тощо. Також на шпальтах газети можна було побачити повідомлення про культурно-просвітницькі заходи, як-то: «У неділю, 9 березня, відбудеться літературно-музичний вечір пам'яті Т. Г. Шевченка за участі: пані Александровської, Лубковської, Старицької-Черняхівської, Юшкевич-Юшиної та пп. Бритова, Кулябки, Лисенка, В. П. Науменка, І. А. Науменка, Садовського, Саксаганського, Старицького та хору...». Часопис анонсував проведення балів, новорічних та інших святкових заходів, танцювальних вечорів. Взимку працювали ковзанки, де на свята лунала оркестрова музика, запускали феєрверки. Улітку на відкритому повітрі проводили різноманітні масові гуляння та розважальні театралізовані програми й ін. [125, с. 24]. Отже, за допомогою аналізу і вивчення дописів у ЗМІ можемо отримати доволі точне уявлення про стиль життя, велелюдні заходи, місця їх проведення та популярні тогочасні топоси.

Подорожні нотатки, туристичні нариси, спогади про мандрівку, публікації в періодичній пресі вражень з поїздок рідним краєм або закордоном – усе це можна співвіднести із сучасними термінами «тревел-блог», або «тревелог». Подорожуючи, зокрема, і Європою, Марко Вовчок (М. Вілінська), Б. Грінченко, М. Коцюбинський, П. Куліш, Леся Українка, І. Франко та інші українські культурні діячі вели щоденники, друкували замітки, статті з власним досвідом, особистими враженнями та роздумами на актуальні суспільні теми. Ці подорожні мемуарні твори значно збагатили українську літературу документальною духовною продукцією [57, с. 85]. Висвітлювались зазначені релевантні суспільні питання і в художніх творах. До прикладу, Марко Вовчок у притаманній їй гостросоціальної критичній манері викладає реалії тогочасного життя в імперії у своїх творах «Подорож всередину країни» (1871) або «Відпочинок у селі» (1876). Все більш упевнено входить у суспільний ужиток і сам термін «туризм». У першому розділі вже було зазначено, що низка українських діячів обирала собі як один із псевдонімів саме «Турист». До прикладу, у такий спосіб у журналі «Дело» за 1881 рік підписався М. Драгоманов [66, с. 75]. Цікаво, що коли В. Антонович

підписав таким самим псевдо свою публікацію у львівському журналі українських народовців «Правда» за 1889 рік, М. Драгоманов помітив це й відреагував так: «Пригода була така, що важко було промовчати. Бачите, якийсь землячок, назвавшись Турист (тобто Подорожній), надрукував у «Правді» допис мовбито з Іспанії...» [65]. Одним із псевдонімів О. Маковея також був Турист [48, с. 198]. Крім цього, у своєму нарисі «З гір» письменник подає такі роздуми: Той, хто хотів ужити цей гарний час для покріплення свого здоров'я, той мав досить нагоди до того; а хто хотів свою поетичну душу напоїти огляданням гірських краєвидів, той також мав цілі тижні... Тому й не дивно, що цього року доводилося нам у газетах читати багато описів гір, то більше, то менше поетичних, подаваних усе нашими туристами. Починається, як видко, уже й у нас «туристика», замилюванням до пізнавання свого краю, особливо кращих частин його [48, с. 214]. Така саме тенденція щодо зв'язку цікавості до минулого свого рідного краю, досліджень питань національної історії, ідентичності зі здійсненням туристичної активності, організації подорожей до визначних топосів простежується і в діяльності багатьох видатних громадських діячів Наддніпрянщини другої половини XIX століття. До того ж, слід зазначити, що за проведеним контент-аналізом більшість українських письменників того часу в різних своїх творах описували або згадували подорожі, визначні місця, події, бали, різноманітні топоси, до яких вирушали тогочасні мандрівники й туристи.

До прикладу, на згадки про місцевості, які привертали увагу для організації до них подорожей, натрапляємо у творах І. Нечуя-Левицького. Так, у повісті «Причепи» автор описує ситуацію, як один з князів будував величний парк навколо свого палацу: «позаводив таку розкіш на нашій Україні ще тоді, коли можна було людськими мужичими дармовими руками орати і сіяти, сади садити, каміння перевертати і гори рушати з місця...», і далі в тексті «... яка кругом палацу розкіш – парки, садки, квітники, оранжереї...». Подає автор устами героя твору й враження від відвідин цього місця: «Побув я там годину і наче аж поздоровшав, наче зазнав якогось невідомого щастя. Неначе душа моя була в раю, в небі і закуштувала якогось кращого життя. Поки живий, не забуду я цього дня» [128]. Докладний опис

побуту, відчуттів, ставлення до мандрівників і думок самих туристів до оточення подає Олена Пчілка у своєму творі «Товаришки» (1886). Описуючи долі одних з перших українок, що поїхали вчитись до Швейцарського університету, письменниця приділяє увагу й сучасним їй усталеним суспільним рефлексіям на цю подію: «Звичайно, вона не то, щоб напосідалася, а все ж я бачу, що у неї тільки й думки, що про ту науку та про мандрівку в той Цюріх». Або «... і пані Братова скінчила на тім, що не тільки з пишністю звіщала знайомим о мандрівці Раїсиній "за граніцу", але на сподіваній кар'єрі старшої дочки строїла до якоїсь міри прийдешню кар'єру й інших, менших дочок». Чи «.. наші подорожні ... живляться, п'ють чай. Говорять, жартують, ось-бо вони вже справді в дорозі!.. Мандрівці!», а пізніше «Мандрівці наші говорять менше, тільки поглядами міняються більше; втіха і якийсь турботний настрій одбивається в їх. Та й знов очі приковуються до тих дивних картин (*за вікном потяга*)» [131]. Детально описує популярні серед тогочасної публіки місця відпочинку Панас Мирний у творі «По всіх усядах» (четверта частина роману «Повія», що вийшла друком окремим виданням): «Найбільше припала до того губернія. Та й не дивно: вона недавнечко відбула свою місячну ярмарку, закурилася та замурилася, ярмарковим духом тхнула. Треба було почиститись та побілитися, бо незабаром ждалися дворянські вибори, а разом з ними і губерньський земський з'їзд. Усюди робота кипіла, а по гостиницях та по заїжджих дворах вона й не вгавала... Треба як личить стрінути дорогих гостей! Це тобі не ярмаркове купецтво та крамарство, що в одну хату по п'ять душ влазить; спить – де не впаде; їсть – що не даси; одного чаю випиває відрами... А це тобі дворянство, та ще саме спинкове, – чисте чоло з дворянського роду, що змалку звикло широко жити, солодко їсти, пишно поводитись. Заради того наїзду і *той*, що держав у оренді невеличкий садок на головній улиці, хвалився, що до *своєї* музики найняв ще й полкову, та до того ще й арф'янок виписав. Тільки не таких, які були на ярмарку...». І нижче в тексті: «Справді, там було гарно: стежечки, що звивалися змією поміж кругами цвітників, були свіжо усипані сіяним піском; рожаїсті груші, дрібнолисті акації та широколисті молоді осокори та кленки висвічували цвітними шкаликами...». А також: «У сад уже набралосся чимало

людей, а дедалі, то народ усе прибував та прибував. То все були свої, городські, а ось посунули і приїжджі» [139]. Ці та багато інших прикладів з художніх творів вітчизняних письменників другої половини ХІХ століття засвідчують, що мода на туристичні поїздки, відвідування різноманітних закладів, події, місцевостей стає поширеною суспільною практикою.

З іншого боку, захоплення яскравим життям, поїздки на розважальні заходи, а особливо подорожі європейськими містами та узбережжями, вимагали від тогочасних туристів наявності значної суми грошей. Частими були випадки, коли молоді люди, отримавши спадок після батьків шляхтичів, купців, підприємців, або навіть заможних хазяйновитих селян, витрачали отримані статки на гульню і мандрівки. Схожу ситуацію описує у своєму творі «Суєта» український драматург І. Карпенко-Карий. Одним з героїв його п'єси є син багатого козака-хлібороба, який вивчився завдяки батькові на правника й аргументує необхідність поїздки на французькі та швейцарські курорти так: «У мене серце болить, що ми так тебе виснажаєм, але що ж робити? Будь я простий зовсім, не освічений чоловік, цього б не було; а раз, брате, вліз у цю шкуру, тягнись за другими!... і знову ж таки Рівієра... Це знаменитий курорт, там можна зустрітись і познайомитись навіть із міністрами і... одно слово: раз на Рівієрі, то, виходить, чоловік багатий... і не аби-хто! Розумієш? У душі я демократ, я всі ці забобони ненавиджу, я рад був би помінятися з тобою... з кожним селянином... і жити тихо, мирно, серед нашої благодатної природи, без усяких витребеньок. Не можна. Течія несе в велике море...». Або в іншому місці: «Невже ми поїдемо на Рівієру? ах! незабутнє минуле! Ти знову воскресеш перед очима, ти знову наповниш душу трівогою широкого життя: вибране товариство, катання, гуляння, інтриги! Краса природи знову наллє в серце живущої й цілющої води й покличе до життя всі фібри молодого серця!... Я наново рождаюсь від думки однією!». Або ж тема порівняння місцевих та закордонних топосів: «— Кажуть у Полтавській губернії чудова природа; а батьки твої давні поміщики, то, певно, посідають старинне яке урочище: замок, парк!... Ах, як я люблю старинні поміщачі усадьби! — О, там біля Лубен і в Лубнах дуже гарно! Сула, гори, монастир, українська Швайцарія» [81]. В іншому своєму творі «Сто

тисяч» І. Карпенко-Карий виписує яскравий образ Копача Бонавентури, який цінує науку, напам'ять знає і цитує «Енеїду» І. Котляревського та вірші Т. Шевченка. І цей освічений мрійник тридцять років шукає скарб, для того щоб, знайшовши його, на отримані гроші відразу ж поїхати до Парижа [81]. У творах І. Карпенка-Карого, який майстерно зміг передати вади сучасного йому суспільства, ми бачимо гіперболізоване перебільшення важливості здійснити поїздки до популярних туристичних центрів Європи як ознаку приналежності до вищих класів суспільства. Витрачаючи останні кошти, шукаючи скарби та інші можливості заробітку, закладаючи майно чи землю лихварям, герої п'єс, що, безумовно, мали своїх реальних прототипів, піддаються поверховому захопленню блиском світських подій та подорожей, забуваючи про важливість особистого розвитку, підтримку власної родини, не кажучи вже про загальносуспільні інтереси.

Тематику зміни самосприйняття, самоусвідомлення особистості під час або після здійснення подорожей порушує й український письменник М. Старицький: «.. і вигляд має, як бачите, справжнього шляхтича; але його трохи розбестили... Забувається... після закордону поводити себе не вмє... забув, хто він є...» [178]. Тож бачимо, що подорожі могли мати кардинальний вплив як на особисте, так і на суспільне життя. Відомим є факт, що провадити літературну діяльність Ганна Барвінок почала під час своєї мандрівки з Києва до Варшави [147, с. 27]. А серед її творчого доробку чільне місце посідають подорожні нотатки, враження, художні нариси, у яких письменниця мальовничо описує різноманітні місцевості, топоси, їх характеристику та особливості [147, с. 47]. А такі митці, як П. Грабовський у циклі «По Сибіру» та «Из путевых заметок» або М. Коцюбинський у філософсько-екзистенціальних роздумах «Intermezzo» та «В дорозі» підняли жанр подорожніх нотаток до рівня вагомих суспільно-політичних маніфестів, що закликали до важливих роздумів, висновків та епохальних змін. Отже, подорожі відіграють важливу роль як у тематиці й творчості митця, так і в житті особистості. Збагачуючи мандрівників новими ідеями, враженнями, натхненням, розширюючи їх кругозір, знання та особистий досвід, вони можуть стати спонукою до самопізнання, філософських чи екзистенційних роздумів, усвідомлення себе

частиною чогось більшого – народу, країни, формування власної та культурної ідентичності суспільства.

Архетипний мотив шляху, подорожні осяяння та інсайти, туристичні жанрові алегорії наявні не тільки в прозових, але й у поетичних творах українських митців другої половини ХІХ століття. Цикли віршів, згадуваних вже раніше Т. Шевченка, П. Куліша, П. Грабовського, І. Франка, Лесі Українки, а також М. Вороного, Дніпрової Чайки, П. Карманського, М. Петренка й інших поетів демонструють становлення художньої концепції подорожі, її внутрішньолітературний синтез. На це звертає увагу О. Юферева у своєму дослідженні «Поетична подорож ХІХ століття: особливості синтетичної організації жанру». Отже, спостерігаємо тенденцію, коли тематика мандрів еволюціонує разом з розвитком суспільства, трансформуючись від сентиментально-романтичного до реалістичного, суспільно важливого, модернового, актуального, демонструючи всебічний поступ людини та спільноти. Синтез різних аспектів сприйняття мандрівки, тематична поезія характеризуються зануренням у внутрішній світ людини, продукуючи його сенсотворну парадигму [213], одночасно насичуючи символами топоси та виводячи їх на новий світоглядний рівень. Наприклад, у поезії Лесі України, як у її власних віршах, так і в перекладних творах, помітну складову становлять архетипічні, символічні уособлення та означення подорожі, руху до мети, досягнення бажаного місця мандрівки [110]. До цього процесу також додається «чуттєве» сприйняття, «неясне пізнання», метафізичне, те, що уособлює для особистості або суспільства та чи інша пам'ятка, культурних артефакт, топос, місцевість. Тобто модуси емпіричного пізнання тісно й багатогранно взаємодіють з вимірами чуттєвості, що є підставами для культурної ідентифікації [135, с. 14]. За такої умови подорожі до визначних місць, топосів стають метафоричними шляхами героя до пошуку сенсів, засвоєння або підтвердження наративів, внутрішнього зростання, пізнання та змін. Вони розширюють горизонти, збагачують індивідуальність, допомагають розібратися в собі та в навколишньому світі, стають стимулом для подальших звершень.

Поряд з науковою, періодичною, художньою літературою велике значення для поширення інформації та популяризації туристичних топосів мали друковані альбоми малюнків, а пізніше фотографій, літографії, листівки, поштівки, на яких були зображені живописні місцевості Наддніпрянщини. Для прикладу, варто окремо відзначити ґрунтовне видання «Киев теперь и прежде» (1888) за редакцією М. Захарченка, типографії С. Кульженка [20], у якому представлений широкий довідковий матеріал від часів заснування міста до кінця ХІХ століття, з чудовими малюнками та фотографіями його пам'яток, майданів, вулиць та околиць (додаток Б: Б.4). У книзі також детально розповідається про сучасний для видавців стан міста, його розвиток, улюблені дестинації для відпочинку. Зокрема, відзначено, що влітку найбільш популярними є Ботанічний сад, майданчик біля парку Св. Володимира, заклад Шато-де-Флер, Сад мінеральних вод та ін. (додаток Б: Б.17, Б.18). Відмічаються значні успіхи в мощенні та освітленні тротуарів, які задля захисту від пилу облаштовують палісадниками, триває розбудова конки, адресного столу та інших корисних новацій [73, с. 12]. Своєю чергою, білорусько-польський маляр Н. Орда під час подорожі Україною майже з фотографічною точністю відтворив визначні архітектурні пам'ятки в серіях збірок картин «Волинська» (1862–1876), «Подільська» (1871–1873), «Київська» (1870–1874) та ін. Своїми пейзажами митець також долучився до популяризації знакових історичних топосів нашої держави [127] (додаток Б: Б.8–Б.12). Історичний нарис В. Іващенко, присвячений опису Умані та саду Софіївка, з фотогравюрама (1895) не лише розповідає про героїчне козацьке минуле міста, але й приділяє увагу цьому шедевру світового садово-паркового мистецтва. Видання також було проілюстровано якісними малюнками популярного туристичного топосу [76]. Доволі об'ємним та інформативним був «Иллюстрированный путеводитель по Юго-Западным казенным железным дорогам» (1898), де на шестистах сторінках розміщені понад 120 ілюстрацій, надрукований повний розклад залізничних та пароплавних рейсів, мапа залізничних шляхів, план Києва й Одеси та багато інших, корисних для туристів повідомлень. Зокрема, окрім згаданих міст, публікували довідкову інформацію щодо Боярки, Василькова, Фастова, Білої Церкви,

Жмеринки, Брацлава, Житомира, Миронівки, Корсуня, Сміли, Черкас, Умані, Шполи та багатьох міст України [4]. Цей фоліант був одним з перших енциклопедичних довідкових путівників, де в одному місці були зібрані, проілюстровані та описані ті знані топоси Наддніпрянщини, до яких туристи мали змогу зручно дістатись залізницею. Як підсумок, можемо відзначити значний вплив довідкових, художніх, ілюстрованих і періодичних видань на популяризацію туристичних поїздок та сприяння формуванню суспільного зацікавлення у відвідуванні різноманітних топосів. Ці видання були корисним допоміжним інструментом, подаючи інформацію про пам'ятки, маршрути, готелі, ресторани та інші складові здійснення подорожей, впливаючи на рішення відправитися в те або інше місце. Інформуючи про археологічні, культурні, природні пам'ятки, історію міст, демонструючи зображення краєвидів, будівель тощо, надаючи практичні поради й важливу тощо, усі ці видання допомагали майбутнім туристам почуватись більш упевнено, вирушати в турне, маючи різнобічну інформативну підтримку. А це, своєю чергою, сприяло зростанню пасажиропотоку, збільшенню кількості, зручності та простоті подорожей, розвиваючи туристичну галузь регіону загалом.

Завдяки моніторингу архівних газетних публікацій можна дізнатись і про існування в Києві на початку 1890-х років віртуальної туристичної агенції «Подорож навколо світу». Так, у прибутковому будинку купця першої гільдії Г. Гладинюка на вулиці Фундуклеївській (нині вул. Б. Хмельницького) розмішувалась установа, що пропонувала «кожної неділі нову подорож» [203, с. 111]. Це були спеціальні тематичні виставки стереоскопічних кольорових картин, оглядаючи які, відвідувачі мали змогу спостерігати краєвиди й замки Голландії, Швейцарії, Тиролю, Іспанії, Франції, Шотландії, Швеції, палаци Людовіка Баварського, Віденських імператорів, експонати Всесвітньої виставки в Парижі 1889 року та інші цікаві дестинації [203, с. 112]. Цей факт ще раз доводить зацікавленість місцевої публіки в ознайомленні, хоча б за допомогою візуальних, віртуальних засобів, з відомими європейськими туристичними топосами та наявністю у суспільстві запиту й бажання побачити їх (або їх якісні зображення) на власні очі.

На основі зробленого аналізу бачимо, що характерною для другої половини XIX століття є ситуація, коли протягом усього цього часу і європейські романи-подорожі, і вітчизняні мандрівні нотатки, а також художня література та публіцистика користувались незмінною популярністю в читачів різного віку й станів. Як окреслює той період М. Попович, у XIX сторіччі зростає інтерес до науки не лише у вигляді фундаментальних праць учених, але й на шпальтах газет та у вигляді нарисів про сенсації, відкриття, досягнення, а також репортажі, книги про мандрівки або відкриття нових місцевостей [150, с. 382]. До того ж, спостерігаються тенденції, коли проста повсякденна мандрівка, споглядання відносилися до найвищого рівня тогочасної культури [150, с. 303]. Усе це характеризує культурологічні детермінанти виникнення туризму в другій половині XIX століття, коли суспільна думка була насичена інформацією про різноманітні місця, які викликали бажання їх побачити та відвідати.

Як змінювався ландшафт та наповнення туристичних топосів Наддніпрянщини, зокрема, яким став Київ наприкінці XIX століття порівняно з попередніми десятиліттями, залишив свої спогади й австрійський митець Р. М. Рільке. Подорожуючи в 1899 та 1900 роках Центральною Україною, в одному з листів поет відзначає, що Київ став дуже міжнародний, має електричні трамваї, широкі вулиці з великими магазинами, має власний цілий (офіційний, світський) та напів (богемний, фривольний) світ, пишні готелі, ресторації тощо. «Я намагаюсь того всього, наскільки це можливо, якнайменше помічати і звертаю увагу на старі церкви і собори, в яких є старовинні ікони й святі мощі...» – резюмує Р. М. Рільке [187, с. 207]. Серед видань, які заслуговують на увагу, які в тій чи іншій мірі впливали на становлення в соціокультурному просторі Наддніпрянщини цікавості до туристичних подорожей, до відвідування визначних, відомих, популярних та нових топосів, окрім згаданих раніше, можна також додати: «Прогулка с детьми по Киеву» (1859) (додаток Б: Б.5, Б.6), «Указатель святыни и священных достопамятностей Киева, как в самом городе, так и его окрестностях для паломников, посещающих святыя места» (1850, 1853, 1867, 1869, 1871, 1877, 1881, 1885, 1889, 1898), «Календарь Юго-Западного края» (1872) з довідковою

інформацією, під редакцією П. Чубинського, «Путеводитель. Киев и его окрестности с топографическим планом и видами Киева» (1884) з додатком «Печерская Лавра и к ней главнейшие пути через город Киев», «Днепр и Приднепровье: Описание губ.: Смоленской, Минской, Черниговской, Киевской, Полтавской, Екатеринославской, Херсонской, Таврической и Курской» (1877), «Киевский карманный путеводитель-календарь с видами и планами города и театров» (1888, 1890, 1891), «Весь Киев в кармане: Путеводитель с адрес-календарем, историческим описанием Киева и анекдотами» (1893), «Бесплатная справочная книжка и путеводитель по Киеву и сел.-хоз. и пром. выставке» (1897) та низки інших путівників, довідників, календарів, альбомів тощо [78]. Із цього та попередньо наведених переліків багатьох тематичних книг, публікацій у ЗМІ, що друкували протягом другої половини XIX століття на теренах Наддніпрянщини, переконуємось, що подорожі, мандрівки, туристичні топоси, заходи, події та місця проведення дозвілля перебували у фокусі уваги тогочасного суспільства, користувались постійно зростаючим попитом та увійшли до одного з основних зацікавлень переважної більшості верств населення регіону.

Те значення і вплив, які мали ці та багато інших друкованих матеріалів й видань на культурне життя суспільства, на популяризацію туристичних топосів, можемо зрозуміти, ознайомившись з уривком роману В. Підмогильного «Місто». Автор зазначає, що навіть у 1920-х роках, після війн та революційних переворотів, видані наприкінці XIX століття книги залишались надійним джерелом знань про цікаві місцевості та пам'ятки. Так, головний герой твору, прагнучи краще пізнати та оглянути місто, «витягає з шухляди» старе видання про Київ та вирушає в путь. Цей процес зайняв в нього багато часу і не один день, адже він систематично оглядав всі місця, що були позначені на мапі путівника та мали поряд пояснення й довідкові відомості в тій книзі. За три дні він оглянув Лавру, спустився в Дальні та Ближні печери, зайшов на Аскольдову могилу, пройшовся крутими алеями колишнього Царського саду, посидів над кручею, що спадає до Дніпра. А також – був у Софії, біля Золотих Воріт, у Володимирському соборі. Бачив, як Богдан скакав «на баскому коні й показував на північ булавою, чи то погрожуючи нею, чи

збираючись її схилити», обійшов великі базари: Бессарабку, Житній, Єврейський, блукав біля вокзалу, подорожував Берестейським шосе до Політехніки, мандрував через Деміївку до Голосіївського лісу, «спочивав у Ботанічному саду та виклав не без вагання тридцять копійок, щоб потрапити до Історичного музею та музею Ханенка, де захоплено любувався на прадідівську зброю, старовинні меблі, панно й фарфоровий кольоровий посуд... Він подовгу стояв перед експонатами, пильнував у них кожної дрібнички, міцно вбираючи їх у пам'ять, і все нове, що він бачив, легко вкладалося йому в голову рівними шарами, зв'язуючись тисячами ниток з тим, що він читав чи про що догадувався». Крім того, герой В. Підмогильного найуважніше оглянув Поділ, наочно переконуючись, як цілі доби історії залишають нам лише невизначні здогади про колишню велич [143]. Ознайомившись із цим твором, ми можемо переконатись, що завдяки тим процесам та змінам, які відбувались протягом другої половини XIX століття, вже на початку XX століття в українському соціокультурному просторі міцно вкорінився напрацьований та усталений образ наявних туристичних топосів, існували традиції їх відвідування та перегляду, були в загальному доступі детальні путівники та інша література, зокрема добре ілюстрована, з якої можна було почерпнути всю необхідну для туристів інформацію щодо того чи іншого топосу Наддніпрянщини.

Здійснений детальний аналіз української наукової, художньої літератури, мемуаристики та періодики другої половини XIX століття дає підстави стверджувати, що культурологічні прояви тогочасних туристичних топосів, репрезентація в них культурної ідентичності активно та міцно входять у повсякденне життя суспільства. Не лише самі факти здійснення подорожей, вибір топосів для різноманітних потреб, але й термін «турист» та похідні від нього стають звичними для представників переважної більшості верств населення Наддніпрянщини. Крім того, ці соціокультурні зміни мали свій суттєвий вплив як на побутовому рівні як нові звички, поведінкові прояви, види та форми проведення дозвілля тощо, так і на ментальну складову, рівень самоусвідомлення, культурну ідентичність особистості й соціуму.

3.3. Туристичні топоси Наддніпрянщини другої половини XIX століття як чинник збереження культурної ідентичності суспільства

Зародження, формування та становлення туристичних топосів Наддніпрянщини другої половини XIX сторіччя, як й аналогічні тогочасні процеси в інших регіонах нашої держави, мають свої соціокультурні передумови. Реконструюючи головні етапи змін та еволюції соціуму тієї доби, можемо відмітити, що, незважаючи на доволі несприятливі зовнішньо- та внутрішньополітичні умови, духовна, наукова, творча українська еліта змогла докласти результативних зусиль задля збереження історико-культурної пам'яті, духовного зв'язку зі стародавніми реліквіями, старожитностями й пам'ятками, відродити культурну ідентичність народних мас. Очевидно, більшість цієї важкої роботи була непомітною, як-то кажуть, відбувалась тихою сапою, коли кожен на своєму рівні робив посильний вклад у загальну справу. Проте, проаналізувавши доступну літературу, архівні бази, історіографічний матеріал, результати попередніх тематичних досліджень, ми виокремили прямі та опосередковані вказівки, свідчення, підтвердження присутності в соціокультурному просторі Наддніпрянщини другої половини XIX сторіччя процесів, дотичних до формування та популяризації туристичних топосів.

З огляду на постійні заборони імперської влади на будь-які прояви української ідентичності, або «виговщину» чи «мазепинство» – як боротьбу українського народу за свої права називала офіційна російська пропаганда, представники української інтелігенції змушені були підлаштовуватись під репресивні вимоги росіян та діяти в тих сферах, де цензура й переслідування були не такими деспотичними. Як зазначає сучасний культуролог О. Гриценко в монографії «Культурний простір і національна культура: теоретичне осмислення та практичне формування», наслідком так званого «Емського указу» від 1876 року стали не лише персональні переслідування окремих провідних діячів української науки й культури, як-то заслання М. Драгоманова або П. Чубинського, але й більш масштабні інституційні руйнівні дії. Був заборонений друк української наукової,

періодичної, перекладної літератури, переслідувався ввіз українських книжок з Західної України, були закриті проукраїнська газета «Київський телеграф» та інші часописи, старанно ліпились та насаджувались ідеї «ніколи не існування України» та фабрикувались засади «Малоросії» і «Новоросії». Усі ці обмеження призвели до згортання сфери публічного функціонування української мови, літератури, до загальмування розвитку українськомовних преси, театру, іншої публічної діяльності [50, с. 101]. У таких складних умовах щоденної боротьби за власну ідентичність, постійної загрози арештів доводилось діяти та творити представникам вітчизняної інтелігенції другої половини XIX століття під владою Російської імперії.

Аналізуючи історичні соціокультурні процеси, культуролог С. Руденко відзначає, що в другій половині XIX століття саме український театр сприяв підйому національної свідомості, мав позитивний вплив на формування самоідентичності суспільства, на збереження історичної пам'яті та позитивного образу багатьох історичних українських політичних діячів, відомості про яких намагалась знівелювати або спотворити імперська влада [109]. За цих обставин просвітницький вплив театру виходив далеко за художньо-постановчі межі, оскільки працював на становлення національної свідомості, завдяки таланту та самовідданій праці цілої плеяди українських мистецьких корифеїв [182, с. 270]. І. Карпенка-Карий, М. Кропивницький, І. Нечуй-Левицький, М. Садовський, П. Саксаганський, М. Старицький, О. Суходольський та багато інших – де кожен окремо та всі разом творили те тло, той фундамент, на якому через 20–30 років постала чергова спроба відновлення української державності.

Поряд з цим, досліджуючи тематику соціокультурного призначення та інституційної специфіки музеїв, С. Руденко [165] відзначає концепцію британського соціолога й культуролога Т. Беннетта, який переконаний, що музейна експозиція суттєво впливає на процеси змін цілих спільнот шляхом створення патернів для збереження або переформатування їх ідентичностей. Якісно й продумано створений простір музею, демонструючи історико-культурні об'єкти, мистецькі твори, пам'ятні символи, передаючи знання, з'єднує їх разом у

самобутній культурний матеріальний і духовний ансамбль, що активізує процеси формування ідентичності або підтвердження вже наявних ідентичностей, вкорінених у місцевому ґрунті [220, с. 14]. Крім того, музеї спроможні відновити порушену особистісну самоідентифікацію [165, с. 309], дають змогу відвідувачам отримати певний досвід, самонавчатися, формувати свої ідентичності як під час егалітарної, тобто знаходячись у натовпі туристів, так і завдяки аристократичній (вишуканій, особистій) взаємодії з музеєм, яка передбачає неспішне міркування про свою ідентичність, філософські проблеми та інші важливі сентенції [165, с. 397]. Тож відмітимо, що в умовах репресивних переслідувань будь-яких проявів української ідентичності російською владою в останні десятиліття XIX століття, завдяки наполегливій праці театральних, наукових, музейних діячів, меценатів, збирачів колекцій та книгозбірень, українському суспільству вдалось зберігати та відстоювати власну національну самість. У палацах, маєтках української шляхти, у будинках професури та інтелігенції (додаток Б: Б.14) навколо видатних діячів культури та мистецтв Наддніпрянщини формувались гуртки, салони; проводили публічні заходи, бали, прийоми, театральні постановки, читання, обговорення, які сприяли актуалізації в суспільстві питань збереження національної пам'яті, розвитку культурної ідентичності. А ці мистецькі, творчі місця проявів українського культурного, наукового життя ставали об'єктами відвідування багатьох небайдужих громадян, що перетворювало їх на важливі символічні топоси.

Ще одним осередком плекання української свідомості були неформальні об'єднання заможних хліборобів, зем'ян, дрібної шляхти, підприємців і навіть окремих великих поміщиків. Сотні й тисячі таких мікропублічних громадських осередків утворювали острівці культурних практик – від регулярних приїздів у гості, спільних подорожей до визначних об'єктів, на літературні, музичні чи мистецькі вечори, бали до збирання власних архівів, культурно-мистецьких артефактів, історичних свідчень, підтримки сучасних їм митців, акторів, письменників. Після русифікації навчальних закладів багато представників свідомої громадськості стали запрошувати приватних вчителів або відправляти

навчатись дітей за кордон. Заборону на друк вони обходили розвитком самвидаву та ввезенням друкованої продукції, зокрема й українською мовою, з європейських країн. Штучному «змалоросійщенню» культурно-мистецького простору вони протиставляли ініціювання приватних наукових археологічних, фольклорних, історичних експедицій, формування приватних колекцій, відкриття музеїв та книгозбірень, запрошення до власних маєтків видатних поетів, музик, літераторів. Качанівський палац, музей Тарнавського, парк Софіївка, хутори Надія та Мотронівка – усе це є плоди творення неформальних українських культурних просторів [50, с. 103]. Завдяки подібній активності сотень представників української аристократії та інтелігенції відбувалось формування тогочасних топосів, що збирали навколо себе тисячі небайдужих, спраглих до знань про рідний край, його історію та культуру відвідувачів.

До означеного вище можна додати, що зацікавлення туристичними подорожами, відвідування цікавих топосів починається в українському суспільстві не лише як данина загальноєвропейській моді на мандрівки чи як бажання гарно провести дозвілля або побачити визначні місця, але й завдяки увазі до минулого рідного краю, усвідомлення важливості вивчення історії та культури свого народу, ідентифікації себе як українця, незважаючи на всі ідеологічні перепони від імперської влади. Отже, зокрема, і з дослідження історико-культурних пам'яток, поширення інформації про них у науковій, періодичній, художній літературі, через ознайомлення з їх зображенням у часописах, альбомах, на листівках (додаток Б: Б.21, Б.25) починається в Центральній Україні другої половини XIX століття, як і в інших українських землях, розвиток туристичної активності й становлення туристичних топосів.

Вивчаючи процеси постання модерної ідентичності та міфологічного простору у XIX столітті, науковець О. Гриценко відзначає значний вклад поезії Т. Шевченка у формування концепції історичних топосів – загальних місць, що мають емоційно-ціннісне та сакральне значення для українців. Серед таких осередків «справжньої України» у творах Т. Шевченка вчений виділяє, зокрема, гетьманські столиці Чигирин, Батурин, Глухів, а також Переяслав, Холодний Яр,

Суботів та інші місця історичної слави. А також Шевченкове «У Києві на Подолі (де) Братерська наша воля». Тим самим переконуємось, що поет є одним із творців нового національного дискурсу власної ідентичності, що постає на противагу домінуючому тоді імперському дискурсу [51, с. 104]. Схожі тенденції щодо формування символічних топосів відбувались і з пам'ятними місцями, пов'язаними із життям і творчістю І. Котляревського, Б. Грінченка, Лесі Українки та інших провідних діячів Наддніпрянщини [159; 160]. Як зазначає Н. Родінова, процеси побудови пам'ятників, творення меморіальних музеїв, проведення тематичних вечорів і зустрічей, присвячених видатним українським діячам другої половини XIX століття, є важливими складовими розвитку туристичних топосів, об'єднувальними чинниками навколо спільної спадщини [159]. Отже, не лише діяльність, але й пам'ять про цих митців сприяла розвитку модерної української ідентичності та постанню символічних топосів Наддніпрянщини, формуванню нового соціокультурного простору, який базувався на інтеграції наукових досліджень, просвітницькій діяльності та вихованні в суспільстві національної свідомості [160]. У подальшому ці наративи стали одними з провідних у загальному українському культурному ландшафті другої половини XIX століття та формували зацікавлення в перерахованих та інших місцях, пов'язаних з героїчним минулим народу, його провідними діячами, спонукаючи спочатку окремих дослідників, науковців, представників інтелігенції, а поступово все більший загальний відвідувати відповідні топоси.

Відомо, що однією з головних функцій історії є робити висновки з минулого для розбудови майбутнього. Водночас важливо осмислювати висновки не лише з окремих її епізодів, але із цілої структури розвитку історичних подій. Розуміння континууму, взаємозв'язку різних історичних періодів є необхідною умовою функціонування історії як вчителя буття [261]. Саме із цього постулату виводить свою концепцію місць пам'яті, або точніше простору пам'яті, П. Нора. Адже пам'ять – це не лише спогади, а загальне керування минулим і теперішнім. Це постійне наповнення (перенаповнення, відновлення) сенсами, а також ті способи, якими ці смисли, ціннісні універсали транслюють. Тож місця пам'яті, топоси – це

й простір, і принцип, й історичний проєкт. Водночас будь-яке місце, місцевість, пам'ятка, зібрання артефактів не є простором пам'яті та не є цінністю, поки свідомість, як особиста, так і колективна, не наділить їх відповідними вагомими символічними значеннями [261]. Саме таке переосмислення власної історії, виділення ключових моментів, прив'язку знакових подій минулого до відповідних актуальних топосів можемо побачити як у творах Т. Шевченка, так і в працях Б. Грінченка, М. Костомарова, П. Куліша, І. Нечуя-Левицького, М. Старицького та інших видатних діячів другої половини ХІХ століття, які гармонійно, точно й послідовно відображали загальний настрій та суспільну думку тогочасного українського соціуму.

Певною мірою тут простежуються ті процеси, які Е. Гобсбаум характеризує як винайдення традицій, тобто суспільні практики символічного характеру, результатом яких є усталення певних цінностей чи норм поведінки. Подібні практики обґрунтовані зв'язком з якимось важливим історичним періодом і топосом. Учений відмічає, що в ХІХ столітті по всій Європі спостерігалась модернізація та адаптація традицій, коли відбувався процес досягнення «старих цілей у нових умовах». До того ж, виникали тенденції, коли використання старовинних ідейних фундаментів слугували для конструювання нововинайдених традицій. Або коли нові традиції легко приєднувались до старих, постаючи за допомогою запозичень зі сховищ попередніх ритуалів, фольклору, легенд, символізму, сталих переконань. Як пише Е. Гобсбаум, ці процеси відбувались навіть у традиційних топосах, що сягали корінням у саму давнину [243].

Якщо спиратись на твердження Б. Андерсона, що основними чинниками, які із середини ХІХ століття відігравали важливу інституційну роль у процесах становлення модерної ідентичності, є «перепис населення, мапа і музей», то можемо провести деякі паралелі з тими соціокультурними змінами, що відбувались на землях Наддніпрянщини в той період. Під своїми означеннями вчений мав на увазі більш широкі суспільні явища, як-то: природу й соціологію людей, географію їх проживання та легітимність власного походження [3, с. 204]. З огляду на це під переписом слід розуміти як склад населення, його ментальність, так і

самовідношення людей до тої чи іншої національної, класової, суспільної групи. Мапа може бути як моделлю реальності, так й основою до створення цієї самої реальності. Вона слугує практичним інструментом конкретизації проєкцій на земну поверхню. А підґрунтям для формування першої і другої складових слугує історичний фон. Музей у широкому розумінні є зібранням артефактів, подій, діячів минулого, зображень, творів, які формують масову свідомість та культурну ідентичність через ототожнення кожною особою себе з одним з представлених варіантів. Отже, «перепис, мапа і музей» є тісно взаємопов'язаними одне з одним, формуючи особливий стиль усвідомлення та ідентифікації [3]. При застосуванні цієї прикладної концепції все-таки її слід розглядати як одну з варіацій класичного підходу до ідентичності, як сукупність специфічних ознак, що виділяють певну групу людей серед інших; можемо наголосити, що національна ідентичність базується на таких об'єднавчих групових базисах, як: мова, культура, релігійні погляди, історична пам'ять, спільність історичного долі тощо [117, с. 81]. До того ж, сформована ідентичність не може успішно функціонувати без одночасного спирання на чуттєву й розумову складові, де знання, інтелект, факти гармонійно сполучені з народним духом, світовідчуттям, колективною психікою [117, с. 755]. Поряд з цим знаємо, що сформовані в суспільстві уявлення про свої природні кордони стають невід'ємним чинником ціннісного протистояння української ідентичності з імперськими та іншими агресивними сусідніми ідеологіями. Власне світобачення, просторова історія та символічна географія потребують глибокого вивчення широкого кола питань, пов'язаних з еволюцією цих світоглядних образів та суспільних механізмів. Тому актуальним є подолання традиційного хронологічного або тематичного штучного дроблення дослідницького поля з метою опрацювання проблематики на якомога більш повному, комплексному рівні дослідження уявлень і практик соціуму [21]. Отже, як резюмує Е. Гобсбаум, без знання національної історії неможливо дослідити феномен національної свідомості та ідентичності. Навіть дуже модерні нації, як правило, претендують на щось прямо протилежне їх новизні, на те, що корінням своїм вони йдуть з глибокого минулого, бо без цього проблематичне навіть елементарне самоствердження. А процес

дослідження усталення або «винаходу» традицій, формування ідентичності (*так само, як ми раніше зазначали щодо процесу вивчення питань становлення туризму та його складових*) повинен відбуватись міждисциплінарно та об'єднувати зусилля істориків, соціальних антропологів, культурологів та багатьох інших фахівців, які вивчають суспільство [243]. У зв'язку з окресленим вище переконуємось, що туристичні топоси є інструментом для збереження, відновлення, посилення вже наявних або створення нових традицій, а також сприяють утвердженню певної ідентичності завдяки розвитку й популяризації символічних просторів та образів, які впливають на постання і формування туристичних маршрутів, напрямків подорожей, що привертають увагу великої маси населення.

Наддніпрянина, будучи фактичним центром усіх етнічних українських земель від Сяну й Закарпаття до Слобожанщини та Донеччини, від Криму й Причорномор'я до Чернігівщини та Полісся, відігравала в другій половині XIX століття одну з провідних об'єднавчих ролей не лише в географічному, але й в організаційному та духовному планах. Це ж стосується й населення. Хоча в низці міст Наддніпрянини внаслідок цілеспрямованої імперської політики й переважав російський елемент, але основний масив мешканців регіону становив автохтонний український компонент. Отже, бачимо, що й «перепис населення», і «мапа» свідчать про складання сприятливих умов для активного розвитку модерної української ідентичності на Наддніпрянині в означений історичний період. Як зазначає І. Гирич, хоча в Києві другої половини XIX століття на кожного свідомого представника української інтелігенції припадало по декілька новоприбулих етнічних росіян, що приїхали до міста й посідали важливі управлінські посади, завдяки зусиллям представників давньої козацької шляхти, вчених, письменників, священників та містян, у чиїх оселях гуртувались члени Громади та інших просвітницьких осередків, відбувались культурно-мистецькі вечори, проводили публічні лекції з історії України, збирали колекції старожитностей, формували нові плани та проєкти з розвитку вітчизняної культури та преси, вдалось зберегти українське обличчя міста [42, с. 17]. А разом із цим і всієї Наддніпрянини, що рівнялась на свою столицю та звідки поширювались ціннісні універсуми, наративи

української ідеї на навколишні та більш віддалені українські землі. Музеї, що почали на постійній основі формуватися в Києві з постановом Університету та базувались на знахідках й артефактах багатьох науково-дослідницьких експедицій, здійснених ентузіастами своєї справи в другій половині XIX століття, відкривались також завдяки невтомній праці багатьох українських істориків, археологів, колекціонерів, мистецтвознавців, меценатів [42, с. 431–432]. Так переконуємось, що всі три відповідні складові розвитку модерної ідентичності, за Б. Андерсоном, не лише спостерігаються, але й активно впливають на соціокультурний простір Наддніпрянщини в другій половині XIX століття.

Відзначаючи окреме важливе символічне значення Києва як духовної столиці, міста-світоча та культурно-політичного смолоскипу [64], Д. Донцов виділяє серед основних чинників другої половини XIX століття, що призвели до наступного етапу Відродження України – дослідження і збереження традицій та спадщини давнини, діяльність наукових, народно-просвітницьких організацій, створення земських шкіл і читалень, поширення тематичної літератури й друкованих періодичних видань [63]. Завдяки цьому передові відкриття, основні історичні, культурні, націотворчі ідеї, кращі здобутки письменництва та мистецтва мали змогу швидко й без імперських перекручувань досягти широких верств українського суспільства. А головним гаслом діячів тієї доби Д. Донцов визначає принцип «в єднанні сила» [63, с. 33]. Так, завдяки зусиллям В. Тарнавського та Г. Галагана постав журнал «Основа», що виступив, за влучним висловом О. Субтельного, будителем національної свідомості українства. Вагомий внесок у розвиток української справи зробили П. Житецький, К. Михальчук, Б. Познанський, Т. Рильський. Завдяки цим та багатьом іншим подвижникам відбувався розвиток науки, освіти, літератури, культури. Продуктивній просвітницькій діяльності української інтелігенції значно сприяли наукові товариства, комісії, бібліотеки, архіви, що відкрилися після 1861 року (додаток Б: Б.13). А естафету закритого імперською владою часопису «Основа» перейняла заснована представниками Старої громади «Київська Старина» – цей безцінний літописець розвитку українських студій [182]. На шпальтах «Київської Старини»

[89] виходили як суспільно-політичні, історичні, культурні, етнографічні розвідки, так і тематичні публікації, присвячені мандрівкам, цікавим місцевостям, визначним пам'яткам тощо.

Крім того, свій вклад у поширення серед інтелігенції та молоді правдивої інформації про українську історію, культуру, літературу внесли й мистецькі зустрічі та тематичні вечори, що формально відбувались приватно, у квартирах чи салонах, але фактично були масовими зібраннями, лекціями, виступами. Їх ініціаторами були родини Тобілевичів, Старицьких, Лисенків, Тутковських та інші представники української еліти. Завдяки їх зусиллям відзначали ювілеї та проводили вечори, присвячені творчості І. Котляревського, М. Гоголя, Т. Шевченка, П. Куліша, О. Пчілки, Лесі України та інших кращих вітчизняних митців. Отже, бачимо, що, попри штучні заборони імперської влади, українське художнє слово, українська наукова думка, народна й класична українська музика знаходили шлях до широких верств громадськості. Поступово, наприкінці XIX століття, з приватних зібрань ці заходи переносяться до клубу літературно-артистичного товариства на вулиці Рогнідинській, у зали Купецького зібрання на Володимирському узвозі, Народної аудиторії на вулиці Бульварно-Кудрявській, інших приміщень, які завжди були переповнені та в які набивалось до 900 відвідувачів одночасно [158, с. 247–249]. Безумовно, ці та подібні літературні, творчі вечори й концерти відігравали свою важливу роль у розвитку туристичних топосів. Адже масові заходи не лише були частиною просвітницької та культурної діяльності, але й привертали увагу слухачів, створюючи унікальні точки тяжіння для відвідувачів із різних куточків Наддніпрянщини. Також такі події та заходи ставали важливим мотивом для поїздки до конкретної місцевості. Що, своєю чергою, сприяло збільшенню числа приїжджих та попиту на розвиток гостьової інфраструктури. Масові заходи, вечори, лекції, концерти, присвячені видатним представникам української культури, не лише мали просвітницьку місію, що сприяла розвитку національної свідомості громадян, але й спонукали до здійснення поїздок, організованих екскурсій до місць пам'яті, до топосів, які були пов'язані із цими славетними історичними, культурними діячами.

Безпосередній свідок тих доленосних подій Д. Донцов відзначав, що в другій половині XIX століття відбувся сплеск у нашій літературній, науковій, мистецькій та іншій творчості, який відновлював у широкій народній свідомості почуття спорідненості з попередніми історичними поколіннями та формував усвідомлення суб'єктності України, що ґрунтується як на відблиску давнього Києва, так і на новій його величі [64]. Досліджуючи питання розвитку ранньомодерної української ідентичності та формування історичних джерел сучасного територіального виміру України, науковці В. Брехуненко, П. Бойко й А. Заяць у своїй колективній монографії відзначають важливість правильного застосування термінів і понять, як-то: Українська держава (XVII–XVIII століття) замість «Козацька держава», відновлення держави замість «створення держави», Національно-визвольна війна замість «Руїна» тощо. Адже всебічне дослідження процесів розвитку модерної ідентичності другої половини XIX століття будуть не повні без урахування політичних і соціокультурних процесів, що відбувались у попередні періоди, а постання новітнього українського світу не можливе без відновлення правильних самоназв [21, с. 16], які так наполегливо спотворюють та з якими так маніакально-послідовно борються імперські ідеологічні концепції сусідів-агресорів. Схожі питання поставали та були актуальними й для громадських діячів кінця XIX століття.

Відомо, що 1898 року провідні вчені В. Антонович, І. Житецький, М. Петров, В. Щербина та ін. запропонували відновити стародавні назви історичним місцевостям та вулицям Києва, повернувши їм автентичну топоніміку. У міській думі навіть була створена спеціальна комісія для «відновлення деяких древніх найменувань», але проросійська влада, за окремими винятками, спустила на гальмах цю ініціативу [158, с. 192]. Крім цього, зростання зацікавлення українською минувиною серед широких суспільних верств призвело до створення Київського товариства охорони пам'яток старожитностей та мистецтва, у якому активну роль відігравали М. Біляшівський, М. Довнар-Запольський, В. Завитневич, А. Лобода, О. Прахов, В. Хвойка та інші видатні українські науковці. Члени товариства вирушали в наукові експедиції, розшукували,

описували, досліджували, намагались зберегти різного роду пам'ятки старовини. Також завдяки їхнім зусиллям були видані тематичні наукові праці, проводились публічні лекції, поширювалась інформація, організовувались клопотання до урядових структур щодо вжиття заходів для охорони й збереження садиб, курганів, багатьох інших історико-культурних та мистецьких місць і пам'яток [158, с. 193]. Проте вплив наукових досліджень на свідомість народу розуміла й імперська влада. Так, один з розробників Емського указу, а також ініціатор закриття Південно-Західного (українського) відділу географічного товариства М. Юзефович доповідав, що пошуки етнографічних матеріалів, організовані географічним товариством, «оживляють буйні інстинкти в народі» [84, с. 61]. Незважаючи на репресивні дії імперської влади, вже наприкінці XIX століття в масовій свідомості поступово, але впевнено змінюється ідеологічний концепт, коли естафету від ранньомодерного протистояння «Другого Єрусалиму» з імперським «Третім Римом» переймає науково обґрунтоване усвідомлення того, що Київ є древньою столицею української нації, а не попередником московської та петербурзької росії [84, с. 152]. А також постає парадигма про потребу побудувати власну об'єднану державу українського народу від Сяну до Дону [189, с. 414]. Відносячись протягом XIX століття до т.з. «недержавних народів», що не мали власного державного утворення і перебували під владою сусідніх імперій, українці вирізнялись тим, що мали доволі давню історичну тяглість, створили міцну національну культуру, мистецтво, літературу. Тому процес «відродження народів» Центральної і Східної Європи [189, с. 400], що активізувався наприкінці XIX століття, застав українців, якщо не зовсім підготовленими до відродження власної державності, то з вповні усталеними переконаннями про власну ідентичність та окремішність від «старшого брата», що агресивно нав'язував свої штучні ідеологічні кліше.

До того ж, хоча наприкінці XIX століття значення вищої аристократії в українському національному русі значно зменшується, через перехід більшості її представників на службу до структур російської імперії традиції подорожування до палаців, маєтків, салонів на культурні та мистецькі заходи, музичні вечори, театральні вистави та бали, що їх влаштовували їхні власники, продовжують

існувати та впливати на становлення місцевих туристичних топосів. До того ж частина української еліти, хоча й інтегрувалась у російську чиновницьку та військову ієрархію, остаточно не розривала зв'язок з українським історичним минулим, культурою, мистецтвом. Так, осередками матеріальної та духовної культури, де збирались колекції старожитностей, творів мистецтва, де підтримувались та куди приїздили українські митці, літератори та науковці, традиційно залишались панські та шляхетські маєтки на теренах колишньої Гетьманщини – Наддніпрянщини, Слобожанщини, Правобережжя тощо. Чимало з них стали домашніми музеями з величезними колекціями стародруків, творів мистецтва, садово-парковими комплексами, що привертали до них багато відвідувачів та мандрівників. Водночас вони ставали тими символічними топосами, куди збирались для багатьох культурних, освітніх починань, зокрема з питань, що мали вповні виявлений національний характер [186, с. 489–490]. До прикладу, родовий маєток нащадків Гетьмана Лівобережної України в 1708–1722 роках І. Скоропадського в Тростянці мав значну колекцію картин, історичних документів, а його власники опікувались розвитком української народної освіти та на власні кошти заснували низку початкових шкіл. Майбутній Гетьман Української Держави (1918) П. Скоропадський виростав у цій атмосфері, «наповненій свідченнями славетного українського минулого», що, без сумніву, відіграло свою важливу роль у формуванні його української ідентичності [186, с. 491]. Або величезний маєток Галаганів у Сокиринцях, що також був таким собі осередком української культури та громадської активності, куди приїздили провідні вітчизняні діячі й де відбулось багато продуктивних зустрічей [186, с. 496]. Ще одним прикладом шанобливого ставлення до свого національно коріння є родина Тарнавських, яка в Качанівці створила цілий історико-культурний комплекс із цінними реліквіями: гетьманськими клейнодами, козацькими прапорами, речами І. Мазепи, С. Палія та інших діячів Козацької держави, тисячами архівних документів XVI–XIX століть. Ці та інші магнатські й шляхетські садиби Скоропадських, Тарнавських, Милорадовичів-Полуботків, Галаганів, Дорошенків, Ханенків, Лизогубів, Сапіг, Тишкевичів тощо, зібрані в них колекції не лише мали

музейне значення, але й суттєво впливали на культурну ідентичність їх власників та гостей-відвідувачів. За свідченням очевидців, на таких зустрічах навіть обговорювали ідеї відновлення Гетьманщини [186, с. 495]. Тож ці маєтки одночасно ставали центрами українського життя цілого навколишнього регіону, зберігали різноманітні шедеври минулого, історичні речі й документи, привертали увагу багатьох мандрівників, виокремлюючись у своєрідні туристичні топоси.

Паралельно відбувався процес усвідомлення важливості політичного руху та боротьби не лише за власну національну, культурну ідентичність, але й державність. Цьому прияли як дії аристократії, шляхти та нащадків козацької старшини, так й освіченої інтелігенції, науковців, підприємців, студентів тощо. Відомо, що ще 1862 року в бельгійській газеті *L'Indépendance Belge* було надруковано повідомлення про те, що в Полтаві «за головуванням неординарної жінки відбулось зібрання», на якому вимагали відокремлення України, на чолі якої хотіли поставити гетьмана, як це було в «часи Івана Мазепи» [141, с. 6]. Малає на увазі Єлизавета Милорадович (уроджена Скоропадська), яка всіляко підтримувала друк українських художніх та періодичних видань, жертвувала на школи й гімназії, а пізніше стала однією з фундаторів та меценатів Наукового товариства імені Т. Шевченка. Звісно, після поширення чуток про те, що Є. Милорадович хоче відновити Гетьманську державу, відбулися репресії, арешти й висилки таких українських діячів, як В. Лобода, В. Щелкан та ін., а за самою Є. Милорадович було встановлено стеження тайної поліції [141, с. 98]. Про поширеність державницьких ідей серед тогочасної української еліти, а також про те, що попередній випадок не був поодиноким, свідчить й інформація від 1874 року про донос російській владі, у якому йшлося щодо прагнення «вільної Української республіки на чолі з Гетьманом», що їх приписували В. Тарновському та Г. Галагану [186, с. 496]. Загалом ідеї відновлення Гетьманщини були доволі популярними, зокрема на Наддніпрянщині, серед багатьох членів шляхетських зібрань та діячів земств [186, с. 498]. 1888 року під час своєї поїздки до Києва О. Барвінський відзначав, що в українських товариствах і гуртках активно обговорювали проєкт створення Київського королівства, що мало об'єднати більшість українських етнографічних

земель [186, с. 508]. Тож, хоча та частина української аристократії, що не піддалась ополяченню або зросійщенню, і не змогла представити суспільству масштабну, комплексно розроблену політичну програму відновлення української державності, проте взяла участь у формуванні актуального соціокультурного порядку денного тієї доби, впливала на процеси еволюції модерної української ідентичності та брала безпосередню участь у зародженні й становленні туристичних топосів Наддніпрянщини в другій половині XIX століття.

Публіцистичною квінтесенцією творчо-мистецької, наукової, дополітичної боротьби українців за власне існування можна вважати полемічний діалог про національну справу Б. Грінченка в «Листах з Наддніпрянської України» (1892–1893) та М. Драгоманова в «Листах на Наддніпрянську Україну» (1894). Де, зокрема, говориться, спираючись на Шевченкові слова, що на «вольнії, широкії ... шляхи святії» ... «позіходяться докупи» всі сини великої самостійної нації, які не хиляться ні перед Москвою, ні перед Варшавою та будуть дбати про те, щоб досягти національної самостійності. Адже поки що «нещасливу боротьбу за свою державність» ми можемо побачити у власній історії, а зовсім не «нездатність до державності» [52], як це нам хочуть нав'язати ззовні. Загалом саме існування української мови, культури, самосвідомості влада розглядала нарівні з польським національним рухом як небезпеку, що загрожує «єдності російської нації» та основним підвалинам існування імперії [146, с. 227]. Переконаємось, що Наддніпрянщина була тим центром українських земель, який фізично та ідеологічно гуртував навколо себе найкращі націотворчі сили, що заклали міцний фундамент для подальшого розвитку ідей культурної ідентичності.

На широкий політичний та соціокультурний простір ідею переходу до нових форм спротиву російському імперському терору, питання відстоювання ідентичності та самовизначення українців підняло об'єднання «Братство Тарасівців» або «Братерство Тарасівців». Саме постання цієї організації напряду пов'язано з одним з найвизначніших туристичних топосів Наддніпрянщини, який постав протягом другої половини XIX століття. Відомо, що майже одразу, після перепоховання Великого Кобзаря, Чернеча гора, або як її почали називати Тарасова

гора, стала однією з головних destinations, куди прагнули приїздити всі свідомі українців (додаток Б: Б.29, Б.30). Багато визначних діячів намагались робити це щорічно, у Шевченкові роковини, що ставало своєрідною традицією. Наприклад, у листі до Б. Грінченка управитель книгарні «Київська старина» В. Степаненко після мандрівки до Канева писав, що «людей там буває багато й щодня». Водночас автор листа зазначає про деяку неорганізованість процесів на місці, оскільки траплялись випадки, коли гості бажали дати пожертви на утримання могили, але не знали, кому їх можна передати. Загалом, резюмує В. Степаненко, «так часто і так багацько людей буває на могилі» [185, с. 169]. Тож можемо констатувати, що за своїм суспільним резонансом цей топос набув всеукраїнського звучання. А прийти, здійснити подорож до Тарасової могили, продовжувати зусилля Кобзаря, публічно заявити про свою українськість, проголошувати себе його послідовником стало тогочасною модою [185, с. 5]. Отже, доторкнутись духовно, відвідати сакральне місце, пов'язане з Т. Шевченком, здійснити новітнє паломництво було проявом самоідентифікації особистості як представника великої європейської нації, одним з могутніх будителів якої і постав Поет.

От як описує процес постання Братерства Тарасівців Ю. Липа, син одного із засновників цієї організації, 1891 року О. Русов, отримавши замовлення від статистичного відділу, вирушив у робочу експедицію, зібравши близько 50 молодих «українофілів-радикалів» з різних університетів. При переїзді з Кременчука до Ромен гурток вирішив на декілька вільних днів заїхати до Канева. Вирушивши Дніпром до Тарасової могили, перебуваючи там «в присутності духа нашого національного генія, що вітає над святим для кожного Українця місцем», молодь дала клятву працювати на користь Україні. Трохи пізніше, у містечку Глинську, що розташоване недалеко від Ромен, були розроблені статут та програма Братерства [111, с. 16]. З одного боку, ця організація стала логічним еволюційним продовженням розвитку українського національно-визвольного руху другої половини XIX століття, яке започаткувало Кирило-Мефодіївське братство, а з іншого – вона вивела на революційно новий рівень політичну й культурну ідентичність українців. На відміну від романтичного панславізму та українського

автономізму середини століття, уже на початку 1890-х років постає вимога самостійної, соборної, неподільної держави від Сяну до Кубані «вільна між вільними, рівна між рівними», з власним гетьманом (президентом), сеймом (парламентом) та національною армією [186, с. 618]. Гурти організації діяли в Києві, Харкові, Полтаві, Чернігові, Лубнах, Одесі та в інших містах. Отже, Братерство фактично стало всеукраїнською суспільно-політичною організацією [186, с. 623]. І не останню роль у цьому процесі відіграв саме символічний топос Могили Кобзаря та його відвідування гуртом ідейних, активних молодих осіб.

У контексті значення топосу Тарасової гори, впливу поїздки до нього для постання «Братерства Тарасівців» цікавим фактичним матеріалом є спогади О. Русова, статті Б. Грінченка, М. Драгоманова, А. Кримського та публікації І. Липи «У батька Тараса в гостині» та «З Тарасової могили», у яких описано події та обставини, що призвели до проголошення Братства, а також подано подробиці перебування активістів на Чернечій горі [177, с. 17]. Завдяки долученню до праці щодо відродження національної справи меценатів В. Симиренка, Є. Чикаленка, Терещенків, Ханенків та ін., а також активній діяльності науковців, митців, видавців, постали ті «триста донкіхотів, що серед тридцяти мільйонів українців творили український рух» [202]. Загалом цей рух мав неабиякий вплив відродження культурної ідентичності в суспільстві. Так, навесні 1896 року в Києві постає ще одне товариство «Молода Україна», до складу якого входило близько 450 активістів та 22 громади з різних міст. Окрім Великої України, свою діяльність вони поширили також на терени Галичини та Буковини [186, с. 624–626]. Тож, за визначенням історика С. Плохія, ідея незалежної Української держави вперше була сформульована саме в Наддніпрянській Україні [147, с. 276]. А визначні символічні топоси, зокрема святині Києва, гетьманські столиці, місця козацької слави, Тарасова могила та ін., що викликали зацікавлення та бажання їх відвідати, доторкнувшись до історичної пам'яті поколінь, мали особливе культурне, змістовне, емоційне значення, сприяючи актуалізації та активізації процесів усвідомлення власної ідентичності.

Саме в моменти перебування в туристичних топосах, коли відчувається піднесення від комунікації з матеріальними об'єктами та їх символічними значеннями, уможлиблюється процес сприйняття закладеної в них інформації, цінностей. Навіть якщо цей процес «спілкування» з топосами має ритуальний або неусвідомлений характер, формуються ті символічні контексти, за співвідношенням яких люди усвідомлюють себе та ідентифікують один одного в різноманітних життєвих потоках. Тож туристичні топоси, історико-культурні об'єкти, музеї, пам'ятки здатні бути як об'єктом або ретранслятором культурної ідентичності, так і суб'єктом або творцем нових знань і смислів [165, с. 148]. Адже в арсеналі тих, хто здійснював усвідомлену мандрівку до відповідних топосів була вся велич отриманих переживань, знань, вражень, набутих інформації та відчуттів.

Отже, бачимо, що ідентичність не може існувати окремо від місця, простору, топосу, що уособлює та візуалізує її. Тобто топос не можливий без логосу, а місце не віддільне від мислення. До того ж ідентичність тісно пов'язана не тільки із самототожністю, але й просторовою асоціативністю, виокремленням своїх топосів, місцевості, з-поміж усього масиву топосів, що відрізняються, з тих місць, які належать іншим [74; 75]. При цьому важливо пам'ятати, що всеохопна ідентичність, за П. Бурдьє, складається з двох основних компонентів: ідентичності від природи (народження) та ідентичності, отриманої під час навчання [224]. У цілому контексті туризм постає як процес творення культури, що модифікує соціокультурні зміни в аксіосфері, допомагаючи усвідомити власну сутність та призначення [106]. Тому безперечною є необхідність розроблення та реалізації державних, регіональних, місцевих програм зі збереження культурних цінностей, підготовки фахових кадрів та міждисциплінарних експертів, що цілеспрямовано опікувались би питаннями охорони, розвитку, популяризації історико-культурної, природної спадщини всіх віків [157]. З огляду на це при культурологічному аналізі генези туристичних топосів у їх примордіальний період потрібно зважати на габітуси, що панували в тогочасному соціумі. Відомо, що примордіальний підхід розглядає етнічність як об'єктивну даність, базову характеристику людства. Тобто ще до того, як особа стає частиною свого народу, вона вже має відчуття спільного

походження, культури тощо. Тож габітуси як системи стійких і переносимих диспозицій породжують та організують практики й уявлення, які не обов'язково мають усвідомлену форму або свідоме застосування для досягнення результату [224]. Відповідно до цього можемо зробити висновок, що габітус впливає на сприйняття топосу. Особи, маючи різні стійкі схеми сприйняття, мислення і поведінки, які сформувалися в процесі соціальної взаємодії та успадковані від попередніх поколінь, сприйматимуть і різні топоси кожен по-своєму.

Здійснивши аналіз та класифікацію тих топосів, які стали відомі або починали своє становлення на теренах Наддніпрянщини протягом другої половини XIX століття, ми виявили та виокремили основні та найбільш знакові з них. Першим слід виділити місто Київ, що протягом багатьох століть функціонував як політичний, економічний, культурний, духовний центр українського народу. Він був наріжним та центробіжним містом для всіх давніх і нових українських державних утворень, святим місцем для паломників, торговим осередком для купців і покупців, важливою дестинацією для подорожувальників. За багато віків сприйняття Києва стало примордіальним, безумовним, таким, що сприймалось як само собою зрозуміле. У другій половині XIX століття, із зародженням туризму, місто постало цікавим історико-культурним топосом як з освітніми, пізнавальними, так і відпочинковими, празними сенсами. Попередні установки почали трансформуватись у габітус топосу, наповненого історико-культурними пам'ятками та важливими місцями пам'яті для українського народу: Золоті ворота (додаток Б: Б.10), монастирі Печерська (додаток Б: Б.18) і Подолу, Володимирська гірка (додаток Б: Б.20) та сусідні київські кручі з виглядом на сивочолий Дніпро тощо.

З княжих часів важливим містом Наддніпрянщини був Переяслав, який хоча до XIX століття і втратив свою велич та стратегічне значення, зберіг власний образ і багато історичних будівель, що привертала увагу подорожувальників.

Із гетьманських часів визначними топосами Наддніпрянщини постали Чигирин та Суботів. А також Холодний Яр, Межигірський, Трахтемирівський та інші козацькі монастирі й місця слави, пам'ять про які всіляко намагалась знищити

російська імперська влада. Однак завдяки старанням науковців, активістів інформація про них, а також самі місцевості привертали увагу багатьох представників інтелігенції, молоді тощо.

Крім того, і в ХІХ століття, і нині в народній думці, масовій свідомості такі місцевості, як Трахтемирів, Холодний Яр, столична Лиса гора тощо, відносять до сакральних топосів, пов'язаних з етнографічною складовою, втіленою в багатьох легендах та переказах [105]. Відповідно до цього можемо виокремити сакральні, або містичні об'єкти, як туристичні топоси, які користуються незмінним попитом у туристів.

Наступними місцями подорожей були шляхетські та князівські садиби, маєтки, палаци. Вони були місцем проведення велелюдних балів, театральних, мистецьких, літературних зустрічей, салонами, де обговорювали різноманітні, зокрема й політично та суспільно важливі теми. Серед них варто згадати Умань, яка, окрім топосу боротьби українських повстанців проти іноземних поневолювачів, у другій половині ХІХ століття також прославилась парком С. Потоцького – справжнім топографічним, дендрологічним та архітектурним шедевром. Такими ж були Український Версаль (палацово-парковий комплекс села Мойсівці), об'єкти Качанівки, Олександрії (Біла Церква), маєтки Апостолів, Галаганів, Капністів, Розумовських, Скоропадських, Тарновських та ін.

Традиційні та новопосталі ярмарки Наддніпрянщини, які були відомі не лише на українських землях чи в межах імперії, але й у європейських країнах, також формують навколо себе туристичні топоси, які відвідувала велика кількість подорожувальників. Найбільш відомими та масовими були ярмарки в Києві, Бердичеві, Білій Церкві, Богуславі, Борисполі, Жашкові, Ржищеві, Сквирі, Умані, Черкасах та інших містах регіону.

Завдяки розвитку транспортної інфраструктури, мережі вокзалів, пристаней, супутнього сервісу в другій половині ХІХ століття на Наддніпрянщині постають нові відпочинкові, туристичні топоси, пов'язані з проведенням дозвілля та розважальних івентів. Наприкінці ХІХ століття цілком усталилися та розвинулися санаторні й дачні поселення в Бучі, Ворзелі, Дарниці, Китаєвому, Пущі-Водиці,

Святошиному, Соснівці та інших місцевостях, куди прямував постійний потік численних відпочивальників і туристів.

Окрім цього, завдяки тим політичним, науковим, соціокультурним процесам, що відбувались у Центральній Україні протягом другої половини XIX століття та які ми проаналізували в цій роботі, можемо констатувати постання низки інших туристичних топосів Наддніпрянщини, які зберігають актуальне значення і в наш час. У зв'язку із суттєвими політичними, громадськими та суспільними зрушеннями, що відбувались у досліджуваній нами час, переважна більшість цих топосів пов'язана із життям, творчістю і спадщиною І. Котляревського, Лесі Українки, Т. Шевченка та інших провідних діячів, які працювали на відродження і розвиток української свідомості. Наприклад, Великий Кобзар у своїх працях не лише представив значний історичний зріз багатьох знакових та символічних подій української минувшини, але й сформував ті наративи, що стануть ключовими в подіях визвольних змагань 1917–1921 років та під час відновлення Незалежності в 1991 році. А місце поховання Т. Шевченка як пам'ять про нього стало символічним топосом прояву власної ідентичності та спонукало наступні покоління до активізації боротьби за волю України.

Звісно, цим не вичерпується перелік традиційних і нових туристичних топосів, що починають формуватись, зароджуватись, поставати на землях Наддніпрянщини в другій половині XIX століття. Ми окреслили лише основні їх групи. Отже, здійснивши комплексний аналіз соціокультурного середовища, реконструювавши процеси розвитку модерної української ідентичності та становлення туристичної сфери життєдіяльності суспільства, систематизувавши виявлені туристичні топоси Наддніпрянщини другої половини XIX сторіччя, можемо зробити такий висновок. Протягом усього досліджуваного періоду спостерігається стале зростання в переважній більшості суспільних верств зацікавленості в подорожах, пошуку інформації про місця, куди можна здійснити турне. Розвиток транспорту, інфраструктури, супутніх сервісів сприяв тому, що все більша кількість населення Наддніпрянщини мала змогу здійснити хоча б короткострокову мандрівку. Водночас в українському суспільстві відбувались

важливі процеси розвитку вітчизняної науки, мистецтва, літератури, інших галузей, а також активізувався поступ самоусвідомлення та ідентифікації себе як великого європейського народу з давньою культурою та героїчною історією. Отже, генеза туристичних топосів Наддніпрянщини в другій половині XIX століття проходила на тлі й у тісному взаємозв'язку з названими вище соціокультурними процесами, зокрема з прагненнями зберегти культурну ідентичність від агресивних зазіхань сусідніх імперій. Далі перейдемо до аналізу, як ці та інші туристичні топоси Наддніпрянщини можуть бути залучені до майбутнього відновлення туристичної галузі нашої держави.

Отже, переконуємось, що туристичний топос являє собою не тільки географічні координати, він є не лише фізичним місцем тимчасового перебування, але й постає як особлива місцина, сакраментальна мета, що приваблює та змушує вирушати в подорож до нього. Проте не для всіх, а лише для тих, хто має відповідне усвідомлення, виховання, сприйняття, ту ідентичність, яка є близькою, вступає в резонанс із тими ідеями, цінностями, сенсами, що закладені в топосі. Будь-яка подорож до туристичного топосу відбувається не лише географічними просторами та до матеріальних об'єктів, а має також універсумний, архетипний, ментальний, духовний вимір. Отже, мандрівка до туристичного топосу складається з чотирьох основних елементів: географічного, тобто з пункту призначення – місця, дестинації, ландшафту, простору; суспільного – тобто із супутників, місцевих жителів, обслуговуючого персоналу тощо; технологічно-логістичного, тобто зі шляхів, транспорту, способу подорожі й ін.; ментального – тобто з культури, історії, легенд, осмислень, висновків, вражень, усвідомлень, ідентичності.

При розгляді туристичного людиноцентризму як фундаментальної складової соціогуманітарних засад розвитку країни, як способу формування світогляду суспільства та особистості важливо гармонізувати суб'єктно-об'єктну взаємодію всіх учасників туристичного процесу, а також задіювати туристичні топоси задля виховання свідомого, бережливого ставлення до власної історії, культури, традицій [34]. Важливим і дієвим механізмом збереження та розвитку туристичних топосів Наддніпрянщини має суттєвий потенціал стати загальноєвропейська програма

«Культурні маршрути», що базується на низці міжнародно-правових актів, зокрема нормативних документів Ради Європи та інших міжнародних організацій. Призначенням цієї міжнародної ініціативи є популяризація в усьому світі здобутків історії, культури, мистецтва та формування загальноєвропейського культурного простору через покращення обізнаності мешканців різних країн про культурну спадщину народів Європи. Станом на січень 2025 року Україна приєдналась до 12 офіційних європейських туристичних культурних маршрутів, що функціонують під патронатом Ради Європи [230]. Серед них є і ті, у які туристичні топоси та дестинації Наддніпрянщини вже залучені або поки що не залучені, проте тематично відповідають напрямкам цих культурних маршрутів і можуть бути до них долучені після відповідного наукового та урядового опрацювання. До цих Європейських культурних маршрутів відносяться: Паломницькі шляхи Сантьяго-де-Компостела, або Шлях Святого Якова; Європейський шлях єврейської спадщини; VIA REGIA, або Королівський шлях; Європейський шлях кераміки; Мережа Мистецтва Модерну (Réseau Art Nouveau); Європейський шлях історичних садів і парків та ін.

Водночас очевидно, що для сталого розвитку туристичних топосів та культурного туризму, для долучення нашої держави до загальноєвропейських програм культурних маршрутів необхідна наявність значної теоретичної бази культурологічних досліджень; розвинена мережа оснащених на сучасному високому рівні туристичних об'єктів і дестинацій; описані, класифіковані, доглянуті та відреставровані історико-культурні пам'ятки й твори мистецтва; розроблена та реалізована система організації і сервісної підтримки внутрішнього та міжнародного туризму й багато іншого. Приклади сусідніх держав, таких як Польща, Угорщина, Литва, Румунія та ін., які беруть активну участь у Європейських культурно-туристичних маршрутах, доводить, що цей механізм є дієвим та ефективним засобом поширення своїх культурних здобутків, популяризації країни, а також може бути використаний для відновлення, розвитку як окремих регіонів, так й економіки, культури, науки загалом.

Відповідно до положень національної Стратегії розвитку культури, констатовано, що недостатня увага до питань інформаційної стійкості та захисту

культурної ідентичності призводить до поширення дезінформації, підміни правдивих історичних наративів, залежності від зовнішніх культурних впливів, які цілеспрямовано нівелюють українську культурну ідентичність [153]. Тож дослідження, пошук і розвиток українських туристичних топосів і дестинацій, об'єктів культури, музеїв, творів мистецтва, які мають потенціал та зможуть гармонійно увійти до відповідних Європейських культурних маршрутів, включення історико-культурних пам'яток з різних регіонів держави до цих проєктів не лише сприятиме економічному розвитку громад та країни, але й підвищить рівень захисту культурної ідентичності та спадщини України.

Поряд із цим туристичні топоси були й залишаються ефективним механізмом та вагомим чинником збереження, репрезентації і поширення серед різноманітних суспільних верств культурних цінностей, ключових смислових універсумів, ідентичності. Крім того, кожен відомий топос, маючи певні унікальні властивості й смислове наповнення, може бути елементом персоналізованого підходу, коли для тих або інших осіб чи суспільних груп формуються відповідні повідомлення, спеціальна комунікація, канали й зміст інформування. Туристичні топоси, які базуються на збережених або відновлених історико-культурних пам'ятках, матеріальній та духовній спадщині, музейних колекціях, інших закладах культури і мистецтва, рукотворних чи природних об'єктах тощо, здатні бути дієвим інструментом для їх збирання, захисту, опрацювання, дослідження, розвитку, популяризації як ефективної складової механізму формування свідомості й ідентичності особистості та нації. Водночас з огляду на потенційні можливості впливу, досліджену специфіку як неформальних, позаінституційних практичних рушіїв багатьох соціокультурних процесів туристичні топоси можуть бути та мають бути використані як продуктивні, результативні фактори й агенти впливу в процесах відновлення регіону й країни, збереження історичної пам'яті поколінь, зміцнення національної свідомості та утвердження власної культурної ідентичності.

Висновки до розділу 3

Аналіз загального соціокультурного простору Наддніпрянщини другої половини XIX століття, вивчення механізмів еволюції туристичних топосів, процесів синтезу різноманітних початкових туристичних практик тієї доби, що призвели до поширення в суспільстві туристичної активності, демонструють наявність тих необхідних передумов і складових, що підтверджують становлення і функціонування в регіоні процесів, притаманних туристичній сфері, що корелюються та збігаються зі схожими тенденціями, які спостерігались і відбувались в інших європейських країнах досліджуваних часів.

Виявлені та осмислені процеси еволюції туристичних топосів Наддніпрянщини дали змогу означити й з'ясувати їх потенціал як компонентів матеріальної та духовної культури регіону. А виокремлені складові туристичних топосів у контексті розгляду компонентів колообігу культури, як-то: виробництво (генеза, постання), споживання (відвідування, ознайомлення), ідентичність (символізм, пізнання сенсів), репрезентація (прояви, відображення в комунікації), регулювання (традиції, норми), доводять, що всі ці прояви вже мали місце й були наявні в топосах Наддніпрянщини другої половини XIX століття. Відповідні місця, хоча й не були від початків повноцінними туристичними топосами в сучасному розумінні, проте мали багато складових, що в поєднанні дають змогу розглядати їх такими нарівні з іншими відомими європейськими топосами другої половини XIX століття. Звісно, можна по-різному підходити до оцінки цього питання, проте сам факт існування низки ключових складових феномену туризму й туристичних топосів у соціокультурному просторі Наддніпрянщини є беззаперечним.

З'ясовано, що процес становлення сфери туризму Наддніпрянщини, який набуває значної інтенсивності після поширення річкового та залізничного сполучення, побудови вокзалів, готелів, закладів харчування, туристичних гуртків та організацій, санаторних і дачних комплексів тощо, не лише знаходив своє відображення у творах вітчизняних митців чи періодичній пресі, але й привертав увагу багатьох європейських письменників, мистецьких діячів, філософів,

згадувався в публікаціях ЗМІ та був відомий загалу. З'ясовано, що туристичні практики, індивідуальні та колективні мандрівки, зокрема на різноманітні події, вистави, ярмарки, бали, для оздоровлення, просвіти, відпочинку тощо сприяли виокремленню відповідних місць їх проведення як прообразів туристичних топосів, що проходили початковий процес свого розвитку.

Розглядаючи туристичні топоси через інструментарій культурологічної науки, осмислюючи їх як культуротворчий і культуровимірний феномен, зазначимо, що туристична активність протягом другої половини ХІХ століття пройшла стрімку еволюцію від паломництва до київських святинь, гранд-турів аристократичної молоді, поїздок дослідників та науковців, до масового суспільного явища не лише з метою відпочинку, оздоровлення, дозвілля, розваги, але й з пізнавальною, просвітницькою, ідейною метою. Тож наприкінці ХІХ століття індивідуальні, групові та масові подорожі до знакових топосів Наддніпрянщини здобули окрему усвідомлену, чітко виражену мету – підтвердити, продемонструвати або осмислити свою культурну ідентичність. Адже ці поїздки допомагали доторкнутись до українського минулого, яке всіляко намагалась знищити офіційна російська імперська пропаганда. У цих подорожах, у яких брали участь як визначні діячі культури, відомі вчені, митці, суспільно-політичні діячі, так і звичайні містяни й селяни, приділяли увагу не лише конкретним матеріальним пам'яткам, історичним подіям та особистостям, але й значенню цих топосів, їх духовному наповненню, ідеям, символам, що вони уособлювали.

Виявлено, що туристичні практики, зазнаючи еволюції та переформування, відповідно до суспільних змін, появи більш швидких і зручних способів подорожей, постання нових напрямків та об'єктів, ставали важливим інструментом вивчення матеріальної та нематеріальної спадщини, збереження історико-культурних пам'яток, національної пам'яті й культурної ідентичності суспільства. У зв'язку із цим туристичні топоси можна розглядати як дієвий суспільний інструмент, який своїм впливом на особисту та масову свідомість у сьогоденні творить майбутні покоління з матеріальної та духовної спадщини минулого.

ВИСНОВКИ

За результатами здійсненого дослідження отримано такі достовірні, наукового обґрунтовані висновки:

1. На основі вивчення сучасного стану наукової розробленості теми, аналізу українських і зарубіжних наукових джерел, архівних матеріалів була проведена їх систематизація, з'ясовано ступінь опрацювання означеної тематики, досліджено теоретико-методологічні основи та наявні культурологічні аспекти вивчення туристичних топосів. Визначено, що туристичні топоси можна розглядати як основу для виникнення, розвитку туристичної активності, а також як важливу складову для формування та утвердження культурної ідентичності. Простежено й осмислено передумови процесів становлення туристичної галузі та виявлено специфіку виокремлення культурологічних детермінант туристичних топосів із цілої палітри соціокультурного життя Наддніпрянщини не лише протягом другої половини XIX століття, але й у попередні історичні періоди. У результаті виявлено, що різноманітні геополітичні зміни, суспільні, економічні процеси не могли припинити, а лише затримували або прискорювали процес постання туристичних топосів Наддніпрянщини. Унаслідок цього відбувалось поступове, але невпинне проникнення туристичних практик, звичок, становлення туристичних топосів у соціокультурному просторі регіону протягом другої половини XIX століття.

2. Визначено понятійно-категоріальний апарат і методологію дослідження. У результаті аналізу наявного широкого спектру наукових праць з вивчення питань ідентичності, культурної пам'яті, розвитку туризму, топосів та історії Наддніпрянщини виявлено малодосліджені або невирішені частини поставленої наукової проблеми в попередніх наукових студіях. Зокрема, з'ясовано, що закордонні та вітчизняні науковці, починаючи з XIX століття, досліджували різноманітні аспекти, пов'язані з проблематикою культурної ідентичності, етнокультурних цінностей, історико-культурної спадщини, а також з питаннями туризму з погляду філософії, економіки, соціології, торгівлі, менеджменту, психології, культурології та інших галузей знань. Водночас аналіз українських та

іноземних наукових праць засвідчив, що залишаються маловивченими та потребують подальшого дослідження питання розвитку туристичних топосів і культурологічних детермінантів туризму Наддніпрянщини, як і загалом нашої держави. Цій тематиці приділена доволі незначна, побіжна увага, не проведено ґрунтових наукових студій, що й зумовило актуальність нашого дослідження.

Зроблено аналіз тлумачення в зарубіжних та українських наукових студіях, уточнено, оновлено та вдосконалено визначення поняття «туристичний топос», що, окрім туристичних характеристик, також має яскраво виражене символічне, ідейне наповнення, історико-культуральну асоціацію. Уточнено поняття «культурна ідентичність», що характеризує усвідомлене відношення особою себе до певної культури, етнокультурної групи, відповідних цінностей, норм. Сформульовано та введено до наукового обігу авторське поняття «мандрівна дестинація», яким, по-перше, позначається напрямок мандрівки (подорожі), що може не мати чітко визначених кордонів, але за своїми матеріальними і нематеріальними складовими являє для відвідувача цілісний тематичний комплекс, а, по-друге, в історичному контексті, позначається місця мандрівок, що існували до постання і розвитку сучасних туристичних напрямків, маршрутів, практик.

3. Проаналізовано процеси становлення туристичних практик, їх культурологічний вимір. Окреслено історико-культурні аспекти формування туристичних топосів, виокремлено і простежено тенденції впливу туризму в Наддніпрянщині, що постав з культурно-топологічної маршрутизації, на формування української культурної ідентичності кінця XIX століття.

Відстежено еволюцію філософської думки, суспільних поглядів, історичної, художньої літератури, мемуарів, подорожніх записок, інших матеріалів, що прислужились у питанні осмислення передумов зародження туризму, починаючи від давніх часів й до середини XIX століття, коли розпочинається становлення туристичної сфери життєдіяльності суспільства в сучасному його розумінні. Дослідження попереднього культурного простору, норм і правил поведінки, мотивів подорожей дало змогу мати фундаментальне підґрунтя для всебічного та об'єктивного аналізу тих соціокультурних подій і чинників, що призвели до

початку формування туристичних топосів Наддніпрянщини в другій половині XIX століття. Тим самим було виокремлено та проаналізовано процес їх генези та розвитку, взаємозв'язку з наступними економічними, інфраструктурними, суспільними, ідеологічними та іншими змінами, які переживало тогочасне суспільство. З'ясовано, що історико-культурні пам'ятки, зібрання старожитностей, палаци, навчальні заклади, музеї, природні парки, ландшафти й інші об'єкти, а також різноманітні культурні, публічні та масові заходи стали тим базисом, на якому постають відомі та популярні туристичні топоси.

Завдяки цьому було реконструйовано та системно розкрито історико-культурний контекст еволюції туризму, виокремлено тенденції впливу туризму на соціокультурний розвиток, виявлено культурницькі аспекти формування туристичних топосів Наддніпрянщини другої половини XIX століття внаслідок постання нових форм та видів відпочинку, культурно-топологічної маршрутизації регіону, функціонування туристичної активності не лише як способу проведення дозвілля, але і як шляхів пізнання матеріальної та духовної спадщини, долучення до історичної пам'яті, цінностей та культурної ідентичності власного народу.

4. Розкрито механізми взаємодії складових культурно-туристичних топосів та спадщинних пластів української ідентичності, представлених у Наддніпрянщині другої половини XIX століття. Проведено порівняльний аналіз компонентів туристичних топосів у контексті опрацювання культурологічної моделі колообігу культури. Виокремлено й проаналізовано складові туристичних топосів, як-то: виробництво (генеза, постання), споживання (відвідування, ознайомлення), ідентичність (символізм, пізнання сенсів), репрезентація (прояви, відображення в комунікації), регулювання (традиції, норми), наявність яких доводить, що зазначені прояви та етапи становлення цих туристичних об'єктів як невід'ємної частини загальних суспільних культуротворчих процесів у регіоні вповні мали місце вже в другій половині XIX століття. Застосування цієї моделі доводить можливість усебічного наукового культурологічного аналізу постання, еволюції, сприймання в суспільстві різних проявів туристичних топосів, що має безпосередній вплив на розвиток матеріальної та духовної культури місцевості й суспільства загалом.

Висвітлено, що ідентичність є одним із ключових, фундаментальних чинників та складових функціонування колообігу культури.

Відтворено основні процеси становлення туризму та верифіковано ключові вузли топологічної туристичної системи Наддніпрянщини, що втілювала культурну українську ідентичність у другій половині XIX століття. Визначено, що у палацах, маєтках української шляхти, у будинках професури та інтелігенції навколо видатних діячів культури та мистецтв Наддніпрянщини формувались гуртки, салони, проводились публічні заходи, бали, прийоми, театральні постановки, читання, обговорення, які сприяли актуалізації в суспільстві питань збереження національної пам'яті, розвитку культурної ідентичності. Доведено, що, незважаючи на постійні заборони та репресії імперської влади, завдяки жертівній самовідданій громадській діяльності представників вітчизняної інтелігенції, науки, літератури, мистецтва зростає загальний рівень освіти, культури, обізнаності, самоідентичності, свідомості населення України.

5. Виявлено, виокремлено та репрезентовано культурологічні прояви туристичних топосів Наддніпрянщини в літературі, мемуаристиці, архівних матеріалах, путівниках та періодиці другої половини XIX століття. Завдяки проведеному аналізу визначено, що потреба тогочасного суспільства в інформації, пов'язаної з тематикою подорожей, цікавих топосів, окремих пам'яток та історико-культурних комплексів тощо, забезпечувалась завдяки наявності значної кількості відповідної тематичної літератури.

Окреслено, що наявність великої кількості тематичних публікацій підвищувала в соціуму рівень обізнаності з туристичної тематики та сприяла популяризації здійснення турів і подорожей. Розкрито, що завдяки діяльності, зусиллям, спадщині В. Антоновича, Б. Грінченка, М. Драгоманова, О. Кониського, І. Котляревського, І. Нечуй-Левицького, Т. Шевченка та багатьох інших видатних діячів вдалось поширити основні історичні факти, культурні наративи, націотворчі ідеї, що досягли широких верств українського суспільства.

Визначено, що ці соціокультурні зміни мали свій суттєвий вплив на побутовому рівні – як нові звички, поведінкові прояви, види та форми проведення

дозвілля тощо, а також на ментальному рівні – на самоусвідомлення культурної ідентичності особистості й соціуму. З'ясовано, що культурну ідентичність формують та підживлюють як просвітні заходи, культурно-мистецькі заклади, історико-культурні пам'ятки, топоси, місця дозвілля та відпочинку, так і художні твори, публікації, путівники, зображення, альбоми у яких вони репрезентовані.

6. Досліджено витоки та означено ключові туристичні топоси Наддніпрянщини. Доведено, що з другої половини XIX століття туристична сфера починає активно розвиватись під впливом урбанізації, індустріалізації, розвитку науки, освіти, мистецтва, періодичної преси, зацікавлень власною історією та культурою. З'ясовано, що не лише сам феномен туризму стає актуальним для тогочасної науки, висвітлюється в художніх, публіцистичних творах, публікаціях ЗМІ, але й термін «турист» та похідні від нього стають знаними та поширеними серед переважної більшості верств населення Наддніпрянщини.

Окреслено вагоме значення Наддніпрянщини як осердя української землі, що репрезентувало українську культурну ідентичність у другій половині XIX століття. Засвідчено, що постання та еволюція цього образу Наддніпрянщини сприяли поширенню державотворчих ідей, які стали вагомим фундаментом для відродження культурної ідентичності й подальших подій відновлення української державності. Доведено, що туристичні топоси можна розглядати як впливовий інструмент багатокomпонентної просвіти, яка включає матеріальні та нематеріальні чинники культури, сформовані на основі здобутків, досягнень нації. Простежено еволюцію туристичних топосів від перших їх проявів та уособлень до цілком сучасних варіацій з багатьма складовими, здатними стимулювати процеси пошуку та підтвердження культурної ідентичності, що є інструментом демонстрації власних переконань, ідейної позиції, самоідентифікації тощо. Розширено уявлення про суспільне значення та культуротворчу роль туристичних топосів. Розроблено та надано пропозиції щодо розвитку туристичних топосів Наддніпрянщини, зокрема в контексті формування нових культурних туристичних маршрутів, що може бути корисним для подальших наукових досліджень.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ

1. Аврелій Марк. Наодинці з собою / пер. з грецької Р. Паранько. Львів : Априорі, 2020. 184 с.
2. Александрова С. А. *Детермінанти розвитку туризму*: колективна монографія / С. А. Александрова, Н. М. Богдан, Л. А. Нохріна ; за заг. ред. І. М. Писаревського. Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2018. 159 с.
3. Андерсон Б. Уявлені спільноти. Міркування щодо походження й поширення націоналізму. 2-ге вид., перероб. / пер. В. Морозов. Київ : Критика, 2001. 272 с.
4. Андреев П. Н. *Иллюстрированный путеводитель по Юго-Западным казенным железным дорогам*. Київ : Типографія С. В. Кульженко, 1898. 54, XII, 594, 9 с.
5. Андросова Д. В., Маркова О. М. Антропологія та культурологія: методологічні пересічення й антитези. *Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв: наук. журнал*. Київ, 2022. № 2. С. 3–8.
6. Андрущенко Т. І. Культурологія як системоутворююча наука. *Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв: наук. журнал*. 2022. № 1. С. 3–10.
7. Антоненко І. В. Культурний ландшафт як засіб формування стилю плавучих об'єктів в Україні. *Соціально-гуманітарний вісник*. Харків, 2019. Вип. 25. С. 130–135.
8. Антонович В. Б. Твори. Т. 1. Всеукраїнська академія наук. Київ, 1932. 407 с.
9. Арістотель. Нікомахова етика / Αριστοτέλους. Ἠθικα Νικομαχεια ; пер. з давньогр. В. Ставнюк. Київ : Аквілон-Плюс, 2002. 480 с.
10. Артеменко А. П. Топологія ідентичності в мережевих структурах соціуму. Харків : Цифрова друкарня. 2013. № 1. 344 с.

11. Асадчева Т. Здорова місцевість, піщаний ґрунт та великий ліс: Дарниця – улюблене місце київських дачників. *Вечірній Київ*. 07.03.2023. URL: <https://vechirniy.kyiv.ua/news/79624/> (дата звернення: 24.11.2024).
12. Атлантова Л. Родовід Щербаківських. *Національний музей українського народного декоративного мистецтва*. URL: <http://www.mundm.kiev.ua/HISTORY/PERSON/SCHER.HTM> (дата звернення: 24.11.2024).
13. Барна М. Ю. Концептуальні підходи до розвитку культурного туризму. *Актуальні проблеми економіки і торгівлі в сучасних умовах євроінтеграції* : матер. наук. конф. (Львів, 11–12 травня 2017 р.). Львів : ЛТЕУ, 2017. С. 62–64.
14. Басюк Д. І. Науково-теоретичні основи формування туристичних дестинацій. *Наукові праці Національного університету харчових технологій*. Київ, 2014. Т. 20, № 5. С. 50–58.
15. Бегаль Т. О. Становлення та розвиток музейної експозиції: історико-культурний підхід : дис. ... доктора філософії за спец. 034 «Культурологія» / МОН України, КНУКіМ. Київ, 2022. 195 с.
16. Бегей О. І. Міфотворчість як фактор розвитку сучасного туризму. *Інтелект. Особистість. Цивілізація*. Донецьк : ДонНУЕТ, 2011. Вип. 9. С. 92–96.
17. Божко Л. Д. Мотив подорожі та туристичної поїздки в українській літературі. *Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв*. Київ, 2013. Вип. 4. С. 231–236.
18. Божко Л. Д. Туризм у контексті глобалізаційних процесів: історико-культурологічний аспект : дис. ... доктора культурології: 26.00.01. Харківська державна академія культури. Харків, 2018. 558 с.
19. Борейко Ю. Г., Федотова Т. В. Політичний простір у вимірах соціальної топології. *Перспективи. Соціально-політичний журнал*. 2022. № 1. С. 71–77.
20. Борковський С. Киевская книжная империя Кульженко. *unc.ua*. 20.11.2019. URL: <https://unc.ua/uk/blog/kievskaya-knizhnaya-imperiya-kulzhenko-186> (дата звернення: 20.11.2024).

21. Брехуненко В., Бойко П., Заяць А. Просторові межі українського світу: комплекс уявлень та їхня реалізація в ранньомодерній Україні (XVI–XVIII ст.). Львів; Київ, 2023. 480 с.
22. Бублик В. Д. Путеводитель по Киеву и его окрестностям с адресным отделом, планом и фототипическими видами г. Киева. 4-е изд., испр. и доп. Киев : Тип. С. В. Кульженко, 1897. XV, 254. [100] с.
23. Василевський С. Життя польське у XIX столітті / пер. І. Андрущенко. Київ : Темпора, 2015. 520 с.
24. Вербицька П. Культурна пам'ять як чинник конструювання ідентичності в умовах трансформації українського суспільства. *Historical and cultural studies*. Львів, 2018. Vol. 5, № 1. С. 15–22.
25. Весь Киев: адресная и справочная книга / издатели: М. Родоминский и А. Рогозинский; составитель Д. Давидов. Київ : Типографія Петра Барського, 1899. 395 с. URL: <https://irbis-nbuv.gov.ua/dlib/item/0000040> (дата звернення: 12.02.2025).
26. Видавнича спадщина українського ренесансу : каталог виставки / авт.-упоряд. О. Л. Ляшенко, І. М. Усатенко; наук. ред. та авт. вступ. ст. канд. філол. наук В. П. Саєнко. Одеса : Одеський національний університет» 2011. 86 с.
27. Виставка «Киянин, увінчаний славою». *Всеукраїнська асоціація музеїв*. 2012. URL: https://vuam.org.ua/uk/704:%D0%92%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0_%C2%AB%D0%9A%D0%B8%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D0%BD,%D1%83%D0%B2%D1%96%D0%BD%D1%87%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%8E%C2%BB (дата звернення: 12.02.2025).
28. Виступ Глави держави під час 9-ї Ялтинської щорічної зустрічі. *Офіційний сайт Президента України*. 14.09.2012. URL: <https://web.archive.org/web/20120916235739/http://president.gov.ua/news/25344.html> (дата звернення: 12.02.2025).
29. Вишневська Г. Г. Еволюція сфери гостинності міста Києва другої половини XIX — початку XX століття в контексті розвитку українського туризму : автореф. дис. ... канд. культурології : 26.00. 06. Київ, 2008. 19 с.

30. Вишнеvsька Г. Г., Булгакова Н. В. Парки-пам'ятки садово-паркового мистецтва Київщини як туристичні об'єкти. *Українська культура: минуле, сучасне, шляхи розвитку. Культурологія*. Рівне, 2020. Т. 35. С. 208–214.
31. Вонлярлярський В. О. Турист. 1852. URL: <https://readli.net/turist/> (дата звернення: 12.02.2025).
32. Воропай Ол. Звичаї нашого народу: етнографічний нарис. Київ : Оберіг, 1993. 590 с.
33. Гаврилюк А. М. Архетипно-наративний підхід до соціогуманітарного розвитку України в умовах воєнного стану. *Питання культурології*. Київ, 2022. № 40. С. 149–165.
34. Гаврилюк А. М. Людиноцентричні засади соціогуманітарного розвитку сфери туризму: теоретичний аспект. *Вісник Київського національного університету культури і мистецтв*. Київ, 2021. № 4 (1). С. 6–17.
35. Галушка А., Гирич І., Глизь І., Масненко В., Монолатій І., Присяжнюк Ю., Шамара С., Шандра В. У кігтях двоглавих орлів. Творення модерної нації. Україна під скіпетрами Романових і Габсбургів. Харків, 2016. 352 с.
36. Гарбар Г. А. Становлення і розвиток соціокультурного інституту гостинності в українському туризмі: остання третина ХІХ ст. – 1990 р. (на матеріалі Миколаївської області) : автореф. дис. ... д-ра іст. наук: 17.00.01. Київ. нац. ун-т культури і мистец. Київ, 2007. 39 с.
37. Гегель Г. В. Ф. Феноменологія духу / пер. П. Таращук; наук ред. Ю. Кушаков. Київ : Вид-во Соломії Павличко «Основи», 2004. 548 с.
38. Гердер Й. Г. Мій подорожній журнал. Мислителі німецького Романтизму / упор. Л. Рудницький, О. Фешовець. Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 2003. 588 с.
39. Гердер Й. Г. Мова і національна індивідуальність. Націоналізм: антологія / упоряд. О. Проценко, В. Лісовий; 2-е вид., перероб. і доп. Київ : Смолоскип, 2006. 684 с.
40. Герчанівська П. Е. Ідентичність: діалог і конфлікти ідентичності. *Міжнародний вісник: Культурологія. Філологія. Музикознавство*. Київ, 2014. Вип. 2. С. 11–17.

41. Герчанівська П. Е. Культурологія: термінологічний словник. Київ : Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв, 2015. 439 с.
42. Гирич І. Б. Історичний путівник по Києву. Український Київ ХІХ – поч. ХХ ст.: культурологічний есей. Київ : Українські пропілеї, 2016. 710 с.
43. Гирич І. Б. Сіячі. Українські інтелектуали, які пробудили ідею незалежності. Київ : Кліо, 2023. 416 с.
44. Гоголь М. В. Вибрані твори : у 2-х т. Т. 2. Київ : Дніпро, 1984. 415 с.
45. Головчан А. І. Теоретико-методологічні підходи до визначення сутності туристичних дестинацій та управління ними. *Торгівля і ринок України*. Донецьк, 2009. №27. С.157–161.
46. Горенко О. М. Ганза. Україна в міжнародних відносинах : енциклопедичний словник-довідник. Київ : Ін-т історії України НАН України, 2009. Вип. 1: Предметно-тематична частина: А-Г. С. 161–165.
47. Григорович-Барський В. Г. Мандри по Святих Місцях Сходу з 1723 по 1747 рік. *Странствовання по Святьм Местам Востока с 1723 по 1747 г.* / пер. з давньоукр. П. Білоус ; за ред. М. Москаленка. Київ : Основи, 2000. 766 с.
48. Гриневич І. М. Фольклоризм художньої творчості Осипа Маковея в етноестетичному вимірі : дис. ... канд. філол. наук: 10.01.07. Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. Львів, 2017. 243 с.
49. Гринишина М. О. Нариси з історії інонаціонального театру в Україні ХХ – початку ХХІ ст. / за заг. наук. ред. М. Гринишиної ; Ін-т проблем сучас. мистец. НАМ України. Київ : Фенікс, 2017. 976 с.
50. Гриценко О. А. Культурний простір і національна культура: теоретичне осмислення та практичне формування : монографія. Київ : Інститут культурології НАМ України, 2019. 256 с.
51. Гриценко О. А. Своя мудрість: національні міфології та громадянська релігія в Україні. Київ : УЦКД, 1998. 184 с.
52. Грінченко Б., Драгоманов М. Діалоги про українську національну справу / упоряд. А. Жуковський ; НАН України, Ін-т укр. археографії. Київ, 1994. 189 с.

53. Грушевський М. С. Історія української літератури : в 6 т., 9 кн. Київ : Либідь, 1993. Т. 1. 392 с.
54. Денисюк Ж. З. Глобальність людського розвитку в антропоцені: культурологічні та ціннісні виміри. *Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв*. 2022. № 1. С. 11–16.
55. Денисюк Ж. З. Масова культура і національно-культурна ідентичність в добу глобалізації. Київ : НАКККиМ, 2016. 224 с.
56. Денисюк Ж. З. Традиційна етнокультура як маркер ідентичності та ціннісних орієнтирів в умовах кризового стану суспільства. *Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв*. 2024. № 4. С. 3–9.
57. Джигун Л. М. Генезис й основні етапи розвитку мемуарного жанру у світовій та українській літературі. *Львівський філологічний часопис*. Львів, 2018. № 3. С. 82–86.
58. Дзега В., Козоріз В. Тарас Шевченко на Драбівщині. *Шевченків світ* : наук. щорічник. Черкаси, 2015. Вип. 8. С. 119–125.
59. Дичковський С. І. Глобальні трансформації туристичних практик і технологій в контексті становлення цифрового суспільства (digital society) : дис. ... д-ра культурології: 26.00.01 / Нац. акад. керів. кадрів культури і мистецтв, Київ : НАКККиМ, 2021. 575 с.
60. Добіна Т. Г. Творча спадщина Бориса Лятошинського в контексті українського культуротворення (20–60-ті роки ХХ ст.) : дис. ... канд. культурології: 26.00.01 / Нац. муз. акад. України ім. П. І. Чайковського. Київ, 2018. 213 с.
61. Долгий В. М., Левинсон А. Г. Архаическая культура и город. *Питання філософії*. 1971. №7. С. 91–102.
62. Доній Т. М. Архетипи і топоси постмодерністської поезії України та США : дис. ... канд. філол. наук: 10.01.05. Київ, КНУ ім. Тараса Шевченка, 2018. 230 с.
63. Донцов Д. І. Культурологія. Вибрані есеї. Харків : Фоліо, 2021. 604 с.

64. Донцов Д. І. На старо-київський шлях! *Вісник. Видання Головної управи Організації оборони чотирьох свобод України*. Філадельфія. Січень-березень 1952. № 51. С. 14–22.

65. Драгоманов М. П. Вибране («...мій задум зложити очерк історії цивілізації на Україні») / упоряд. та авт. іст.-біогр. нарису Р. С. Міщук; приміт. Р. С. Міщука, В. С. Шандри. Київ : Либідь, 1991. 688 с.

66. Драгоманов М. П. Твори : бібліографічний покажчик / упоряд. Н. І. Тарасова. Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2012. 168 с.

67. Драпушко Р. Г. Світоглядна парадигма українського туризму в умовах сучасних трансформаційних процесів : дис. ... канд. філос. наук: 09.00.03. Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова, Київ, 2018. 195 с.

68. Дудка Т. Ю. Просвітницький туризм в історико-педагогічних умовах ІХ – 30-х рр. ХХ ст. : дис. ... доктора пед. наук: 13.00.01 / Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова, Київ, 2018. 528 с.

69. Жемчужников Л. М. Живописна Україна : колекція офортів. 1861–1862. URL: <http://irbis-nbuv.gov.ua/ulib/item/0002125> (дата звернення: 12.02.2025).

70. Жулинський М. Г., Бондар М. П., Гончар О. І. та ін. Історія української літератури ХІХ століття : у 2 кн. Кн. 1 / за ред. М. Г. Жулинського. Київ : Либідь, 2005. 656 с.

71. Закревський М. Описаніє Києва : в 2-х т. Археологическое об-во, 1868. Т. 1. 455 с. URL: <http://irbis-nbuv.gov.ua/ulib/item/ukr0000013282> (дата звернення: 12.02.2025).

72. Зараховський О. Є. Використання нерухомих об'єктів культурної спадщини Черкащини як туристично-екскурсійного ресурсу : дис. ... канд. культурології: 26.00.01 / М-во культури України, Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. Київ, 2017. 249 с.

73. Захарченко М. М. Киев теперь и прежде. Киев: Паровое лито-типографское заведение С. В. Кульженко, 1888. IV, 290, XVI с. URL: <http://irbis-nbuv.gov.ua/ulib/item/UKR0001103> (дата звернення: 12.02.2025).

74. Іванюк І. Античний «топос» і топологія ідентичності. *Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Культурологія*. Острог, 2017. Вип. 18. С. 234.

75. Іванюк І. Топос ідентичності у просторі соціального. *Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Культурологія*. Острог, 2018. Вип. 19. С. 150–151.

76. Іващенко В. Исторический очерк Умани и Царицына сада (Софиевки): с фотогравюрами. Киев : Типографія С. В. Кульженко, 1895. 57 с. URL: <http://irbis-nbuv.gov.ua/ulib/item/ukr0000023997> (дата звернення: 12.02.2025).

77. Ісіченко І., Архиепископ. Історія української літератури: епоха Бароко (XVII–XVIII ст.). Львів : Святогорець, 2011. 568 с.

78. Історія міста Києва з найдавніших часів до 2000 року : науково-допоміжний бібліографічний покажчик у виданнях від XVII ст. до 2000 року : у 3-х т., 14-ти книгах. Том 1. Хронологічний літопис міста Києва. Київ : Інститут історії України, 2007. 412 с.

79. Кадала В. В. Історичний розвиток залізниць та їхнє місце в транспортному комплексі України. *Юридичний науковий електронний журнал*. Запоріжжя : Запорізький національний університет, 2015. № 5. С. 81–85. URL: http://www.lsej.org.ua/5_2015/23.pdf (дата звернення: 12.02.2025).

80. Карпенко М., Скрябін О. Київський кадетський корпус: сторінки історії (1852–1920 рр.). *Військово-історичний альманах*. Київ, 2006. Число 2 (13). С. 4–24.

81. Карпенко-Карий І. К. *Драматичні твори*. Київ : Наукова думка, 1989. 608 с.

82. Карпов В. В. Мініатюрний портрет як елемент культурної спадщини в музейних колекціях. *Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв: наук. журнал*. Київ, 2024. № 1. С. 173–179.

83. Квітка-Основ'яненко Г. Ф. Повісті та оповідання, драматичні твори. Київ : Наукова думка, 1982. 544 с.

84. Киркевич В. Г. История Киева. Киев капиталистический. Харків : Фоліо, 2019. 395 с.

85. Кієвлянин: литетарурная и политическая газета. Київ, 1899. Вип. 141. 23 травня. 6 с. URL: <http://irbis-nbuv.gov.ua/dlib/item/0000934> (дата звернення: 12.02.2025).
86. Кієвская Газета: еженедельное иллюстрированное приложение. 1899–1905. Київ, 1903. № 5. 8 с. URL: <https://dlib.kiev.ua/items/show/184#?c=0&m=0&s=0&cv=0> (дата звернення: 12.02.2025).
87. Кієвские губернские ведомости. Отдел Первый (общий). Отдел Второй (местный). Киев, 1857. № 1–25. 176 с. URL: <https://omeka.nibu.kyiv.ua/s/nibu/item/1080#?c=0&m=0&s=0&cv=0> (дата звернення: 12.02.2025).
88. Кієвский календарь на 1898 год: издат. В. Бублика и А. Ярмоловича. Киев, 1897. 306 с. URL: <https://irbis-nbuv.gov.ua/ulib/item/ukr0000024019> (дата звернення: 12.02.2025).
89. Кієвская старина: ежемесячный исторический журнал. Киев : Типографія Г. Т. Корчак-Новицкого. 1882–1906. URL: <https://irbis-nbuv.gov.ua/ulib/item/ukr0000021738> (дата звернення: 12.02.2025).
90. Кієвский телеграф: газета политическая и литературная. Киев, 1863. № 1–94. URL: <https://oldnewspapers.com.ua/node/944> (дата звернення: 12.02.2025).
91. Кіндзерявий-Пастухів С. Гільгамеш. *Вісник Академії наук України*. Київ, 1992. №1. С. 31–78.
92. Климко І. Г. Синтез культурних практик туристичної діяльності як фактор гармонізації глобалізаційних процесів сучасності : дис. ... канд. філос. наук: 09.00.04 – філософська антропологія, філософія культури. Київ, 2017. 218 с.
93. Копієвська О. Р. Роль еліт у формуванні культурної ідентичності. *Культура і сучасність* : альманах. Київ, 2015. № 1. С. 15–21.
94. Корж Н. В., Басюк Д. І. Управління туристичними дестинаціями. Вінниця, 2017. 322 с.
95. Корнієнко В. В. Історико-культурна спадщина та її використання в туристичній сфері України (1991–2007 рр.) : автореф. дис. ... канд. іст. наук: 07.00.01. Київ : Ін-т історії України НАН України, 2008. 20 с.
96. Костенко В. К. Стежки до Кобзаря. Київ, 1964. 69 с.

97. Котляр М. Ф., Левітас Ф. Л. З історії самоврядування та демократії у Києві. Київ : Інститут громадянського суспільства, 2000. 248 с.
98. Крапліна Л. О. Еволюція образу Києва в краєзнавчій та туристичній літературі (друга половина ХІХ – початок ХХІ ст.) : дис. ... канд. культурології: 26.00.01 / М-во культури України, КНУКіМ. Київ, 2010. 176 с.
99. Крачило М. П. Географія туризму. Київ : Вища школа, 1987. 208 с.
100. Крупа І. П. Про дефініцію «туристична дестинація». *Питання культурології*. Київ, 2013. Вип. 29. С. 83–89.
101. Крупа І., Вишневська Г. Простір культури як ресурс туристичної дестинації. *Українська культура: минуле, сучасне, шляхи розвитку*. Рівне, 2021. Вип. 39. С. 94–98.
102. Кулаковська І. М. Культурні пам'ятки Житомирщини як атракції етнокультурного туризму : дис. ... канд. культурології : 26.00.01. Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. Київ, 2013. 192 с.
103. Куліш П. О. Листи до М. Д. Білозерського / упоряд., вступ. ст. й комент. О. Федорука ; Львів. від-ня Ін-ту літ. імені Т. Г. Шевченка НАН України. Львів, Нью-Йорк : Вид-во М. П. Коць, 1997. 219 с.
104. Куліш П. О. Щоденник / упоряд. тексту, приміт. С. М. Кіржаєва; АН України; Ін-т укр. археографії; ЦНБ. Київ, 1993. 87 с.
105. Культова топографія Середньої Наддніпрянщини. Сайт Інститут нелінійної географії. Сакральна топографія Середньої Наддніпрянщини. URL: <http://surl.li/oxhdgd> (дата звернення: 12.02.2025).
106. Кунденко Я. М., Гаплевська О. І. Туризм як духовна подорож сучасної людини. *Гуманітарний часопис*. 2019. № 1. С. 79–86.
107. Лановик Б. Д., Матисякевич З. М., Матейко Р. М. *Економічна історія України і світу*. Київ : Вікар, 1999. 737 с.
108. Лапуста Т. О. Київські контракти у ХІХ ст. (до 200-ліття Київського Контрактового ярмарку). *До 100-річчя Нац. музею історії України* : тематичний зб. наук. праць. Київ, 1998. С. 88–103.

109. Лекція Сергія Руденка «Експозиційне 3-D: дерадянiзацiя, дерусифiкацiя, деколонiзацiя». Ютуб-канал Музею театрального, музичного та кiномистецтва. URL: <https://youtu.be/nOjaOlB9Mvo?si=NaCP0wG10DRY9h-c> (дата звернення: 12.02.2025).
110. Леся Українка. Зiбрання творiв у 12 т. Т. 10: Листи (1876–1897). Київ : Наукова думка, 1978. 541 с.
111. Липа Ю. Свiтильник неугасимий. Пам'ятi Iвана Липи. Калiш : Чорномор, 1924. 56 с.
112. Литвин С. Х. Дисертацiйнi роботи, захищенi в Нацiональнiй академiї керiвних кадрiв культури i мистецтв (2000–2019 роки) : анотований бiблiографiчний покажчик. Київ : НАКККиМ, 2019. 124 с.
113. Личкова В. А. Фiлософiя етнокультури – етнокультурологiя – етнокультурографiя. *Українськi культурологiчнi студii*. Київ, 2017. № 5. С. 20–25.
114. Лiтвинчук Т. В. Топос середньовiчного мiста в українськiй прозi другої половини ХХ столiття (Павло Загребельний, Раїса Иванченко, Петро Угляренко) : дис. ... канд. фiлол. наук : 10.01.01 / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, 2019. 223 с.
115. Лучанська В. В. Структурно-функцiональна теорiя Т. Парсонса i екологiчна культура особистостi. *Культура народiв Причорномор'я*. Сiмферополь, 2009. № 176. С. 212–215.
116. Любарець В. В. Культурологiя туризму. *Днi науки фiлософського факультету – 2017* : матер. Мiжнар. наук. конф. (25–26 квiт. 2017 р.). Київ : Видавничо-полiграф. центр Київського ун-ту, 2017. Т. 4. С. 152–154.
117. Мала енциклопедiя етнодержавознавства / НАН України, Ін-т держави i права ім. В. М. Корецького ; редкол.: Ю. І. Римаренко та ін. Київ : Довiра; Генеза, 1996. 942 с.
118. Малахов В. А. Екзистенцiйно-етичний сенс туризму як рiзновиду подорожування. *Науковi записки КУТЕП. Фiлософськi науки*. Київ, 2008. Вип. 5. С. 6–24.
119. Мальська М., Панькiв Н., Ховалко А. Iсторiя розвитку туризму. Львiв : ЛНУ ім. І. Франка, 2016. 117 с.

120. Марченко В. В. Історична пам'ять як фактор формування національної свідомості. *Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв* : наук. журнал. Київ, 2015. № 2. С. 210–213.

121. Марченко В. В., Виткалов С. В. Культурно-дозвіллевий простір сьогодення у вимірах методичної служби. *Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури* : зб. наук. пр. Київ, 2015. Вип. 34. С. 11–18.

122. Маслов В. В. Культурологічний аналіз феноменів сучасного туризму. *Наукові записки КУТЕП* : зб. наук, праць / редкол. В. С. Пазенок (голова). Київ : КУТЕП, 2010. № 7. С. 209–217.

123. Микуланинець Л. М. Домінанти регіонального топосу в біографії митця. *Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв* : наук. журнал. Київ, 2022. № 3. С. 203–207.

124. Молодик за 1843. Украинский литературный сборник, издав. І. Бецьким. Ч. 1. Харків: Університетська типографія, 1843. 348 с. URL: <https://escriptorium.karazin.ua/items/080e1b8b-6111-4a61-b767-695dea2af5bd> (дата звернення: 12.02.2025).

125. Мусіяченко О. С. Дослідження образу музичного життя Києва другої половини XIX – початку XX ст. на сторінках друкованих джерел. *ScienceRise*. 2016. № 9/1 (26). С. 22–27.

126. Нагорна Л. П. Поняття «національна ідентичність» і «національна ідея» в українському термінологічному просторі. *Політичний менеджмент*. Київ, 2003. № 2. С. 14–30.

127. Наполеон Орда і Україна : альбом / авт. вступ. ст. та опису літогр.: Я. Кравченко, П. Сачек; авт. ст. та опису акварелей: С. Костюк; ред.: А.-М. Волосацька. Київ : Оранта Арт Бук; Львів : Львів. нац. наук. б-ка України ім. В. Стефаника, 2014. 202 с.

128. Нечуй-Левицький І. С. Зібрання творів у десяти томах. Київ : Наукова думка, 1965–1968.

129. Новікова Г. Ю. Середовищний музей як феномен сучасних культурних індустрій : дис. ... канд. культурології: 26.00.05 / Харківська державна академія культури. Харків, 2019. 236 с.

130. Овчарук О. В. Творча особистість у вимірах феномену національно-культурної пам'яті. *Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв* : наук. журнал. Київ, 2022. № 2. С. 23–29.
131. Олена Пчілка. Товаришки. Новели. Київ : Віхола. 2024. 248 с.
132. Ортега-і-Гасет Х. Бунт мас. Вибрані твори. Київ : Основи, 1994. 420 с.
133. Основа: Южно-руський літературно-учений вістник. Февраль, 1861. В типографії П. А. Куліша, 1861. 296 с. URL: <https://escriptorium.karazin.ua/handle/1237075002/8356> (дата звернення: 12.02.2025).
134. Павелко К. О. Культура повсякденності та художнє життя Польщі у творчій біографії М. І. Глінки : дис. ... канд. культурології: 26.00.01 / Нац. муз. акад. України ім. П. І. Чайковського. Київ, 2020. 297 с.
135. Павлова О. Ю. Культурна ідентифікація: амплітуда опцій у модифікаціях чуттєвого. *Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Гуманітарні студії*. Київ, 2014. № 203 (2). С. 6–15.
136. Пазенок В. С., Федорченко В. К. Філософія туризму. Київ : Кондор, 2004. 268 с.
137. Памятная книжка Киевской губернии на 1890 г. / состав. под ред. Д. Навротского. Київ : губ. типограція, 1890. 350 с. URL: <https://irbis-nbuv.gov.ua/ulib/item/0002357> (дата звернення: 12.02.2024).
138. Пам'ятник першому пароплаву на Дніпрі встановлено в селі Мошни. *Черкаська районна рада*. URL: <https://web.archive.org/web/20240329220935/http://www.rayrada.ck.ua/2768-pam-yatnyk-pershomu-paroplavu-na-dnipri-vstanovleno-v-seli-moshny.html> (дата звернення: 18.02.2024).
139. Панас Мирний. Зібрання творів : у 7 т. Т. 3: Романи / ред. тому М. Є. Сиваченко, упоряд., прим. Н. О. Вишневічської. 1969. 529 с.
140. Петренко В. І., Процюк Р. Г., Тарченко І. П., Бондаренко Ю. М., Добрянський Д. В., Тарченко Н. В. Історія протитуберкульозних санаторіїв Боярки. *Туберкульоз, легеневі хвороби, ВІЛ-інфекція*. Київ, 2017. № 2. С. 89–96.
141. Петренко І. М. Єлизавета Милорадович (1832–1890) в українському суспільно-політичному русі : монографія. Полтава : ПУЕТ, 2013. 151 с.

142. Пилипенко С. Г., Моїсеєва Н. І., Омельченко Г. Ю. Диспозитиви туризму: розмаїття сенсів. *Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства*. Харків, 2018. Вип. 193. С. 273–283.
143. Підмогильний В. П. Оповідання. Повість. Романи. Київ : Наукова думка, 1991. 800 с.
144. Платон. Держава / пер. з давньогрецької Д. Коваль. Київ : Основи, 2000. 355 с.
145. Плещан Х. В. Розвій культурного туризму як наратив конкурентоспроможності креативних індустрій України: культурологічна рефлексія. *Fine Art and Culture Studies*. Київ, 2024. № 1. С. 188–200.
146. Плохій С. Брама Європи. Історія України від скіфських воєн до незалежності / пер. з англ. Р. Клочка. Харків, 2021. 512 с.
147. Подзігун В. І. Творчість Ганни Барвінок в українському літературному процесі другої половини ХІХ століття : дис. ... канд. філол. наук: 10.01.01 / Нац. пед. ун-т ім. М. Драгоманова. Київ, 2006. 120 с.
148. Покропивна О. В. Подорожні записки з часопису «Основа» – джерело інформації для вивчення локальної історії. 14.12.2022. *Національна історична бібліотека України*. URL: <https://nibu.kyiv.ua/news/310/> (дата звернення: 12.02.2025).
149. Пономаренко Л., Різник О. Київ. Короткий топонімічний довідник. Київ : Павлім, 2003. 124 с.
150. Попович М. В. Нарис історії культури України. 2-е вид., випр. Київ : АртЕк, 2001. 728 с.
151. Похилевич Л. І. Сказання о населенних мѣстностях Кіевской губерніі. Київ : Тип. Києво-Печерської Лаври, 1864. 763 с.
152. Приходько Ю. Впливи Магдебурзького права на економічні зв'язки українських земель з Німецькою Ганзою. *Емінак* : науковий щоквартальник. Київ; Миколаїв, 2018. № 4, т. 2. С. 92–99.
153. Проект Стратегії розвитку культури в Україні на 2025–2030 роки. *МКСМ*. URL: <https://www.culturestrategyukraine.org/> (дата звернення: 20.02.2025).

154. Про туризм : Закон України. *Верховна Рада України*. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/324/95-%D0%B2%D1%80#Text> (дата звернення: 15.12.2024).

155. П'ятакова О. Перший міський театр у Києві. *День*. 2000. № 19. URL: <https://day.kyiv.ua/uk/article/ukrayina-incognita/pershiy-miskiy-teatr-u-kiievi> (дата звернення: 15.12.2024).

156. Рахуба Є. С. Соціокультурне значення туризму. *Наукові записки Рівненського державного гуманітарного університету* : зб. наук. праць. Рівне, 2010. Вип. 16, т. 2.

157. Рекомендація № 36 Всесвітньої конференції щодо політики у сфері культури. Збереження культурної спадщини всіх віків. *Всесвітня конференція щодо політики у сфері культури*. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_744#Text (дата звернення: 15.12.2024).

158. Рибаків М. О. Невідомі та маловідомі сторінки історії Києва. Київ : Кий, 1997. 374 с.

159. Родінова Н. Л. Вплив постаті І. Котляревського на формування символічних топосів культурного простору Наддніпрянщини II половини XIX століття. *Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв*. 2025. № 1. С. 55–60.

160. Родінова Н. Л. Спадщина українських культурних діячів другої половини XIX століття в контексті розвитку регіонального туризму Наддніпрянщини. *Культурологічний альманах*. 2025. №1. С. 385–390.

161. Родічкін І. Д., Родічкіна О. І. Старовинні маєтки України. Київ : Мистецтво, 2009. 384 с.

162. Рославський-Петровський О. П. Мысли об устройстве железной дороги из Харькова к Черному морю. Харків : Університетська типографія, 1852. 72 с.

163. Рубаха О. О. Становлення нових видовищних форм в українській художній культурі першої половини XIX ст. *Відкриті еволюціонуючі системи* : II Міжнародна науково-практична конференція (Київ, 1–30 грудня 2003 р.). Київ : ВНЗ ВМУРол, 2004. Т. 2. С. 35–40.

164. Руденко С. Б. Музей як медіум. *Міжнародний вісник: Культурологія Філологія. Музикознавство*. Київ, 2018. № 11. С. 35–40.
165. Руденко С. Б. Соціокультурне призначення та інституційна специфіка музею : дис. ... доктора культурології: 26.00.01 «Теорія та історія культури» / КНУКіМ, МОН України. Київ, 2021. 515 с.
166. Руденко С. Б. Український спадщинний дискурс поразки російської ідентичності. *Наукові записки НаУКМА. Історія і теорія культури*. Київ, 2024. Т. 7. С. 69–83.
167. Русаков С. С. Теоретична модель колообігу культури як культурологічний підхід у вивченні феноменів сучасної культури. *Питання культурології*. Київ, 2020. № 36. С. 24–37.
168. Савенко О. В. Соціокультурні виміри бренду сучасної України : дис. ... доктора філософії: 034 «Культурологія» / МОН України, КНУКіМ. Київ, 2023. 194 с.
169. Садовенко С. М. Семантичний топос культури у контексті теорії архетипів. *Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв*. Київ, 2013. № 4. С. 66–71.
170. Самохіна Н. Скарбниця української культури : зб. наук. пр. / редколегія: О. Б. Коваленко (голова) та ін. Чернігів, 2012. Вип. 14. 280 с.
171. Сидорова Н. В. Принципи організації транспортного обслуговування природних парків : дис. ... канд. техн. наук: 18.00.04. Київ, 1984. 169 с.
172. Сіверс В. А. Філософія творчості. Київ : НАКККіМ, 2023. 292 с.
173. Сіверс В. А., Братусь І. В., Кручек О. А. та ін. Культурологія туризму. *Туризмологія: концептуальні засади теорії туризму* : колективна монографія / керівники проекту: В. С. Пазенок, В. К. Федорченко Київ : Академія, 2013. 368 с.
174. Словник іншомовних слів: 23000 слів та термінологічних словосполучень / уклад. Л. О. Пустовіт та ін. Київ : Довіра: УНВЦ «Рідна мова», 2000. 1017 с.
175. Сокол Т. Г. Основи туристичної діяльності / за заг. ред. В. Ф. Орлова. Київ : Грамота, 2006. 264 с.

176. Соляник С. Ф. Туризм як соціоетичний чинник суспільного життя : автореф. дис. канд. пед. наук: 09.00.03 / Нац. пед. ун-т ім. М. Драгоманова. Київ, 2010. 20 с.
177. Стамбол І. І. Іван Львович Липа в українському національному русі: лікар, письменник, тарасівець / Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова. Київ; Одеса, 2017. 296 с.
178. Старицький М. П. Кармелюк. Історичний роман. Київ : Дніпро, 1971. 708 с.
179. Степанов В. Ю., Божко Л. Д. Туризм як соціально-культурний інститут. *Культура України*. Харків, 2022. Вип. 78. С. 45–52.
180. Степико М. Т. Українська ідентичність: феномен і засади формування : монографія. Київ : НІСД, 2011. 336 с.
181. Стоян С. П. Візуальні символи у первісній образності. *Гілея* : науковий вісник. Київ, 2018. Вип. 135 (№8). С. 277–280.
182. Субтельний О. Україна: історія. 2-ге вид. / пер. з англ. Ю. І. Шевчука ; вст. ст. С. В. Кульчицького. Київ : Либідь, 1992. 512 с.
183. Сушик І., Сушик О. Історія та культура проведення ярмарків як основа формування ярмаркового туризму. *Вісник Львівського університету. Серія географічна*. Львів, 2014. Вип. 47. С. 281–291.
184. Тарас Шевченко та Канівщина. *Канів*. URL: <https://web.archive.org/web/20110912101327/http://www.kaniv.net/news.php?p=152&s=0&vc=0> (дата звернення: 12.02.2025).
185. Т. Г. Шевченко в епістолярії відділу рукописів. Київ : Наукова думка, 1966. 492 с.
186. Терещенко Ю. І. Довге ХІХ століття: спротив асиміляції. Київ : Темпора, 2022. 840 с.
187. Україна і українці очима світу : бібліогр. покажч. НПБУ / упоряд.: О. І. Білик, К. М. Науменко ; наук. ред. В. О. Кононенко. Київ, 2018. с. 248.
188. Український вісник за 1816. Часть вторая. Месяц апрель. Харків : Університетська типографія, 1816. 142 с. URL: <https://escriptorium.karazin.ua/items/c9f4a367-c44b-41c8-bcc8-f1e71cadd07d> (дата звернення: 12.02.2024).

189. Український Мультифронт: нова схема історії України (неоліт – початок ХХ століття) / упор. С. Громенко. Харків : ВД Фабула, 2024. 480 с.
190. Устименко Л. М., Афанасьєв І. Ю. Історія туризму. Київ : Альтерпрес, 2005. 320 с.
191. Федорченко В. К., Дьорова Т. А. Історія туризму в Україні. Київ : Вища школа, 2002. 195 с.
192. Фененко А. О. Віртуальна музеалізація як засіб збереження культурної пам'яті : дис. ... канд. культурології: 26.00.05 / Харківська державна академія культури, Харків, 2021. 296 с.
193. Феномен туризму: розмаїття сенсів : монографія / за ред. О. О. Красноруцького, Н. І. Моїсєєвої. Харків : Стильна типографія, 2019. 252 с.
194. Філіна Т. В. Психологічна рекреація як складова арттуризму. *Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв* : наук. журнал. 2023. № 1. С. 65–69.
195. Філіна Т. В. Місце регіонального туризму у формуванні національної ідентичності українців. *Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв* : наук. журнал. 2024. № 4. С. 80–85.
196. Фромм Е. Мати чи бути? / пер. з англ. Київ : Український письменник, 2010. 222 с.
197. Хамітов Н. В., Крилова С. А. Людина і культура : словник. Філософська антропологія, філософія культури, культурологія. 2-ге вид. вип. і доп. Київ : КНТ, 2023. 295 с.
198. Цесьців Д. С. Сучасні особливості розвитку туристичних дестинацій Вінницької області. *Сучасні тенденції розвитку індустрії гостинності* : збірник тез доповідей Міжнародної науково-практичної конференції (Львів, 26–27 листопада 2020 р.). Львів : ЛДУФК ім. І. Боберського, 2020. С. 292–294.
199. Ціцерон Марк Туллій. Про закони. Про державу. Про природу богів / пер. з латини В. Литвинов. Львів : Апріорі, 2020. 392 с.
200. Чайковський М. Спогади Садик-паші. Шляхта обирає авантюризм / пер.: О. Ісаюк, Є. Білоножко. Київ : Пропала Грамота, 2020. 608 с.

201. Чаркіна Т. І. Проблеми дослідження інформаційної культури. *Актуальні проблеми філософії та соціології*. Одеса, 2021. Вип. 33. С. 67–71.
202. Чикаленко Є., Стебницький П. Листування. 1901–1922 роки / упоряд. Н. Миронець, І. Старовойтенко, О. Степченко. Київ : Темпора, 2008. 628 с.
203. Шаповаленко Т. В. Спадок Григорія Гладинюка. Київ : Саміт-книга, 2021. 280 с.
204. Шевченко Н. О. Організація туристичної діяльності в природних ландшафтах повоєнного періоду. *Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв*. Київ, 2023. № 1. С. 75–80.
205. Шевченко Т. Г. Повне зібрання творів : у 12 т. Т. 5: Щоденник. Автобіографія. Статті. Археологічні нотатки. Київ : Наукова думка, 2003. 496 с.
206. Шершова Т. В. Культурна пам'ять як чинник формування національної ідентичності (на матеріалах народно-пісенних практик Полтавщини) : дис. ... д-ра філософії: 034 Культурологія / Нац. акад. керів. кадрів культури і мистецтв. Київ, 2021. 241 с.
207. Щепанський Е. В. Механізми державного регулювання розвитку туристично-рекреаційної сфери України : дис. ... д. держ. упр.: 25.00.02 «Механізми державного управління» / НУЦЗУ. Харків, 2018. 485 с.
208. Щербаківський В. М. Українське мистецтво : вибрані неопубліковані праці / упоряд., вст. ст. В. Ульяновського ; додатки П. Герчанівської, В. Ульяновського. Київ : Либідь, 1995. 288 с.
209. Юдова-Романова К. В., Раденко Ю. В. Локації проведення балів. *Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв*. 2015. № 2. С. 120–125.
210. Юркевич П. Д. З рукописної спадщини / упоряд., пер. укр. й комент. М. Ткачук. Київ : КМ Academia, Пульсари, 1999. 332 с.
211. Юрченко В. О. Ярмарок в системі традиційної культури українців (друга половина XIX – початок XX ст.) : дис. ... канд. іст. наук: 07.00.05. КНУ ім. Т. Шевченка. Київ, 2009. 239 с.

212. Юрчишина Л. І. Дестинація як основа регіонального розвитку туризму. *Економічний вісник Національного гірничого університету*. Дніпропетровськ, 2017. № 4. С. 77–84.

213. Юферева О. В. Поетична подорож XIX століття: особливості синтетичної організації жанру. *Філологічні трактати*. 2009. Т. 1, № 3–4. С. 48–54.

214. Яковлєв О. В. Трансформація регіональних ідентичностей в сучасній Україні. *Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури*. Київ, 2013. Вип. 30. С. 110–117.

215. Assmann J. Das kulturelle Gedächtnis: Schrift, Erinnerung und politische Identität in frühen Hochkulturen. Munich : Verlag C.H. Beck, 2007. 344 p.

216. Baudrillard J. La société de consommation: ses mythes, ses structures. Paris : Libr. J. Tallandier, 1970. 298 p.

217. Bauman Z. From pilgrim to tourist – or a short history of identity / S. Hall and P. du Gay (eds.). *Questions of cultural identity*. London: Sage, 1996. P. 18–36.

218. Bauman Z. Globalization: The Human Consequences. Columbia University Press, 1998. 136 p.

219. Bayrakci S., Ozcan C. C. The socio-cultural determinants of tourism: The case of Turkey. *Journal of Hospitality and Tourism Insights*. 2023. Vol. 6, № 1. Pp. 222-245.

220. Bennett T. Civic Laboratories: Museums, Cultural Objecthood and the Governance of the Social. *Institute for Culture & Society Pre-Print Journal Articles*. 2005. 25 p.

221. Berger P. L., Luckmann T. *The Social Construction of Reality. A Treatise on sociology of Knowledge*. Open Road Media, 2011. 219 p.

222. Beritelli P. How Do Leisure Travel Decisions Come about? University of St. Gallen : St. Gallen, Switzerland, 2023. 188 p.

223. Bloch E. A. *Philosophy of the Future*. trans. by J. Gunning. New York : Herder and Herder, 1970. 149 p.

224. Bourdieu P. *Le sens pratique*. Paris, Editions de Minuit, avec le concours de la Maison des Sciences de l'Homme, 1980. 480 p.

225. Cannell D. Mac. Staged authenticity: Arrangements of social space in tourist settings. *American Journal of Sociology*. 1973. № 79(3). P. 589–603.
226. Cassirer E. Zur Logik der Kulturwissenschaften. Naturbegriffe und Kulturbegriffe. Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 1961. 86 p.
227. Cohen E. Phenomenology of tourist experiences. *The Journal of British Sociological Association*. 1979. № 13. P. 179–201.
228. Cohen E. Toward a Sociology of International Tourism. *Social Research*. 1972. Vol. 39. P. 164–182.
229. Cooper C., Hall C. M. Contemporary Tourism: An International Approach. Goodfellow Publishers, 2018. 388 p.
230. Council of Europe. Cultural Routes of the Council of Europe programme. URL: <https://www.coe.int/en/web/cultural-routes/home> (дата звернення: 15.02.2025).
231. De Man A. History of Travel and Tourism. *The SAGE International Encyclopedia of Travel and Tourism*. 2017. P. 605–607.
232. Du Gay P., Hall S., Janes L., Mackay H., Negus K. *Doing Cultural Studies. The Story of the Sony Walkman*. London : Sage, 1997. 40 p.
233. Framework Convention on Tourism Ethics. World Tourism Organization (UNWTO), Madrid, 2020. DOI: <https://doi.org/10.18111/9789284421671>.
234. Global Tourism. Edited By William F. Theobald. 3rd Edition. London : Butterworth-Heinemann Elsevier, 2005. 592 p.
235. Glossary of Tourism Terms. World Tourism Organization (UNWTO) URL: <https://www.unwto.org/glossary-tourism-terms> (дата звернення: 15.11.2024).
236. Graburn N. H. The Anthropology of Tourism. *Annals of Tourism Research*. Vol. 10, № 1. 1983. P. 9–33.
237. Grand Dictionnaire universel du XIXe siècle, français, historique, géographique, mythologique, bibliographique, littéraire, artistique, scientifique, etc. Ed. Larousse Pierre. Paris, 1876. 1528 p.
238. Grégoire L. Géographie générale physique, politique et économique. Paris, Garnier, 1876. 1206 p.

239. Grey T. G. *Journal of a visit to Egypt, Constantinople, the Crimea, Greece, &c. in the suite of the Prince and Princess of Wales.* London : Smith, Elder & Co., 1869. 302 p.

240. Hall C. M. *Rethinking the Social Science of Mobility.* Harlow : Pearson Education, 2005. p. 347.

241. Harris C. *From balls to Bridgerton: a brief history of debutantes and the social season.* *The official website for BBC History Magazine and BBC History Revealed.* URL: <https://www.historyextra.com/period/modern/debutante-history-ball-court-queen-charlotte-real-history-fashion/> (дата звернення: 12.02.2024).

242. Heidegger M. *Being and Time: A Translation of Sein und Zeit.* N.Y. : State University Press, 1996. 487 p.

243. Hobsbawm E., Ranger T. *The Invention of Tradition.* Cambridge University Press, 1983. 320 p.

244. Horney K. *The Neurotic Personality Of Our Time.* 1-st ed. Routledge, 1999. 300 p.

245. Jaspers K. *Die geistige Situation der Zeit.* N.Y. : Walter de Gruyter, 1999. 194 p.

246. Kaspar C. *Die Tourismuslehre im Grundriss.* Bern; Stuttgart; Wien : Haupt, 1996. 194 p.

247. Kopiievska O. R. *Cultural Practices as a Tool for the Tourist Destination Development.* *Culture and Arts in the Modern World.* Kyiv, 2024. № 25. P. 31–40.

248. Kozak N., Kozak M. *Tourist Destination Management: Instruments, Products, and Case Studies.* Springer Publisher, Switzerland, 2019. 324 c.

249. *Kyoto Declaration on Tourism and Culture: Investing in future generations, UNWTO Declarations.* World Tourism Organization (UNWTO), volume 28, number 4, Madrid, 2019. DOI: <https://doi.org/10.18111/unwtodeclarations.2019.28.04>.

250. Leiper N. *The Framework of Tourism: Towards a Definition of Tourism, Tourist and the Tourist Industry.* *Annals of Tourism Research.* 1979. Vol. 6, № 4. P. 390–407.

251. Leiper N. *Tourism management.* 3rd edn. Sidney : Pearson Hospitality Press, Australia, 2004. 455 p.

252. Le Touriste Français: Journal de Voyages. Décembre 1896. № 11. 12 p. URL: <https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k55949943/f6.item> (дата звернення: 15.11.2024).

253. Le Touriste Français: Journal de Voyages. Avril – mai 1897. № 14. 10 p. URL: <https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k5594996x/f10.item> (дата звернення: 15.11.2024).

254. Mălăescu S. Visitors at Heritage Sites: From the Motivation to Visit to the Genesis of Destination Affective Loyalty. *Springer Proceedings in Business and Economics*. 2022. С. 571–586.

255. Mark Twain. The Innocents Abroad: or, The New Pilgrims' Progress. Hippocrene Books, 1869. 651 p.

256. Mathieson A., Wall G. Tourism: Economic, Physical and Social Impacts. London : Longman Group Ltd, United Kingdom, 1982. 208 p.

257. Medlik S. Dictionary of Travel, Tourism and Hospitality. 3-d ed. Oxford : Elsevier Science, 2002. 288 p.

258. Middleton V. T. C., Fyall A, Morgan M., Ranchhod A. Marketing in Travel and Tourism. 4th ed. Butterworth-Heinemann, Burlington, 2009. 502 p. URL: <http://www.ieg-ego.eu/guru-2010-en> (дата звернення: 12.02.2024).

259. Mineva M. The Balkans as a Tourist Sight. A Project for the Resident Fellows Program. *ICA-Sofia website*. URL: <https://ica-sofia.org/en/projects/visual-seminar/item/59:milla-mineva> (дата звернення: 12.02.2024).

260. Miossec J.-M. Eléments pour une théorie de l'espace touristique. Les Cahiers du Tourisme. CHET, Mintel, Aix-en-Provence, 1976. 63 p.

261. Nora P. Les lieux de mémoire. Ediciones Trike, 2008. 199 p.

262. Novelli M. (Ed.). Niche tourism: Contemporary issues, trends and cases. Routledge, 2005. 264 p.

263. Parsons T. The Concept of Society: The Components and Their Interrelations. *Societies: Evolutionary and Comparative Perspectives*. Englewood Cliffs (NJ) : Prentice-Hall, 1966. P. 5–29.

264. Paul A. T. La Deutsche Vita unter karibischer Sonne. Eine Kleine Soziologie des Tourismus. *Sociologie Intern*. 2003. № 41. H.2. P. 217–240.

265. Pearce D. G. *Tourist Destinations: Structure and Synthesis*. CABI, Oxfordshire, UK, 2021. 282 c.
266. Pike S. *Destination marketing organizations*. Elsevier, Oxford, 2004. 240 p.
267. Plog S. C. *Leisure Travel: Making It a Growth Market ... Again!* N.Y. : Wiley, 1991. 256 p.
268. Ranasinghe R., Gangananda N., Bandara A., & Perera P. Role of Tourism in the Global Economy: The Past, Present and Future. *Journal of Management and Tourism Research*. 2021. № 4 (1). P. VI–XXII.
269. Richards G. *Rethinking Cultural Tourism*. Cheltenham : Edward Elgar Publishing, 2021. 208 p.
270. Scheler M. *Metaphysische Sondernstellung des Menschen*. *GW 12, 2. Aufl. hg. von M. S. Frings*. Bonn : Bouvier, 1997. P. 207–219.
271. Sianvej J. Primary Research on the Theory of Tourism Culture. *Social Science Front. Jilin Academy of Social Sciences*. Changchun, 2006. № 4.
272. Sigaux G. *History of tourism*. London : Leisure Arts Ltd, 1966.
273. Smith M. K. *Issues in Cultural Tourism Studies*. London, 2023. 407 p.
274. Smith V. L. *Hosts and Guests: The Anthropology of Tourism*. Philadelphia : University of Pennsylvania Press, 1989. 352 p.
275. Snepenger D., Snepenger M., Dalbey M., Wessol A. Meanings and Consumption Characteristics or Places at a Tourism Destination. *Journal of Travel Research*. 2007. № 45 (3). P. 310–321.
276. Topos (disambiguation). URL: [https://en.wikipedia.org/wiki/Topos_\(disambiguation\)](https://en.wikipedia.org/wiki/Topos_(disambiguation)) (дата звернення: 15.11.2024).
277. Tsytko V., Vasylchuk V., Gedin M., Kan D., Lavrynovych E. Historical conditions of Ukraine's tourism and recreation sector formation and its development in the era of sustainable multimodal mobility. *E3S Web of Conferences*. Vol. 508. EDP Sciences, 2024. 13 p.
278. Turner L., Ash J. *The Golden Hordes: International Tourism and the Pleasure Periph-ery*. London : Constable, 1975. 319 p.

279. Turner V., Turner E. *Image and Pilgrimage in Christian Culture*. New York : Columbia University Press, 1978. 344 p.

280. Urry John. *Mobilities*. Cambridge : Polity Press, 2007. 336 p.

281. Uysal M. The determinants of tourism demand: a theoretical perspective. *The Economic Geography of the Tourist Industry* / Ioannides, D. and Debagge, K.G. (Eds). A Supply Sideanalysis Routledge, London, New York, 1998. P. 79–94.

282. Verkerk V.-A. Virtual Reality: A Simple Substitute or New Niche? *Information and Communication Technologies in Tourism*. Springer, 2022. P. 28–40.

283. Walton J. K. (ed.). *Histories of Tourism: Representation, Identity and Conflict*. *Tourism and Cultural Change: 6*. Clevedon : Channel View Publications, 2005. 244 p.

284. Wearing S., Stevenson D., Young T. *Tourist Cultures: Identity, Place and the Traveller*. Los Angeles, Calif : Sage, 2010. 185 p.

285. World Tourism Organization. *A practical guide to tourism destination management*. UNWTO, Madrid, 2007. 150 p. URL: <https://digitallibrary.un.org/record/628840> (дата звернення: 18.02.2024).

286. Ziarkowski D. *Przewodniki turystyczne i ich znaczenie dla popularyzacji ustaleń polskiej historiografii artystycznej do końca XIX wieku*. Kraków Wydawnictwo Księgarnia akademicka. 2021. 642 p.

ДОДАТКИ

Додаток А

**СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ
ТА ВІДОМОСТІ ПРО АПРОБАЦІЮ ОСНОВНИХ ПОЛОЖЕНЬ
ДИСЕРТАЦІЙНОЇ РОБОТИ****Наукові праці, в яких опубліковані основні наукові результати дисертації***Статті у наукових фахових виданнях України:*

1. Берест П. М. Розвиток туристичних дестинацій в контексті участі України в програмі Європейських культурних маршрутів. *Культура і сучасність*: альманах. Київ, 2021. № 2. С. 68–73. DOI: <https://doi.org/10.32461/2226-0285.2.2021.249232>.

2. Берест П. М. Культурологічні складові виникнення туристичних дестинацій в Центральній Україні в ХІХ столітті. *Українська культура: минуле, сучасне, шляхи розвитку* : наук. зб. / упоряд. і наук. ред. В. Г. Виткалов. Рівне : РДГУ, 2021. Вип. 39. С. 99–107. DOI: <https://doi.org/10.35619/ucpmk.v39i.504>.

3. Берест П. М. Генеза туристичних дестинацій Центральної України як культурологічний чинник збереження самоідентичності українців в ХІХ столітті. *Вісник Маріупольського державного університету. Філософія, культурологія, соціологія*. Маріуполь, 2022. Вип. 23. С. 16–27. DOI: <https://doi.org/10.34079/2226-2849-2022-12-23-16-27>.

4. Берест П. М. Культурологічне підґрунтя виникнення туристичних дестинацій Центральної України в контексті становлення вітчизняних еліт. *Питання культурології*. Київ : КНУКіМ, 2022. № 40. С. 108–119. DOI: <https://doi.org/10.31866/2410-1311.40.2022.269362>.

5. Берест П. М., Дичковський С. І. Туристичні дестинації в соціокультурному просторі Києва ХІХ століття. *Культурологічний альманах*. Київ : НПУ

ім. М. П. Драгоманова, 2022. № 3. С. 190–198. DOI: <https://doi.org/10.31392/cult.alm.2022.3.25>.

6. Берест П. М. Вплив туристичних дестинацій Центральної України на ментальну парадигму українського соціуму. *Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв* : наук. журнал. Київ : НАКККіМ, 2023. № 3. С. 32–38. DOI: <https://doi.org/10.32461/2226-3209.3.2023.289782>.

Статті в іноземних наукових періодичних виданнях:

7. Берест П. М. Культурологічні підґрунтя виникнення туристичних дестинацій в Києві до кінця XIX століття. *KELM (Knowledge, Education, Law, Management)*. Lublin, 2022. № 4 (48). С. 73–80. DOI: <https://doi.org/10.51647/kelm.2022.4.12>.

8. Берест П. М. Історико-культурологічний аналіз детермінантів формування туристичних дестинацій Центральної України в умовах динамічних перетворень XVI–XIX століть. *KELM (Knowledge, Education, Law, Management)*. Lublin, 2023. № 4 (56). С. 46–54. DOI: <https://doi.org/10.51647/kelm.2023.4.7>.

Праці, які засвідчують апробацію матеріалів дисертації:

9. Берест П. М. Культурний туризм як чинник збереження історико-культурних пам'яток. *Trends in science and practice of today* : The V International Scientific and Practical Conference (Ankara, Turkey, October 19–22, 2021). Ankara, 2021. С. 51–53.

10. Берест П. М. Туристичні дестинації як культурологічний компонент ідентичності. *Глобальні виклики майбутнього: причини, стратегії та наслідки у науковій і спекулятивній перспективі* : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (Київ, 21–22 жовтня 2021 р.) / Ін-т проблем сучасного мистецтва НАМУ ; Ін-т культурології НАМУ. Київ, 2021. С. 28–30.

11. Берест П. М. Соціокультурний потенціал туристичних дестинацій. *Соціогуманітарний вимір сучасних трансформацій* : матеріали Всеукраїнської

науково-практичної конференції (Чернігів, 29 жовтня 2021 р.) / Науково-освітній інноваційний центр суспільних трансформацій. Чернігів; Суми, 2021. С. 85–88.

12. Берест П. М. Розвиток туристичних дестинацій як культурологічний компонент державної політики. *Topical issues of modern science, society and education* : Proceedings of IV International Scientific and Practical Conference (Kharkiv, Ukraine, November 1–3, 2021). Харків : SPC «Sci-conf.com.ua», 2021. С. 1022–1026.

13. Берест П. М. Туристичні дестинації як чинник збереження культурної пам'яті. *Культура і мистецтво: сучасний науковий вимір* : матер. V Міжнар. наук. конф. молодих вчених, аспірантів та магістрів (Київ, 4–5 лист. 2021 р.) / М-во культ. та інформ. політики України, НАКККиМ. Київ : НАКККиМ, 2021. С. 3–4.

14. Берест П. М. Соціокультурний феномен туризму: культурологічний контекст. *Культурні та мистецькі студії XXI століття: науково-практичне партнерство* : матер. II Міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 10 листопада 2021 р.) / М-во культ. та інформ. політики України, НАКККиМ. Київ, 2021. С. 17–18.

15. Берест П. М. Можливості внеску культурології туризму в розвиток соціокультурного простору держави. *Проблеми методології сучасного мистецтвознавства та культурології* : матеріали III Міжнародної наукової конференції (Київ, 16–17 листопада 2021 р.) / Ін-т проблем сучасного мистецтва НАМУ ; Ін-т культурології НАМУ. Київ, 2021. С. 39–41.

16. Берест П. М. Туристичні дестинації як складова державної політики в сфері культурного співробітництва з Європейським Союзом. *Стан та перспективи розвитку культурологічної науки* : матеріали VII Міжнародної науково-практичної конференції (Миколаїв, 17 листопада 2021 р.). Миколаїв : ВП «Миколаївська філія КНУКиМ», 2021. С. 61–64.

17. Берест П. М. Європейські культурні маршрути як чинник активізації розвитку туристичних дестинацій Центральної України. *Феномен культури постглобалізму* : матер. II Міжнар. наук.-практ. конф. (Маріуполь, 26 листопада 2021 р.) : у 2 ч. Маріуполь : МДУ, 2021. Ч. I. С. 27–31.

18. Берест П. М. Дослідження та збереження культурних пам'яток і музейна діяльність Вадима Щербаківського – як предтеча культурного туризму в

Центральній Україні. *100 років української культури в екзилі* : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (Київ, 9–10 грудня 2021 р.). Київ : НАКККіМ, 2021. С. 187–190.

19. Берест П. М. Золота Хоругва (міська варта Києва) як потенційний культурно-туристичний магніт столиці України. *The Globalization of Scientific Knowledge: Theoretical and Practical Research* : Proceedings of the International Scientific Conference (Riga, December 17–18, 2021). Riga : Baltija Publishing, 2021. С. 69–72.

20. Берест П. М. Вплив формування туристичних дестинацій у Центральній Україні на матеріальну культуру: культурологічний вимір. *Трансформаційні процеси соціальної культури в Україні* : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (Київ, 22–23 березня 2022 р.). Київ : КНУКіМ, 2022. С. 22–27.

21. Берест П. М. Туристичні дестинації як синтез мистецтва, історії, культури, особистості та рефлексії. *Синтез мистецтв у сучасних соціокультурних процесах* : матеріали Третьої щорічної міжнародної наукової конференції НАМ України (Київ, 8 листопада 2022 р.) / НСАУ, Politechnika Warszawska, INTBAU. Київ, 2022. С. 23–24.

22. Берест П. М. Примордіальний габітус туристичних дестинацій Києва ХІХ століття. *Культурні та мистецькі студії ХХІ століття: науково-практичне партнерство* : матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції (Київ, 10 листопада 2022 р.). Київ : НАКККіМ, 2022. С. 21–22.

23. Берест П. М. Методологічні основи культурологічних досліджень туристичних дестинацій. *Культурологія та соціальні комунікації: інноваційні стратегії розвитку* : матер. Міжнародної наукової конференції (Харків, 17–18 листопада 2022 р.). Харків : ХДАК, 2022. С. 9–11.

24. Берест П. М. Зародження туристичних дестинацій Центральної України як елемент становлення української національної культури. *Українська національна культура: архетипи, моделі, практика* : матеріали Всеукраїнської дистанційної науково-практичної конференції (Київ, 21 листопада 2022 р.). Київ : Ін-т культурології НАМ України, 2022. С. 15–17.

25. Берест П. М. Культурологічні дослідження туристичних дестинацій як інструмент їх сталого розвитку. *Культура в XXI столітті: дослідження, збереження, розвиток* : зб. наук. ст. за матер. Всеукр. наук.-практ. конф. (Київ, 8–9 грудня 2022 р.). Київ : вид-во СНУ ім. В. Даля, 2023. С. 215–220.

26. Берест П. М. Генерування культуротворчих сенсів через вивчення культурних кодів туристичних дестинацій. *Синтез мистецької науки, освіти і творчості в Україні та глобальному культурному просторі* : матеріали V Всеукраїнської науково-практичної конференції (Ужгород, 23–24 березня 2023 р.). Ужгород : Академія культури і мистецтв, 2023. С. 51–53.

27. Берест П. М. Туристичні дестинації як різновид символічних універсумів. *Культура та інформаційне суспільство XXI століття* : матеріали Міжнар. наук.-теорет. конф. молодих учених (Харків, 20–21 квітня 2023 р.) : у 2 ч. Ч. 1. Харків : ХДАК, 2023. С. 43–45.

28. Берест П. М. Культурний капітал як цеголка творення знаних туристичних дестинацій. *Сучасні дослідження в галузі культури і мистецтва* : матеріали VIII Міжнародної науково-практичної конференції (Київ, 27 квітня 2023 р.). Київ : КНУТКіТ ім. І. К. Карпенка-Карого, 2023. С. 160–163.

29. Берест П. М. Засадничі методологічні підходи культурологічного аналізу туристичних дестинацій. *Новітні дослідження культури і мистецтва: пошуки, проблеми, перспективи* : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (Київ, 18 травня 2023 р.). Київ : НАКККіМ, 2023. С. 73–74.

30. Берест П. М. Мотиви освітньої міграції в рамках поліпшення інформаційної культури шляхом залучення туристичних дестинацій. *Інформаційна культура в сучасному світі. Освітня міграція: мотиви та пріоритети* : матеріали наук. семінару (Київ, 18 травня 2023 р.). Київ : НУХТ, 2023. Випуск 25. Ч. 1. С. 61–65.

31. Берест П. М. Участь туристичних дестинацій у формуванні культурної генетичної пам'яті. *Проблеми ідентичності культурної спадщини України в умовах російсько-української війни та у повоєнний період* : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (Київ, 25 травня 2023 р.). Київ : НДІУ, 2023. С. 32–36.

32. Берест П. М. Ціннісно-креативний ресурс туристичних дестинацій в актуальних культуротворчих процесах. *Ціннісно-креативні складові національної культури в нових суспільних реаліях* : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (Київ, 30 травня 2023 р.). Київ : Ін-т культурології НАМ України, 2023. С. 43–45.

33. Берест П. М. До культурологічних студій питання співвідношення глобальних і локальних ідентичностей туристичних дестинацій Центральної України. *Проблеми культурної ідентичності в ситуації сучасного діалогу культур* : матеріали XVI Міжнародної наукової конференції (Острого, 22–23 червня 2023 р.). Острого : Вид-во Національного університету «Острозька академія», 2023. С. 27–32.

34. Берест П. М. Шляхетські маєтки Центральної України як мандрівні дестинації другої половини XIX століття. *Шляхетна Україна. Матеріальна та духовна культура* : матеріали Другої всеукраїнської науково-краєзнавчої конференції (Маліївці, 29 вересня 2023). Кам'янець-Подільський : Друкарня «Рута», 2024. С. 36–42.

35. Берест П. М. Важливість усвідомленого впровадження українських національних архетипів під час розробки концепцій розвитку сучасних туристичних дестинацій. *Культура та інформаційне суспільство XXI століття* : матеріали Міжнародної науково-теоретичної конференції молодих учених (Харків, 18–19 квітня 2024 р.) : у 2 ч. Ч. 1 / за ред. Н. Рябухи та ін. Харків : ХДАК, 2024. С. 12–15.

36. Берест П. М. Внесок туристичних дестинацій в розвиток української національної культури. *Проблеми методології сучасного мистецтвознавства та культурології* : матеріали VI Міжнародної наукової конференції (Київ, 13–14 листопада 2024 р.) / НАМ України, Ін-т культурології НАМ України, 2024. С. 39–40.

Публікації, які додатково відображають наукові результати дисертації:

37. Берест П. М. Культурний туристичний маршрут Via Regia – Королівський Шлях від Атлантики до Центральної України. *Вісник науки та освіти*. Київ, 2022. № 3(3). С. 68–82. DOI: [https://doi.org/10.52058/2786-6165-2022-3\(3\)-68-82](https://doi.org/10.52058/2786-6165-2022-3(3)-68-82).

38. Берест П. М. Мандрівні дестинації в житті й творчості Петра Ніщинського: культурологічний контекст. *Moderní aspekty vědy: XXIV. Díl mezinárodní kolektivní monografie*. Česká Republika, 2022. С. 516–526.

Відомості про апробацію основних положень дисертаційної роботи

Апробація результатів дисертаційного дослідження здійснювалася на наукових заходах, зокрема: Міжнародна науково-практична конференція «Глобальні виклики майбутнього: причини, стратегії та наслідки у науковій і спекулятивній перспективі» (Київ, 21–22 жовтня 2021 р., дистанційна форма участі – публікація тез); V Міжнародна наукова конференція молодих вчених, аспірантів та магістрів «Культура і мистецтво: сучасний науковий вимір» (Київ, 4–5 листопада 2021 р., дистанційна форма участі – публікація тез); II Міжнародна наук.-практ. конференція «Культурні та мистецькі студії XXI століття: науково-практичне партнерство» (Київ, 10 листопада 2021 р., дистанційна форма участі – публікація тез); III Міжнародна наукова конференція «Проблеми методології сучасного мистецтвознавства та культурології» (Київ, 16–17 листопада 2021 р., дистанційна форма участі – публікація тез); VII Міжнародна науково-практична конференція «Стан та перспективи розвитку культурологічної науки» (Миколаїв, 17 листопада 2021 р., дистанційна форма участі – публікація тез); II Міжнародна наук.-практ. конференція «Феномен культури постглобалізму» (Маріуполь, 26 листопада 2021 р., дистанційна форма участі – публікація тез); Всеукраїнська науково-практична конференція «100 років української культури в екзилі» (Київ, 9–10 грудня 2021 р., дистанційна форма участі – публікація тез); International Scientific Conference «The Globalization of Scientific Knowledge: Theoretical and Practical Research» (Riga, December 17–18, 2021, заочна форма участі – публікація тез); Всеукраїнська науково-практична конференція «Трансформаційні процеси соціальної культури в Україні» (Київ, 22–23 березня 2022 р., дистанційна форма участі – публікація тез); III щорічна міжнародна наукова конференція «Синтез мистецтв у сучасних соціокультурних процесах» (Київ, 8 листопада 2022 р., заочна форма участі –

публікація тез); III Всеукраїнська науково-практична конференція «Культурні та мистецькі студії XXI століття: науково-практичне партнерство» (Київ, 10 листопада 2022 р., дистанційна форма участі – публікація тез); Міжнародна наукова конференція «Культурологія та соціальні комунікації: інноваційні стратегії розвитку» (Харків, 17–18 листопада 2022 р., дистанційна форма участі – публікація тез); Всеукраїнська дистанційна науково-практична конференція «Українська національна культура: архетипи, моделі, практика» (Київ, 21 листопада 2022 р., заочна форма участі – публікація тез); Всеукраїнська науково-практична конференція «Культура в XXI столітті: дослідження, збереження, розвиток» (Київ, 8–9 грудня 2022 р., заочна форма участі – публікація тез); V Всеукраїнська науково-практична конференція «Синтез мистецької науки, освіти і творчості в Україні та глобальному культурному просторі» (Ужгород, 23–24 березня 2023 р., дистанційна форма участі – публікація тез); Міжнародна науково-теоретична конференція молодих учених «Культура та інформаційне суспільство XXI століття» (Харків, 20–21 квітня 2023 р., заочна форма участі – публікація тез); VIII Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні дослідження в галузі культури і мистецтва» (Київ, 27 квітня 2023 р., заочна форма участі – публікація тез); Всеукраїнська науково-практична конференція «Новітні дослідження культури і мистецтва: пошуки, проблеми, перспективи» (Київ, 18 травня 2023 р., дистанційна форма участі – публікація тез); Науковий семінар «Інформаційна культура в сучасному світі. Освітня міграція: мотиви та пріоритети» (Київ, 18 травня 2023 р., дистанційна форма участі – публікація тез); Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми ідентичності культурної спадщини України в умовах російсько-української війни та у повоєнний період» (Київ, 25 травня 2023 р., очна форма участі – публікація тез); XVI Міжнародна наукова конференція «Проблеми культурної ідентичності в ситуації сучасного діалогу культур» (Острогор, 22–23 червня 2023 р., заочна форма участі – публікація тез); VI Міжнародна наукова конференція «Проблеми методології сучасного мистецтвознавства та культурології» (Київ, 13–14 листопада 2024 р., заочна форма участі – публікація тез) та ін.

ІЛЮСТРАЦІЇ

Б.1. Мапа регіонів України. Джерело:

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Ukrayinski_Etnokulturni_Rehionu_newp.png (дата звернення до всіх посилань ілюстрацій додатка Б: 15.02.2025).

Б.2. Адміністративний поділ на кінець XIX століття. Джерело:

https://www.wikiwand.com/uk/articles/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%96%D1%8F#/media/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:1900_%D0%A3%D0%BA%D1%80_%D0%B0%D0%B4%D0%BC_%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%96%D0%BB.png

Б.3. Художник Г. П. Кондратенко. Вид на Київ. 1880-ті рр.
 Джерело: <https://zabytki.in.ua/community/d/271-kiyiv-u-maliunkakh/30>

Світлописець С. В. Булаконець Київ.

Київ. — Видъ на него изъ-за Днѣпра.

Б.4. Фото з книги М. Захарченко «Київ тепер і раніше», 1888 р. [73]
 (тут і далі колоризація виконана за допомогою програми сайту <https://www.myheritage.com.ua>)

Б.5. Обложка книги «Прогулка с детьми по Киеву», 1859 г.

Джерело: <https://i.twirpx.link/file/2228025/>

Б. 6. Сторінка з книги «Прогулка с детьми по Киеву», 1859 р.
 Джерело: <https://i.twirpx.link/file/2228025/>

Б.7. Поштівка 1860 р. Хрещатик з міського саду, Київ.
 Джерело: <https://zabytki.in.ua/community/d/271-kiyiv-u-maliunkakh/30>

Б.8. Художник Наполеон Орда. Театральна (нині Європейська) площа, 1870-1874 рр. [127]

Б.9. Художник Наполеон Орда. Вибудецький монастир, 1873-1883 рр.
Джерело: <https://www.europeana.eu/en/collections/person/150716-napoleon-orda>

Б.10. Художник Наполеон Орда. Київ, Золота Брама, 1875 р.
 Джерело: https://www.europeana.eu/en/item/2021802/LIMIS_20000004729670

Б.11. Наполеон Орда. Корсунь. Вигляд на палац Понятовських та Преображенський собор, 1870-1874 рр. Джерело: <https://castles.com.ua/korsun.html>

Б.12. Наполеон Орда. Біла Церква, Палац Браницьких і костел, 1870-1874 рр.
 Джерело: <https://ukrainaincognita.com/kyivska-oblast/bilotserkivskiy-raion/bila-tserkva/bila-tserkva-na-malyunkakh-napoleona-ordy>

Б.13. Київ, Міська Публічна Бібліотека. Джерело: <https://kyiv24.news/publications/persha-publiczna-biblioteka-shho-i-de-chytaly-kyuany-u-staromu-kyuevi>

Будинок на розі вулиць Жиланської, 20 та Кузнечної (нині - вул. В.Антоновича), у якому жив Володимир Антонович.

Б.14. Київ, будинок В. Антоновича. Джерело: <http://142.93.225.226/gilyan/gilyan.html>

Б.15. Київ, Крамниця видавництва С. Кульженка [20]

Б.16. Види Києва: Альбом. Типографія С. В. Кульженка. 1898–1899 рр. [20]

Свѣтопечать С. В. Кульженко. Кіевъ.

Кіевъ.—Улица Крещатикъ.

Б.17. Фото з книги М. Захарченка «Київ тепер і раніше», 1888 р. [73]

Септопечать С. В. Кузьменко, Київ.

Київъ.—Великая Лаврская церковь.

Б.18. Фото з книги М. Захарченка «Київ тепер і раніше», 1888 р. [73]

Б.19. Фото з книги В. Бублика «Путівник по Києву та його околицях», 1897 р. [22]

Б.20. Фото з книги В. Бублика «Путівник по Києву та його околицях», 1897 р. [22]

Б.21. Міська Дума, Київ, Літографія видавництва С. Кульженка [20]

Б.22. Залізничний вокзал, Київ. Джерело: <https://vechirniy.kyiv.ua/news/53802/>

Київ, бул. Володимирська. Міський театр до 1896 року (1901 року збудовано на місці цього театру новий Оперний театр). Фото 1885 рік.

Б.23. Міський Театр, Київ. Джерело: <https://zabytki.in.ua/community/d/336-starodavnii-kiyiv-chastina-druga/42>

Київ, Спабок на садибі Мерінга (зараз на цьому місці площа Івана Франка). Фото 1890-ті р.

Б.24. Ковзанка, Київ. Джерело: <https://zabytki.in.ua/community/d/336-starodavnii-kiyiv-chastina-druga/42>

Свѣтопечатъ С. В. Кульженко. Кіевъ.

Кіевъ.—Нижній пам'ятникъ Св. Владиміру, на Св. мѣстѣ 1802 г.

Б.25. Поділ, Київ. Джерело: <https://boudewijnhuijgens.getarchive.net/amp/media/vidy-kieva-svetopечат-s-v-kulzhenko-1-06-1996a8>

Б.26. Ланцюговий міст, пристань, вид на Київ.
Джерело: <https://dil.kpi.ua/Content/640/2019-kr1.pdf>

XIII годъ изданія. Открыта подписка на 1897 г. XIII годъ изданія.

ВОКРУГЪ СВѢТА

на еженедѣльный иллюстрированный журналъ путешествій и приключеній на сушѣ и на морѣ

въ теченіе года подписчики получаютъ

50 еженедѣльныхъ иллюстрирован. №№, содержаніе которыхъ составляютъ романы, повѣсти, путешествія, популярно-научныя статьи и многочисленные рисунки.

12 томовъ, иллюстрированныхъ знамен. художн.: Эмилемъ Байяромъ, Невилемъ, Ріу и другими, и содержащихъ въ себѣ **СОБРАНІЕ СОЧИНЕНІЙ**

Жюль Верна.

Собраніе это будетъ состоять изъ 12 томовъ большого формата, и въ него войдутъ восемь слѣдующихъ романовъ, переведенныхъ съ полныхъ французскихъ изданій безъ всякихъ измѣненій и сокращеній:

- I. 80,000 верстъ подъ водою 2 т.
- II. Дѣти капитана Гранта 2 тома.
- III. Таинственный островъ 3 тома.
- IV. Воздушный корабль.
- V. Зеленый лучъ.
- VI. Вокругъ свѣта въ 80 дней.
- VII. Вверхъ дномъ.
- VIII. Путешеств. къ центру земли.

Кромѣ того подписчики, при доплатѣ 1 р., получаютъ **2 РОСКОШНЫЯ ПРЕМІИ**, состоящія изъ 2-хъ художествен. картинъ (олеографій) Картинъ, размѣромъ 20¹/₄ вер. въ длину и 13¹/₂ вер. въ ширину, исполнены въ артистическомъ заведеніи бр. Кауфманъ въ Берлинѣ съ оригиналовъ художника Кондратенко.

- 1) Южный берегъ Крыма съ видомъ Ялты. Оригиналы этихъ картинъ специально заказаны для преміи 1897 года.
- 2) Видъ Днѣпра у Кіева.

Подписная цѣна на журналъ остается прежняя.

НА ГОДЪ съ собран. соч. Жюль Верна съ доставк. и пересылкою Допускается разсрочка: при подпискѣ 2 р., къ 1-му апрѣля и 1-му юля по 1 р. — За премію — при послѣднемъ взносѣ.

АДРЕСЪ РЕДАКЦІИ: Москва, Валовая ул., д. Т-ва И. Д. Сытина.

КРОМѢ ТОГО ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ: во всѣхъ книжныхъ магазинахъ Москвы, Петербурга и другихъ городовъ Россіи.

Журналъ издается Высочайше утвержденнымъ Т-вомъ И. Д. Сытина.

4 р.

Б.27. Рекламне оголошення з пропозицією олеографії

з картини Г. Кондратенка «Вид на Дніпро у Києва», 1896 р. Джерело:

https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:%D0%A0%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B0_%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B0_%D0%92%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3_%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0_1897.jpg

*Бульв. Т. Шевченка, 20 (фото кін. XIX ст.).
Володимирський собор.*

*Бульв. Т. Шевченка, 14 (фото кін. XIX ст.).
Будинок Першої гімназії, нині т. зв. жовтий корпус
Національного університету ім. Т. Шевченка.*

Б.28. Фотографії з книги І. Б. Гирича «Історичний путівник по Києву. Український Київ XIX – поч. XX ст. : культурологічний есей» [42]

Б.29. Фото з Тарасової гори.

Джерело: https://gazeta.ua/articles/history/_mogila-tarasa-sevchenka-fotografii/714030

Б.30. Листівка із зображенням Тарасової гори. Джерело: <https://www.jnsm.com.ua/h/0820T/>